

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Lesen lernen bei Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb an Regelschulen

Eine Analyse des Lehrmittels «Leseschlau»
als Beitrag zur beruflichen Praxis

Eingereicht von Rosmarie Schaltegger
Begleitung: Rita Baumann
Datum der Abgabe: 20. Juni 2019

Abstract

Ein erfolgreicher Schriftspracherwerb ist eine wichtige Schlüsselfunktion, um in der Gesellschaft zu partizipieren. Bei Schulbeginn kann der Leseerwerb eine grosse Herausforderung bedeuten. Die vorliegende Masterarbeit geht mittels einer qualitativen Sozialforschung der Frage nach, inwieweit sich das Lehrmittel «Leseschlau» für den Leseunterricht bei Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb bewährt. Mit theoriegeleiteten Umfragen bei Klassenlehrpersonen, Heilpädagoginnen und Logopädinnen werden empirische Daten gewonnen. Es stellt sich heraus, dass sich das Lehrmittel für den Leseunterricht bei Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb weitgehend bewährt, falls weitere niveaudifferenzierte Angebote berücksichtigt und Phasenübergänge heilpädagogisch sorgfältig begleitet werden. Die gewonnenen Erkenntnisse können eine Anregung für die berufliche Praxis geben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1. Ausgangslage	5
1.2. Persönlicher Bezug	5
1.3. Begründung der Themenwahl	5
1.4. Heilpädagogische Relevanz	6
1.5. Fragestellung	6
1.6. Zielsetzung	7
1.7. Handlungsmodell	7
1.8. Forschungsdesign	7
1.9. Begründung zum qualitativen Verfahren	9
2. Theoretischer Hintergrund	9
2.1. Schriftspracherwerb	9
2.1.1. Entwicklung der Schriftsysteme	9
2.1.2. Begriffsklärung.....	10
2.1.3. Leseerwerbsmodelle	10
2.1.4. Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb	15
2.1.5. Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen	19
2.1.6. Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb	21
2.1.7. Diagnostik im Schriftspracherwerb	26
2.1.8. Training und Förderung	29
2.2. Leseunterricht	31
2.2.1. Begriffsklärung.....	31
2.2.2. Aufbauendes Lernen.....	31
2.2.3. Lesedidaktik	32
2.2.4. Die Lehrperson	33
2.2.5. Zusammenfassende Aspekte eines guten Leseunterrichts	34
2.3. Das Leselehrmittel «Leseschlau»	35
2.3.1. Leselehrgänge.....	35
2.3.2. Begriffsklärung.....	36
2.3.3. Aufbau des Lehrmittels.....	36
2.3.4. Zusammenfassende Aspekte zum Lehrmittel.....	39
3. Forschungsgehen	39
3.1. Verfahren qualitativer Analyse	39
3.1.1. Erhebungsverfahren	39
3.1.2. Aufbereitungsverfahren	42
3.1.3. Auswertungsverfahren	43
3.2. Gütekriterien zur qualitativen Forschung	45
4. Durchführung der Forschung	45
4.1. Planung und Vorbereitung	45
4.2. Leitfadenkonstruktion	46
4.3. Interviewpartner	47
4.4. Pilotphase	47
4.5. Interviewdurchführung	48
4.6. Aufbereitung der Daten	48

5. Darstellung und Auswertung der Forschungsergebnisse	49
5.1. Kategorienbildung	49
5.2. Definitives Kategoriensystem	49
5.3. Analyse und Darstellung der Ergebnisse	52
5.3.1. Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb	52
5.3.2. Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen	55
5.3.3. Didaktik zum Schriftspracherwerb	57
5.3.4. Lehrmittel	59
6. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	61
6.1. Interpretation der Forschungsergebnisse.....	61
6.1.1. Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb.....	61
6.1.2. Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen	63
6.1.3. Didaktik zum Schriftspracherwerb	65
6.1.4. Lehrmittel	66
6.2. Beantwortung der Fragestellung.....	67
6.3. Reflexion	70
6.3.1. Reflexion zum Forschungsgehen	70
6.3.2. Gütekriterien zur qualitativen Forschung.....	71
6.3.3. Kritische Reflexion zu den Forschungsergebnissen	72
6.4. Diskussion	72
7. Ausblick.....	76
7.1. Konsequenzen für die berufliche Praxis	76
7.2. Fragestellung für weitere Forschungsprojekte	77
7.3. Schlusswort	77
8. Verzeichnisse.....	78
8.1. Tabellenverzeichnis	78
8.2. Abbildungsverzeichnis	78
8.3. Abkürzungsverzeichnis	79
8.4. Literaturverzeichnis	79
9. Anhang.....	82
9.1. Motivationsbrief.....	82
9.2. Datenblatt	83
9.3. Einwilligungserklärungen.....	84
9.4. Leitfadeninterview	92
9.5. Transkripts	94
9.6. Liste der Coding aller Subkategorien.....	125
9.7. Liste aller Summaries.....	138
9.8. Überblick der Untersuchung	140
9.9. Anlautabelle	143
9.10. Lehrplan 21	143

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Lesen ist eine entscheidende Schlüsselfunktion, um sich in der heutigen komplexen Informationsgesellschaft zurechtzufinden und an ihr zu partizipieren. Eine gute Lesekompetenz ist grundlegend für die schulische Entwicklung und die Integration in die Berufswelt. Lesen und Schreiben zu lernen ist deshalb eine der wichtigsten Aufgaben für Schulanfänger. Für manche Kinder ist dies eine grosse Herausforderung, die mit viel Anstrengung verbunden ist. Wie der Schriftspracherwerb am besten unterstützt werden kann, beschäftigt Didaktiker und Pädagogen schon seit den Anfängen des Schulwesens. Auch in der heutigen Zeit stellt sich die Frage, wie Kinder im Schriftspracherwerb am effektivsten begleitet und gefördert werden können (Jeuk & Schäfer, 2017, S. 8). Etwa sechs bis acht Prozent deutschsprachiger Kinder der Regelschule zeigen beträchtliche Schwierigkeiten im Leseerwerb und benötigen besondere Förderung (Mayer, 2016, S. 11). Im Kanton Zürich ist die soziale Integration der Kinder in die Regelschule ein zentraler Gedanke. Alle Schülerinnen und Schüler werden entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse im Klassenverband gefördert, sofern dies pädagogisch verantwortbar ist (Volksschulamt des Kantons Zürich, Sonderpädagogisches, Faktenblatt S. 2). Für eine adäquate Förderung der Kinder im Klassenverband der Regelschule ist eine enge und kooperative Zusammenarbeit der Lehr- und Förderpersonen unumgänglich. Dies gilt auch für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, die Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zeigen und darauf angewiesen sind, dass sie für einen erfolgreichen Lese- und Schreiberwerb gefördert und dabei begleitet werden.

Eines der fünf zugelassenen Erstleselehrmittel des Kantons Zürich (Volksschulamt des Kantons Zürich, Lehrmittel) und in der deutschsprachigen Schweiz weit verbreitet ist das Lehrmittel «Leseschlau». Das Lehrmittel zeichnet sich dadurch aus, dass der Schriftspracherwerb mittels Sprechbewegungsbildern angeleitet und das phonologische Bewusstsein gefördert wird. In dieser Arbeit soll das Lehrmittel «Leseschlau» darauf hin untersucht werden, inwieweit es sich für den Leseunterricht für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb bewährt.

1.2. Persönlicher Bezug

Das Lehrmittel «Leseschlau» wird an vielen Regelschulen des Kantons Zürich und auch am Arbeitsort der Verfasserin eingesetzt. Im Austausch mit Lehrpersonen von dieser und andern Regelschulen und durch Beobachtungen im eigenen Unterricht ist festgestellt worden, dass bei manchen Kindern der zweiten Primarklasse Lesekompetenzen nicht gefestigt sind. Deshalb ist die Verfasserin zur Überzeugung gelangt, dass Kinder optimaler unterstützt werden können, wenn eine intensive Auseinandersetzung mit dem Schriftspracherwerb und dessen Basiskompetenzen vorangeht. In der Schriftspracherwerbsforschung ist heute ein Wissensstand erreicht, der es möglich macht, in entscheidenden Bereichen Prinzipien lernförderlichen Unterrichts zu benennen (Schründer-Lenzen, 2013, S. 13).

1.3. Begründung der Themenwahl

Die beiden Kulturtechniken Lesen und Schreiben, auch als Schriftspracherwerb bezeichnet, gelten als wesentlicher Indikator für Bildungserfolg und Teilhabe am öffentlichen Leben (Bartnitzky, 2015, S. 135).

Damit Lese- und Schreibkompetenzen erzielt werden können, spielt deren Vermittlung in den ersten Schuljahren eine zentrale Rolle. Schon bei Schuleintritt in Zyklus eins werden Basiskompetenzen wie das phonologische Bewusstsein gefördert und ab der 1. Klasse werden auf der alphabetischen Stufe Lesen und Schreiben vielfältig trainiert (Lehrplan 21 des Kantons Zürich, D.2.A.1. Grundfertigkeiten zu Lesen, D.4.A.1. Grundfertigkeiten zu Schreiben). Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen begegnen in Regelklassen immer wieder der Not von Schülerinnen und Schülern, die Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zeigen und dadurch die Lese- und Schreibmotivation verlieren. Damit Kinder ein festes Fundament von Lese- und Schreibkompetenzen erlangen können, scheint eine fundierte Beschäftigung zum Schriftspracherwerb wichtig und sinnvoll zu sein.

1.4. Heilpädagogische Relevanz

Lernende, die eine diagnostizierte Beeinträchtigung im kognitiven Leistungsvermögen oder im Spracherwerb aufweisen, erhalten meist eine entsprechende Förderung. In Regelschulen lernen jedoch Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer kognitiven Möglichkeiten oder ihrer Sprachfähigkeit in der Lage wären, den Schriftspracherwerb und die Schule erfolgreich zu meistern (May, 2017, S. 1). Diese Kinder erhalten kaum eine Therapie, wenn sich Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zeigen. Hier setzt ein Aufgabenfeld der Schulischen Heilpädagogik an. Bei dem von der Klassenlehrperson gewählten Leselehrgang und somit auch beim Lehrmittel «Leseschlau» ist es wichtig, Kinder mit möglichen Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb unterstützend zu begleiten und Basiskompetenzen zu festigen. „Um sich zu guten Leserinnen und Lesern entwickeln zu können, sind Kinder auf einen guten Schriftsprachunterricht angewiesen, der ihnen alle Erkenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, den sie dazu benötigen" (Hartmann & Niedermann, 2007, S. 3). Mit dieser Arbeit erhofft sich die Verfasserin, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten.

1.5. Fragestellung

Den bisherigen Ausführungen folgend geht diese Masterarbeit der Frage nach, inwieweit sich Leselehrmittel bei Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb bewähren. Aus den fünf zugelassenen Leselehrmitteln des Kantons Zürich für die Regelschulen hat die Verfasserin sich entschieden, davon nur ein Lehrmittel genauer zu untersuchen, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen. Gewählt ist wie schon erwähnt das Leselehrmittel «Leseschlau» (Rickli, 2010). Dazu lässt sich folgende Frage stellen:

Inwieweit bewährt sich das Leselehrmittel «Leseschlau» für den Leseunterricht bei Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb?

Begründung zur Fragestellung

Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb liegen vor, wenn die Lesekompetenz deutlich geringer ist als aufgrund der Intelligenz, des Alters oder der Beschulung zu erwarten wäre (Costard, 2011, S. 80). Die Verfasserin interessiert es zu untersuchen, inwieweit sich das Lehrmittel «Leseschlau» bewährt, wenn bei Schülerinnen und Schülern mit ausreichend kognitiven und sprachlichen Möglichkeiten Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb auftreten.

Das Lehrmittel «Leseschlau» legt als wichtige Basiskompetenz zum Schriftspracherwerb einen starken Fokus auf die Förderung des phonologischen Bewusstseins. Die folgenden Hypothesen weisen auf Aspekte der Fragestellung hin:

Hypothese eins

Andere Basiskompetenzen und auftretende Schwierigkeiten in der Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen werden unterschiedlich stark berücksichtigt.

Hypothese zwei

Methodische Hinweise und Angebote von didaktischen Materialien werden unterschiedlich genau beschrieben und gewichtet.

1.6. Zielsetzung

Ein Kind muss den Schriftspracherwerb als sinnvoll und attraktiv kennenlernen, damit eine dauerhafte intrinsische Lesemotivation aufgebaut werden kann. Die sensible Phase des Leseerwerbs soll deshalb bei Schülerinnen und Schülern möglichst reibungslos und mit Freude erfolgen (Lesekompetenz, 2018, S. 1). Das Ziel dieser Untersuchung ist, inwieweit sich das Lehrmittel «Leseschlau» bewährt, wenn Lernende mit ausreichend kognitiven und sprachlichen Möglichkeiten Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zeigen. Im Fokus des Forschungsgehens stehen dabei Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb und die Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen. Weiter will diese Arbeit untersuchen, ob sich bei auftretenden Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb das Lehrmittel «Leseschlau» bei methodischen Hinweisen und didaktischen Materialien bewährt.

1.7. Handlungsmodell

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in verschiedene Teile. Nach der Einleitung werden im zweiten Teil der theoretische Hintergrund des Schriftspracherwerbs, ein erfolgreicher Leseunterricht und das Lehrmittel «Leseschlau» beschrieben. Die anschliessenden Ausführungen im dritten und vierten Teil der Arbeit zeigen das empirische Forschungsgehen auf. Aus den theoretischen Grundlagen von Teil zwei wird ein Leitfadeninterview zur Forscherfrage entwickelt. Mit Hilfe dieser Strukturierung werden neun Umfragen bei je drei Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Logopädinnen durchgeführt und danach die erhobenen Daten aufbereitet. Die Kapitel fünf und sechs beschreiben die Auswertung, Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse. Die Frage, inwiefern sich das Lehrmittel «Leseschlau» für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb bewährt, wird beantwortet. Die Diskussion der Ergebnisse und die Reflexion zum Forschungsgehen runden diese zwei Kapitel ab. Der Schlussteil der Arbeit beschreibt ein Fazit für die heilpädagogische Praxis in Bezug auf das Lehrmittel «Leseschlau» und zeigt weitere mögliche Forschungsfragen auf. Das geschilderte Forschungsgehen kann auch als qualitative Sozialforschung bezeichnet werden und wird im nachfolgenden Kapitel genauer beschrieben.

1.8. Forschungsdesign

Innerhalb der qualitativen Sozialforschung beschreibt Mayring dreizehn Säulen qualitativen Denkens. Eine

davon nennt er «Problemzentrierung» und macht dazu folgende Aussage: „Der Ansatzpunkt humanwissenschaftlicher Untersuchungen sollen primär konkrete, praktische Problemstellungen im Gegenstandsbereich sein, auf die auch die Untersuchungsergebnisse bezogen werden können“ (Mayring, 2016, S. 35). Dieses Denken ist passend für die hier geplante Untersuchungsmethode. Schülerinnen und Schüler sollen Gelegenheit haben, sich genügend schriftsprachliche Kompetenzen anzueignen, damit der Schriftspracherwerb als sinnvoll und attraktiv kennengelernt wird.

Auf formaler Ebene benötigt es dazu ein Forschungsarrangement mit *einem Untersuchungsplan, einem Untersuchungsziel und einem Untersuchungsablauf*. Diese Untersuchungsanalyse ist auch bekannt unter dem Begriff «Design». In der qualitativen Forschung gibt es verschiedene Arten von Untersuchungsplänen. Für diese Arbeit ist die «Feldforschung» als geeigneter Untersuchungsplan gewählt worden. Das beinhaltet eine Fragestellung, die Herstellung zum Feldkontakt, eine Materialsammlung und deren Auswertung (Mayring, 2016, S. 40). Das «Feld» als Untersuchungsplan sind demnach die Regelschulen und das allgemeine Untersuchungsziel ist die Evaluation des Lehrmittels «Leseschlau». Der Untersuchungsablauf kann auch als empirische Forschungsarbeit bezeichnet werden.

Empirische Arbeiten sind Arbeiten, die eine Fragestellung mit einer eigenen Untersuchung beantworten. Sie gehen von einer Problemstellung aus. Aufgrund des theoretischen Hintergrundes kann so eine Fragestellung entwickelt und begründet werden. Für die Beantwortung der Fragen wird ein geeignetes Untersuchungsdesign erstellt und begründet. Die gewählten Datenerhebungs- und Analyseverfahren und die Durchführung der Untersuchung werden beschrieben. Die Ergebnisse werden nun im Hinblick auf die Fragestellung dargestellt, interpretiert und diskutiert. Eine kritische Würdigung der gesamten Untersuchung soll allfällige Konsequenzen für die Ausgangsproblematik aufzeigen (Mohr, 2017, S. 7). Das folgende Design leitet durch das Forschungsgehen dieser Arbeit (Mayring, 2016, S. 56):

1.9. Begründung zum qualitativen Verfahren

Unter dem Stichwort «qualitative Sozialforschung» sammeln sich vor allem soziologische, aber auch erziehungswissenschaftliche Ansätze (Mayring, 2016, S. 9). Während die quantitative Forschung grosse Datensätze analysiert und Mengen und Häufigkeiten im Zentrum stehen, arbeitet die qualitative Forschung eher mit geringen Datenmengen oder Einzelfallanalysen. Sie verallgemeinert exemplarische Untersuchungen zum Beispiel durch Typenbildung, und es stehen Handlungsmuster und Sinnstrukturen im Vordergrund.

Für diese Arbeit ist die qualitative Forschung gewählt worden, weil in der Feldforschung mittels Interviews auf das Erfahrungswissen von Fachpersonen zurückgegriffen werden kann. Mayring beschreibt als Erhebungsverfahren das problemzentrierte Interview (2016, S. 67), und Flick beschreibt dazu die Sonderform des Experteninterviews (2017, S. 214). Mit diesem Forschungsgehen ist es möglich, die Frage nach der Eignung des Lehrmittels «Leseschlau» für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zu beantworten.

2. Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel wird der theoretische Hintergrund unter Berücksichtigung von Kindern mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb ausführlich beschrieben und beleuchtet. Es werden aus vier Dimensionen theoriegeleitete Analyse Kriterien gebildet. Die Analyse Kriterien sind farbig hervorgehoben und sind für die anschliessende empirische Untersuchung des Lehrmittels «Leseschlau» im Hinblick auf die Fragestellung von Bedeutung.

2.1. Schriftspracherwerb

2.1.1. Entwicklung der Schriftsysteme

Lesen und Schreiben sind Kulturtechniken, die, anders als die Mündlichkeit, nicht angeboren sind, sondern erlernt werden müssen. Im Laufe der Menschheitsgeschichte entstanden während eines Zeitraums von mehr als 7000 Jahren Begriffsschriften und Lautschriften, um Informationen weiterzugeben oder aufzubewahren. Heute lernen Schülerinnen und Schüler der Regelschule die Kulturtechniken in ein bis zwei Jahren. Schenk (2016, S. 23) unterscheidet die vier folgenden Schriften:

Bilderschrift: Bereits vor 35'000 Jahren begann der Mensch, Gegenstände in bildhaften und räumlichen Artefakten, unabhängig von der Lautung der Sprache, darzustellen und damit Informationen zu speichern. Beispiele dazu sind Piktogramme wie Höhlenmalereien, die eine Art Erzählleitfaden zur Begleitung von rituellen Handlungen darstellten (Jeuk & Schäfer, 2017, S. 18). Piktogramme haben auch heute noch allgemein verständliche Bedeutung.

Ideen- und Begriffsschriften: Im Laufe der Zeit entwickelten sich Symbolsysteme, die in einigen Sprachen zur Abbildung von Lauten führten. Die Begriffsschriften stellen einzelne Wörter durch besondere Zeichen dar. Bekannt dazu sind die ägyptischen Hieroglyphen. Später wurden Zeichen aus den Bildern abgeleitet und der Bildcharakter trat zu Gunsten des schnelleren Schreibens immer mehr zurück. Beispiel dazu ist die heutige chinesische Schrift mit über 50'000 Zeichen. Bei uns finden sich Reste davon in Zahlen und Symbolen (z.B. \$, %, ?).

Silbenschriften: Die Weiterentwicklung zur lautgetreuen Schrift erfolgte über die Silbenschrift, die Sprache phonetisch wiedergibt. Ein Beispiel dazu ist die japanische Schrift mit etwa 5'000 Zeichen, von denen die Kinder in der japanischen Grundschule etwa 880 Zeichen lernen.

Die Lautschrift: Übergänge zur Lautschrift sind Schriften mit Zeichen für die Konsonanten. Die Griechen entwickelten im 9. Jh. v. Chr. zu den Konsonanten, die auch in anderen Schriften bestanden, die Vokale. Das griechische Schriftsystem verbreitete sich über das römische Reich und hat bis heute Bestand. So gehen letztlich alle europäischen Schriften auf das griechische Mutteralphabet zurück. „Die Buchstabenschrift ist die leistungsfähigste aller Schriftsysteme. Mit nur 26 Buchstaben können wir alles aufschreiben oder lesen, vorausgesetzt, wir beherrschen das Prinzip“ (Schenk, 2016, S. 27).

2.1.2. Begriffsklärung

Noch bis anfangs 1980 sprach man vom «Anfangsunterricht des Lesens und Schreibens, dem Erstlesen und Erstschreiben oder der Alphabetisierung». Lesen und Schreiben wurden als zwei unterschiedliche Kulturtechniken betrachtet, wobei im Unterricht das Gewicht zuerst auf die Kulturtechnik Lesen gelegt wurde und das Schreiben erst später einbezogen wurde (Helbig, Kirschock, Martschinke & Kummer, 2005, S. 11). Die Kulturtechniken Lesen und Schreiben werden heute unter dem Begriff «Schriftspracherwerb» zusammengefasst, um die Komplexität dieses Vorgangs angemessen zu beschreiben. Dies ist aus der Erkenntnis entstanden, dass Lesen und Schreiben zwar nicht spiegelbildliche Prozesse sind, jedoch eng zusammenhängen (Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2010, S. 40). Der Prozess des Lesen- und Schreibenlernens beginnt nach neueren Erkenntnissen schon vor Schuleintritt und ist vergleichbar mit dem frühkindlichen Spracherwerb (Schründer-Lenzen, 2013, S. 174). Verbalsprache und Schriftsprache sind strukturell ähnlich aufgebaut, der Erwerb von Sprache und der Erwerb der Schriftsprache haben vergleichbare Lernprozesse. Der Begriff «Schriftspracherwerb» steht somit für einen Entwicklungsprozess und beinhaltet sowohl die rezeptive Modalität des Lesens als auch die produktive Modalität des Schreibens (Schründer-Lenzen, 2013, S. 11). Schriftspracherwerb hat somit keine Stunde Null, sondern ist von zahlreichen Vorläuferkenntnissen abhängig.

2.1.3. Leseerwerbsmodelle

Mit dem entwicklungsorientierten Ansatz für den Schriftspracherwerb ändert sich der Blick auf die Lernentwicklung der Kinder im Anfangsunterricht. Es geht nicht mehr um eine defizitorientierte Wahrnehmung, sondern um eine Könnendiagnostik der schriftsprachlichen Entwicklung von Kindern. Fehler gelten somit als diagnostische Fenster für die Einschätzung der Lernentwicklung (Schründer-Lenzen, 2013, S. 176). Zur Erklärung der Entwicklung des Schriftspracherwerbs haben sich in der Pädagogik verschiedene Stufenmodelle etabliert. Entwicklungsmodelle fungieren als Rahmenmodelle, anhand derer die Lese- und Schreibprogression nachvollzogen werden kann. Ihnen liegen zugrunde, dass der Erwerb des Lesens und Schreibens nicht nur sprachliche, sondern auch kognitive Leistungen umfasst. Der Schriftspracherwerb als kognitive Entwicklung beinhaltet dabei ein Verständnis stetiger, jedoch nicht immer linear verlaufender Progression, an der das Kind aktiv und konstruktiv durch Erprobung und Hypothesenbildung beteiligt ist. Im Sinne des Konstruktivismus nach Piaget wird der Schriftspracherwerb somit als Problemlösungsprozess verstanden (Wildermann, 2018, S. 82).

2.1.3.1. Basismodell nach Frith

Damit Kinder lesen und schreiben lernen, müssen sie den Zusammenhang von gesprochener und geschriebener Sprache verstehen und sprachanalytische Fähigkeiten entwickeln. Deutsch gilt als alphabetische Sprache. Das bedeutet, dass noch nie gelesene Wörter mit Graphem-Phonem-Wissen entschlüsselt und so auch für andere Menschen lesbar geschrieben werden (Bertschi-Kaufmann, 2015, S. 12). Die Abbildung 1 zeigt eines der ersten Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs, das Ute Frith 1985 entwickelt hat (Marx, 2007, S. 74). Dieses Basismodell beschreibt die Schriftsprachentwicklung in drei Phasen. Die Stufen werden sowohl beim Lesen und beim Schreiben durchschritten und unterstützen sich gegenseitig.

Abbildung 1: Stufenmodell des Schriftspracherwerbs (Frith, 1985)

In der **logographischen Strategie** können Kinder vor Schuleintritt Wörter aufgrund von Merkmalen erkennen (Marx, 2007, S. 27). Es ist nicht von Bedeutung, in welcher Position die Buchstaben des Wortes stehen, sondern die Kinder orientieren sich an einzelnen charakteristischen Merkmalen. Es handelt sich um eine visuelle Verarbeitungsstrategie, und die Wörter werden ganzheitlich erfasst. Das Kind versucht Wörter auch im Kontext zu nutzen und beginnt Firmenzeichen und andere speziellen Schriftzüge zu benennen (z.B. Coop oder STOP). Dies kann jedoch noch nicht als Lesen verstanden werden, da die einzelnen Grapheme noch nicht bekannt sind.

In der **alphabetischen Strategie** lernt das Kind das alphabetische Prinzip unserer Kultur kennen. Es entdeckt die Lautorientierung der Schriftsprache und erlernt die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Dieses Wissen wird systematisch beim Lesen angewendet. Das alphabetische Lesen erfolgt indirekt mittels Rekodieren, indem Buchstaben in Laute umgesetzt werden. Durch Dekodieren wird Lautfolgen eine Bedeutung zugeordnet. Durch Lesen und Verstehen von unbekanntem Wörtern erlangt das Kind das selbstständige Lesen und kann so seine Lesekompetenz laufend erweitern. Das phonologische Dekodieren ist dabei eine wichtige Basis, da dabei Wörter im Gedächtnisspeicher verankert werden und das Lesen durch Wiedererkennen von Wörtern flüssiger und effizienter wird (Landerl & Kronbichler, 2007, S. 368).

Durch die **orthographische Strategie** beginnt das Kind erste Einheiten wie Silben und Morpheme zu erkennen. Diese Strategie wird zuerst beim Lesen und danach auch beim Schreiben eingesetzt (Marx, 2007, S. 28). Durch das Operieren mit Silben und Morphemen entfällt mit der Zeit das mühsame Rekodieren von Wörtern. Bekannte Wörter werden durch den gespeicherten Sichtwortschatz erkannt und die Leseflüssigkeit wird damit gesteigert. Mit zunehmender Übung wird der lexikalische Zugang wichtiger.

Kritische Würdigung: Das von Ute Frith entwickelte englische Basismodell hat die Didaktik des Schriftspracherwerbs für den deutschen Sprachraum wesentlich mitgeprägt. Bei ihrem Modell sind Lesen und Schreiben miteinander verzahnte Prozesse, wobei einmal das Schreiben und dann wieder das Lesen eine führende Rolle einnimmt. Für die deutsche Sprache werden Stufenmodelle heute eher so verstanden, dass kompetente Leser oder Schreiber die verschiedenen Stufen in den Lernprozess integrieren und sie nicht alleine nutzen. In Friths Modell werden Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb weniger berücksichtigt (Jeuk & Schäfer, 2017, S. 79).

2.1.3.2. Mehrstufenmodell nach Günther

Günther erweitert das Modell von Frith, indem er eine *präliterale-symbolische Phase* noch vor dem logographischen Lesen annimmt (Schründer-Lenzen, 2013, S. 73). In dieser Phase erwerben die Kinder erste Einsichten in das Schriftsystem und implizites Wissen über die Schriftsprache. Die Kinder sammeln Erfahrungen mit Bilderbüchern und Vorlesesituationen. Sie stossen dabei neben den inhaltlichen Aspekten auf auch auf formale Aspekte der Schrift wie Buchbeginn, Schreibrichtung oder einzelne Buchstaben. Die Unterscheidung der Buchstabenformen beruht in dieser Phase jedoch nicht auf den Buchstabenkenntnissen, sondern auf einer rein visuellen Differenzierung der Formen (Niedermann & Sassenroth, 2017, S. 8). Als letzte Phase bezeichnet Günther die *integrativ-automatische Stufe*. Das Kind erwirbt in dieser Stufe keine neuen Fertigkeiten, sondern die erworbenen Lesestrategien werden automatisiert und verinnerlicht. Das Lesesinnverständnis steht im Vordergrund, da sich das Kind auf Grund der erworbenen Lesekompetenzen vor allem auf den Inhalt des Textes konzentrieren kann.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Präliterale - symbolische Stufe 2. Logographemische Stufe 3. Alphabetische Stufe 4. Orthographische Stufe 5. Integrativ-automatische Stufe |
|---|

Abbildung 2: Stufenmodell nach Günther, 1995

Kritische Würdigung: Mit der Erweiterung des Basismodells von Frith hat Günther den Schriftspracherwerb in fünf aufeinander aufbauende Stufen unterteilt und in den deutschen Sprachraum übertragen. Jede Phase beinhaltet typische Strategien. Bei Lernenden sind zwar Merkmale der einzelnen Stufen zu beobachten, jedoch ist eine eindeutige Abfolge nicht festzustellen (Klicpera et al, 2017, S. 28). Der Schriftspracherwerb durchläuft nicht streng die vorgegebenen Entwicklungsstufen, sondern es sind eher parallele Zugriffsweisen, die die Kinder praktizieren (Schründer-Lenzen, 2013, S. 75).

2.1.3.3. Mehrebenenmodell nach Rosebrock

Das nächste gewählte Modell zum Schriftspracherwerb mit Schwerpunkt Leseflüssigkeit ist das didaktische orientierte Mehrebenenmodell von Cornelia Rosebrock. Das Modell aus dem Jahr 2002 zeigt einen umfassenden Begriff des Schriftspracherwerbs mit dem Fokus Leseförderung und benennt auf drei Ebenen verschiedene Dimensionen des Lesens: Die Prozessebene, die Subjektebene und die soziale Ebene.

Abbildung 3: Mehrebenenmodell von Rosebrock

Die **Prozessebene** beinhaltet die kognitiven Faktoren des Lesevorgangs und umfasst fünf Stufen, die aufeinander aufbauen. Um die hierarchiehöheren Teilprozesse zu bewältigen, müssen hierarchieniedrige Prozesse weitgehend automatisiert sein. Die hierarchieniedrigen Stufen bilden die Buchstaben-, Wort- und Satzerkennung und die Verknüpfung von Satzfolgen, die *lokale Kohärenzbildung*. Komplexer wird es bei der hierarchiehöheren Stufe der Prozessebene: *Globale Kohärenz* wird gebildet, wenn beim Lesen eine Vorstellung vom Textinhalt und dem Thema, in Verbindung mit dem eigenen Vorwissen, aufgebaut wird. Superstrukturen dienen der Identifikation von Textsorten und den damit verbundenen Leseanforderungen. Dabei werden Erwartungen an einen Text aufgebaut. Die hierarchiehöchste Stufe der Prozessebene ist die Darstellungsstrategie. Das bedeutet die Entschlüsselung eines Textes auf der Metaebene.

Die **Subjektebene** spielt eine zentrale Rolle beim Lesen. Das Gelingen des Leseprozesses wird mitbestimmt durch: Motivation, sich auf der Prozessebene weiter zu entwickeln, durch innere Bereitschaft beim Lesen und durch das eigene Weltwissen und die Reflexion der Leseerfahrung. Die Bereitschaft, sich dem komplexen Prozess des Lesens zu stellen und ihn sogar zu genießen, hängt auch mit einem positiven Leseselbstkonzept des Lernenden zusammen. Die Lesekompetenz ist auch durch Erfahrungen geprägt und vom persönlichen Umfeld beeinflusst.

Die **soziale Ebene** umfasst die kommunikative Dimension des Leseprozesses. Der Austausch über Gelesenes vertieft das Textverstehen und kann auch der Anlass zum Lesen sein. Die Lernenden bringen dabei verschiedene Voraussetzungen mit, Gelesenes kommunikativ zu verarbeiten (Rosebrock & Nick, 2017, S. 15-26).

Kritische Würdigung: Rosebrock und Nix möchten in ihrem Modell aufzeigen, dass nicht nur kognitive Leistungen auf der Prozessebene zu einem erfolgreichen Schriftspracherwerb führen, sondern diese gleichzeitig von der subjektiven und sozialen Ebene abhängen. Kompetenzdefizite bei Lernenden können auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sein. Dieses Verständnis ist für förderdiagnostische Entscheidungen wichtig zu beachten. Mit Hilfe dieses Modells kann besser eingeschätzt werden, welche Ebene des Schriftspracherwerbs bei einer Unterstützung berücksichtigt werden soll.

2.1.3.4. Situationsmodell von Lenhard

Das nachstehende Modell mit dem Fokus Leseverstehen ist von Wolfgang Lenhard entwickelt. Es

beschreibt die kognitiven Teilprozesse auf der Prozessebene genauer. Sie sind entsprechend einem Haus mit mehreren Stockwerken dargestellt. Die Basis des Modells bilden die allgemeinen kognitiven Voraussetzungen. Diese haben eine Auswirkung auf die hierarchieniedrigen und hierarchiehöheren Ebenen. Sind die Voraussetzungen eingeschränkt, kann dies den Leseprozess erschweren. Die hierarchieniedrigen Prozesse bestehen aus kognitiven Vorgängen auf der Wort- und Satzebene, die hierarchiehöhen Prozesse beziehen sich auf die gesamte Textebene und die Anwendung von Lesestrategien. Bei fortgeschrittenen Lesern laufen die beiden Prozesse parallel und sind weitgehend automatisiert (Lenhard, 2013, S. 15-21). Lenhard schreibt (2013, S. 20): „Basierend auf den Propositionsfolgen wird der Inhalt grösserer Textstellen verknüpft, verdichtet und in ein mentales Abbild, ein sogenanntes Modell oder Situationsmodell überführt, das von konkreten Wortfolgen des Textes unabhängig ist“.

Abbildung 4: Situationsmodell des Lesens von Lenhard

Kritische Würdigung: In diesem Modell wird anschaulich gezeigt, dass gefestigte Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb grundlegend sind. Ohne gesicherte schriftsprachliche Kompetenzen kann das «Haus des Lesens und Schreibens» kaum gebaut werden. Ein wichtiger Wert für Lenhard ist, dass schriftliche Texte verstehend erfasst und mit inhaltlichem Vorwissen verknüpft werden. Dies hängt auch mit der aktiven Verwendung von Lernstrategien und dem Wortschatz des Lesers zusammen. Damit wird eine Antizipation aufgebaut, die den weiteren Lesevorgang positiv beeinflusst.

2.1.3.5. Zusammenfassende Inhalte zu den Modellen

Modelle zum Schriftspracherwerb sind letztlich Erklärungsmodelle und stellen einen Versuch dar, den komplexen Prozess des Schriftspracherwerbs chronologisch zu ordnen. Allen Erklärungen ist gemeinsam,

dass die Lernenden Einsicht in ein Zeichensystem, in die Phonem-Graphem-Korrespondenz und ein Bewusstsein von Rechtschreibmustern erhalten. Der Erwerb der Schriftsprache ist sehr vielschichtig. *Kognitive Faktoren* wie Arbeitsgedächtnis, Worterkennungsprozesse und Lernstrategien sind am Schriftspracherwerb beteiligt. Automatisierte hierarchieniedrige Stufen stellen die Basis dar, damit kognitive Ressourcen, die für die hierarchiehöheren Stufen wie Verstehensleistung freigesetzt werden (Schründer-Lenzen, 2013, S.86). *Motivationale Faktoren* wie innere Beteiligung, Weltwissen und die Reflexion der Leseerfahrung machen den Reiz des Schriftspracherwerbs aus. Motivationale Selbstüberzeugungen sind oft milieugeprägt und beziehen sich auf Vorbilder, Erfahrungen und Rückmeldungen, die von der Familie, der Schule oder den Peers vermittelt oder verstärkt werden. Das heisst, eine motivatonale Überzeugung wie „Ich kann nicht gut lesen“ ist in einer Lerngeschichte begründet und hat sich zu einem Selbstkonzept verfestigt (Rosebrock & Nix, 2017, S. 22). *Soziale Faktoren* wie die Rolle der Familie ist beim Schriftspracherwerb bedeutsam. Die Anschlusskommunikation über das Gelesene mit der Familie, gemeinsames Leseinteresse und Lesesituationen wie ein Besuch in einer Mediothek vergrössern die Lesefreude, die Lesedauer und Lesehäufigkeit und hat einen grossen Einfluss auf einen erfolgreichen Schriftspracherwerb (Bertschi-Kaufmann, 2015, S. 70).

Mit Modellen zum Schriftspracherwerb können grundlegende Tendenzen aufgezeigt werden. Individuelle Entwicklungsschritte bleiben jedoch bestehen. Prozesse werden vereinfacht dargestellt (Füssenrich & Löffler, 2008, S. 73). Die Dauer der einzelnen Stufen sind individuell verschieden, weshalb die Modelle nicht als Stufenleiter angesehen werden können (Schenk, 2016, S. 125).

Fazit: Insgesamt stellen Modelle zum Schriftspracherwerb geeignete Diagnosemittel dar. Fehler können interpretiert werden und eine individuelle und lernanregende Förderung wird dadurch ermöglicht.

2.1.4. Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb

In diesem Kapitel werden nötige Voraussetzungen beleuchtet, die es einem Kind erst möglich machen, die Schriftsprache zu erwerben.

2.1.4.1. Hirnforschung

Kognitive Lernprozesse, dazu gehört auch der Schriftspracherwerb, können heute mit der aktuellen Hirnforschung erklärt werden. Fortschritte in der Forschungsmethodik haben neue Einblicke in das zentrale Nervensystem ermöglicht und lassen kognitive Prozesse besser verstehen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass das Gehirn ein aktives Informationssystem ist und kein passiver Speicher. Somit sind auch emotionale und motivationale Prozesse wesentliche Grundlagen des Lernens, was Rosebrock in ihrem Leseerwerbsmodell mit der Subjekt- und der Sozialebene veranschaulicht. Beim Schriftspracherwerb werden verschiedene Teilleistungen im Gehirn aktiviert, deren Zusammenspiel das Lesen und Schreiben erst ermöglichen. Zu den grundlegenden Teilleistungen beim Schriftspracherwerb gehören Gedächtnis, Aufmerksamkeit und die sprachliche Verarbeitung, Wahrnehmung, Gleichgewichtswahrnehmung, auditive Wahrnehmung, visuelle Wahrnehmung, Muskeltonus und Körperschema (Jeuk & Schäfer, 2015, S. 63). Für *die Sprachverarbeitung* ist das gesamte zentrale Nervensystem verantwortlich. Dazu gehören die Grosshirnrinde, das Zwischenhirn, das Kleinhirn und der Hirnstamm, in welchem grundlegende Funktionen wie Wachheit und Aufmerksamkeit gesteuert wird. Im Grosshirn gibt es eine Reihe von Zentren, die bei der Schriftsprachverarbeitung eine zentrale Rolle einnehmen. Für das Lesen und Schreiben gibt es kein eigenes Zentrum im Gehirn, sondern es handelt sich um ein funktionelles System, bei dem verschiedene Teile in einem komplexen Wechselspiel zusammenwirken (Jeuk & Schäfer,

2017, S. 62). Für das Wortlesen wird die Entwicklung eines ganzen Lesesystems erfordert. Dazu gehören die Verarbeitung von orthographischen, phonologischen und lexikalisch-semantischen Merkmalen von Wörtern. Das «Drei-Lese-System» nach Pugh beinhaltet (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 38):

- das *vordere, anteriore Lesesystem* für die artikulatorischen Prozesse und die phonologische Analyse von Wörtern
- das *obere, dorsale Lesesystem* für die Verbindung von Phonologie, Orthographie und Semantik und dadurch verantwortlich für die Graphem-Phonem-Korrespondenz
- das *untere, ventrale Lesesystem* als lexikalisches Gedächtnis für die schnelle und automatische Worterkennung

Geübte Leser nutzen beim Wortlesen alle drei Lesesysteme, welche in der linken Hirnhälfte lokalisiert sind.

Abbildung 5: «Dreilesesystem» nach Pugh, 2000

Das Zweiroutenmodell von Coltheart lehnt sich an das dorsale und ventrale Lesesystem an und wird in Kapitel 2.1.6. unter «Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb» aufgegriffen und näher erklärt.

Fazit: Schwierigkeiten im Erwerb der Schriftsprache können durch neurobiologisch verursachte Defizite in kognitiven Bereichen und wenig aktivierten, emotionalen und motivationalen Prozessen hervorgerufen werden. Mayer benennt neben Schwierigkeiten in der Verarbeitung von phonologischen Informationen auch Beeinträchtigungen auditiver Verarbeitungsprozesse und visueller Aufmerksamkeitsdefizite (Mayer, 2016, S. 55).

2.1.4.2. Basiskompetenzen

Bevor Kinder lesen und schreiben lernen, müssen sie zahlreiche Fähigkeiten erwerben. Diese werden Vorläuferfertigkeiten oder Basiskompetenzen genannt, weil ihre Ausprägung in früher Kindheit Einfluss auf den späteren Schriftspracherwerb hat. In der Regel erwerben Vorschulkinder diese Leistungen, indem sie sich mit einer anregungsreichen Umwelt auseinandersetzen und ist abhängig von der Art und Weise, wie sie betreut werden (Schenk, 2016, S. 45). Die Vorläuferfertigkeiten bilden die Basis, um Sprache zu erlernen, die wiederum als Grundlage des Schriftspracherwerbs dient. Wichtige Voraussetzungen bei Schulanfängern sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt (Schenk, 2016, S. 44). Damit orientiert sich Schenk am Mehrebenenmodell von Rosebrock mit kognitiven, sozialen, und subjektiven Dimensionen und berücksichtigt auch die nötigen physiologischen Voraussetzungen beim Erwerb der Schriftsprache.

Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb
<p>Physiologisch-organische Voraussetzungen Funktionsfähigkeit der Sinnesorgane und der Sprechwerkzeuge, schreibmotorische Fähigkeiten, altersgemässer körperlich-organischer Entwicklungsstand</p> <p>Zentrale Funktions- und Verstehensweisen Visuelle und auditive Fähigkeiten, phonologisches Bewusstsein, sprachliche Fähigkeiten, elementares Schriftverständnis, kognitive Fähigkeiten</p> <p>Psychologische Grundbedingungen Lernmotivation und Konzentrationsfähigkeit</p> <p>Soziokulturelle Milieufaktoren: Bedeutung soziokultureller Milieufaktoren, Unterstützung des Schriftspracherwerbs im Elternhaus</p>

Tabelle 1: Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb nach Schenk

Fazit: Ein erfolgreicher Schriftspracherwerb wird von einer Vielzahl voraussetzender Faktoren beeinflusst. Bedeutsam sind organische, sprachliche und/oder kognitive Basiskompetenzen und entwicklungs- und umweltbezogene Voraussetzungen. Die Kinder sollten im Zyklus eins der Regelschule die Gelegenheit bekommen, sich möglichst viele der fehlenden lernförderlichen Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb aneignen zu können (Schenk, 2016, S.45). Schulisches Lernen darf nicht auf günstigen Rahmenbedingungen des Kindes aufbauen!

2.1.4.3. Internale und externale Faktoren

Marx verwendet die Begriffe «internale und externale Faktoren», um Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb zu beschreiben (Marx 2007, S. 39). Die eher spezifischen Faktoren beziehen sich direkt auf den Schriftspracherwerb, die eher unspezifischen Faktoren auf das allgemeine Lernen des Kindes. Eva-Maria Kirschhock (2004, S. 65) schreibt, dass die nach Marx getroffene Unterscheidung von schriftsprachrelevanten Vorerfahrungen im visuellen, sprachlichen und auditiv-artikulatorischen Bereich sich als sehr brauchbare Strukturierung erweist. Diese sind in der folgenden Tabelle fettgedruckt.

	Eher spezifisch	Eher unspezifisch
Internale Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> – Auditive Fähigkeiten – Visuelle Fähigkeiten – Sprachliche Fähigkeiten – Schriftverständnis – kognitive Fähigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> – Konzentrationsfähigkeit – Intelligenz – Lernfreude – Leistungsvermögen – Selbstkonzept
Externale Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> – Leseumwelt (Wertschätzung des Lesens in der Familie, Vorlesen) – Leseinstruktionen (Förderung im Kindergarten, Vermittlung erstes Wissen über Schrift) 	<ul style="list-style-type: none"> – Bildungserwartung der Eltern – Materielle Ressourcen der Familie – Bildungspolitik

Tabelle 2: Basiskompetenzen und Einflussfaktoren für den Schriftspracherwerb

Im Folgenden werden die eher spezifisch internalen und externalen Faktoren von Marx genauer beschrieben, weil diese für das geplante Forschungsgehen wesentlich sind.

Auditive Fähigkeiten

Auditive Fähigkeiten werden auch als phonologisches Bewusstsein bezeichnet. Die Ausprägung des phonologischen Bewusstseins ist nach neueren Studien ein wesentlicher Faktor für den Erfolg im

Schriftspracherwerb. Unter phonologischem Bewusstsein wird die Fähigkeit verstanden, die Sprache nicht in ihrer Inhalts-, sondern in ihrer Ausdrucksseite zu erfassen (Marx, 2007, S. 44). Dazu gehören Sätze und Wörter in kleinere Einheiten zu segmentieren, Silben zu klatschen sowie lautliche Übereinstimmungen zwischen Wörtern und Silben zu erkennen. Die Fertigkeit, Wörter zu segmentieren, kann nur zum Teil vor dem Erwerb der Schrift gelernt werden, da erst durch den Gebrauch von Buchstaben vor Augen geführt wird, wie die kleinste Einheit des Lautsystems beschaffen ist (Jeuk & Schäfer, 2017, S. 66).

Visuelle Fähigkeiten

Die Mehrzahl der Kinder verfügt anfangs erster Klasse im visuellen Bereich die erforderliche visuelle Kompetenz, um lesen zu lernen. Dazu muss ein Wort als Gesamtbild und in seinen Einzelheiten visuell erfasst und eingepägt werden. Form, Grösse und Lage der Zeichen müssen identifiziert werden und die Abfolge ist zu beachten. Das Identifizieren der Schriftzeichen wird dadurch möglich. Die Lernenden müssen mit den Augen den Schriftzeichen folgen können. Die Augenbewegung passt sich dabei der Schriftsprache an, bei uns ruckartig von links nach rechts. Schenk (2016, S. 55) benennt visuelle Kompetenzen für den Leseerwerb: Formauffassung, Durchgliederungsfähigkeit, Raumorientierung und Speicherung visueller Wahrnehmung von Buchstaben.

Sprachliche Fähigkeiten

Korrektes Artikulieren, einfache Satzformen und Kenntnisse eines bestimmten Wortschatzes sind weitere Basiskompetenzen für den Leseerwerb. Dazu gehören auch Sprachverständnis und das Bedürfnis zu kommunizieren, da Schriftsprache als spezielle Form menschlicher Kommunikation verstanden wird (Schenk, 2016, S. 59).

Schriftverständnis

Als Vorläuferfertigkeiten zum Schriftverständnis müssen Bildsymbole gedeutet werden können. Schrift wird auch als Symbolsystem bezeichnet (Schründer-Lenzen, 2013, S. 15). Ein Kind muss verstanden haben, dass Geschriebenes Sinn und Bedeutung hat und Gesprochenes aufgeschrieben werden kann.

Kognitive Fähigkeiten

Um den komplexen Vorgang des Lesens erlernen zu können, braucht es eine Vielzahl von kognitiven Fähigkeiten. Marx nennt drei Grundlagen:

Assoziation: Assoziation bezieht sich auf die Verknüpfung von Vorstellungen. Die Voraussetzung dafür sind Wahrnehmungen, die zeitlich nebeneinander oder hintereinander ins Bewusstsein treten und so miteinander in Beziehung gesetzt werden (Schenk, 2016, S. 62). Das Herstellen von Assoziation spielt beim Leseerwerb eine Rolle, weil das Klangbild mit der Bedeutung verknüpft werden muss.

Speicherfähigkeit: Für das Lesen sind sowohl das Kurz- als auch das Langzeitgedächtnis von Bedeutung. Das Wiedererkennen der Buchstaben und Wörter beruht auf der Speicherfähigkeit des Langzeitgedächtnisses und wird auch als mentales Lexikon bezeichnet. Für ein sicheres Lesen ist der automatische Abruf entscheidend. Das Kurzzeitgedächtnis wird bei der Umsetzung eines Schriftbildes in Sprache benötigt. Gehörtes oder sprachliche Informationen werden also kurzfristig im sogenannten phonologischen Arbeitsgedächtnis festgehalten, bis der Inhalt entschlüsselt ist (Mayer, 2016, S. 19).

Fähigkeit zur Antizipation: Liest man einen Satz, kann bereits nach den ersten Wörtern eine Sinnerwartung hergestellt werden. Diese beeinflusst die weitere optische Wahrnehmung und verläuft zielgerichteter. Die Antizipation begünstigt also das Erkennen von Wörtern und das Verstehen und ist somit ein wichtiger Faktor für die Leseflüssigkeit.

Leseumwelt

Auch die sozialen Faktoren haben einen Einfluss auf den Erwerb der Schriftsprache. Marx spricht von Lesesozialisation und von Leseumwelt (Marx, 2007, S. 72). Zur Leseumwelt gehören Aktivitäten wie Vorlesen, Bilderbücher anschauen, Geschichten erzählen oder der Besuch der Mediothek. Ein wichtiger Faktor ist die Wertschätzung des Lesens in der Familie. All dies wirkt sich auf die Lesemotivation der Lernenden aus.

Leseinstruktion

Zur Leseinstruktion gehört nicht einfach nur der Leseunterricht der Grundschule, denn sie geschieht schon vor dem Schuleintritt und kann bereits in der Frühförderung, im Kindergarten oder zu Hause geschehen. Dabei wird oft das phonologische Bewusstsein mittels Reimspielen bis zu Vermittlung von ersten Buchstabenkenntnissen vermittelt (Marx, 2007, S. 61).

Fazit: Internale und externale Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Spezifische Faktoren lassen sich direkt aus den beim Schriftspracherwerb beteiligten Prozessen ableiten. Die unspezifischen Faktoren sind keine direkten Basiskompetenzen und hängen nicht allein mit dem Schriftspracherwerb zusammen (Marx, 2007, S. 124).

Analysekriterien eins

Die spezifisch internalen Faktoren auditive, visuelle und sprachliche Kompetenzen von Marx sind beim Bilden des Kategoriensystems die Grundlagen der Kategorie 1 «Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb» (Kapitel 4.1.).

2.1.4.4. Zusammenfassende Inhalte zu den Voraussetzungen

Beim Schriftspracherwerb werden verschiedene Teilleistungen im Gehirn aktiviert, deren Zusammenspiel die Handlung des Lesens und Schreibens erst ermöglicht. Dazu gehören Gedächtnis, Aufmerksamkeit und die sprachliche Verarbeitung, auditive und visuelle Wahrnehmung, Muskeltonus und Körperschema. Psychologische Grundbedingungen wie Lernmotivation und sozialkulturelle Faktoren wie die Bedeutung des Lesens und Schreibens im Elternhaus beeinflussen einen erfolgreichen Schriftspracherwerb genauso. Braun, Rügger & Sinniger orientieren sich an den Basiskompetenzen von Eva Maria Kirschock (2004) und fassen diese für den Leseerwerb folgendermassen zusammen (2018, S. 1):

Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb/Basiskompetenzen		
– Altersentwickelte Sprachentwicklung	– Phonologisches Bewusstsein (Reimen, Silbenklatschen, Laute heraushören)	– emotionale Einstellung zum Lesen und Schreiben
– Sprach- und Sehfähigkeit		– Kognitive Leistung
– Merkfähigkeit		

Tabelle 3: Zusammenfassende Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb nach Kirschock

2.1.5. Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen**2.1.5.1. Kognitive Entwicklungsschritte**

Bis jetzt sind der Schriftspracherwerb und dessen Prozess anhand von Modellen erläutert und die Basiskompetenzen für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb geklärt worden. Das Ziel dieser

Untersuchung ist, inwieweit sich das Lehrmittel «Leseschlau» bewährt, wenn Lernende mit ausreichend kognitiven und sprachlichen Möglichkeiten Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zeigen. Der Lerngegenstand «Schriftspracherwerb» erfordert von Lernenden bestimmte Zugriffsweisen, die im Mehrstufenmodell von Günther dargestellt werden. Bei vielen Kindern gibt es eine logische Abfolge von Lernschritten. Individuelle Zugriffsweisen zu den Stufen sind natürlich möglich. May (2017, S. 1) beschreibt dazu fünf wesentliche grundlegende *kognitive Entwicklungsschritte*, die beim Schriftspracherwerb vollzogen werden müssen:

1. Erkennen der funktionalen Bedeutung der Schrift

Kinder müssen erkennen, wozu man Lesen und Schreiben überhaupt nutzen kann. Als entscheidende, motivationale Grundlage benötigen sie lesende und schreibende Vorbilder.

2. Erkennen des symbolischen Charakters der Schriftzeichen

Kinder müssen hinter den Symbolen Bedeutungen erkennen können. Teilleistungen wie visuelle Differenzierungsfähigkeit, Fähigkeit zur Gestaltgliederung und Gedächtnisleistungen sind dazu nötig.

3. Phonologisches Bewusstsein

Kinder müssen zuerst lernen, dass Sprache eine Form- und eine Inhaltsseite hat. Es braucht die Fähigkeit, sich vom Inhalt zu lösen um sich ganz auf die auditive Analyse eines Wortes zu konzentrieren.

4. Orthographische Korrespondenzregeln

Kinder müssen die Strukturprinzipien der Schrift erkennen, die die Zuordnung von Laut zu Buchstabe regelt, um ähnlich lautende Wörter zu unterscheiden.

5. Morphematisches Bewusstsein

Die Bedeutung der Wörter ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Schreibung. Die Kinder müssen nachdenken über das, was sie wirklich sagen, wenn sie die Wörter aussprechen.

Fazit: Im Erwerb dieser Zugriffsweisen besteht die entscheidende Herausforderung auf dem Weg zur kompetenten Schriftsprache. Die aufgezeigten kognitiven Entwicklungsschritte müssen alle Schülerinnen und Schüler gehen, damit sie zu kompetenten Leserinnen und Lesern werden. Mit Beobachtungen und Messinstrumenten im Unterricht lässt sich feststellen, inwieweit Kinder sich auf diese Zugriffsweisen stützen können. Im Kapitel Diagnostik (2.1.7.) wird dieses Anliegen vertieft.

2.1.5.2. Leseerwerbsstrategien

In der folgenden Tabelle werden Entwicklungsphasen des Leseerwerbs nach Kirschock (2004, S. 45) und der dazugehörigen Zusammenfassung von Braun et al (2018, S. 1) dargestellt. Die Strategien orientieren sich am Mehrstufenmodell von Günther. Der Zugriff auf einzelne Strategien sind bei Kindern individuell verschieden. Die beschriebenen Phasen werden nicht als Stufenleiter angesehen. Die kursiv gedruckten Wörter sind Grundlagen der Analysekriterien zwei.

Phase	Beschreibung
Präliterale symbolische Strategie	Vorschulzeit: Nachahmung äusserer Verhaltensweisen (So-tun-als-ob-Lesen)
Logographemische Strategie	Vier bis sechs Jahre Wiedererkennen von Namen, Firmenlogos

Alphabetische Strategie	Ab 1. Schuljahr: - Phonem-Graphem-Korrespondenz wird erworben - Lesen erster Buchstabenabfolgen («AB», «UFO») - Lautsynthese - Erlesen von einzelnen Wörtern (Buchstabe für Buchstabe, unnatürliche Aussprache, gedehntes Lesen «IHH-G EHH-L») - Verzögerte Sinnentnahme (Wiederholung des Gelesenen)
Orthographische Strategie	- Nutzen grösserer Verarbeitungseinheiten beim Lesen («Ra-pun-zel, Ze-bra») - Sichtwortschatz - Erste Wörter werden als Ganzes erfasst - Zunahme der Lesegeschwindigkeit - Sinnerfasstes Lesen bei kurzen Sätzen - Automatisierung des Lesevorgangs, Sinnerfassung auf der Textebene, Entwicklung zum kompetenten Lesen.

Tabelle 4: Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen nach Kirschock

Phonem-Graphem-Korrespondenz

Das Kind entdeckt die Lautorientierung der deutschen Schriftsprache und lernt, dass ein Graphem einen Laut symbolisiert. Da es vorher die Buchstaben rein visuell unterschieden hat, kennt das Kind zunehmend die Lautwerte und die Buchstabennamen.

Lautsynthese

Aus dem Benennen einzelner Laute entwickelt sich eine erlesende Strategie. Kern dieser Strategie ist die Übersetzung einzelner Buchstaben in Laute und deren Zusammenschleifen. Der Entwicklungsschritt zum vollständigen Synthetisieren eröffnet dem Kind die Möglichkeit, unbekannte Wörter selbstständig zu erlesen. Dies ist eine grosse Abstraktionsleistung und die Sinnentnahme ist dadurch verzögert.

Sichtwortschatz

Der Vorgang des Erlesens erfolgt schneller. Das Kind segmentiert Buchstabengruppen, Silben, Morpheme, Signalgruppen und Ganzworterfassungen. Wird ein ganzes Wort zu einer Verarbeitungseinheit spricht man vom Sichtwort. Diese können rasch abgerufen und gelesen werden.

Sinnerfasstes Lesen

In dieser Phase wird die Übersetzung der Grapheme zunehmend automatisiert. Dies ermöglicht es dem Kind, sich auf den Inhalt des Geschriebenen zu konzentrieren. Dazu wird die Antizipation aufgebaut. Es werden Hypothesen gebildet, bezüglich der Weiterführung des Wortes, des Satzes oder des Textes. Damit treten vermehrt Selbstkorrekturen auf (Niedermann & Sassenroth, 2017, S. 10).

Fazit: Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Leseentwicklung immer komplexer wird und auf früheren Fertigkeiten aufbaut. Sie verlangt immer höhere kognitive, visuelle und auditive Kompetenzen.

Analysekriterien zwei:

Die vier Dimensionen Phonem-Graphem-Korrespondenz, Synthese, Sichtwortschatz und sinnerfasstes Lesen von Kirschock aus der alphabetischen und orthographischen Phase sind die Grundlagen der Kategorie 2 «Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen» (Kapitel 4.1.)

2.1.6. Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Treten bei Kindern Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb auf, sollten zuerst physiologische Gründe, z.B. Seh- oder Hörstörungen, ausgeschlossen werden, bevor weitere diagnostische Massnahmen ergriffen

werden. In solchen Fällen ist eine logopädische oder medizinische Behandlung angebracht. Andere Kinder haben Lernschwierigkeiten aufgrund sozialer oder emotionaler Probleme. Hier können Hilfestellungen der Sozialarbeit oder des Schulpsychologischen Dienstes sinnvoll sein. Lernende, denen eine Sprachentwicklungsstörung zugeschrieben wird, zeigen häufig auch Schwierigkeiten im Leseerwerb. Dabei ist oft das phonologische Bewusstsein im engeren Sinne schlechter ausgeprägt (Jeuk & Schäfer, 2017, S. 162). Solche Kinder brauchen Unterstützung im Spracherwerb, weil dieser am engsten mit dem zu erwerbenden Schriftspracherwerb zusammenhängt (Schründer-Lenzen, 2013, S. 96). Bei Kindern, die zweisprachig aufwachsen, ist wichtig, dass sie in beiden Sprachen einen elaborierten Sprachstand erreichen. Nur so kann es zu einer Stimulierung der kognitiven Entwicklung kommen. Wird in beiden Sprachen nur ein geringes Kompetenzniveau erreicht, sind das ungünstige Effekte für die kognitive Entwicklung wie auch den Schriftspracherwerb (Schründer-Lenzen, 2013, S. 105).

2.1.6.1. Faktoren bei Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Die folgende Tabelle zeigt Faktoren bei Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb (Schenk, 2016, S. 268).

Physiologischer und psychisch-geistiger Bereich
<p>Körperlicher Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> – Unzulänglichkeit der Hör-, Seh-, Sprachorgane – Störungen der Gehirnleistung – Entwicklungsverzögerungen <p>Psychisch-geistiger Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schwächen in der visuellen, auditiven und sprachlichen Wahrnehmung und Verarbeitung – Schwäche in der Raumorientierung – Konzentrations- und Speicherschwäche <p>Umwelt</p> <ul style="list-style-type: none"> – ungünstige Milieuverhältnisse – Schul- und Lehrerwechsel, Schulversäumnisse, methodische Fehler, Klassenatmosphäre
Funktionaler Bereich
<p>Gestaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schwierigkeiten beim Auffassen und Durchgliedern von Wörtern – Schwierigkeiten beim Aufbauen optischer Schriftbilder – kleines visuelles und auditives Differenzierungsvermögen <p>Raumlage</p> <ul style="list-style-type: none"> – ungenügende Koordination zwischen Auge und Hand <p>Sprache</p> <ul style="list-style-type: none"> – verzögerte Sprachentwicklung – Artikulationsstörungen – Schwierigkeiten im phonologischen Bewusstsein <p>Speicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> – eingeschränkte Merkfähigkeit für optische und akustische Zeichen – Schwäche im Aufbau der Graphem-Phonem-Korrespondenz – Schwäche im Aufbau des Wortbildschatzes <p>Konzentration</p> <ul style="list-style-type: none"> – konstitutionelle oder erworbene Schädigung

Tabelle 5: Faktoren bei Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb nach Schenk

Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb in integrativen Regelschulen können Defizite im funktionalen und im physiologischen, psychisch-geistigen Bereich aufweisen. Das Ziel dieser Untersuchung beschränkt sich darauf, inwiefern sich das Lehrmittel «Leseschlau» bewährt für Lernende

mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb mit ausreichend kognitiven und sprachlichen Möglichkeiten. Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb solcher Kinder können im funktionalen Bereich wie auch im psychisch-geistigen Bereich auftreten. Methodische Hinweise und Anregungen, der Aufbau eines Lehrmittels oder die Qualität von Übungsmaterialien können dazu beitragen, dass Kinder im Schriftspracherwerb unterstützt werden (Kapitel 2.2.2.).

Fazit: Trotz diverser Möglichkeiten als Ursachen für Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb weisen zahlreiche Untersuchungen darauf hin, wie entscheidend die phonologische Informationsverarbeitung für den Schriftspracherwerb ist (Schenk, 2016, S. 269). Dazu gehören die phonologische Bewusstheit, das sprachgebundene Arbeitsgedächtnis und das schnelle Abrufen von sprachlichen Informationen aus dem mentalen Lexikon (Mayer, 2017, S. 34).

2.1.6.2. Die phonologische Informationsverarbeitung

Die phonologische Bewusstheit

Mit phonologischem Bewusstsein *im engeren Sinn* ist eine metakognitive Fähigkeit gemeint, mit der es möglich ist, sich auf den lautlichen Aspekt der Sprache zu konzentrieren und den Wortsinn zu abstrahieren. Dazu gehört, die Anfangs- und Endlaute in einem gesprochenen Wort zu identifizieren und das ganze Wort auf seine lautlichen Bestandteile hin abzuhören. Das phonologische Bewusstsein *im weiteren Sinn* meint die Fähigkeit, Reime zu erkennen und Wörter in Silben zu segmentieren und zusammensetzen. Das kann auch als «Einsicht in die Lautstruktur der deutschen Sprache» bezeichnet werden. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Kinder schon sehr früh sensibel für den Lautaspekt von Sprache sind. Diese frühe Sensibilität lässt sich mit Reim- und Wortspielen schulen (Kapitel 2.1.8.). Die Phonologie ist eine wichtige Voraussetzung für den Schriftspracherwerb. Kinder mit einem gering ausgebildeten phonologischen Bewusstsein werden vermehrt Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb prognostiziert (Schröder-Lenzen, 2013, S. 88).

Das sprachgebundene Arbeitsgedächtnis

Das sprachgebundene Gedächtnis dient dazu, Gehörtes oder sprachliche Informationen kurzfristig im Arbeitsgedächtnis festzuhalten. Kinder, die Schwierigkeiten mit der Speicherung im Arbeitsgedächtnis haben, fällt das phonologische Dekodieren, vor allem von längeren Wörtern, schwer. Die Buchstaben werden im Kurzzeitgedächtnis aktiviert. Verfügt das Kind jedoch nur über ein kleines Kurzzeitgedächtnis, bekommt es beim Zusammensetzen von längeren Wörtern insofern Probleme, dass es schon wieder vergessen hat, wie der Wortbeginn gelautet hat. Das phonologische Gedächtnis bleibt auch bei der Worterkennung wichtig. Werden ganze Texte gelesen, müssen Sätze oder Textabschnitte im Arbeitsgedächtnis zwischengespeichert werden. Die Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses kann mit Aufgaben zum Nachsprechen von Pseudowörtern oder Zahlen gemessen werden (Schröder-Lenzen, 2013, S. 86).

Das mentale Lexikon

Aus Beobachtungen von Kindern, die laut vorgelesen haben, ist das Zweiroutenmodell von Coltheart entstanden. Entweder wird das zu lesende Wort direkt mit dem mentalen Lexikon verglichen und sofort abgerufen, oder die Wortform wird über Analyse und Synthese von Lauten konstruiert. Je umfangreicher das Wissen eines Lesenden ist, desto eher erfolgt eine Konzentration auf den Sichtwortschatz und die Wörter werden direkt aus dem visuellen Lexikon abgerufen. Kinder mit einem Defizit in der Benennungs-

geschwindigkeit aus dem visuellen, mentalen Lexikon gelingt es nicht, häufig vorkommende Buchstaben simultan zu verarbeiten. Sie verharren in der indirekten Lesestrategie und verarbeiten jeden Buchstaben einzeln. So wird der Leseprozess nicht automatisiert. Damit zusammenhängend sind auch die automatische Worterkennung und die damit verbundene Lesegeschwindigkeit. Eine weitere Schwierigkeit wird dann offensichtlich, wenn die Kinder den indirekten Leseweg durch den direkten ergänzen sollten. Die Kinder erlernen das phonologische Dekodieren und verharren dann auf dieser Strategie, so dass das Lesetempo beeinträchtigt ist (Jeuk & Schäfer, 2017, S. 85). Nach Steinbrink et al existiert nach neuroanatomischen Erkenntnissen ein «Drei-Lesesystem» (Kapitel 2.1.4.1.). Geübte Leser nutzen dabei artikulatorische Prozesse und phonologische Analyse, die Verbindung von Phonologie, Orthographie und Semantik und das lexikalisches Gedächtnis für die schnelle und automatische Worterkennung.

Abbildung 6: Zweiroutenmodell von Coltheart, 1978

Fazit: Die phonologische Bewusstheit im engeren und weiteren Sinn lässt sich schulen und bildet eine wichtige Grundlage für den Schriftspracherwerb. Der rasche Zugriff auf das phonologische und visuelle Lexikon sind entscheidend, damit der Leseprozess automatisiert wird. Ursachen von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb können mit Hilfe des Zweiroutenmodells von Colthaert durch Beobachtungen und Tests aufgedeckt und eine gezielte Förderung oder Therapie eingeleitet werden.

2.1.6.3. Sprachliche Kompetenzen

Der Aspekt der Sprachkompetenz hängt eng mit einem erfolgreichen Schriftspracherwerb zusammen. Die Schriftlichkeit schliesst am Mündlichen an. Besonders die Grammatik, der Wortschatz und die Pragmatik sollten altersgemäss entwickelt sein. Sprachentwicklung erfolgt in sensiblen Phasen, die dann zu den Basiskompetenzen führen. Dazu gehören korrekte Aussprache, Wortakzent, Satzmelodie, Gebrauch der Sprache im Kontext sozialen Handelns, Wortschatz und Verstehen von Äusserungen und das Produzieren von Satzkompositionen. Durch Kinder mit Migrationshintergrund ist der Wichtigkeit der Sprachkompetenz für den Schriftspracherwerb in letzter Zeit mehr Beachtung geschenkt worden (Schröder-Lenzen, 2013, S.99). Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, kommen häufig aus Elternhäusern, in denen wenig vorgelesen wird und in denen die Lesesozialisation und die Sprachkompetenz weder in der Erst- noch in der Zweitsprache dem Standard entspricht, von dem Leselehrgänge in der Regel ausgehen (Jeuk & Schäfer, 2017, S. 71). Konzeptionell-schriftliche Kompetenzen, die in der Erstsprache gelernt wurden, können jedoch auf die zweite Sprache übertragen werden. Wichtige Aspekte wie das Symbolverständnis oder das phonologische Bewusstsein müssen dann nicht nochmals gefördert werden.

2.1.6.4. Phasenübergänge

Im Zusammenhang mit möglichen Problemen in der Leseentwicklung sind vor allem die Phasenübergänge mit neuen Leseerwerbstrategien zu beachten. Motivierte Kinder integrieren das bereits angesammelte Wissen in die neue Phase. Das Kind stellt Hypothesen auf, erprobt sie und will Neues lernen. Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb sind jedoch genau bei solchen Übergängen auf Unterstützung angewiesen. Es können drei Faktoren unterschieden werden:

- Schwierigkeiten bei der Informationsverarbeitung im Gedächtnis oder der Wahrnehmung
- Schwierigkeiten im Verknüpfen von Teilprozessen im Bereich der Verarbeitung
- die persönlichen Erfahrungen des Kindes, die sich zu einem negativen Konzept verdichtet haben (Niedermann & Sassenroth, 2017, S. 14).

In der **präliterale-symbolischen Strategie** muss die visuell-räumliche Wahrnehmung intakt sein, um Bilderbücher zu betrachten und erste Vorstellungen über die Bedeutung der Schrift zu erhalten. Kinder mit visuell-räumlichen Schwierigkeiten zeigen nur die Funktion des Blätterns, betrachten die Bilder des Buches kaum oder benennen sie fehlerhaft. Es ist davon auszugehen, dass diese Kinder mit der Gestaltwahrnehmung Mühe haben und dass dies ohne Förderung negative Auswirkungen auf den Leseerwerb haben kann. In der **logographischen Strategie** zeigen Kinder mit Defiziten in der visuell-räumlichen Wahrnehmung Mühe in der Abstraktionsfähigkeit. Sie können Symbole kaum deuten, wodurch ihnen diese länger uninteressant bleiben als bei anderen Kinder. Dies hat somit auch eine Auswirkung auf das Erkennen von Buchstaben aufgrund visueller Merkmale. Verursacht das Probleme, ist die Gestaltunterscheidung einzelner Grapheme erschwert. Die **alphabetische Phase** ist gekennzeichnet durch die *Graphem-Phonem-Korrespondenz*. Diese setzt das Wissen voraus, dass Grapheme Laute darstellen. Es braucht die Fähigkeit, sich vom Inhalt zu lösen um sich ganz auf die auditive Analyse eines Wortes zu konzentrieren. Mit dieser lautlichen Analyse haben viele Kinder Mühe und sie benötigt die ganze Konzentration der Lernenden. Hier hat das *phonologische Bewusstsein* seine Bedeutung. Bei Schwierigkeiten im phonologischen Bewusstsein können die Kinder kaum vom Leseunterricht profitieren. Nun folgt das *Synthetisieren* der einzelnen Laute zu einem Wort. Dies erfordert wiederum eine grosse Abstraktionsfähigkeit und eine auditive Analyse, da der Lautwert wesentlich von der Lautverbindung abweicht. Dazu kommt, dass die Buchstabennamen nicht unbedingt mit dem Lautwert übereinstimmen. Das Synthetisieren ist schwer vermittelbar und Kinder können darin grosse Probleme haben. In der **orthographischen Phase** unterteilt das Kind die Wörter in verschiedene Verarbeitungseinheiten. Damit haben Kinder Mühe, die Schwierigkeiten im Speichern und im Segmentieren haben. Es bedarf einer Reihe von Wahrnehmungs- und Gedächtnisleistung, sei es ein guter Rückgriff auf den *visuellen Speicher* oder die *Verarbeitung und Synthese* einzelner Buchstaben. Am Schluss dieser Phase wird der Lesevorgang automatisiert und das Kind kann sich auf den Inhalt konzentrieren, die Sinnentnahme steht nun im Zentrum (Niedermann & Sassenroth, 2017, S. 14 - 17).

Fazit: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Kompetenzen bilden die Voraussetzungen für das Leseverständnis. Um Lernende adäquat fördern zu können, ist die genaue Analyse (Kapitel 2.1.7.) der kindlichen Lesestrategien wichtig. So kann Schülerinnen und Schülern die Hilfestellung gegeben werden, die sie für den Übergang zur nächsten Strategie benötigen.

2.1.6.5. Zusammenfassende Gründe für auftretende Schwierigkeiten

Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb treten auf, wenn körperliche und/oder psychisch-geistige

Unzulänglichkeiten vorhanden sind. Ungünstige Milieuverhältnisse oder methodische Versäumnisse in der Vermittlung der Schrift behindern den Erwerb von wesentlichen Grundlagen zum Schriftspracherwerb. Ebenso beeinflussen eingeschränkte Gelingensfaktoren wie Gestaltung, Raumorientierung, Sprache, Speicherfähigkeit und Konzentration ein erfolgreiches Lernen. Schwierigkeiten im phonologischen Bewusstsein sind insofern lernhinderlich, da die heute verwendeten Lehrmittel auf dem Spracherfahrungsansatz aufbauen (Kapitel 2.2.4.) und das phonologische Bewusstsein dafür eine wichtige Grundlage ist. Schenk schreibt: „In den meisten Fällen lassen sich Schwierigkeiten durch das Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren erklären, die sich wiederum gegenseitig verstärken“ (Schenk, 2016, S. 269). Das bedeutet auch, dass individuelle Förderung durch engagierte Lehrpersonen durchaus Erfolge erzielen kann.

2.1.7. Diagnostik im Schriftspracherwerb

Für die Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist es wichtig, möglichst schon in der ersten Lernphase über die Ausgangslage des Kindes informiert zu sein. Die Diagnostik dient dazu, die Lernentwicklung des Kindes zu verfolgen im Sinne von: Was kann das Kind schon? Auf welcher Stufe des Schriftspracherwerbs steht es? Welche Strategien wendet das Kind an? Wo braucht das Kind Unterstützung? Wie können die nächsten Lernschritte aussehen? Der Einsatz von förderdiagnostischen Methoden sollen nie zum Selbstzweck, sondern immer der Förderung eines bestimmten Kindes dienen (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 34). Die wichtigsten für die Praxis relevanten Methoden sind die *teilnehmende Beobachtung des Kindes*, *das Gespräch zur Ergänzung der Beobachtungen* und die *Analyse von Arbeitsprodukten*. Dabei ist die Haltung gefragt, Fehler als Ausdruck des momentanen Entwicklungsstandes des Kindes zu sehen. Dies kann zur Folge haben, dass gewisse Fehler eine Zeitlang nicht mehr als solche betrachtet werden, sondern als «normale» Reaktion des Kindes entsprechend seines momentanen Wissens aufgefasst werden. Für die pädagogische und sonderpädagogische Praxis im Kanton Zürich ist das Modell von ICF die Grundlage zur Beschreibung von Schülerinnen und Schülern. ICF ist eine internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit und wird im Bildungs- und Gesundheitswesen zur Benennung und Analyse der Funktionsfähigkeit von Personen eingesetzt. ICF ermöglicht eine ganzheitliche Erfassung der Lebenssituation des Kindes. Stärken und Schwächen werden für schulische und nicht schulische Aktivitäten benannt (Niedermann et al., 2007, S. 39).

Abbildung 7: ICF- Strukturierung

Die Aktivitäten stellen jene Faktoren dar, welche die Funktionsfähigkeit eines Kindes ausmachen. Sie sind zentral für den direkten diagnostischen Zugang zu den schulischen Leistungen, für die Definition von

Lernzielen und deren Evaluation. Unter Aktivitäten wird die Durchführung einer Handlung verstanden. Dazu gehören: Allgemeines Lernen, mathematisches Lernen, Spracherwerb und Begriffsbildung, *Schreiben und Lesen*, Umgang mit Anforderungen, Kommunikation, Bewegung und Mobilität, für sich selber sorgen, Umgang mit Menschen, Freizeit, Erholung und Gemeinschaft.

Eine Diagnostik, die das Kind beim Schriftspracherwerb begleitet, bezieht sich direkt auf die zu erwerbenden Kompetenzen «Lesen und Schreiben». Zu einer praxisnahen Diagnostik für den Schriftspracherwerb gehören nach Pillong (2005, S. 1):

Beobachtungen im Unterricht, Gespräche mit den Beteiligten, informelle und formelle Erhebungsverfahren, Dokumentationen, Analyse von eigenständigen Schreibungen und Lesekompetenz.

Einige Messinstrumente können mit wenig Aufwand im Unterricht benützt werden. Andere diagnostische Mittel müssen gezielt eingesetzt werden, besonders dann, wenn die Lehrperson grössere Schwierigkeiten im Leseerwerb beobachtet. Hier werden einige diagnostische, normierte Werkzeuge im Bereich Sprache dargestellt. Die Auswahl orientiert sich an einer Vorlesung an der HfH Zürich zu diagnostischen Instrumenten im Deutschunterricht der Regelschule von B. Hepberger (2017) und an den Erfahrungen der Verfasserin. Es werden geeignete Instrumente für das Messen schriftsprachlicher Kompetenzen beschrieben.

Salzburger Lese- und Rechtschreibetest SLRT II

Der SLRT II (Landerl & Moll, 2014) ist ein Verfahren zur differenzierten Diagnose von Schwächen des Schriftspracherwerbs. Er erlaubt die Beurteilung von Teilkomponenten des Lesens und Rechtschreibens in allen drei Zyklen und stellt dafür eine Basis dar zur Erstellung von detaillierten Förderplänen. Für diese Masterarbeit ist in erster Linie der Lesetest relevant. Dieser nennt sich auch *Ein-Minutenflüssigkeitstest*. Die Durchführung und Auswertung dauert nicht mehr als 10 Minuten. Der Test erfordert das laute Vorlesen von Wörtern und Pseudowörtern und ist nur als Individualtest durchführbar. Er misst Defizite in der automatischen, direkten Worterkennung und Defizite des synthetischen, lautierenden Lesens. Das Modell dazu ist das in Kapitel 2.1.6.2. beschriebene Zweiroutenmodell nach Coltheart. Der dazugehörige Rechtschreibetest ab Ende der 1. Klasse orientiert sich an dem Stufenmodell nach Frith und Günther (Kapitel 2.1.3.) und misst Schwächen im lautgetreuen Schreiben und in der orthographisch korrekten Schreibung.

Schlussfolgerung: Der SLRT II ist ein sehr geeignetes Messinstrument, um frühzeitig Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zu benennen und eine entsprechende Förderung einzuleiten.

Zürcher Lesetest ZLT II

Mit dem Zürcher Lesetest II (Petermann & Daseking, 2012) kann ab Ende der 1. Klasse die Leseeschwindigkeit, Anzahl Lesefehler, Benennungs- und Rekodierungsgeschwindigkeit gemessen werden. In einem Untertest, interessant für den Leseerwerb anfangs erster Klasse, ist ein Test zum phonologischen Bewusstsein integriert und dazu der Mottiertest für die Messung der Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses. Der normierte Test unterteilt die Normen ab der 2. Klasse in Anfang, Mitte und Ende des Schuljahres, was eine differenzierte Auswertung ergibt.

Schlussfolgerung: Der Zürcher Lesetest ist ein geeignetes Verfahren, um das phonologische Bewusstsein und die Leistung des Arbeitsgedächtnisses zu messen. Eine sinnvolle Förderung kann jedoch nicht daraus

abgeleitet werden (Praxis Sprache, 2013). Bei einem unterdurchschnittlichen Ergebnis ist dies der Anlass für eine weitere Überprüfung der Hör- und Sprachfähigkeiten.

Hamburger Schreibprobe (HPS)

Die HPS (May P., 2002) dient der Überprüfung der Rechtschreibung von Zyklus 1 bis 3. Durch die Differenzierung im unteren Bereich der Basisanforderungen ist der Test im sonderpädagogischen Rahmen gut einsetzbar. Die HPS ist sowohl für die Einschätzung individueller Lernstände als auch für eine Klassenerhebung geeignet. In der Auswertung kann von jedem Lernenden ein Profil erstellt werden über die Nutzung von Strategien, die sich an das Entwicklungsmodell von Frith und Günther (Kapitel 2.1.3.) anlehnen. Peter May hat zu den erwähnten Phasen eine weitere Stufe, die morphematische Strategie, eingeführt. Es geht darum, die Wörter in Bausteine zu gliedern, die Wortstämme zu suchen und von diesen die Schreibung abzuleiten. Zu Erleichterung der Auswertung werden besondere Stellen markiert, die Rückschlüsse auf die Beherrschung einer Strategie ermöglichen.

Schlussfolgerung: Für den erfolgreichen Erwerb der alphabetischen Stufe ist das phonologische Bewusstsein im engeren und weiteren Sinn Voraussetzung (Kapitel 2.1.6.2.).

Elfe 1-6

ELFE ist ein normierter Leseverständnistest für Zyklus 1 und 2 auf mehreren Ebenen (Lenhard & Scheider, 2006). Er misst die Kompetenzen von Wort-, Satz- und Textverständnis. Im Untertest wird die Leseflüssigkeit anhand der Worterkennungsgeschwindigkeit gemessen. Der Test orientiert sich am Situationsmodell des Lesens, das der Autor entwickelt hat (Kapitel 2.1.3.4.) Der Leseverständnistest dauert ungefähr eine halbe Stunde und kann in der Gruppe durchgeführt werden.

Schlussfolgerung: Der Elfe-Test gibt einen detaillierten Überblick über die Kompetenzen des Leseverständnisses. Für eine gezielte Förderplanung müssen jedoch andere Tests hinzugezogen werden.

THEPHOBE

THEPHOBE ist ein normierter Test zum Erfassen des phonologischen Bewusstseins und der Benennungsgeschwindigkeit im ersten Zyklus (Mayer, 2013). Es handelt sich um einen Einzeltest, der ungefähr zehn Minuten dauert. Eine zuverlässige Erfassung von Kindern mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb und das Ableiten von spezifischen Förderbedürfnissen wird dadurch möglich. Das Manual bietet zudem Hinweise für die praktische Förderung.

Schlussfolgerung: THEPHOBE ist ein geeigneter Test, um die zwei wichtigsten Prädikatoren des Leselerwerbs, das phonologische Bewusstsein und die Benennungsgeschwindigkeit, zu messen.

Lesestufen (Dani hat Geburtstag)

LESESTUFEN ist ein Instrument zur Förderung der Leseentwicklung im Zyklus eins der Regelschule sowie in Klassen für lernbehinderte Kinder (Niedermann & Sassenroth, 2017). Es orientiert sich an sieben Leseerwerbsstufen derselben Autoren, gestützt auf das Phasenmodell von Günther (Kapitel 2.1.3.2.) Mit Hilfe des Bilderbuches «Dani hat Geburtstag» und Auswertungstabellen kann der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes genau festgestellt werden. Das Screening ist ein Einzeltest und benötigt ein Zeitfenster, das dem Kind ermöglicht, sich in Ruhe zu äussern. Das Handbuch beschreibt Schwierigkeiten in den Phasenübergängen und bietet Hinweis für eine gezielte Förderung (Kapitel 2.1.6.4.).

Schlussfolgerung: «Dani hat Geburtstag» ist ein geeignetes Instrument, um den Entwicklungsstand im

Schriftspracherwerb des Kindes zu messen und Ansatzpunkte zur Förderung zu gewinnen.

LesekompetenzKompass

Der LesekompetenzKompass ist eine Entscheidungshilfe für Lehrpersonen der 1. Klassen nach ICF (Braun, Rügger & Sinniger, 2018). Er enthält Beobachtungskriterien zu Voraussetzungen des Lesens und des Leselernprozesses und soll die Entscheidung erleichtern, ob eine Abklärung bei der zuständigen Fachperson einzuleiten ist. Die Kriterien können alle im Unterricht beobachtet oder bei den Lehrpersonen oder Eltern erfragt werden. Dabei handelt es sich nicht um ein evaluiertes diagnostisches Instrument, sondern um eine informelle Entscheidungshilfe.

Fazit der Messinstrumente: Ziel von systematischen Lernbeobachtungen und normierten Tests ist es, Kinder mit anhaltenden Lernschwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und damit besser zu fördern. Die individuelle Förderung soll am Entwicklungsstand des Kindes anknüpfen. Der Förderschwerpunkt soll nach den Testergebnissen ausgewählt werden mit dem Ziel, eine Priorität des Lerngegenstandes zu setzen. Im folgenden Kapitel wird ein Überblick zur Förderungen im Schriftspracherwerb gegeben.

2.1.8. Training und Förderung

Beim Schriftspracherwerb handelt es sich in erster Linie um Lernprozesse, die ein automatisiertes Beherrschen von gedanklichen Abläufen und Handlungen zum Ziel haben. Durch Übung gelingt es dem Lernenden, immer grössere schriftsprachliche Einheiten wie mehrgliedrige Grapheme, Silben, Konsonantenverbindungen und Wortbausteine simultan zu erfassen, sodass der Sinn sofort erfasst wird. Viele Wiederholungen und Anwendungen sind erforderlich, damit eine optimale Entlastung von Aufmerksamkeit und Denken für andere Vollzüge erreicht ist (Schenk, 2016, S. 207). In der Förderung besonders zu berücksichtigen sind nach Schenk folgende Teilleistungen:

Buchstaben, Buchstabengruppen und ihre Lautsprechung

Die Graphem-Phonem-Zuordnung wird durch auditiv-sprechmotorisches und visuelles Aufgliedern eines Wortes erworben. Die Analyse erfolgt zunächst an möglichst lautgetreuen Wörtern. Um die Buchstaben zu sichern, sind vielfältige Übungen auf der auditiv-sprechmotorischen, kinästhetischen, visuellen, motorischen und haptischen Ebene erforderlich. Bei phonematischen Übungen sind die Mundstellung, Zungenlage und der Luftstrom den Kindern bewusst zu machen, damit der Laut erspürt wird. Bei allen auditiven Übungen muss dem Kind genügend Zeit gelassen werden, das Wort auch sprechmotorisch und kinästhetisch abtasten zu können.

Die Synthese

Zum selbstständigen Schriftspracherwerb gehören nicht nur das sichere Benennen der Grapheme und Phoneme, denn die Kinder müssen diese auch zu neuen Lautkomplexen zusammenschleifen. Dies ist eine kognitive Leistung des Kindes, die es sich selber aneignen muss und das mit didaktisch-methodischen Anregungen gefördert werden kann. Im leseorientierten Verfahren wird mit Aufbau- und Abbauübungen an schon bekannten Schriftbildern die Synthese geschult. Im schreiborientierten Vorgehen analysiert das Kind das Wort Schritt um Schritt, schreibt die Buchstaben dazu begleitet mit einem inneren oder leisen Mitsprechen.

Speicherung von Wörtern und Wortteilen

Ohne die Speicherung von Wörtern oder Wortteilen im lexikalischen Gedächtnis ist kein flüssiges Lesen möglich. Der Bestand der gespeicherten Wörter wächst im Verlauf des Schriftspracherwerbs rapide an.

Stehen dem Kind die hundert häufigsten Wörter geläufig zur Verfügung, kann es bereits die Hälfte von Texten lesen oder schreiben. Um das simultane Erfassen von Wörtern zu beschleunigen, müssen die Kinder erkennen, dass in verschiedenen Wörtern gleiche Teilstrukturen auftreten. Sobald eine Teilstruktur (z.B. Silbe) bekannt ist, gewinnt sie Signalfunktion, wird sofort erfasst und die lesetechnischen Abläufe reduzieren sich.

Erlesen und Verstehen von Sätzen und Texten

Von Anfang an wird sinnerfasstes Lesen angestrebt, indem mit bekanntem Wortmaterial erste Sätze gebildet werden oder fehlende Wörter durch Bilder ersetzt werden. Die Antizipation beeinflusst die Bedeutungserwartung und das Finden des Wortklangs. Die syntaktische Leserwartung hilft den Lesenden, weil aus grammatikalischen Formen der weitere Verlauf des Satzes erschlossen werden kann. Durch die Sinnerwartung werden ständig Hypothesen gebildet und auf ihre Richtigkeit hin überprüft.

Fazit: Im Schriftspracherwerb auf der alphabetischen Stufe eignen sich Kinder die Phonem-Graphem-Korrespondenz an, erlernen die Wortsynthese und speichern Wortteile im lexikalischen Gedächtnis. Antizipation fördert die Lesemotivation. Dies fordert eine Methodenvielfalt mit einer Balance zwischen lehrergesteuerten und schülerzentrierten Lernphasen.

Die folgende Übersicht zeigt Fördermöglichkeiten bei auftretenden Schwierigkeiten (Kapitel 2.1.6.1.) im Schriftspracherwerb auf, bei denen ein Leselehrmittel Methoden oder Material für Förderungen anbietet und damit erfolgreich mitwirken könnte. Es ist nicht angedacht, dass ein Leselehrmittel eine Therapie ersetzen kann.

Faktoren für allfällige Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb	Mögliche Fördermöglichkeiten eines Leselehrmittels in Bezug auf das Lesen
Kleines auditives Differenzierungsvermögen und Schwächen in der auditiven Verarbeitung	Förderung der Phonologie durch Erkennen von Reimen, Segmentieren und Zusammensetzen von Silben und durch das Abhören von Wörtern im Hinblick auf ihre lautlichen Bestandteile.
Schwierigkeiten im phonologischen Bewusstsein	
Schwierigkeiten beim Auffassen und Durchgliedern von Wörtern	
Kleines visuelles Differenzierungsvermögen und Schwäche in der Verarbeitung	Visuelle Übungen zur Erkennung von Lauten. Förderung von Form, Grösse, Lage und Abfolge von Zeichen durch sprechmotorische, motorische, haptische und kinästhetische Übungen.
Schwierigkeit beim Aufbauen optischer Schriftbilder und Speicherschwäche	
Verzögerte Sprachentwicklung	Förderung des sprachlichen Handelns durch Sprechanlässe und literale Angebote.
Artikulationsstörungen	Förderung der korrekten Aussprache durch sprechmotorische Übungen der Laute und deren Visualisierung.
Schwäche in der sprachlichen Verarbeitung	Die Lautsynthese durch Silbenmethode mit Aufbau- und Abbauübungen an schon bekannten Schriftbildern schulen.
Schwäche im Aufbau der Graphem-Phonem-Korrespondenz	Die Laut-Buchstaben-Zuordnung fördern durch auditiv-sprechmotorische und visuelle Übungen.
Schwäche im Aufbau des Wortbildschatzes	Die Speicherung im lexikalischen Gedächtnis von Silben und Wörtern fördern.

Tabelle 6: Mögliche Fördermöglichkeiten in einem Leselehrmittel

2.2. Leseunterricht

Lesen muss explizit gelernt werden. In unserer Kultur gehört die Vermittlung dieser Kompetenz zu den zentralen Aufgaben der Schule. Dabei werden Lesen und Schreiben gemeinsam gelehrt und gelernt. In der Didaktik wird dafür auch der Begriff «Schriftspracherwerb» benützt. Für die weitere Auseinandersetzung mit dem Schriftspracherwerb beschränkt sich die Verfasserin im nachfolgenden Kapitel auf den Begriff des Lesens.

2.2.1. Begriffsklärung

Lesen

Lesen wird im online-Lexikon folgendermassen definiert: Visuelles Wahrnehmen von Schriftzeichen zur Erfassung von Information aus Texten und deren Zuordnung zu einem spezifischen Bedeutungsgehalt (spektrum.de). Schenk unterscheidet zwei Dimensionen des Lesens:

Lesen als äusserlich-technischer Vorgang: Assoziation von grafischen, visuellen und lautlichen Elementen von Auge und Mund, also passives Reagieren auf Schriftbilder und schlichtes Nennen von Buchstaben, Wörtern und Sätzen.

Lesen als gedanklich-verarbeitender Vorgang: Entnahme von Sinngehalt, der durch Schriftzeichen fixiert ist, und die denkende Verarbeitung dieser Information (Schenk, 2016, S. 13).

So einfach es dem geübten Leser vorkommt, ist Lesen ein komplexer Vorgang. Um vom optisch dargestellten Wort oder Satz zur inhaltlichen Bedeutung zu kommen, braucht es zahlreiche Teilschritte. Durch akustische und optische Analyse müssen Buchstaben erkannt, Phoneme und Grapheme ausgegliedert und die Buchstaben den korrekten Lauten zugeordnet werden (Kapitel 2.1.5).

Unterricht

Meyer definiert Unterricht wie folgt:

Im Unterricht wird im Rahmen einer demokratischen Unterrichtskultur, auf der Grundlage des Erziehungsauftrages, mit dem Ziel eines gelingenden Arbeitsbündnisses und einer sinnstiftenden Orientierung, ein Beitrag zur nachhaltigen Kompetenzentwicklung aller Schülerinnen und Schüler geleistet (Meyer, 2018, S. 13). Wichtige Werte, die einen guten Unterricht auszeichnen sind klare Strukturierung des Unterrichts, hoher Anteil an echter Lernzeit, lernförderliches Klima, inhaltliche Klarheit, sinnstiftendes Kommunizieren und Methodenvielfalt (Meyer, 2018, S. 17).

In Bezug auf den Leseunterricht gelten diese Werte auch. Die Lehrwerke sind jedoch durchaus unterschiedlich und haben verschiedene Schwerpunkte.

2.2.2. Aufbauendes Lernen

Der Konstruktivismus prägt den heutigen Unterricht, da Lernen als aktiver Prozess verstanden wird. Die Kinder eignen sich Wissen selbstständig an, konstruieren ihre Erkenntnisse und integrieren diese in ihr Wissensnetz. Gemäss dem Entwicklungspsychologen Piaget beruht der Austauschprozess des Menschen auf dem aktiven Handeln und der Interaktion mit der Umwelt (Wildemann, 2015, S. 51). Das Konstruieren von kognitiven Strukturen wird mit Assimilation und Akkomodation beschrieben. Assimilation meint das Eingliedern neuer Erfahrungen in ein vorhandenes Schema. Akkomodation meint das Erweitern und Anpassen einer wahrgenommenen Situation. In der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand erweitern die Kinder ihr Wissen. Geschieht dieser Prozess auch im Austausch mit anderen Lernenden,

können die Kinder neue Gedanken in ihr mentales Netz einbinden. Dadurch entstehen neue Einsichten, und kognitive Strukturen können verändert werden. Aus diesem Grund ist die Aktivierung im Unterricht wichtig. Durch kooperative Lernformen kann diese Aktivierung erhöht werden. In Bezug auf den Schriftspracherwerb bedeutet das, dass die Kinder nicht aus der kognitiv-konstruktiven Einsicht belehrt werden. Die Lernenden müssen Einsicht in das System der Schriftsprache gewinnen und in konkreten Handlungsvollzügen ihren individuellen Zugang zur Schrift finden (Schründer-Lenzen, 2013, S. 173).

2.2.3. Lesedidaktik

2.2.3.1. Didaktik im Regelunterricht

Der didaktische Konsens der Regelschule ist heute, dass Kinder an erlebbaren, sinnvollen Aufgaben eigenaktiv arbeiten. Lerntheoretischer Hintergrund ist der Konstruktivismus. „Wir verstehen heute Lernen nicht mehr als passiven Prozess des Aufnehmens von Informationen, sondern als aktiven Prozess der Konstruktion von Erkenntnissen und Vorstellungen" (Barnitzky, 2015, S. 11). Es ist eine Erziehung zur Selbstständigkeit. Kompetenzen sind nicht erst Erträge des Unterrichts, sondern der Ausgangspunkt des Unterrichts. Schründer-Lenzen (2013, S. 190) beschreibt vier Säulen der Lesedidaktik im Regelunterricht:

1. Vorlesen von Kinder- und Jugendliteratur
2. Selbstständiges Lesen leseleichter Kinderbücher und Kindertexte
3. Unterrichtsbegleitende Diagnostik der Leseentwicklung
4. Spezifische Förderung von Teilprozessen des Lesens

Mit der didaktischen Neuorientierung ab 1980 hat der Spracherfahrungsansatz für den Schriftspracherwerb an Bedeutung gewonnen. Wichtig ist dabei die Erkenntnis geworden, dass der Schriftspracherwerb vergleichbar ist mit dem frühkindlichem Spracherwerb (Kapitel 2.1.4.2). Dabei stehen Denkaktivitäten der Lernenden und ihre Strategien im Vordergrund. Für die Didaktik bedeutet das, dass im Unterricht Freiräume zu schaffen sind, die den Kindern die Möglichkeit geben, ihre Lerntätigkeiten bezüglich des Inhalts, des Materials und des Lerntempos selber zu steuern. Phasenmodelle für den Schriftspracherwerb werden entworfen. Die Übersicht in den Modellen ermöglichen Lehrpersonen zu erkennen, welche Prinzipien des Schriftspracherwerbs das Kind gerade anwendet. Brügelmann baut mit der «didaktischen Landkarte» auf dem Spracherfahrungsansatz auf (Schründer-Lenzen, 2013, S. 189). Die acht Lernfelder beschreiben wesentliche Aspekte des Schriftspracherwerbs. Die Lernfelder sind nicht hierarchisch, sondern gleichwertig auf einer Ebene zu denken. Unterricht soll deshalb in allen Bereichen Angebote machen. Dies eröffnet parallel unterschiedliche Zugänge zur Schriftsprache. Je nach Vorläuferfertigkeiten können sich die Kinder dem neuen Zeichensystem von verschiedenen Seiten her nähern. Die Landkarte zeigt auch auf, welche Anforderungen das Kind noch bewältigen muss, damit es mit den verschiedenen Funktionen der Schrift vertraut wird. Die Lernfelder geben keine Reihenfolge vor und sind bei einem einmaligen Durchgang nicht erledigt. Was gelernt wird, ist vorläufig und Grundlage für Erweiterungen und Verfeinerungen. Die Idee ist die Vorstellung einer Spirale mit mehreren Durchgängen durch dieselben Lernfelder, jedoch auf einem anderen Niveau.

Kritische Würdigung: Die didaktische Landkarte ist eine Hilfe, um Einseitigkeiten, die etwa durch den Unterricht eines Leselehrganges erfolgen, auszugleichen, sodass Kinder den Schriftspracherwerb in allen Aspekten kennenlernen und erproben können.

Abbildung 8: Didaktische Landkarte zum Schriftspracherwerb

2.2.3.2. Integrative Didaktik

Eine integrative Didaktik bei Schwierigkeiten im Leseprozess unterscheidet sich nicht wesentlich von der allgemeinen Lesedidaktik. Mit der Perspektive, dass der Schriftspracherwerb entwicklungsorientiert ist, ist die Haltung wichtig, dass nicht die Endprodukte im Fokus stehen. Gegenstand der Analyse sind die Lernprozesse. So besitzen auch Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb bereits Kompetenzen, die durch motivierende Lehrarrangements, Lernumgebungen und Aufgaben aktiviert werden können. Binnendifferenzierung, bei der die Kinder gleichzeitig an unterschiedlichen Lernfeldern arbeiten können, sind in einem individualisierenden Unterricht selbstverständlich (Schründer-Lenzen, 2013, S. 198). Dabei versteht sich Diagnostik als pädagogisch-qualitative Beobachtung der individuellen Lernentwicklung und folgt der Grundstruktur von logographischer, alphabetischer und orthographischer Strategie. Pädagogische Diagnostik soll also die Fortschritte der Kinder sichtbar machen. Damit ergeben sich immer wieder Neufestlegungen von Förderzielen und eine Überprüfung der Zielerreichung.

2.2.4. Die Lehrperson

Ende der 70-iger Jahre setzte eine umfassende Kritik zu den bestehenden deutschen Fibeln ein. Fibeln waren über Jahrhunderte das zentrale Medium im Schriftspracherwerb. Dies war der Auslöser für neue Dimensionen in der Unterrichtspraxis. Mit dem Verzicht eines gleichschrittigen Konzepts für Kinder im Sinn von «alle machen alles» zu einer didaktischen Neuorientierung ist eine Öffnung des Unterrichtes Voraussetzung. Ein verändertes Rollenverständnis der Lehrpersonen ist dabei unumgänglich. Die Lehrperson wird heute oft als «Coach» bezeichnet, um damit einen entscheidenden Unterschied auszudrücken: Ein Lehrer unterrichtet die Klasse gemäss Lernzielen, die weder er noch die Lernenden bestimmen. Ein Coach begleitet den individuellen Lernprozess eines Kindes von Beginn bis zum Schluss (Meyer, 2018, S. 47). Die Heterogenität der Lernausgangslagen von Schülerinnen und Schülern lässt eine Monokultur des Lehrens und Lernens nicht mehr zu. Es ist eine Methodenvielfalt gefragt, in der eine Balance zwischen Lehren und selbstorganisierten Lernphasen hergestellt wird (Schründer-Lenzen, 2013,

S. 13). Lehrpersonen unterrichten heute zunehmend den Schriftspracherwerb in offenen Unterrichtssituationen mittels Materialien, die keine Lehrgangsstruktur aufweisen. Darin sind die Aktivitäten entscheidend von den Kindern mitbestimmt. Interessen, Möglichkeiten und Lernvoraussetzungen der Lernenden werden berücksichtigt. „Indem sie kooperieren und immer wieder austauschen unterstützen sich die Kinder gegenseitig im Lese- und Schreibprozess, z.B. wenn sie gemeinsam Bedeutungen, Schreibungen und Handschriften überprüfen oder sich gegenseitig bei der Entwicklung und Verbesserung ihrer Lesefertigkeit anregen und helfen.“ (Schenk, 2016, S. 167)

2.2.5. Zusammenfassende Aspekte eines guten Leseunterrichts

Nach den Ausführungen zum Leseunterricht kann zusammenfassend folgendes ausgesagt werden: Lernförderliche Methoden im Leseunterricht integrieren unterschiedliche Zugänge und berücksichtigen persönliche Lernvoraussetzungen und Entwicklungen, um jedem Kind möglichst gerecht zu werden. Das Lehrmittel «Leseschlau» soll in dieser Arbeit neben theoretischen Erkenntnissen zum Lerngegenstand «Schriftspracherwerb» aus Kapitel zwei auch auf didaktische Aspekte, die einen erfolgreichen Schriftspracherwerb für Kinder mit Schwierigkeiten beeinflussen, untersucht werden. Schenk benennt folgende Aspekte eines guten Leseunterrichtes (2016, S. 168), dabei sind die kursiv gedruckten Aussagen die Grundlagen der Analysekriterien drei.

Aspekte eines erfolgreichen Leseunterrichtes
Die Lernprozesse lesen und schreiben werden von Beginn an eng miteinander verknüpft, damit über die neue Sprachform kommuniziert werden kann
Der Unterricht soll individualisierend sein, unterschiedliche Lernwege der Kinder sind zu beobachten und durch differenzierte Angebote zu unterstützen.
Selbstgewählte Lernaktivitäten schaffen Motivation und Voraussetzung für individuelles Lernen. Eine schriftenanregende Lernumgebung fördert das selbstständige Entdecken. <ul style="list-style-type: none"> – Einführung der Lauttabelle, um sich durch aktiv-entdeckendes Lernen den Schriftspracherwerb selbstständig anzueignen. – Fehler gehören zum Lernprozess und geben Hinweise auf den Entwicklungsstand des Kindes. – Buchstaben sollen systematisch geübt werden, besonders bei Kindern mit Förderbedarf. – Eigene Wörterhefte helfen den Wortschatz aufzubauen. – Das phonologische Bewusstsein wird gefördert.
Das Kind muss den Schriftspracherwerb als sinnvoll und attraktiv kennen lernen, damit eine dauerhafte intrinsische Lesemotivation aufgebaut wird. Authentische Lese- und Schreibsituationen, das Anbieten von Kinderliteratur und Vorlesen der Lehrperson sind deshalb wichtig.
Kooperative Lernformen ermöglichen soziale Interaktionen, in denen Kinder voneinander lernen können.
Die Druckschrift ist zu Beginn sowohl Lese- und Schreibschrift.
Leseprozesse, d.h. die Buchstaben und Laute, die Synthese und der Sichtwortschatz sollen aufgebaut und automatisiert werden.

Tabelle 7: Didaktische Aspekte eines guten Leseunterrichts

Analysekriterien drei
Die vier Kriterien «Lesen und Schreiben», Individualisierung, Lernaktivitäten und kooperatives Lernen von Schenk sind die Grundlagen der Kategorie «Didaktik zum Schriftspracherwerb» (Kapitel 4.1).

2.3. Das Leselehrmittel «Leseschlau»

2.3.1 Leselehrgänge

Die Lernpakete für den ersten Leseunterricht haben bei näherer Betrachtung verschiedene Schwerpunkte. Leselehrgänge müssen zunächst aus dem Blickwinkel «leseerzieherischer Aspekt» betrachtet werden. Nur wenn sowohl Lesetechnik als auch Sinnerschliessung vermittelt werden, kann eine intrinsische Lesemotivation aufgebaut werden. Dazu bestimmt die Wahl des Lehrgangs das pädagogisch-didaktische Gesamtkonzept, mit dem den Lernenden die Schriftsprache vermittelt wird (Schenk, 2016, 2. 179). Wichtige Faktoren für einen Leselehrgang sind *Methode, Inhalt, Sprache, Hilfsmittel und Illustration*.

Methode: Es werden drei verschiedene methodische Zugänge zum Schriftspracherwerb unterschieden (Schründer-Lenzen, 2013, S. 242):

Methodenintegrierte Lehrwerke: Sie zeichnen sich durch die systematische und schrittweise Einführung von Buchstaben aus und folgen dem Prinzip vom Einfachen zum Schweren.

Schreiborientierte Lehrwerke: Sie zeichnen sich durch das Prinzip des lautorientierten Verschriftens aus, bei dem den Lernenden schrittweise Anlauttürme zur Verfügung gestellt werden.

Silbenorientierte Lehrwerke: Sie zeichnen sich durch die Bewusstmachung des syllabischen Sprechens aus. Die Kinder lernen den Schriftspracherwerb durch die Silbenstruktur und nicht durch das buchstabenweise Synthetisieren.

Inhalt: Entscheidend ist, dass Aspekte des kindlichen Lebens- und Erfahrungsraums berücksichtigt und verantwortungsbewusstes Denken gefördert werden. Das Weltbild, das vermittelt wird, muss bedacht werden und der ganzheitlichen Lernweise angemessen sein. Spielorientiertes Lernen, Lernen mit allen Sinnen und Fächerverbindungen sollen möglich sein.

Sprache: Leselehrmittel bedienen sich häufig einer einfachen Sprache, weil der aktive Wortschatz der Kinder beim Schriftspracherwerb berücksichtigt werden muss. Gerade deshalb ist sprachliches Handeln im Unterricht besonders zu beachten, um die Sprach- und Denkentwicklung der Kinder zu fördern. Dadurch kann jedes Kind sein eigenes Sprachniveau gebrauchen und weiterentwickeln.

Hilfsmittel: Bietet der Leselehrgang genügend niveaudifferenziertes und motivierendes Begleitmaterial, ist individualisierender, kooperativer Unterricht möglich, in dem die Kinder eigenständig lernen können?

Illustration: Die Bebilderung hat eine spracherzieherische Wirkung. Die Bilder sollen zum Gespräch anregen. Dazu dienen sie zum sinnerfassten Lesen, als Gedächtnisstütze zu Graphemen, machen neugierig auf einen Text und fördern die Lesemotivation (Schenk, 2016, S. 180).

Heutige Leselehrgänge sind letztlich professionell gestaltete Lehrwerke. Lehrpersonen bekommen ein Gesamtkonzept angeboten, das in vielfältigen Materialien didaktisch unterschiedliche Zugänge zum Schriftspracherwerb anbieten und verdeutlichen, wie individuelle Lernwege gefördert werden können. Schründer-Lenzen (2013, S. 242 / S. 275) hat sieben zu beachtende Kriterien aufgelistet, mit denen sich bewährte Profile eines Leselehrganges benennen lassen. Mit diesen Analyse Kriterien lassen sich Schwerpunkte benennen, wodurch sich ein Lehrmittel auszeichnet. Die kursiv gedruckten Begriffe sind die Grundlagen für die Analyse Kriterien vier:

Analysekriterien zu Leselehrgängen	
1	Skizzierung des methodischen Konzeptes
2	Umfang der Differenzierungs- und Förderangebote
3	Art der Schreiblehrgänge
4	fachliche Bereiche, für die Arbeitshefte angeboten werden
5	digitalisierte Materialangebote
6	Lehrerhandbücher (Informationen für die Lehrpersonen)
7	Lesemotivation (Gestaltung des Lehrmittels)

Tabelle 8: Kriterien zu bewährten Leselehrgangswerken

Analysekriterien vier

Die vier Kriterien Lehrerhandbuch, Differenzierung, Methodik und Motivation von Schröder-Lenzen sind die Grundlage der Kategorie 4 «Lehrmittel» (Kapitel 4.1.).

2.3.2 Begriffsklärung

«Leseschlau» ist eines der fünf zugelassenen Erstleselehrgänge des Kantons Zürich und in der deutschsprachigen Schweiz weit verbreitet. Ursprünglich wurde es in den Sechzigerjahren für die Aphasie-Therapie in Wien entwickelt (Rickli 2010, S. 6). Das Lehrmittel zeichnet sich dadurch aus, dass es mit Sprechbewegungsbildern arbeitet. Sprechbewegungsbilder sind Lauttafeln, auf welchen in stilistischer Weise die Mundstellung zu den zentralen deutschen Sprechlauten abgebildet sind. Die Idee ist, dass die Kinder die Sprechbewegungen nachahmen und so die verschiedenen Laute kennenlernen. Die Lippen-, Zahn- und Gaumenlaute und die Atemführung sind in den Darstellungen zu erkennen. Die Kinder ahmen die Sprechbewegungen wie beim Schauen in einen Spiegel nach und bekommen ein Bewusstsein für die eigene Sprechbewegung. Die Lernenden sollen auf die Sprechlaute achten und die Lautfolge in Wörtern zusammenhängend sprechen. Ziel dabei ist eine deutliche Aussprache der Sprechlaute. Dies soll später auch bei der Rechtschreibung helfen (Rickli, 2010, S. 6). Ein Handbuch beschreibt die Basisinformationen. Das Lehrmittel bietet Erstlesegeschichten, Lesehefte, Werkstätten, Arbeitspläne, eine App, eine Schreibwerkstatt und erste Dossiers für Regeln zur Rechtschreibung an. Für die Eingangsstufe des Zyklus eins ist neu «Hörschlau» im Handel erhältlich, das Lernspiele für die Phonologie anbietet. Für das Training des Hörverstehens werden neu einige der Lesetexte auch als Hörtexte angeboten.

Abbildung 9: Lauttafeln A, O, U

2.3.3. Aufbau des Lehrmittels

Das Lehrmittel «Leseschlau» zeichnet sich durch drei aufeinander aufbauende Lernphasen aus (Rickli, 2010, S. 12-16):

2.3.3.1. Lernphase eins

Auditive Lautdifferenzierung mit Hilfe von stilisierten Lauttafeln

In der Phase eins wird während fünf Wochen mit Hilfe der 20 Lauttafeln das phonologische Bewusstsein gefördert. Auf Buchstaben wird in dieser ersten Phase verzichtet. Die Lernenden lesen Wörter von den Lauttafeln ab und bilden selber Wörter mit den Lauttafeln, indem sie die Lauttafeln nebeneinanderlegen.

Abbildung 10: Lauttafeln zu «Nase»

Es handelt sich um fünf Lerneinheiten. In jeder Lerneinheit sind fünf bis sechs Lektionen vorgeschlagen. Zuerst werden die Vokale eingeführt. Die Mundstellung ist auf einem Knabengesicht eingezeichnet. Die Kinder ahmen diese Mundstellung nach und versuchen, den Laut herauszufinden. Ein kleiner Spiegel ist dazu hilfreich. Die Lauttafeln stehen im Grossformat für die Wandtafel und im Kleinformat für jedes Kind zur Verfügung. Die Lippen werden ausgemalt und es wird geübt, die Laute selber zu sprechen. Auf Arbeitsblättern werden Lauttafeln und Bilder einander zugeordnet.

Nun folgen die Konsonanten, als erstes der Buchstabe F, als letzter M. Die Mundbilder und der Luftstrom sind in ein Mädchengesicht eingezeichnet und werden mit den Vokalen zu ersten lautgetreuen Wörtern wie Fee, Ufo oder Eva verbunden. Der Lautsynthese wird schon zu Beginn ein hoher Stellenwert eingeräumt und auch der Sinn des Wortes soll verstanden werden. Durch geführtes Üben, individuelles Arbeiten an Arbeitsblättern und erste Arbeitspläne werden die Lauttafeln gefestigt. Kleine Lernzielkontrollen zeigen den Lernstand der Kinder auf.

2.3.3.2. Lernphase zwei

Zuordnung der Grossbuchstaben zu den Lauttafeln und den produzierten Lauten, Ersetzen der Lauttafeln mit Gross- und Kleinbuchstaben

In Phase zwei werden die Grossbuchstaben eingeführt. Es sind sechs Lerneinheiten, wobei diese wieder etwa je fünf Lektionen entsprechen. In der ersten Lerneinheit in Phase zwei werden allen zwanzig Lauten die optischen Buchstaben zugeordnet und am oberen Rand jeder Lauttafel der passende Grossbuchstabe befestigt. Das Auge verbindet so den gesprochenen Laut mit dem dazugehörigen Schriftzeichen.

Abbildung 11: Lauttafel mit Graphem

Die Kinder lesen nun bereits kleine Texte. Die Lehrpersonen können in drei Bänden geeignete Lesetexte auswählen. Da die Kinder in Phase eins das Verschmelzen der Phoneme zu Wörtern schon geübt haben,

stellt die Lautsynthese keine neue Herausforderung an die Kinder (Rickli, 2010, S. 14). Es wird nur in Grossbuchstaben gelesen und geschrieben, doch die Kinder begegnen den Kleinbuchstaben auf der Buchstabentabelle oder im Setzkasten.

Die Anlauttabelle wird ebenfalls in dieser Phase eingeführt. Auf der Vorderseite werden zwanzig bekannte Lauttafeln, ein Anlautbild und die passenden Gross- und Kleinbuchstaben dargestellt. Die Tabelle hat die Funktion, dass die Kinder eine Hilfestellung erhalten, um Buchstaben zu identifizieren und abzuschreiben (Anhang, Kapitel 9.9).

Abbildung 12: Ausschnitt der Anlauttabelle

In Phase zwei steht pro Lerneinheit ein Arbeitsplan zur Verfügung. In vielen Übungen geht es um die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Jedoch finden sich bereits Arbeitsblätter mit Lese- und Schreibübungen. Die Rechtschreibung wird mit der Einführung des Diphthong «ei» berücksichtigt und wird mit einem Verbindungsbogen als Lesehilfe dargestellt.

2.3.3.3. Lernphase drei

Selbstständiges Lesen von Geschichten, Werkstattunterricht

In Phase drei werden die Kleinbuchstaben eingeführt. Die Sprechbewegungsbilder werden nicht mehr gebraucht. Die Kinder sollen jetzt in der Lage sein, erste Geschichten mit Gross- und Kleinbuchstaben zu lesen. Die Kleinbuchstaben werden dann eingeführt, wenn sie auf einem Leseblatt erscheinen und der Schreibablauf wird geübt. Lesehilfen erleichtern den Kindern in der Anfangsphase das Lesen. Deshalb finden sich in Lesetexten des Lehrmittels «Leseschlau» folgende Lesehilfen:

Das Längenzeichen «e» beim langen /i/ und das Dehnungs-h werden mit einem feinen Strich gestrichen.
Lied Bahñ

Verbindungsbogen bei:
au ei sch ch sp st pf ng tz ck eu äu

Abbildung 13: Lesehilfen in der Anfangsphase des Leseerwerbs

Zu den Lesegeschichten werden einzelne Schlüsselwörter erarbeitet. Es ist sinnvoll, diese im Vorfeld zu besprechen, da sie zentrale Informationen tragen und im lexikalischen Gedächtnis gespeichert werden können (Rickli 2010, S. 181). In Phase drei steht eine Auswahl an Materialien zur Verfügung, die Möglichkeiten zur Differenzierung und Individualisierung geben.

Rechtschreibung

Der Leselehrgang legt viel Wert auf die Rechtschreibung. Schon in Phase zwei werden die Kinder mit der Abweichung des Schriftbildes mit dem Laut konfrontiert und in das Regelverständnis der deutschen Schrift eingeführt. Diese werden wie auch die restlichen, nicht mit Lauttafeln abgebildeten Buchstaben,

dann besprochen, wenn sie auf Leseblättern vorkommen. Das Angebot umfasst Verdoppelungen, Dehnungen mit ie und Dehnungs-h, sp und st-Regeln, Grossschreibung von Nomen und Satzanfängen, Wortstämme in Verbindung mit ä.

2.3.4. Zusammenfassende Aspekte zum Lehrmittel

Die erste Auflage des Lehrmittels (1996) war übertitelt mit „Lose, luege, läse“ und hat mit dem Schweizerdeutschen Ausdruck den Schwerpunkt des Lehrmittels im Titel beschrieben. Das Lehrmittel «Leseschlau» baut auf dem Spracherfahrungsansatz auf (Kapitel 2.2.3.1) und geht konsequent von der gesprochenen Sprache der Kinder aus. Es handelt sich um ein methodenintegriertes Lehrwerk, folgt dem Prinzip vom Einfachen zum Schweren (Kapitel 2.3.1.) und lehnt sich an das Mehrstufenmodell von Günther an (Kapitel 2.1.3.2.). Rickli erklärt die methodischen Besonderheiten des Lehrgangs in den Basisinformationen (2010, S. 6 und 16). Das Ziel des Lehrmittels ist es, Lernhilfen für den Aufbau der Schriftsprache zur Verfügung zu stellen. Der Phonologie wird zu Beginn ein hoher Stellenwert eingeräumt (Kapitel 2.1.6.2.). Weitere Schwerpunkte sind sinnerfasstes Lesen, Individualisierung und selbstständiges Lernen. Die Rolle der Lehrperson wechselt im Laufe des Schuljahres von der Instruktorin der Lauttafeln zur Beraterin beim individuellen Werkstattlernen (Kapitel 2.2.8.).

3. Forschungsgehen

Um die Forschungsfrage nach der Eignung des Lehrmittels «Leseschlau» für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb beantworten zu können, ist, wie in Kapitel eins beschrieben, das Design der qualitativen Sozialforschung gewählt worden. Im Mittelpunkt steht als Untersuchungsgegenstand das Lehrmittel «Leseschlau». Nach der Darstellung des theoretischen Bezugsrahmens in Kapitel zwei folgen nun in Kapitel drei theoretische Ausführungen zur gewählten Forschungsstrategie. Dazu werden die Erhebung, die Aufbereitung und die Auswertung der zu ermittelnden Daten erläutert. Im anschliessenden Kapitel wird die Durchführung dieser Forschung beschrieben.

3.1. Verfahren qualitativer Analyse

Die Vorgehensarten für die qualitative Analyse müssen wie bei qualitativen Verfahren offengelegt und systematisiert werden. Dabei wird unterschieden zwischen *Erhebungstechniken*, die der Materialsammlung dienen, *Aufbereitungstechniken*, die der Sicherung und Strukturierung des Materials dienen und *Auswertungstechniken*, die eine Materialanalyse vornehmen (Mayring 2016, S. 65).

3.1.1. Erhebungsverfahren

3.1.1.1. Kategorienbildung

Die zentralste inhaltsanalytische Technik bei der Datenerhebung hat das Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Diese Struktur wird in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen. Die Strukturierungsdimensionen müssen genau bestimmt werden, aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden (Mayring, 2015, S. 97). Diese deduktiven Kategorien bilden die Grundlage, auf denen der anschliessende Interviewleitfaden aufgebaut ist. Bei der späteren Auswertung des erhobenen Materials ist es schon im Vorfeld wichtig festzulegen, welcher Materialbestand nun unter eine Kategorie fällt. Dabei hat sich ein Verfahren bewährt, das aus der

allgemeinen Psychologie stammt (Mayring, 2015, S. 97):

1. Die Kategorien müssen definiert werden.
2. Ankerbeispiele werden ausgewählt. Dazu werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten.
3. Kodierregeln werden formuliert um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

Nach der Codierung des gesamten Textmaterials werden die definierten Hauptkategorien mithilfe der erhobenen Daten häufig induktiv weiterentwickelt. So entstehen Subkategorien unmittelbar am Material. Nach der Bildung der Subkategorien wird das gesamte Datenmaterial erneut codiert, nach den Kategorien ausgewertet, analysiert und aufbereitet (Kuckartz, 2008, S. 44).

3.1.1.2. Leitfadeninterview

Die Erarbeitung eines Leitfadeninterviews ist ein Ausdruck einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Forschungsfeld. Die Qualität der Fragen ist wesentlich, um die gewünschten Informationen im Gespräch zu erhalten. Je zielgerichteter der Interviewleitfaden ist, desto ertragsreicher werden die Antworten ausfallen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 234). Der Leitfaden sollte alle Aspekte und Themen enthalten, die für die Fragestellung von Bedeutung sind. Dabei ist die Sichtweise des Forschenden und der Befragten zu beachten. Der Forschende fragt, was er als relevant erachtet - von Bedeutung ist jedoch auch, was die Befragten davon denken (Flick, 2017, S. 234). Der Interviewleitfaden wird schriftlich erarbeitet. Die Fragen werden aufgrund des Theoriestudiums und anhand des Forschungsgegenstandes nach theoretisch begründeten Schwerpunkten formuliert. Der Leitfaden gibt die Grobstruktur des Interviews und dient während der Befragung als Stütze. Der Leitfaden enthält immer drei Teile:

1. *Einstieg*: Begrüssung, Klärung von Rahmenbedingungen, evtl. Einverständnis zum Aufnehmen des Interviews, Hinweise auf die Anonymisierung
2. *Hauptteil*: Fragen, geordnet nach Themenbereichen; zusätzliche Unterfragen, wenn Antworten gewisse Aspekte nicht abdecken
3. *Ausklang*: Gelegenheit zur Ergänzung von wichtigen Aspekten, Dank für die Teilnahme, Hinweise auf die Evaluation der Forschung und Nachfrage, ob die befragte Person die Forscherergebnisse erhalten möchte.

Der Leitfaden hat die Funktion, durch das Interview zu leiten. Die grosse Herausforderung ist es, dem Prinzip der Offenheit genügend Raum zu geben und gleichzeitig das Interview in die Richtung der für das Forschungsinteresse relevanten Gesprächsinhalte zu leiten. Dazu muss auf neue Aussagen des Interviewten eingegangen werden. Dies stellt hohe Anforderungen an den Interviewenden. Generell gilt: „Sich einfühlen, ohne sich mit dem Befragten zu identifizieren, verstehen ohne zu werten, erklären, ohne zu konstruieren, und nachfragen, bis eine eindeutige Antwort vorliegt“ (Roos & Leutwiler, 2017, S. 238). Aus dem Anspruch der möglichst grossen Offenheit lässt sich ableiten, dass ein guter Leitfaden nur wenige Hauptfragen enthält. Umso wichtiger sind Anschlussfragen, Erzählimpulse, Steuerungs- oder Aufrechterhaltungsfragen. Dazu können Vertiefungsfragen vorbereitet werden, wenn die Antworten der befragten Personen gewisse interessierende Aspekte nicht abdecken (Roos & Leutwiler, 2017, S. 235).

3.1.1.3. Experteninterview

Das Experteninterview gilt als Sonderform des Leitfadeninterviews. Die Befragten haben die Funktion von Repräsentanten und vertreten dabei eine Gruppe von Experten zu einem bestimmten Handlungsfeld. Diese Personen haben ein besonderes fachliches Wissen in einem bestimmten Kontext und eine vertiefte

Einsicht aufgrund ihrer Teilnahme am Forschungsgegenstand. Das Experteninterview ist eine geeignete Forschungsmethode, wenn es darum geht, soziale Situationen oder Prozesse zu rekonstruieren. Das Ziel der Interviewstudien ist, Einstellungen, Sichtweisen und Deutungen von Menschen zu erfassen (Flick, 2017, S. 214). In diesem Forschungsgehen sind die Interviewten Fachleute im schulischen Umfeld. Es geht darum, wie sie den Einsatz des Lehrmittels «Leseschlau» für eine bestimmte Gruppe von Lernenden erlebt und welche Erfahrungen sie als Experten dazu gesammelt haben.

3.1.1.4. Auswahl der Probanden

Zuerst gilt es für den Forschenden, Zugang zum «Feld» oder der Institution zu erhalten. Dann stellt sich die Aufgabe, wie für die Forschung geeignete Personen für die Interviewteilnahme zu gewinnen sind. Diese benötigen Fachkompetenz und Erfahrung im Rahmen des Forschungsgehens. Dabei ist es wichtig, die Anonymität zu gewährleisten, das Zeitfenster zu definieren und die Einwilligung zur auditiven Aufnahme zu erhalten. Hilfreich zur Personenfindung ist die Nutzung von Medien oder das «Schneeballprinzip», indem sich der Forschende von Fall zu Fall vorarbeitet. Als Einstieg in diese Strategie wird häufig ein Bekannter aus dem eigenen Umfeld gewählt. Dabei ist auch Vorsicht geboten, damit Umfragen nicht nur im bereits vertrauten Feld des Forschenden durchgeführt werden. Interviewpartner aus nicht vertrauter Umgebung erzählen auch Dinge, die dem Forschenden neu und deshalb interessant sind (Flick, 2017, S. 147).

In diesem Forschungsgehen arbeitet die Verfasserin bereits an der Institution Schule und hat somit einen leichteren Zugang zu Interviewpartnern. Für die Auswahl der Interviewten ist eine Mischform gewählt worden. Einerseits hat die Verfasserin elektronische Nachrichten an Schulen verschickt, andererseits ist das «Schnellballprinzip» angewendet worden (Kapitel 4.3.)

3.1.1.5. Fragetechniken

Die Ausführlichkeit der einzelnen Fragen im Hauptteil des Leitfadeninterviews kann sich je nach Strukturierungsgrad des Interviews unterscheiden.

Prüfen von Fragen

Grundsätzlich ist bei jeder Frage zu prüfen (Roos & Leutwiler, 2017, S. 235)

- Warum wird diese Frage gestellt? (theoretische Relevanz, Bezug zur Fragstellung)
- Was soll bei dieser Frage genau erfragt werden? (inhaltliche Dimension)
- Warum wird die Frage so formuliert? (Verständlichkeit, Eindeutigkeit, Ergiebigkeit)

Fragetypen

Neben inhaltlichen Kriterien ist eine Differenzierung von Fragetypen notwendig. Der Interviewende soll sich über die jeweilige Funktion des Fragetyps bewusst sein. Filterfragen zu Beruf, Alter usw. können vor oder nach dem Interview schriftlich erfragt werden (Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 22). Gut formulierte Fragen haben folgende Kriterien (Roos & Leutwiler, 2017, S. 235):

- Die Fragen sind einfach und eindeutig formuliert.
- Die Fragen sind offen formuliert, sodass sie zum Erzählen anregen.
- Die Fragen sind nicht zu allgemein gestellt, sondern auf den klaren Sachverhalt gerichtet.

Fertigkeiten der Interviewerin/des Interviewers

Es gibt grundlegende Fertigkeiten, die für jede Gesprächsführung nützlich sind (Calley, 2015, S. 17).

- Zuhören können: Sich informieren lassen, aktiv mitdenken und bei Unklarheiten nachfragen

- Sondieren: Die Richtung des Interviews steuern, um die erfragten Informationen zu erhalten
- Paraphrasieren: Zentrale Aussagen des Interviewten in eigenen Worten zusammenfassen
- Konkretisieren: Nach Beispielen oder genaueren Beschreibungen fragen
- Ausreden lassen, Stille aushalten

3.1.1.6. Aufzeichnung

Das Interview ist an einem ruhigen Ort durchzuführen und der Termin soll schriftlich bestätigt werden. Im Voraus soll das Forschungsvorgehen kurz erläutert werden. Gerade weil das Schulumfeld ein äusserst stark beforschtes Feld ist, ist es wichtig aufzuzeigen, dass es sich um ein seriöses Projekt handelt und dass mit der Beantwortung der Fragen etwas optimiert werden kann. Im Voraus muss über die Verwendung der Daten eine kurze Information erfolgen und die interviewte Person unterschreibt die Einwilligung zur Aufzeichnung auf einen Tonträger (Begleitbrief und Einwilligungserklärung im Anhang Kapitel 9.3). Der Zeitrahmen ist durch den Interviewer oder die Interviewerin im Voraus festzulegen. Damit auditive Aufnahmen gelingen, ist ein geeignetes Aufnahmegerät zu organisieren (Roos & Leutwiler, 2017, S. 237).

3.1.1.7. Ablauf der Erhebung

Jeder Leitfaden muss getestet werden, bevor er regulär zum Zweck der Datenerhebung eingesetzt wird. Befragt wird eine Person, die mit den später zu befragenden Personen vergleichbar ist. Der Pre-Test darf jedoch nicht für die Auswertung verwendet werden. Schliesslich muss immer dafür gesorgt werden, dass das eruierte Material festgehalten wird (Roos & Leutwiler, 2017, S. 236).

3.1.2. Aufbereitungsverfahren

Die Deskription, die genaue Beschreibung des Forschungsgegenstandes, ist ein besonderes Anliegen der qualitativen Forschung. Deshalb soll zwischen Erhebung und Auswertung ein Zwischenschritt eingefügt werden, die Aufbereitung des Materials. Das Material muss festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet werden, bevor es ausgewertet werden kann.

Mayring beschreibt die **wörtliche Transkription** als eine der möglichen Aufbereitungsverfahren der qualitativen Forschung. „Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche Auswertung anbietet“ (Mayring, 2016, S. 89). Das Transkript ist in der Auswertung der Daten die Basis und entscheidet auch über die Qualität der Gültigkeit der Ergebnisse. Zum Transkribieren benötigt es nachvollziehbare Regeln. Die vor-

liegende Arbeit orientiert sich an den Regeln von Dresing und Pehl (2018, S. 21). Es wird wörtlich, aber nicht lautsprachlich und Dialekt möglichst wortgenau in die Schriftsprache übersetzt. Schwierig zu übersetzende Ausdrücke werden im Dialekt belassen, Verdoppelungen und Wortabbrüche geglättet, Satzabbrüche jedoch nicht.

Daten	Transkript
Satzabbrüche	Mit Schrägstrich /
Pausen	In Klammern ()
Dialektausdrücke	Anführungs- und Schlusszeichen „“
Fülllaute/ Rezeptionssignale	werden transkribiert „hm, ja, aha, ähm“
Emotionale nonverbale Äusserungen	In Klammern (er lacht)
Betonung eines Wortes	GROSS GESCHRIEBEN
Unverständliche Aussage	(unv.)
Bezeichnung Interviewer und Interviewter	I = Interviewer/Interviewerin B1, B2, B3, B4 usw. = Interviewte

Tabelle 9: Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl

3.1.3. Auswertungsverfahren

Für die Auswertung wird auf eine systematische Ableitung von Auswertungskriterien aus dem Material Wert gelegt. Es müssen Selektionskriterien für die Kategorienbildung festgelegt werden, die sich auf die Fragestellung und die dahinterliegenden theoretischen Erkenntnisse abstützen. Dabei wird deutlich, dass bei der qualitativen Inhaltsanalyse nicht die ganzheitliche Erfassung im Vordergrund steht, sondern eher ein selektives, eben ein kategorienbezogenes Vorgehen (Mayring, 2016, S. 116).

3.1.3.1. Die Codierung

Für die qualitative Inhaltsanalyse ist die Codierung des erhobenen Materials enorm wichtig. Mit der wörtlichen Transkription der Interviews und deren Codierung soll sichergestellt werden, dass sich jedes Ergebnis der Untersuchung auf die Aussagen der Befragten zurückführen lässt. Ist das Suchraster in Form eines provisorischen, deduktiven Kategoriensystems vorbereitet, kann das transkribierte Interview damit durchsucht werden. Dabei wird jede Textstelle einer bestimmten Kategorie zugeordnet. Diese Zuordnung von Informationen zu einzelnen Kategorien wird «codieren» genannt (Roos & Leutwiler, 2017, S. 299). Nach der Codierphase wird das Kategoriensystem überprüft, und in der Regel wird es mittels induktiver Vorgehensweise angepasst. Mit den entwickelten Subkategorien wird das Datenmaterial erneut codiert. Dadurch wird aus dem Datenmaterial eine neue Informationsbasis erstellt, die aus dem ursprünglichen Datenmaterial stammt und auf die Bedeutung der Fragestellung hin gefiltert ist. Jeder Kategorie wird ein typisches Beispiel, auch Ankerbeispiel genannt, aus dem Datenmaterial zugeordnet.

3.1.3.2. Reliabilität

Damit die Inhaltsanalyse wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, muss die Zuverlässigkeit des Codierens gewährleistet sein. Das ist auf zwei Arten möglich (Roos & Leutwiler, 2017, S. 300):

1. Intrakodierreliabilität: Nach Abschluss des Codierens werden einzelne Teile des Materials neu codiert.
2. Interkodierreliabilität: Eine andere Person codiert das bereits codierte Material nochmals.

Für diese Forschung wird Intrakodierreliabilität mittels der Software MAXQDA verwendet.

3.1.3.3. Analyse

Mit dem Codieren wird das Datenmaterial gefiltert und strukturiert. In der Regel werden alle Textstellen zusammengestellt, die zur gleichen Kategorie codiert wurden. Das Ziel inhaltlicher Strukturierung ist, bestimmte Inhalte aus dem Material herauszufiltern, die durch die theoriegeleiteten entwickelten Kategorien bezeichnet wurden (Mayring, 2010, S. 68). Nach der Bearbeitung des Datenmaterials mittels des Kategoriensystems wird das Material zunächst pro Unterkategorie und dann pro Hauptkategorie zusammengefasst (Mayring, 2015, S. 103). Durch die systematisch thematischen Summaries wird das Textmaterial auf das Relevante reduziert. Für das Zusammenfassen gelten die folgenden Regeln (Mayring, 2015, S. 72):

1. *Paraphrasierung*: Nicht oder wenig inhaltstragende Textbestandteile werden gestrichen. Inhaltstragende Textstellen werden auf ein einheitliches Sprachniveau übersetzt.
2. *Generalisierung*: Die so gewonnenen Paraphrasen werden auf die definierte Abstraktionsebene verallgemeinert, zuerst die Gegenstände, dann die Satzaussagen. Paraphrasen, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau liegen, werden belassen. Theoretisches Wissen kann dabei unterstützend sein.
3. *Erste Reduktion*: Bedeutungslose Paraphrasen auf dem neuen Abstraktionsniveau werden gestrichen. *Inhaltlich zentrale Paraphrasen werden übernommen* (Selektion).
4. *Zweite Reduktion*: Zusammenfassung der Paraphrasen zum Untersuchungsgegenstand

3.1.3.4. Darstellung der Analyse

Die Darstellung erfolgt in einem Bericht. Dieser hebt sich von der anschliessenden Diskussion ab. Dabei müssen transkribierte Interviews in eigenen Worten beschrieben und zusammengefasst werden (Summaries). Wörtliche Zitate dienen der Illustration zentraler Aussagen, ansonsten werden Zusammenfassungen von Paraphrasen geschildert. Aussagen müssen so anonymisiert sein, dass keine Rückschlüsse auf konkrete Personen möglich sind (Roos & Leutwiler, 2017, S.302).

3.1.3.5. Ablauf der Auswertung

Das folgende Ablaufmodell zur Auswertung der transkribierten Interviews zeigt das Vorgehen dieser Arbeit (Roos & Leutwiler, 2017, S. 296). Anhand dieses Ablaufmodells ist es der Verfasserin möglich, sich innerhalb des Forschungsgehens zu orientieren. Schlussfolgerungen der Forschungsergebnisse können so gewährleistet werden.

3.2. Gütekriterien zur qualitativen Forschung

Ein wichtiger Standard qualitativer Forschung ist, dass am Ende des Forschungsprogramms die Einschätzung der Ergebnisse anhand von Gütekriterien steht (Mayring, 2016, S. 140). Qualitative Forschungen haben bestimmte Kriterien, damit sie in der Wissenschaft gültig sind und zur Bildung der Theorie mitwirken. Mayring (2016, S. 144) beschreibt sechs Gütekriterien:

Gütekriterien		Inhalt
1	Dokumentation	Verständnis, Forschungsinstrumente, Durchführung und Auswertung müssen dokumentiert sein.
2	Interpretation	Theoretisches Vorverständnis soll da sein, Interpretation muss logisch sein, bei Abweichungen zur Theorie braucht es eine Erklärung.
3	Regelgeleitetheit	Regeln müssen für das Forschungsprojekt gesetzt werden und in der Analyse beachtet werden, Abweichungen müssen dokumentiert und begründet werden.
4	Nähe zum erforschenden Gegenstand	Die Feldforschung geschieht im Alltag im sozialen Kontext, die Partner sollen längerfristig auch von den Ergebnissen profitieren.
5	Kommunikative Validierung	Die Befragten sind aktive Subjekte im Forschungsprozess, theoretische Analysen sind jedoch zu berücksichtigen.
6	Triangulation	Der Forschungsgegenstand soll aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, untersucht und interpretiert werden. Es ist ein produktiver Zusammenschluss verschiedener Verfahren.

Tabelle 10: Gütekriterien zur qualitativen Forschung nach Mayring

Mit der nun begründeten Wahl des Forschungszugangs erfolgt im nächsten Kapitel die Beschreibung der praktischen Durchführung dieser Forschung. Es wird die Erarbeitung des Kategoriensystems und des Leitfadens, die Planung und Durchführung der Interviews und deren Aufzeichnung, die Transkription und Aufbereitung des Materials aufgezeigt. Danach ist die Datenmenge für die Auswertung und die Beantwortung der Frage bereitgestellt.

4. Durchführung der Forschung

4.1. Planung und Vorbereitung

Als erster Schritt wird aus den theoretischen Grundlagen zum Schriftspracherwerb und Leseunterricht (Kapitel 2) aus den Analyse Kriterien ein vorläufiges, deduktives Kategoriensystem entwickelt. Die Analyse Kriterien sind in den jeweiligen Kapiteln farbig hervorgehoben.

1. Hauptkategorie: Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb	
Subkategorie	Definition
Analyse Kriterien: Die eher spezifisch internalen Faktoren auditive, visuelle und sprachliche Kompetenzen von Marx sind beim Bilden des Kategoriensystems die Grundlagen der Kategorie «Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb» (Kapitel 2.1.4.3.).	
1.1. Auditive Kompetenzen	Das phonologische Bewusstsein im engen und weiteren Sinn wird gefördert.
1.2. Visuelle Kompetenzen	Visuelle Übungen zu Form, Grösse, Lage und Abfolge von Zeichen werden gefördert.

1.3. Sprachliche Kompetenzen	Korrekte Aussprache und Sprechanlässe werden durch literale Angebote und sprachliches Handeln gefördert.
2. Hauptkategorie: Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen	
Analysekriterien: Die vier Dimensionen Phonem-Graphem-Korrespondenz, Synthese, Sichtwortschatz und sinnerfasstes Lesen von Kirschock sind die Grundlagen der Kategorie «Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen» (Kapitel 2.1.5).	
2.1. Phonem-Graphem-Korrespondenz	Die Laut-Buchstaben-Zuordnung wird gefördert.
2.2. Synthese	Die Lautsynthese wird gefördert.
2.3. Sichtwortschatz	Die Speicherung im lexikalischen Gedächtnis von Silben und Wörtern wird gefördert.
2.4. Sinnerfasstes Lesen	Sinnerfasstes Lesen auf Wort- und Satzebene wird angestrebt.
3. Hauptkategorie: Didaktik zum Schriftspracherwerb	
Analysekriterien: Die vier Kriterien lesen und schreiben, Individualisierung, Lernaktivitäten und kooperatives Lernen von Schenk sind die Grundlagen der Kategorie «Didaktik zum Schriftspracherwerb» (Kapitel 2.2.5.)	
3.1. Lesen <i>und</i> schreiben	Der Lernprozess lesen und schreiben wird verknüpft.
3.2. Individualisierung	Der Unterricht ist individualisierend. Differenzierte Angebote unterstützen unterschiedliche Lernwege.
3.3. Lernaktivitäten	Der Unterricht ist aktiv-entdeckend und führt zu selbständigem Lernen.
3.4. Kooperatives Lernen	Der Unterricht berücksichtigt kooperative Lernformen und soziale Interaktionen.
4. Hauptkategorie: Lehrmittel	
Analysekriterien: Die vier Kriterien Lehrerhandbuch, Differenzierung, Methodik und Motivation von Schröder-Lenzen sind die Grundlage der Kategorie «Lehrmittel» (Kapitel 2.3.1.).	
4.1. Lehrerhandbuch	Das Konzept wird im Handbuch verständlich beschrieben.
4.2. Differenzierung	Die Differenzierungs- und Förderangebote sind umfangreich.
4.3. Methodik	Die methodischen Hinweise sind hilfreich und verständlich beschrieben.
4.4. Motivation	Das Lehrmittel fördert die intrinsische Motivation für den Schriftspracherwerb.

Tabelle 11: Vorläufige, deduktive Kategorienbildung

4.2. Leitfadenkonstruktion

Anhand des nun gebildeten Kategoriensystems wird als zweiter Schritt das Leitfadeninterview erstellt. Es orientiert sich an den beschriebenen Kriterien zum Erhebungsverfahren (Kapitel 3.1.1.2.). Der Interviewleitfaden ist nach den vier theoriegeleiteten Kategorien Lehrmittel, Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb, Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen und Didaktik zum Schriftspracherwerb aufgebaut. Er findet sich in ausführlicher Form mit Fragetechniken im Anhang (Kapitel 9.4.). Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt aus dem Hauptteil des Leitfadens.

Hauptteil	
Leitfragen	Vertiefungsfragen
Zum Lehrmittel	
<p>Warum haben Sie sich für das Lehrmittel «Leseschlau» entschieden oder inwiefern kommen Sie in Kontakt mit dem Lehrmittel «Leseschlau»?</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Welches sind die Vorteile des Lehrmittels? Gibt es Nachteile? – Wie finden Sie den Aufbau des Handbuchs? – Werden Ihrer Meinung nach genügend differenzierte Materialien angeboten? – Wie finden Sie die Hinweise zur Methodik? – Wie wird Diagnostik einbezogen? – Wie wirkt sich das Lehrmittel auf die Motivation der Kinder aus?

Tabelle 12: Ausschnitt aus dem Hauptteil des Leitfadens

4.3. Interviewpartner

Die Auswahl der Probanden ist der dritte Schritt. Als geeignete Personen werden je drei Klassenlehrpersonen, Heilpädagoginnen und Logopädinnen festgelegt, die je in einem anderen Schulhaus und damit auch in einer anderen Schulhauskultur unterrichten. Voraussetzung ist, dass alle Personen die nötige Fachkompetenz und Erfahrung mit dem Leselehrmittel «Leseschlau» aufweisen. Sie müssen einverstanden sind, dass das Interview aufgezeichnet und transkribiert wird und die erfassten Informationen für dieses Forschungsgehen benützt werden. Das Datenblatt und die Einwilligungserklärung dazu findet sich im Anhang (Kapitel 9.2., 9.3). Hilfreich für die Personenfindung sind persönliche Kontakte gewesen. Damit jedoch nicht nur das vertraute Umfeld der Verfasserin befragt wird, sind Anfragen an weitere Schulen verschickt worden. Der Motivationsbrief ist im Anhang (Kapitel 9.1) zu lesen. Als Region ist das Zürcher Oberland ausgewählt. Zwanzig Leute haben sich bereit erklärt, im Projekt mitzuwirken, davon sind neun als Interviewpartnerinnen und eine Person für den Pretest gewählt worden. Zu beachten ist, dass sich ausschliesslich Frauen gemeldet haben.

Befragte	Alter	Dienstjahre	Funktion	Anzahl Einsätze mit Leselehrmittel
B1	56 bis 65	mehr als 15	SHP	vier und mehr
B2	26 bis 35	4 bis 9	SHP	drei
B3	36 bis 45	10 bis 15	SHP	vier und mehr
B4	46 bis 55	10 bis 15	KLP	zwei
B5	26 bis 35	4 bis 9	KLP	eins bis zwei
B6	26 bis 35	10 bis 15	KLP	vier und mehr
B7	36 bis 35	10 bis 15	Logopädin	vier und mehr
B8	46 bis 55	mehr als 15	Logopädin	vier und mehr
B9	26 bis 35	4 bis 9	Logopädin	vier und mehr

Tabelle 13: Expertenstatus der Interviewpartnerinnen

4.4. Pilotphase

Als vierter Schritt wird das erste Interview als Pretest mit einer Schulischen Heilpädagogin durchgeführt. Dieses Interview wird jedoch nicht für die Auswertung benutzt und steht nicht auf der Interviewliste.

Damit wird lediglich der Leitfaden erprobt. Im Anschluss daran hat die Verfasserin bei Logopädinnen und Schulischen Heilpädagoginnen als erste Hauptfrage nach dem Kontakt mit dem Lehrmittel gefragt, da die beiden Berufsgruppen das Lehrmittel selten selber gewählt haben. Die angepasste Zusatzfrage lautet nun: Inwiefern kommen Sie in Kontakt mit dem Lehrmittel «Leseschlau»? Bei den Vertiefungsfragen ist auf die Frage: «Welche Haltung hat der Lehrgang zu Fehlern?» verzichtet worden. Diese Frage hat in erster Linie mit der Haltung der Lehrperson zu tun und weniger mit dem Lehrmittel als solches (Kapitel 2.2.3.2). Die Vertiefungsfrage nach lesetechnischen Hilfsmitteln wird nicht mehr gestellt, da diese deutlich aus dem Lehrmittel selber beantwortet werden kann (Kapitel 2.3.3.). Die Frage nach Basiskompetenzen zum Leseerwerb könnte sich fachlich als anspruchsvoll erweisen. Da jedoch mögliche Antworten der dazugehörenden Vertiefungsfragen für diese Forschung wichtig sind, ist die Frage so belassen worden. Die Interviews werden wohl weniger als 30 Minuten dauern.

4.5. Interviewdurchführung

Als nächster Schritt werden alle neun Interviews im März und April 2019 am Arbeitsort der Probanden durchgeführt (Anhang, Kapitel 9.5). Im Voraus ist das Datenblatt per Mail zugeschickt und der Termin schriftlich bestätigt worden. Die Fragestellung ist von den Interviewten als interessant und nützlich für den eigenen Unterricht beschrieben worden. Die auditiven Aufnahmen sind problemlos mittels Aufnahmegerät mit einem passenden kleinen Stativ erfolgt. Der Zeitrahmen von höchstens 30 Minuten ist gut gewählt.

Interview	Zeitlänge	Datum	Transkript
B1	27 Minuten	21.3.2019	S. 94
B2	22 Minuten	4.4. 2019	S. 98
B3	15 Minuten	17.4. 2019	S. 102
B4	28 Minuten	2.4. 2019	S. 105
B5	23 Minuten	27.3. 2019	S. 109
B6	14 Minuten	12.4. 2019	S. 113
B7	16 Minuten	2. 4. 2019	S. 115
B8	26 Minuten	9. 4. 2019	S. 117
B9	15 Minuten	16.4. 2019	S. 122

Tabelle 14: Zeitlänge der Interviews

4.6. Aufbereitung der Daten

Zuletzt ist es erforderlich, dass zur Aufbereitung der Daten alle neun Interviews transkribiert werden. Der Zeitaufwand ist im Verhältnis hoch und benötigt je nach Tippgeschwindigkeit und Verständnis der Tonaufnahme zwischen dem vier- bis achtfachen der eigentlichen Interviewlänge (Kuckartz et al, 2008, S. 30). Alle Interviews sind in Schweizerdeutsch geführt worden und haben eine Gesamtdauer von drei Stunden sechs Minuten. Der zeitliche Aufwand der Transkription aller neun Interviews beträgt ungefähr zwanzig Stunden. Die Transkriptionsregeln sind unter Kapitel 3.1.2.2. aufgelistet.

5. Darstellung und Auswertung der Forschungsergebnisse

5.1. Kategorienbildung

Nach der Durchführung und vollständigem Transkription der Interviews gilt es nun, die erhobene Datenmenge zu codieren. Mit Hilfe der Software «MAXQDA» (Kuckartz et al, 2008, S.36) wird das gesamte Textmaterial mittels des deduktiven Kategoriensystems das erste Mal durchsucht. Dazu wird eine weitere Kategorie mit dem Titel «Anderes» bestimmt, die keiner Kategorie zugeordnet werden kann und für die Beantwortung der Untersuchungsfrage nicht wesentlich ist. Um der Reliabilität zu genügen, wird das gesamte Textmaterial von der Verfasserin selbst nochmals codiert und mit der Auswertung der Software verglichen. Mittels induktiver Vorgehensweise werden nun die deduktiven Kategorien angepasst. In der folgenden Übersicht ist die induktive Erweiterung kursiv gedruckt.

Deduktives Kategoriensystem	Induktive Erweiterung der Subkategorien
Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb <i>Auditive Kompetenzen</i> <i>Visuelle Kompetenzen</i> <i>Sprachliche Kompetenzen</i>	<i>Enge Förderung der Phonologie, erweiterte Förderung der Phonologie</i> <i>Visuelle Kompetenzen zu Lauttafeln, visuelle Kompetenzen zu Graphemen</i> <i>korrekte Aussprache, Sprechanlässe</i>
Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen <i>Phonem-Graphem-Korrespondenz</i> Synthese, Sichtwortschatz, Sinnerfasstes Lesen	<i>Phoneme und Grapheme, Anlauttabelle</i>
Didaktik zum Schriftspracherwerb Lesen <i>und</i> Schreiben, Individualisierung, <i>Lernaktivitäten</i> , Kooperatives Lernen	<i>Aktiv-entdeckendes Lernen, selbstständiges Lernen</i>
Lehrmittel Lehrerhandbuch, Differenzierung, Methodik, Motivation	

Tabelle 15: Induktive Erweiterung des Kategoriensystems

5.2. Definitives Kategoriensystem

Als nächster Schritt werden sämtliche Kategorien definiert. Jede induktiv gebildete Erweiterung erhält wie die bereits deduktiv gebildeten Kategorien eine Definition. Mit dem definitiven Kategoriensystem durchforscht die Software «MAXQDA» das zweite Mal das Datenmaterial und die Verfasserin codiert wieder selbstständig die induktiv gebildeten Kategorien, damit das zuverlässige Codieren gewährleistet ist. Alle Kategorien werden mit Ankerbeispielen aus dem Datenmaterial ergänzt. Die Liste aller Codings findet sich im Anhang (Kapitel 9.6.). Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass „die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist.“ (Mayring, 2016, S. 115).

1. Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Auditive Kompetenzen <ul style="list-style-type: none"> – enge Förderung – erweiterte Förderung 	Das phonologische Bewusstsein wird im engen und weiteren Sinn gefördert.	<i>Gerade am Anfang kommt das phonologische Bewusstsein oft vor, zum Beispiel das Hören von Anlauten, oder ob man sie in der Mitte oder am Schluss hört (B3,16).</i> <i>Auditives und auch das Reimen wird sehr gut gefördert und kommt schwächeren Kindern mit auditiven Schwierigkeiten zu Gute (B1,54).</i>
Visuelle Kompetenzen <ul style="list-style-type: none"> – zu Lauttafeln – zu Graphemen 	Visuelle Übungen zur Erkennung von Lauten und Form, Grösse, Lage und Abfolge von Zeichen werden gefördert.	<i>Es ist wie eine Abstraktionsebene tiefer als die Buchstaben. Es ist ein Gesicht, kein Buchstabe. Die Bilder kann man anschauen und mit einem Spiegel selber überprüfen, wie es aussieht (B3,20).</i> <i>Die Buchstaben werden einfach eingeführt, es gibt zwar im Schreibheft den Schreibablauf, doch sonst nicht viel (B6,30).</i>
Sprachliche Kompetenzen <ul style="list-style-type: none"> – korrekte Aussprache – Sprechanlässe 	Korrekte Aussprache und Sprechanlässe werden durch literale Angebote und sprachliches Handeln gefördert.	<i>Man schaut ja so genau hin, damit sie das nachher auch präzise aussprechen können. Das ist für schwächere Kinder zwar anstrengend, aber schlussendlich ist es doch eher ein Vorteil (B4,14).</i> <i>Aber eigentlich reden und Sprechanlässe – dafür bietet es nicht viel an. Dafür ist die Geschichte viel zu dürftig (B1,28.)</i>

2. Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Phonem-Graphem-Korrespondenz <ul style="list-style-type: none"> – Phoneme und Grapheme – Anlauttabelle 	Die Laut-Buch-staben-Zuordnung wird gefördert. Die Anlauttabelle bietet eine Hilfe, um Grapheme zu identifizieren.	<i>Ich habe dann bei der Einführung gerade den Buchstaben dazugelegt und auf die Mundbilder geklebt. Dann hat der Buchstabe gerade immer dazugehört, gross und klein (B6, 34).</i> <i>Es wäre besser, wenn es eine Anlauttabelle mit einfachen Alltagsgegenständen gäbe, die kognitiv schwache Kinder oder auch fremdsprachige Kinder sich besser merken könnten (B7, 32).</i>
Synthese	Die Lautsynthese wird gefördert.	<i>Es ist eine gute Voraussetzung, dass sie die Buchstaben nachher verschleifen, wenn sie diese Technik mit den Lauttafeln können (B7, 10).</i> <i>Ich bin jedoch der Meinung, dass die Kinder zuerst mit Silben lesen sollen. Dann können sie wenige Buchstaben verschleifen und nicht gerade ganze Wörter (B9, 10).</i>
Sichtwortschatz	Die Speicherung im lexikalischen Gedächtnis von Silben und Wörtern wird gefördert.	<i>Der Sichtwortschatz wird mit den Bildern und Wörtern gut gefördert, das Erlesen etwas weniger (B8, 70).</i> <i>Der Sichtwortschatz wird, glaube ich, stark auch mit Bildern gefördert (B8, 12)</i>
Sinnerfasstes Lesen	Sinnerfasstes Lesen auf Wort- und Satzebene wird angestrebt.	<i>Doch beim Leseschlau ist der Leseerfolg immer wieder verblüffend (B1, 48).</i> <i>Das wird gefördert durch viele Sachen, die sie verbinden müssen. - Es gibt ja ganz viele Werkstätten und ganz viele gute Texte. - Dort gibt es viel Material dazu, um das Textverständnis zu fördern (B4, 54).</i>

3. Didaktik zum Schriftspracherwerb		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Lesen und schreiben	Der Lernprozess lesen und schreiben wird verknüpft.	<i>Das Lesen kommt relativ früh vor, wenn sie die Mundbilder lesen müssen. Man kann auch sagen, die Mundbilder zu legen sei auch eine Art zu schreiben (B2, 50). Schreibanlässe gibt es nicht viele, höchstens in den Werkstätten. Es wird viel auf der Wortebene geschrieben bei den Arbeitsblättern, vor allem Nomen (B3, 36).</i>
Individualisierung	Der Unterricht ist individualisierend. Differenzierte Angebote unterstützen unterschiedliche Lernwege.	<i>Ich finde das Lehrmittel sehr ausführlich mit all den Werkstätten, Lesetexten und dem Band A und B. Diese beiden Bände habe ich auch zur Individualisierung gebraucht (B6, 14). Im Prinzip hat jeder, wenn er bereit dazu war, die Mundbilder weglassen können und nur noch mit den Buchstaben gelesen (B2, 32).</i>
Lernaktivitäten – Entdeckendes Lernen – Selbstständiges Lernen	Der Unterricht ist aktiv-entdeckend und führt zu selbstständigem Lernen.	<i>Das selbstentdeckende Lernen wird kaum gefördert, auch in den Werkstätten nicht (B6, 46). Weil es eine Werkstatt ist, können sie im Rahmen dieser Werkstatt relativ selbstständig arbeiten (B5, 28).</i>
Kooperatives Lernen	Der Unterricht berücksichtigt kooperative Lernformen und soziale Interaktionen.	<i>Weil es viele Sequenzen gibt, in denen man miteinander spricht, einander zuhört und einander anschaut.- Darum finde ich es im ersten Teil recht kooperativ (B4, 62). Gar nicht. Das muss die Lehrperson einfließen lassen – höchstens Partnerarbeiten findet man beschrieben (B6, 50).</i>

4. Lehrmittel		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Lehrerhandbuch	Das Konzept wird im Handbuch verständlich beschrieben.	<i>Ich finde es sehr gut gemacht. Ich habe das Handbuch sehr gerne. Man kann wirklich damit arbeiten (B4, 16). Als Einsteigerin kann man dort die Lektionen eins zu eins übernehmen. Es braucht noch Ergänzungen, doch es ist sehr gut aufbereitet (B6, 10).</i>
Differenzierung	Die Differenzierungs- und Förderangebote sind umfangreich.	<i>Für auditive Schwierigkeiten hat es genug differenziertes Material (B1, 18). Die Leseblätter haben nur ein Niveau. Dort könnte das Angebot sicher grösser sein. Ich hätte Freude daran (B4, 22).</i>
Methodik	Die methodischen Hinweise sind hilfreich und verständlich beschrieben.	<i>Dass es zuerst über das Lautbild geht, dass die Kinder lernen, den Laut zu bilden und erst nachher der Buchstaben dazukommt (B6, 8). In anderen Erstleselehrmitteln hat es Geschichten oder Figuren, die mehr Charakter haben als Susi und Peter, die ja im Leseschlau Figuren sind (B3, 12).</i>
Motivation	Das Lehrmittel fördert die intrinsische Motivation für den Schriftspracherwerb.	<i>Ja, sehr motivierend, weil man viel damit machen kann. Die Kinder finden es faszinierend, wie schnell sie die Bilder erkennen (B4, 6). Für die Kinder, die schon lesen können, ist es eher komisch, mit den Mundbildern zu lesen und die anderen lernen sehr schnell lesen. Für die ist es sicher motivierend (B6, 20).</i>

Tabelle 16: Definitives Kategoriensystem

5.3. Analyse und Darstellung der Ergebnisse

Nach der zweiten Codierung mittels des definitiven Kategoriensystems wird das Material paraphrasiert, generalisiert und nach Kategorien zusammengefasst. Die Listen aller Codings und Summaries finden sich im Anhang (Kapitel 9.6 und 9.7). Im Folgenden werden die Ergebnisse in Haupt- und Unterkategorien präsentiert. Bei jeder Kategorie werden die jeweiligen Definitionen und die thematischen Summaries vorangestellt. Die Transkript (Anhang, Kapitel 9.5) werden in eigenen Worten geschildert. Zur Abstützung und zum Verständnis werden auch wörtliche Zitate eingefügt (Kuckartz, 2008, S. 88). Es wird darauf verwiesen, welche Person die Aussage gemacht hat und die Absatznummer des Transkripts angegeben.

An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass alle Interviewten das Lehrmittel «Leseschlau» schätzen, mehrmals damit gearbeitet haben und es auch weiterempfehlen: „Doch beim Leseschlau ist der Leseerfolg immer wieder verblüffend“ (B1, 48). Der schnelle und erfolgreiche Leseerwerb vieler Kinder motiviert Lehrpersonen, diesen Leselehrgang wiederholt zu benützen.

5.3.1. Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb

5.3.1.1. Auditive Kompetenzen

Definition: Das phonologische Bewusstsein wird im engen und weiteren Sinn gefördert.

Enge Förderung der Phonologie

Summary: Dem phonologischen Bewusstsein im engeren Sinn wird in Phase eins ein hoher Stellenwert eingeräumt. Das genaue Hören wird geschult, die Differenzierung der Laute gefördert und Wörter werden lautierend durchgliedert.

Alle Interviewteilernehmerinnen betonen, dass in Lernphase eins des Lehrmittels «Leseschlau» der Phonologie eine zentrale Bedeutung beigemessen wird. Das Lehrmittel fördert phonologisches Bewusstsein im engeren Sinn. Die SuS üben dabei das genaue Hinhören der einzelnen Sprechlaute, was auch Kindern mit auditiven Schwierigkeiten zu Gute kommt (B6, 6). Dazu gehört das Hören der Anlaute, der Mittel- und Endlaute. Die Kinder werden geschult, Wörter lautierend zu durchgliedern (B2, 16). Diese Förderung wird als Grundlage für den Erwerb des nachfolgenden Schriftspracherwerbs betrachtet. „Ich finde es gut, dass der Phonologie so ein hoher Stellenwert beigemessen wird. Mich dünkt, dass man nachher im Aufbauunterricht darauf zurückgreifen kann“ (B1, 12). Diese Beobachtung ist für alle Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen zentral. Der Aufbau des phonologischen Bewusstseins im engeren Sinn wird als Stärke des Lehrmittels bezeichnet (B4, 28). Die Logopädinnen schätzen das Angebot der stilisierten Lautbilder des Lehrmittels für ihre logopädische Arbeit (B9, 4) und die Förderung des phonologischen Bewusstseins im Klassenverband (B8, 6). „Ich finde das genaue Hinhören und Aussprechen werden sehr gut geschult und gefördert mit diesem Leselehrmittel und diesem Lehrgang“ (B5, 4).

Erweiterte Förderung der Phonologie

Summary: Die Phonologie im weiteren Sinn wird durch Reimen unterstützt. Wörter in Silben zu gliedern oder Silben zu einem Wort zusammenzufügen wird weniger berücksichtigt.

Die erweiterte Förderung der Phonologie wird in erster Linie durch Reimwörter geschult (B1, 54). Hörübungen zu Silben werden im Lehrmittel kaum angeboten. „Beim auditiven Bereich, dass die Kinder die Anlaute hören müssen. Sonstige Hörübungen hat es meiner Meinung wenig, die weichen und harten

Konsonanten werden noch gefördert. Doch wirkliche Hörübungen zu Silben oder so wie andere Lehrmittel hat es nicht“ (B6, 24). Auditive Übungen mit der Silbentechnik zum Festigen des phonologischen Bewusstseins wird kaum berücksichtigt.

5.3.1.2. Visuelle Kompetenzen

Definition: Visuelle Übungen zur Erkennung von Lauten und Form, Grösse, Lage und Abfolge von Zeichen werden gefördert.

Visuelle Kompetenzen zu Lauttafeln

Summary: Das Erkennen von Lauten wird in Phase eins durch das Nachahmen von Mundstellungen genau angeleitet und gefördert. Dies vermittelt ein Bewusstsein der eigenen Sprechbewegung. Die Kinder lesen mit den bekannten Lauttafeln kurze Wörter und Sätze. Kinder mit Schwierigkeiten in der visuellen Wahrnehmung benötigen besondere Aufmerksamkeit.

Alle Interviewten finden, dass im Lehrmittel «Leseschlau» das visuelle Erkennen von Lauten mit Hilfe der stilisierten Lauttafeln gut vermittelt wird. Durch das Nachahmen von Sprechbewegungen im Spiegel lernen die SuS, dass ein Phonem einer Lauttafel entspricht. „Ohne Spiegel macht die Einführung einer Lauttafel meiner Meinung nach keinen Sinn, weil das Visuelle dann nicht genügend gefördert wird. Die Kinder müssen ihren Mund im Spiegel selber sehen. Dann ist auch klarer, dass ein Laut einem Buchstaben entspricht“ (B7, 22). Gerade auch für kognitiv schwache Kinder ist der Zugang über die Lauttafeln eine Abstraktionsebene tiefer als der Zugang über die Grapheme (B2, 22). Noch ganz ohne Buchstaben werden den Kindern die gesprochene Sprache und die einzelnen Sprechlaute bewusst gemacht (B1, 36). Damit wird auch ihre eigene Sprechbewegung gefördert. Die Kinder lesen auf der Wort- und Satzebene mit den Lauttafeln und setzen Wörter mit den Lauttafeln zusammen. Besonders die Logopädinnen schätzen diese visuelle Hilfen. „Ich kann die Lautbilder einfach hervor nehmen, und zeigen, wenn die Kinder es bei meinem Mund nicht sehen, oder sie auffordern, mir den Laut selbst zu zeigen“ (B8, 8). Mit der Visualisierung der Laute können sich Kinder einen Laut besser merken. „Ich meine die Mundbilder vom Leseschlau, damit die Kinder visuell sich etwas vorstellen können unter dem Laut, wie man den Laut sagt, wie man den Mund bewegt, wie man die Zunge hat, wo der Laut gebildet wird. So können sich die Kinder den Laut besser merken. Vielfach haben diese Kinder auditiv Probleme, Wahrnehmungsprobleme oder Mühe in der Verarbeitung und visuell sind die Kinder meistens nicht so schwach wie auditiv. Dadurch hilft ihnen das Leseschlau das wie zu kompensieren, weil sie dann ein Bild dazu haben für die einzelnen Laute“ (B9, 4). Die Logopädinnen betonen jedoch, dass Kinder mit Schwierigkeiten in der visuellen Wahrnehmung beim Erlernen der Lauttafeln besondere Aufmerksamkeit und Hilfestellungen benötigen. Je nach Schwierigkeit in der visuellen Wahrnehmung ist es für das Kind sogar förderlich, den Schriftspracherwerb direkt mit den Buchstaben aufzubauen, da Buchstaben klare Linien haben (B9, 18). „Und dann hat man herausgefunden, dass das Kind die Mundbilder an der Tafel und im Heft gar nicht sieht, weil es eine visuelle Beeinträchtigung hat. Er hat die Gesichter gar nicht unterscheiden können“ (B8, 34). „Bei Kindern, die visuell schwach sind, versuche ich, andere Sinneskanäle zu nutzen. Wenn sich ein Kind Gesichter nicht merken kann, kann es kaum mit Leseschlau lesen lernen und braucht andere Lernformen. Sie können dann die Bildtafeln nicht in eine Lautsprache übersetzen (B9, 20).

Visuelle Kompetenzen der Grapheme

Summary: Die visuelle Gestalterfassung der Grapheme erfolgt in Phase zwei. Grossbuchstaben werden oben an die Lauttafeln befestigt und das Auge sieht die optische Gestalt der Schriftsymbole, während die Kinder noch Lauttafeln legen und lesen. Diesem Sinneskanal wird eine hohe Bedeutung zugemessen. Andere Sinne zur Gestaltauffassung von Graphemen werden weniger berücksichtigt. Form, Grösse, Lage und Abfolge der Grapheme werden im Schreibatelier eingeführt.

Die visuelle Gestalterfassung der Buchstaben erfolgt in Phase zwei. Sie wird vermittelt, indem oben an die Lauttafeln die Grossbuchstaben geheftet werden. Fast alle Interviewten finden, dass der visuelle Zugang mit den Augen zu wenig förderlich ist, damit sich die Kinder die Form, Grösse und Lage der Buchstaben merken können. „Für viele Kinder ist das die bare Überforderung, wie schnell das gemacht wird und wie schnell sie sich dann die Buchstaben merken müssen. Das sind ja wie Symbole“ (B1, 20). Die meisten Lehrpersonen bieten den Kindern im Unterricht zusätzliche Angebote im taktilen Bereich an, die im Handbuch nicht vorgeschlagen werden (B4, 30). Fast alle Interviewten finden, dass die Gross- und Kleinbuchstaben problemlos zu Beginn der ersten Phase zusammen mit den Lautbildern präsentiert werden können. Dem stimmen auch die Logopädinnen zu. „Am Anfang sind ja beim Leseschlau keine Buchstaben dabei. Das hat mich gestört, weil ich es wichtig finde, dass die Kinder den Buchstaben von Anfang an möglichst oft visuell begegnen. Ich habe deshalb relativ früh bei allen Mundbildern die Buchstaben eingeklebt“ (B2, 22). Im Schreibatelier in Phase zwei wird der Bewegungsablauf durch das Überschreiben der Grossbuchstaben geübt. Das Atelier wird von den Klassenlehrpersonen gerne mit zusätzlichen Posten ergänzt, damit die Abfolge der Grapheme automatisiert wird (B5, 42).

5.3.1.3. Sprachliche Kompetenzen

Definition: Korrekte Aussprache und Sprechanlässe werden durch literale Angebote und sprachliches Handeln gefördert.

Sprachliche Kompetenzen zu korrekter Artikulation

Summary: Durch Sensibilisierung im Lautbereich in Phase eins achten die Kinder besonders auf die deutliche Aussprache. Die korrekte Artikulation ist hier von zentraler Bedeutung.

Durch das Sensibilisieren der Laute wird in Phase eins die deutliche Aussprache gefördert. Diese Meinung vertreten wiederum die meisten Interviewpartner. Die Kinder ahmen die Laute, die ihnen durch die Sprechbewegungsbilder vermittelt werden, nach. Sie suchen hinter jedem Lautbild den Buchstaben, bis sie ihn korrekt artikulieren können. „Immer wenn das Mundbild behandelt wird, kommen Übungen vor, bei denen man diese artikulieren muss. Oder wenn der Unterschied zwischen ähnlichen Buchstaben gelernt wird, zum Beispiel bei b und p, sieht man bei einem Bild die Luft und beim anderen Bild keine. Auch eine deutliche Aussprache wird gefördert, wenn man beispielsweise zwei Mundbilder verbindet“ (B2, 20). Deutliches Sprechen wiederum ist notwendig, um den Laut so zu formen, dass dieser im Spiegel zu sehen und auf der Lauttafel zu erkennen ist. Kinder mit sprechmotorischen Schwierigkeiten werden stark gefordert und gefördert (B4, 14). Die Logopädinnen begrüssen die Förderung der Artikulation im Klassenzimmer und finden, dass die Übungssequenzen auch genauer und länger sein können (B9, 16).

Sprachliche Kompetenzen zu Sprechanlässen

Summary: Sprechanlässe werden im weiterführenden Unterricht in Phase drei mit Lesetexten und Werkstätten gefördert. In Phase eins und zwei wird sprachliches Handeln wenig berücksichtigt.

Sprechanlässe werden im gesamten Lehrmittel wenig fokussiert. Die Begleitgeschichte in Phase eins mit den beiden Kindern «Susi und Peter» wird als eher dürftig kommentiert (B1, 28). Sprachliches Handeln wird in Werkstätten und Lesetexten in Phasen zwei und drei etwas berücksichtigt. Die Lehrpersonen greifen hier auf ihr eigenes Wissen über den kooperativen Unterricht und die Wichtigkeit des sprachlichen Handelns zurück. „Es kommt drauf an, wie man es umsetzt als Lehrperson. Man kann Sprechanlässe selber hineinfügen, zum Beispiel über die Bilder. Im Handbuch wird darauf nicht hingewiesen oder es gibt kein Material dazu“ (B6, 28).

5.3.2. Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen

5.3.2.1. Phonem-Graphem-Korrespondenz

Definition: Die Laut-Buchstaben-Zuordnung wird gefördert. Die Anlauttabelle bietet eine Hilfe, um Grapheme zu identifizieren.

Phonem-Graphem

Summary: Die Laut-Buchstaben-Zuordnung wird in Phase zwei gefördert, indem jeder Lauttafel ein Grossbuchstabe zugeordnet wird. Diese Phase ist mit dem vorgeschlagenen Zeitfenster für die zu lernenden Grapheme eher knapp bemessen. Übungsmaterialien sind im Lehrmittel wenig vorhanden.

Wenn die Kinder die Phoneme anhand der Lauttafeln gefestigt haben, wird in Phase zwei jeder Lauttafel der passende Grossbuchstabe zugeordnet. Die meisten Lehrpersonen finden, dass die nun zu erwerbende Phonem-Graphem-Korrespondenz im Lehrmittel mit fünf Wochen zu kurz messen sei. Es sind zwanzig Grapheme, die zu lernen sind. „Beim Leseschlau finde ich manchmal, dass die Buchstaben wahnsinnig schnell hingeworfen werden. Und das ist für viele Kinder recht anspruchsvoll, das alles im Kopf zu behalten“ (B1, 18). „Kognitiv schwache SuS zeigen bereits in Phase eins Schwierigkeiten, die Lauttafeln sicher abzuspeichern. Die Präsentation der Grapheme kommt für kognitiv schwächere SuS daher eher zu früh. Dazu kann die Menge der Buchstaben, die ziemlich rasch hintereinander eingeführt werden, für diese Kinder eine Überforderung sein“ (B7, 6). Für kognitiv starke Kinder bedeutet dies keine Schwierigkeit. Wie schon bei der visuellen Förderung der Grapheme sind sich die Interviewten einig, dass die Buchstaben schon zu Beginn des Schuljahres auf den Lauttafeln stehen könnten. „Die einen Kinder vertragen das gut, wenn der Buchstaben schon zu Beginn auf der Lauttafel ist. Nicht dass dann schon alle Buchstaben eingeführt sind, nachher kommen erst die Buchstaben dazu. Dann ist eben die Verbindung vom Lautbild und dem Buchstaben schon da“ (B9, 6). Die Lehrpersonen geben an, dass in dieser Phase das Lehrmittel «Leseschlau» wenig Unterrichtsmaterial anbietet. Die meisten Interviewten haben für die Phonem-Graphem-Korrespondenz selber Unterrichtsmaterialien hergestellt (B5, 18).

Anlauttabelle

Summary: Die Anlauttabelle wird in Phase zwei eingeführt. Sie besteht aus den Lauttafeln, den dazugehörigen Gross- und Kleinbuchstaben und einem Tierbild mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben. Der Alltagswortschatz der Kinder wird wenig berücksichtigt.

Die Anlauttabelle soll nach Abschluss von Phase eins, wenn das phonologische Bewusstsein gefestigt ist, eingesetzt werden. Sie hat die Funktion, den SuS eine Hilfestellung zu den Lauten zu bieten. Es geht darum, den Kindern einen Weg aufzuzeigen, wie sie die Buchstaben, die sie noch nicht kennen, identifizieren und abschreiben können (B7, 32). Die interviewten Personen sind sich einig, dass sie die Anlauttabelle gerne brauchen. Doch der gewählte Wortschatz berücksichtige den Alltagswortschatz der Kinder nicht. „Das finde ich einen grossen Nachteil des Lehrmittels. Man geht von einem Wortschatz aus,

den die Kinder nicht mitbringen. Dann geht beim Lesen lernen gerade auch viel DaZ-Unterricht hinein. Auch die Kinder mit Muttersprache Deutsch kennen nicht alle Bilder – zum Beispiel «Unke» oder «Okapi» (B6, 40). Die Anlauttabelle besteht aus Tierzeichnungen, deren Namen zwar meistens lautgetreu geschrieben werden, jedoch eher wenig bekannt sind (B3, 42). Der Wortschatz ist zu weit hergeholt (B8, 62). Für kognitiv stärkere Kinder ist dies spannend und erweitert damit ihr Weltwissen (B1, 44). Die allgemeine Meinung spiegelt die Aussage von B7(32) wider: *„Es wäre besser, wenn es eine Anlauttabelle mit einfachen Alltagsgegenständen gäbe, die kognitiv schwache Kinder oder auch fremdsprachige Kinder sich besser merken könnten“*.

5.3.2.2. Synthese

Definition: Die Lautsynthese wird gefördert.

Summary: Die Lautsynthese wird bereits in Phase eins mit den Lauttafeln gelernt. Diese starke Verankerung auf der Lautebene übertragen die Kinder in Phase zwei auf die Grapheme und erlesen Wörter mit der erlernten Technik aus Phase eins. Das Silbenlesen wird kaum berücksichtigt.

Die SuS lernen bereits in Phase eins das Verschmelzen der Phoneme mittels der Lauttafeln. Beim Lesen eines Wortes mit Grossbuchstaben wiederholen die Kinder nur das, was sie beim Durchgliedern der Wörter auf der Lautebene schon gelernt haben (B2, 46). Die Interviewten finden, dass die meisten Kinder das Verschleifen der Laute von den Bildtafeln auf die Wortebene übertragen können. *„Es ist eine gute Voraussetzung, dass sie die Buchstaben nachher verschleifen, wenn sie diese Technik mit den Lauttafeln können“* (B7, 10). In Bezug auf schwächere SuS wird wieder betont, dass sie Hilfestellungen benötigen. Eine Lehrperson meint: *„Das ist so viel einfacher gegangen, weil die Buchstaben schon immer zu den Lautbildern dazugehört haben. Irgendwann sind die Lautbilder dann verschwunden. Beim einem Kind, das kognitiv sehr schwach war, habe ich die Mundbilder lange Zeit noch stehen lassen“*. Besonders die Logopädinnen finden, dass die Silbenmethode hilfreich ist, damit die Lautsynthese auf der Buchstabenebene erfolgreich ist. *„Kinder, die halt Probleme haben mit dem Verschleifen, können nicht gerade ganze Wörter erlesen. Da ist die Silbentechnik besser. Das geht sonst nicht. Sie müssen zuerst kleine Einheiten lesen können, bevor sie grössere Einheiten wie ganze Wörter lesen können. Die plosiven Buchstaben sind halt schwierig, dass man sie mit Vokalen verbindet. Z.B. «Po oder Da oder Be». Das muss man mit den Kindern trainieren, damit es automatisiert wird“*. Einige Interviewte erzählen, dass sie schon auf der Lautebene die Silbentechnik angewendet haben (B4, 40). Das Lehrmittel bietet dazu wenig Materialien an. *„Es war wie Silbenlesen mit allen Vokalen, auf der Mundbildebene, teilweise noch mit einem zweiten Konsonanten, BLA, BLE, BLI, BLO, BLU“* (B3, 26).

5.3.2.3. Sichtwortschatz

Definition: Die Speicherung im lexikalischen Gedächtnis von Silben und Wörtern wird gefördert.

Summary: Die Speicherung von Wörtern im lexikalischen Gedächtnis wird durch das Erlesen von zahlreich dazugehörenden Bildkarten und Nomen gefördert. Andere Wortarten werden weniger angeboten.

Die Interviewteilnehmerinnen betonen, dass der Sichtwortschatz mit vielen Wortbildern gut gefördert wird. Die Kinder werden angehalten, viele Nomen zu lesen und mit Bildern zu verbinden. *„Ich bin mir*

nicht ganz sicher, wie es gehandhabt wird. Was ich bei Unterrichtssequenzen beobachtet habe ist, dass oft gerade ganze Wörter gelesen oder verschleift wurden. Es geht, glaube ich, schnell von der Wortebene zur Satzebene und die kleinen Einheiten werden ausgelassen. Der Sichtwortschatz wird, glaube ich, stark auch mit Bildern gefördert“ (B9, 12). Es werden den Kindern vor allem Nomen als Sichtwörter angeboten. Einige Lehrpersonen finden, dass Silben oder andere Wortarten wie Verben dazugehören sollten (B8, 70). Eine Lehrperson beschreibt, wie sie die Lesetexte des Lehrmittels «Leseschlau» für schwächere Leserinnen und Leser mittels einer CD-Rom angepasst habe (B6, 44): „Neu habe ich eine CD-Rom. Da kann ich Lesetexte reinziehen und dann druckt es den Text in rot und blau, also den Silben, aus“.

5.3.2.4. Sinnerfasstes Lesen

Definition: Sinnerfasstes Lesen auf Wort- und Satzebene wird angestrebt.

Summary: Sinnerfasstes Lesen auf der Wortebene wird durch Wort-Bild-Zuordnung bereits ab Phase eins gestärkt. Mit Lesetexten ab Phase zwei wird auf der Satz- und Textebene das Leseverstehen bestens angestrebt.

Die Interviewteilnehmerinnen erzählen, dass schon ganz zu Beginn von Phase eins beim Lesen der Lauttafeln das Leseverstehen gefördert wird. Zu jedem Lautbildwort wird eine passende Bildkarte angeboten. „Ich finde die Bildkarten praktisch, weil es kurze Wörter sind und es kaum Mehrfachkonsonanten hat. Es hat Bildkarten zu jedem Anlaut, jeder Laut kommt in jeder Position einmal vor. Die Wörter sind verständlich“ (B9, 30). Danach wird das Leseverstehen in Phase zwei und drei mit einer grossen Auswahl an Lesetexten und Werkstätten gefördert (B4, 54). Das Lehrmittel bietet bei Lesetexten für fremdsprachige Kinder Schlüsselwörter für die Wortschatzarbeit an. „Dort gibt es viel Material dazu, um das Textverständnis zu fördern. Und das ist sehr gut. Dieses Material kann man wirklich gut brauchen. Schöne Texte. Ansprechende Bilder. Die Kinder finden das toll (B4, 54). „Das Lese-Sinnverständnis wird gut gefördert (B6, 44).

5.3.3. Didaktik zum Schriftspracherwerb

5.3.3.1. Lesen und schreiben

Definition: Der Lernprozess lesen und schreiben wird verknüpft.

Summary: Lesen und Schreiben wird in Phase eins mittels der Lauttafeln eng verknüpft. In den folgenden Phasen liegt der Fokus auf dem Lesen. Schreiben wird in erster Linie auf der Wortebene gefördert.

Die meisten Lehrpersonen sagen aus, dass in Phase eins Lesen und Schreiben gut verknüpft sind (B2, 50). Die Kinder legen Lauttafeln zu einem Wort (= schreiben). Sie betrachten und sprechen mehrere Lauttafeln (= lesen). Nachher wird der Lehrgang leselastiger. Viele Kinder haben schon vor Weihnachten eine hohe Lesekompetenz erreicht und können kleinere Geschichten erlesen. Das Schreiben wird in erster Linie auf der Wortebene gefördert. „Schreibanlässe gibt es nicht viele, höchstens in den Werkstätten. Es wird viel auf der Wortebene geschrieben bei den Arbeitsblättern, vor allem Nomen. Ich habe da auch Anpassungen vorgenommen“ (B3, 36). Schreibanlässe werden wenige angeboten. „Aber dass sie selbstständig etwas produzieren oder so oder dass sie kreativ etwas schreiben, das hat es eigentlich kaum Sachen oder Anregungen drin“ (B5, 26). Eine Lehrperson bemerkt, dass die Buchstaben so schnell

eingeführt werden, dass der korrekte Schreibablauf nicht gefestigt werden kann (B3, 36).

5.3.3.2. Individualisierung

Definition: Der Unterricht ist individualisierend. Differenzierte Angebote unterstützen unterschiedliche Lernwege.

Summary: Die grosse Auswahl an Materialien unterstützt individualisierenden Unterricht. Mit Arbeitsplänen und Werkstätten können die Kinder individuell arbeiten und eigene Lernwege gehen.

Das Lehrmittel «Leseschlau» unterstützt in einem hohen Mass individualisierenden Unterricht. Es bietet für die SuS eine Vielfalt von Arbeitsaufträgen, Arbeitsplänen und Werkstätten. Kinder können Angebote auswählen und ihren eigenen Lernweg bestimmen. *„Ich finde das Lehrmittel sehr ausführlich mit all den Werkstätten, Lesetexten und dem Band A und B. Diese beiden Bände habe ich auch zur Individualisierung gebraucht“* (B6, 14). Eine Lehrperson ermutigt, schon in der Anfangsphase mehr zu individualisieren und den Kindern die Lauttafeln mit den entsprechenden Graphemen anzubieten (B5, 36). Eine schulische Heilpädagogin betont, dass Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb besonders in individualisierenden Angeboten Unterstützung und Begleitung benötigen, damit sie sich die wesentlichen Lerninhalte aneignen können. *„Dann gibt es Kinder, die in der 2. Klasse plötzlich schlecht lesen und man muss als SHP nochmals die fehlenden Sachen aus der 1. Klasse beibringen“* (B1, 38).

5.3.3.3. Lernaktivitäten

Definition: Der Unterricht ist aktiv-entdeckend und führt zu selbstständigem Lernen.

Aktiv-entdeckendes Lernen

Summary: Aktiv-entdeckendes Lernen wird in Phase eins mit der intensiven Auseinandersetzung mit Phonemen begünstigt. Der Schriftspracherwerb wird strukturiert vorgegeben.

Aktiv-entdeckendes Lernen steht nach Aussagen der Interviewten weniger im Zentrum. Die Einführung der Laute wird von der Lehrperson eng geführt (B4, 56). Die Kinder können in der Phase der Schaffung des phonologischen Bewusstseins die Sprechlaute entdecken. *„Die Kinder entdecken schon gewisse Dinge, aber nicht in dem Sinne, dass sie dazu angeleitet werden, das entdeckend zu tun. Trotzdem entdecken sie plötzlich Dinge, beispielsweise, dass ein Laut wie der Anfang ihrer Mutter tönt. Aber es ist nicht so offen im Sinne, dass die Kinder aufgefordert werden, selbst zu entdecken“* (B2, 56). Die Werkstätten begünstigen eher selbstständiges Lernen, es ist jedoch weniger entdeckend. *„Das selbstentdeckende Lernen wird kaum gefördert, auch in den Werkstätten nicht“* (B6, 46).

Selbstständiges Lernen

Summary: Selbstständiges Lernen wird im Lehrmittel «Leseschlau» ab Phase eins stark gefördert. Es bietet eine grosse Anzahl von Arbeitsplänen und Werkstätten an.

Die Lehrpersonen sind sich einig, dass das Lehrmittel «Leseschlau» vielfältiges Material anbietet, das selbstständiges Lernen fördert (B5, 28). *„Das selbstständige Lernen ist mir immer sehr wichtig gewesen. Das fördert das Lehrmittel auch gut“* (B3, 16). In Phase eins wird der Unterricht im Handbuch zwar sehr strukturiert beschrieben, doch in der Vertiefungsphase werden die Kinder dazu angeleitet, kleine Arbeitspläne selbstständig zu erledigen (B5, 28).

5.3.3.4. Kooperatives Lernen

Definition: Der Unterricht berücksichtigt kooperative Lernformen und soziale Interaktionen.

Summary: Kooperative Lernformen bereichern in erster Linie die Phase eins. Soziale Interaktion ist im spielerischen Lernen zu beobachten.

Die meisten Interviewten sagen aus, dass kooperatives Lernen nicht im Fokus des Lehrmittels steht und dies von der Lehrperson selber initiiert werden muss (B6, 50). Spielerisches Lernen und Partnerarbeiten werden angeboten (B5, 30). In Phase eins in der Erarbeitung der Laute arbeiten die SuS mit verschiedenen kooperativen Formen. *„Weil es viele Sequenzen gibt, in denen man miteinander spricht, einander zuhört und einander anschaut. Und weil man auch mit den Spiegeln so Teile miteinander macht. Darum finde ich es im ersten Teil recht kooperativ“* (B4, 62). Ab Phase zwei wird kaum mehr kooperativ gearbeitet. *„Später liegt es stark an der Lehrperson, ob sie kooperative Formen einbezieht. Und wie man das für die Kinder vorbereitet. Oder ist man jemand, der lieber will, dass die Kinder vieles allein machen. Es lässt sehr viel Spielraum offen. Klar: Alles ist mit Aufwand verbunden. Aber möglich ist es durchaus. Doch das Lehrmittel bringt kooperatives Lernen eigentlich nicht ins Spiel“*.

5.3.4. Lehrmittel

5.3.4.1. Lehrerhandbuch

Definition: Das Konzept wird im Handbuch verständlich beschrieben.

Summary: Das Handbuch zum Lehrmittel wird unterschiedlich eingeschätzt. Das Konzept des Lehrgangs ist mehrheitlich verständlich aufgebaut.

Die Interviewten schätzen das Handbuch verschieden ein. Eine Gruppe betont, dass sie den Aufbau, die vorhandenen Informationen und die Beschreibung der Methodik schätzen. Vor allem die didaktischen Hinweise zu Phase eins werden erwähnt. *„Ich habe das Handbuch oft gebraucht und bin ziemlich genau nach dem Handbuch vorgegangen. Ich habe es praktisch gefunden, weil jede Lektion vorgegeben ist - was man macht, in welcher Reihenfolge, was man zusätzlich einbauen könnte. Gerade zu Beginn, wenn es darum ging, die Lautbilder einzuführen, habe ich das Handbuch sehr oft verwendet. So musste ich auch nicht zusätzlich vorbereiten und mir überlegen, wie ich dies einführen könnte“* (B2, 4). Eine andere Gruppe bemerkt, dass das Handbuch zu viele Informationen beinhaltet und fast zu ausführlich ist (B8, 68). Es gibt viele Materialien, doch ein heilpädagogischer Kommentar fehlt. *„Mich dünkt für Junglehrerinnen, die keine Ahnung haben von der Praxis, ist es völlig überladen. Es hat viel zu viel Material, über das man gar nicht den Durchblick haben kann. Das Handbuch selber: Wenn man sich nur daranhält, dünkt es mich sehr trocken. Da finde ich, dass das Geschick der Lehrpersonen sehr gefragt ist. Es braucht die Methodenvielfalt und Kreativität. Und für kognitiv schwache Kinder hat es keine Anregung drin, keinen heilpädagogischen Kommentar“* (B1, 16). Für Phase eins wird das Handbuch als informativ und unterstützend für den Unterricht beschrieben, danach fehlen genauere didaktische Hinweise (B5, 10).

5.3.4.2. Differenzierung

Definition: Die Differenzierungs- und Förderangebote sind umfangreich.

Summary: In Phase eins bietet das Lehrmittel «Leseschlau» umfangreiche, abgestufte Arbeitsmaterialien. Danach fehlen differenzierte Förderangebote und Materialien. Lesetexte stehen auf einem Niveau zur Verfügung.

Wegen der zunehmenden Heterogenität der Klassen sind für die Lehrpersonen differenzierte Materialien unerlässlich. Ein gezielter Einsatz von niveaudifferenzierten Förderangeboten besonders bei auditiven Schwierigkeiten (B1, 18) wird bei den Interviewten für Phase eins erwähnt. *„Am Anfang gibt es genug Differenzierung. Es gibt ja diese Sterne oben, die Aufgaben mit einem Stern konnten bei mir praktisch immer alle Kinder lösen. Man kann gut nach oben differenzieren für starke Kinder“* (B2, 8). Dazu wird die Lernsoftware zum Leselehrgang betont, die als förderlich eingeschätzt wird (B3, 14). Bei den Phasenübergängen gibt es kaum niveaudifferenziertes Material (B1, 18), was bereits bei der Phonem-Graphem-Korrespondenz erwähnt wurde. Besonders vermisst wird das Differenzieren der Lesetexte. *„Aber sicher nicht sehr viel Material. Am Anfang in Phase eins noch mehr, nachher weniger. Die Leseblätter haben nur ein Niveau. Dort könnte das Angebot sicher grösser sein. Ich hätte Freude daran“* (B4, 22). Das mangelnde Differenzieren der Lesetexte wird als Schwäche des Leselehrgangs bezeichnet (B1, 54).

5.3.4.3. Methodik

Definition: Die methodischen Hinweise sind hilfreich und verständlich beschrieben.

Summary: Die Methodik des «Hörens und Sprechens» als wichtige Grundlage für den Schriftspracherwerb wird ausführlich erklärt. Weitere methodische Hinweise sind offen gestaltet.

Die Methodik des «Hörens und Sprechens» wird ausführlich beschrieben (B6, 8). Es wird betont, dass dies für Kinder mit Schwierigkeiten im Sprechen förderlich ist (B3, 6). Lektionsvorschläge werden von den Lehrpersonen grundsätzlich geschätzt. *„Manchmal genügt eine vorgeschlagene Lektion nicht, es ist zu viel Inhalt, oder es gibt zu wenig Stoff. So muss man es variabel handhaben“* (B6, 12). In Phase zwei und drei werden didaktisch-methodische Hinweise eher offen formuliert (B2, 6). Die Rahmengeschichte wird als eintönig und langweilig beschrieben. *„Ich habe eine Geschichte dazu erfunden, das fehlte mir etwas im Leseschlau. In anderen Erstleselehrmitteln hat es Geschichten oder Figuren, die mehr Charakter haben als Susi und Peter, die ja im Leseschlau Figuren sind. Die waren für mich zu wenig in der Geschichte eingebunden“* (B3, 12).

5.3.4.4. Motivation

Definition: Das Lehrmittel fördert die intrinsische Motivation für den Schriftspracherwerb.

Summary: Der Leselehrgang fördert die Motivation der Kinder für den Schriftspracherwerb mittels vieler interessanter Lesetexte, Geschichten und Sachliteratur. Die Leitgeschichte von «Leseschlau» ist wenig kreativ.

Die meisten Interviewten finden, dass das Lehrmittel «Leseschlau» die intrinsische Motivation fördert. Fast alle Kinder sind motiviert, mit den Lauttafeln zu lesen (B8, 28). *„Grundsätzlich sind die meisten Kinder sehr motiviert, wenn sie in die erste Klasse kommen, sie wollen unbedingt lesen lernen. Später finden sie auch diese Gesichter sehr toll, wenn man mit diesen Wörtern oder Geschichten schreiben kann“* (B2, 14).

Kognitiv stärkere Kinder können mit der Zeit die Freude daran verlieren und möchten mit «richtigen» Buchstaben lesen und schreiben (B2, 14). In den Werkstätten werden viele interessante Geschichten und Sachtexte angeboten (B2, 6). Einige Lehrpersonen finden, dass das Layout des Lehrmittels wenig attraktiv gestaltet ist (B3, 40). Wie schon bei der Kategorie Methodik wird die Leitgeschichte als eher trocken und nicht sehr motivierend dargestellt. Eine Logopädin erzählt: *„Ich finde noch, dass das Leseschlau halt ein wenig trocken ist und dass vielleicht eine Geschichte rundum den Kindern helfen könnte, etwas mehr ins Thema hineinzukommen, um das Lesen etwas interessanter zu machen. Ich kenne zum Beispiel Tobi. Da wird das Lesen lernen auf einer Geschichte aufgebaut, es gibt eine Handpuppe, die die Kinder gernhaben. Ich habe mal in einer Klasse gesehen, dass sie die Tobifibel und das Leseschlau kombiniert haben. Das habe ich interessant gefunden, und die Kinder mochten die Tobis sehr gerne. Das hat die Kinder sehr motiviert, lesen zu lernen, weil die Geschichte spannend und lässig war“* (B9, 36).

6. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Die Interpretation und die Diskussion der Forschungsergebnisse dieser Untersuchung stehen in diesem Kapitel im Fokus. Die Forschungserkenntnisse werden mit Aussagen aus der Theorie und dem Handbuch des Lehrmittels «Leseschlau» verglichen und interpretiert. Die Fragestellung wird anhand der empirisch ermittelten Ergebnisse beantwortet und diskutiert. Die Reflexion über das Forschungsgehen und zu den Forschungsergebnissen schliessen das Kapitel ab. Im Anhang unter 9.8. findet sich eine Zusammenfassung der Untersuchung mit den theoriegeleiteten Analyse Kriterien, der daraus gebildeten Kategorien, deren Definitionen und den Summaries.

6.1. Interpretation der Forschungsergebnisse

Die Interpretation erfolgt in Bezug auf die Fragestellung und fokussiert sich deshalb auf die Eignung des Lehrmittels für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb. Es ist an dieser Stelle zu bemerken, dass die Interviewten das Lehrmittel «Leseschlau» für kognitiv mittlere und starke Kinder mit guten Deutschkenntnissen als ausgezeichnet einschätzen, da der Leseerfolg rasch und erfolgreich ist.

6.1.1. Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb

Auditive Kompetenzen

Nach Ansicht aller Expertinnen wird **das phonologische Bewusstsein im engeren Sinn** im Lehrmittel «Leseschlau» hervorragend gefördert. Kinder, die im phonologischen Bewusstsein Schwierigkeiten haben, profitieren von einem sorgfältig fördernden Unterricht. Das genaue Hören, das akustische Durchgliedern von Wörtern, die Differenzierung von Lauten und die Aneinanderreihung von Lauten zu Wörtern werden über mehrere Wochen intensiv geschult. Im Handbuch wird ein gut entwickeltes phonologisches Bewusstsein als Grundlage für einen erfolgreich verlaufenden Schriftspracherwerb bezeichnet (Rickli, 2010, S. 7). Diese Aussage wird in der Literatur unbestritten unterstützt. Marx betont die Wichtigkeit, Sprache nicht nur inhaltlich, sondern in ihrer Ausdruckseite zu erfassen (Kapitel 2.1.4.3.). Mehrere Interviewte erwähnen, dass **die Phonologie im weiteren Sinn** im Lehrmittel vor allem durch Reimwörter wie lautliche Übereinstimmung zwischen Wörtern gefördert wird. Auditive Übungen zur Silbentechnik und Wörter in Silben zu segmentieren werden nach Aussagen der Interviewten im Lehrgang weniger angeboten. Eine Lehrperson erwähnt, dass die Kinder die Fertigkeit des Silbenhörens bereits im

Kindergarten üben und neu das Lehrmittel «Hörschlau» als Vorübung zu den Lauttafeln in einigen Kindergärten benutzt wird. Mehrere Lehrpersonen vermissen jedoch, dass in allen Phasen des Lehrgangs kaum auf die Silbensegmentierung eingegangen wird. Es ist erfreulich, dass die Expertinnen über die Wichtigkeit des phonologischen Bewusstseins Bescheid wissen und diese zielbewusst einsetzen.

Visuelle Kompetenzen

In den Aussagen der Interviewten wird die Förderung visueller Kompetenzen zu den Lauttafeln und die Förderung visueller Kompetenzen zu den Graphemen klar unterschieden. Alle Expertinnen finden, dass **visuelle Kompetenzen zu den Lauttafeln** im Lehrmittel bestens gefördert werden und an das natürliche, kindliche Nachahmen anknüpfen. Das visuelle Erkennen der Laute wird durch das Nachahmen von Sprechbewegungen genau vermittelt. Eine Lehrperson bezeichnet den Zugang zum Schriftspracherwerb über die Lauttafeln als eine Abstraktionsebene tiefer, der darum von kognitiv schwächeren Kindern einfacher zu erlernen ist. Die Logopädinnen erwähnen, dass in Phase eins Kinder mit Schwierigkeiten in der visuellen Wahrnehmung besondere Begleitung der Lehrpersonen benötigen. Wenn Kinder Gesichter wenig unterscheiden können, können sie die Lauttafeln kaum in eine Lautsprache übersetzen. Je nach Schwierigkeit in der visuellen Wahrnehmung ist es sogar förderlich, den Schriftspracherwerb direkt mit den Buchstaben aufzubauen. Nach Schenk verfügen jedoch die meisten Kinder anfangs erster Klasse über die erforderlichen visuellen Wahrnehmungsleistungen, um lesen zu lernen (Kapitel 2.1.4.3.). Der Zugang zum Schriftspracherwerb über die stilisierten Lauttafeln ist daher altersgerecht und sinnvoll. **Die visuelle Förderung der Grapheme** in Phase zwei schätzen die Interviewten für viele Kinder als weniger geeignet ein. Die Form, Grösse, Lage und Abfolge der Grapheme wird im Lehrmittel über das Sehen der befestigten Grossbuchstaben an den Lauttafeln und im Schreibatelier gefördert. Die meisten Lehrpersonen bieten den Kindern zusätzliche Übungen im kinästhetischen und haptischen Bereich an. Schenk erwähnt, dass Kinder mit kognitiven Schwierigkeiten, Schwächen in der visuellen Wahrnehmung oder Schwierigkeiten im Aufbau von optischen Schriftzeichen auf eine vielfältige und sorgfältige Förderung angewiesen sind, um die Buchstaben zu sichern (Kapitel 2.1.8.). Andere Lehrpersonen präsentieren entgegen der Empfehlung im Handbuch (Rickli, 2010, S. 21) die Gross- und Kleinbuchstaben bereits zu Beginn des Lehrgangs zusammen mit den Lautbildern, damit die Kinder schon zu Beginn der Phase eins angehalten werden, sich die Grapheme visuell merken zu können. Zur Förderung der visuellen Gestaltsauffassung der Grapheme gehen die Interviewten ihre eigenen methodischen Wege. Rickli erklärt im Handbuch ausdrücklich, dass der Lehrgang auf der gesprochenen Sprache aufbaut und von der auditiv-sprechmotorischen Durchgliederung von Wörtern ausgeht (Rickli, 2010, S. 7). Diese Grundhaltung des Lehrmittels schätzen wiederum alle Expertinnen sehr.

Sprachliche Kompetenzen

In dieser Kategorie unterscheiden die Interviewten zwischen der Schulung des deutlichen Sprechens und den Sprechanlässen. Die meisten sind sich einig, dass das **deutliche Sprechen** in der Anfangsphase durch das Sensibilisieren der Laute besonders gefördert wird. Die korrekte Artikulation wird im Lehrmittel genau beschrieben und ist von zentraler Bedeutung (Rickli, 2010, S. 6). Die Logopädinnen betonen, dass Kinder mit Schwierigkeiten in der Sprechmotorik oder der Artikulation besonders profitieren. Eine Logopädin ist der Meinung, dass die KLP und SHP'S gerne mehr Zeit für das genaue Sprechen der Laute aufwenden können, damit das differenzierte Sprechen von Graphemen und der Unterschied von ähnlichen Lauten gut geschult wird. Schenk erklärt, dass Grapheme unter anderem auch durch die

korrekte Mundstellung, die richtige Zungenlage und das Spüren des Luftstroms gefestigt werden (Kapitel 2.1.8.). Die Wichtigkeit des Artikulierens ist bei den Expertinnen unbestritten. Die Förderung **sprachlicher Kompetenzen bei Sprechanlässen** kommt nach der Meinung der Expertinnen zu kurz. Sprechanlässe werden erst im weiterführenden Unterricht berücksichtigt. Kenntnisse im Wortschatz, das Bilden einfacher Satzformen und sprachliches Handeln werden im Handbuch wenig erwähnt. Es wird eher vorausgesetzt, dass die Kinder diese Kompetenzen anfangs erster Klasse mitbringen. Sprachliches Handeln bezeichnet Schenk als Vorläuferfertigkeit zum Schriftspracherwerb (Kapitel 2.1.4.4.). Es liegt in der Verantwortung Lehrperson, genügend Sprechanlässe und literale Angebote einzubauen.

6.1.2. Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen

Phonem-Graphem-Korrespondenz

Die Laut-Buchstaben-Zuordnung wird in Phase zwei des Leselehrgangs eingeführt und gefördert. Die Expertinnen geben über die Zuordnung der **Phoneme und Grapheme** ausführlich Auskunft. Zwanzig Lauttafeln werden den passenden Grossbuchstaben zugeordnet. Die Kleinbuchstaben werden erst in Phase drei eingeführt, da Grossbuchstaben klar unterscheidbare Formen haben und daher wenig verwechselt werden (Rickli, 2010, S. 14). Es wird jedoch von den Interviewten bemängelt, dass das im Lehrgang vorgeschlagene fünfwöchige Zeitfenster zu knapp bemessen sei. Die Präsentation von zwanzig Buchstaben ist demnach für kognitiv schwächere Kinder, die Speicherschwierigkeiten im funktionalen Bereich des Schriftspracherwerbs haben, eine Überforderung. Dazu bietet das Lehrmittel in Phase zwei wenig differenzierte Materialien für die Phonem-Graphem-Korrespondenz an. Die meisten Lehrpersonen stellen dazu eigenes Unterrichtsmaterial her, gehen auch hier ihre eigenen methodisch-didaktischen Wege und bieten den Kindern schon zu Beginn der Lernphase eins Buchstaben zu den Lauttafeln an. Die interviewten Logopädinnen sehen darin keinen Nachteil für den Leselernprozess und unterstützen, dass Lauttafeln und Buchstaben schon möglichst früh einander zugeordnet werden. So wird den Kindern klar vermittelt, dass Laute Grapheme darstellen. Niedermann & Sassenroth bezeichnen das Symbolverständnis als eine Voraussetzung, dass sich Kinder überhaupt ein metasprachliches Wissen über den Schriftspracherwerb aneignen können (Kapitel 2.1.6.4.). **Die Anlauttabelle** wird ebenfalls in der Phase zwei eingeführt. Diese hat die Funktion, den Kindern eine Hilfestellung zu den Lauten zu bieten und einen Weg aufzuzeigen, wie sie selbstständig Buchstaben identifizieren können. Die Anlauttabelle besteht aus den Lauttafeln, den passenden Gross- und Kleinbuchstaben und einem lautgetreu geschriebenen Tierbild mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben (Rickli, 2010, S. 21). Der gewählte Wortschatz der Anlauttabelle berücksichtigt den Alltagswortschatz der Kinder kaum. Das Lehrmittel geht von einem Wortschatz aus, den die meisten Kinder nicht mitbringen und allenfalls kognitiv starken und interessierten Kindern mehr Weltwissen vermittelt. Die Expertinnen sind sich einig, dass sich Kinder mit einer kleinen Merkfähigkeit oder mit geringen Deutschkenntnissen die ausgewählten Tiernamen kaum merken können. Eine Anlauttabelle soll einfache Alltagsgegenstände beinhalten, damit die Lernhilfe ihren Zweck optimal erfüllen und von den Kindern selbstständig genutzt werden kann.

Synthese

Einige Interviewte schildern, dass die Synthese im Lehrmittel «Leseschlau» gut gefördert wird. Die Lautsynthese wird bereits in Phase eins mit den Lauttafeln vermittelt. Diese starke Verankerung auf der Lautebene übertragen die Kinder in Phase zwei auf die Grapheme und erlesen Wörter mit der erlernten Technik aus Phase eins. Im Handbuch wird erwähnt: „Das didaktische Geheimnis liegt in der festen

Verankerung der Buchstaben in der gesprochenen Sprache“ (Rickli, 2010, S. 14). Nach Schenk ist das Bilden eines neuen Lautkomplexes eine kognitive Leistung des Kindes, die es sich selber aneignen muss, jedoch mit didaktisch-methodischen Anregungen gefördert werden kann (Kapitel 2.1.8.). Dies gelingt im Lehrmittel «Leseschlau» mittels der Methodik der Synthese auf der visualisierten Lautebene. Kinder mit Schwierigkeiten in der Lautsynthese zeigen diese Probleme bereits auf der Lautebene. Die interviewten Logopädinnen empfehlen, dass die Lautsynthese mit der Silbenmethode erfolgreich vermittelt werden kann. Die Kinder trainieren kleine Einheiten, bevor ganze Wörter erlesen werden. Besonders zu beachten ist, dass plosive Laute mit den Vokalen verbunden werden. Schenk empfiehlt die Synthese mit dem Auf- und Abbau von schon bekannten Wortteilen zu trainieren (Kapitel 2.1.8.). Wie schon bei der Phonologie im weiteren Sinn wird bei den Expertinnen die Silbenmethode im Lehrmittel «Leseschlau» vermisst. Die Lehrpersonen ergänzen die Silbenförderung mit Materialien aus anderen Lehrmitteln oder stellen selber das erforderliche Material her.

Sichtwortschatz

Der Sichtwortschatz von Wörtern wird im Lehrmittel gut gefördert. Die Speicherung im lexikalischen Gedächtnis wird durch zahlreiche Bildkarten und dazu gehörende Nomen trainiert. Einige Lehrpersonen bemängeln, dass andere Wortarten und Silben unbedingt auch berücksichtigt werden sollten. Im Handbuch wird darauf verwiesen, dass auditiv veranlagte Kinder sich Wortbilder weniger gut merken können und visuell begabte Kinder sich leicht an die Wörter erinnern. Deshalb sollen visuell starke Kinder erst dann aktiv unterstützt werden, wenn sie das lautierende Durchgliedern von Wörtern beherrschen (Rickli, 2010, S. 16). Dem Sichtwortschatz auf der Wortebene wird jedoch weiterhin ein hoher Stellenwert eingeräumt. Jeuk & Schäfer erklären, dass ohne die Speicherung von Wörtern und Wortteilen im lexikalischen Gedächtnis kein flüssiges Lesen möglich ist (Kapitel 2.1.6.2). Schenk sagt, dass kleine Einheiten wie Silben als Signalfunktion dienen, die im lexikalischen Gedächtnis abgerufen und so die lese-technischen Abläufe reduziert werden können (Kapitel 2.1.8.). Wie schon in anderen Abschnitten dieses Kapitels fällt auf, dass die Silbenmethode im Lehrmittel wenig Beachtung bekommt. Eine Lehrperson erklärt, dass sie Lesetexte mittels einer CD-Rom auf die Silbentechnik anpasst. Dies erleichtert den Leseprozess für Kinder mit Speicherdefiziten, da sie erkennen, dass die gleichen Teilstrukturen auch in anderen Wörtern auftreten.

Sinnerfasstes Lesen

Die meisten Expertinnen finden, dass das sinnerfasste Lesen einen hohen Stellenwert im Lehrmittel «Leseschlau» erhält. Bereits in Phase eins wird das Leseverstehen auf der Lautebene angestrebt, indem jedem Lautbildwort eine Bildkarte zugeordnet wird. In Phase zwei und drei werden mit den diversen Lesetexten und ansprechend gestalteten Werkstätten das Leseverstehen auf der Wort- und Satzebene bestens gefördert. Das Lehrmittel bietet bei den Lesetexten fremdsprachigen Kindern Schlüsselwörter für die Wortschatzarbeit an (Rickli, 2010, S. 12). In der Literatur wird das Vorgehen des Lehrmittels beim sinnerfassten Lesen bestätigt. Schenk führt aus, dass mit bekanntem Wortmaterial erste Sätze gebildet werden. Die Antizipation beeinflusst zusätzlich die Bedeutungserwartung und motiviert Kinder, auf der Textebene zu lesen (Kapitel 2.1.8.).

6.1.3. Didaktik zum Schriftspracherwerb

Lesen und schreiben

Nach Ansicht der Interviewten wird der Lese- und Schreibprozess in Lernphase eins mittels der Lauttafeln eng verknüpft. Indem die Kinder die Lauttafeln legen, ist dies eine Art zu schreiben, das Betrachten und Benennen der Lauttafeln gilt als lesen. In den nächsten zwei Phasen wird der Lehrgang leselastiger. Schenk erklärt, dass es gerade zu Beginn des Schriftspracherwerbs wichtig ist, über die neue Sprachform zu kommunizieren. Dies bietet sich nur an, wenn die beiden Kompetenzen eng miteinander verknüpft werden (Kapitel 2.2.5.) Die meisten Lehrpersonen erwähnen, dass das Lehrmittel wenige Schreibansätze biete und das Schreiben in erster Linie auf der Wortebene gefördert wird. Im Handbuch heisst es, dass die Kinder mit Hilfe der Anlauttabelle schon früh selbstständig kleine Texte aus ihrer Erlebniswelt schreiben können. Damit wenig Schreibhemmung aufkommt, werden Texte nicht korrigiert und dokumentieren die persönliche Schreibentwicklung des Kindes (Rickli, 2010, S. 15). Demzufolge ist die methodische Kompetenz der Lehrperson gefragt, in welcher Art sie Lesen und Schreiben miteinander verknüpfen will.

Individualisierung

Das Lehrmittel bietet eine Fülle von Materialien für einen individualisierenden Unterricht an. Mit Arbeitsaufträgen, Arbeitsplänen und Werkstätten können die Kinder individuell arbeiten und eigene Lernwege gehen. Individualisierende Sequenzen setzen die Lehrpersonen gerne in allen Phasen ein. Das breite Angebot wird mehrheitlich geschätzt. Schenk schreibt, dass bei individualisierendem Unterricht die Lernwege der Kinder zu beobachten sind und allenfalls differenzierte Materialien zur Unterstützung nötig sind (Kapitel 2.2.5.) Eine Schulische Heilpädagogin unterstützt diese Aussage und betont, dass es wichtig ist, Kinder im individualisierenden Lernen zu unterstützen, damit wesentliche Lerninhalte gefestigt werden. Im Handbuch wird klar erläutert, dass «Leseschlau» in hohen Mass individualisierende Lernwege in heterogenen Klassen unterstützt und fördert (Rickli 2010, S. 16).

Lernaktivitäten

Der Konstruktivismus prägt den Unterricht der Regelschulen, da Lernen als aktiver Prozess verstanden wird. In der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand erweitern die Kinder ihr Wissen. **Aktiv-entdeckendes Lernen** in Bezug auf den Schriftspracherwerb beschreibt Schröder-Lenzen so, dass Lernende Einsicht in das System der Schriftsprache gewinnen und mit konkreten Handlungen ihren individuellen Zugang zum Lesen und Schreiben finden (Kapitel 2.2.2.). Dieser Ansatz steht im Lehrmittel «Leseschlau» kaum im Zentrum. Die meisten Expertinnen sagen aus, dass Kinder in der Phase des phonologischen Bewusstseins die Sprechlaute etwas entdecken können. In Phase zwei und drei wird selbstständig-individualisierender Unterricht gefördert, dieser ist jedoch wenig aktiv-entdeckend. Der Schriftspracherwerb wird in «Leseschlau» letztlich strukturiert vorgegeben. **Selbstständiges Lernen** wird im Lehrmittel «Leseschlau» besonders in den Vertiefungsphasen gefördert. Die interviewten Lehrpersonen sind sich einig, dass das Lehrmittel dazu vielfältiges, nützliches Material anbietet, das selbstständiges Lernen bestens fördert.

Kooperatives Lernen

Kooperative Lernformen unterstützen den aktiv-entdeckenden Unterricht. Schröder-Lenzen erklärt, dass im Austausch mit anderen Lernenden die Kinder neue Gedanken in ihr mentales Netz einbinden können. Dadurch entstehen neue Einsichten und kognitive Strukturen verändern sich (Kapitel 2.2.2.). Soziale

Interaktion wird durch Partnerarbeiten oder spielerisches Lernen anhand des Lehrmittels gefördert. Ansonsten unterstützt «Leseschlau» kooperatives Lernen nur im weitesten Sinn. Es liegt in der Verantwortung und der Kompetenz der Lehrperson, inwieweit sie kooperative Lernformen in ihren Unterricht einbeziehen will.

6.1.4. Lehrmittel

Lehrerhandbuch

Das Handbuch wird bei den Interviewten unterschiedlich eingeschätzt. Einige betonten, dass sie die Informationen zum Schriftspracherwerb und die Beschreibung der Methodik schätzen. Vor allem die didaktischen Hinweise zu Phase eins werden positiv erwähnt. Dieses Kriterium beschreibt auch Schröder-Lenzen. Ein Lehrerhandbuch soll genügend Informationsmaterial für die Lehrpersonen beinhalten (Kapitel 2.3.1.). Andere Lehrpersonen bemerken, dass das Handbuch zu unübersichtlich und fast zu ausführlich ist. Eine Heilpädagogin beobachtet richtig, dass das Lehrmittel keinen Heilpädagogischen Kommentar enthält. Es werden einzelne Schwierigkeiten wie zu der Synthese (Rickli, 2010, S. 13) beschrieben. Es fehlt jedoch ein förderorientierter Kommentar für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb.

Differenzierung

Niveaudifferenzierte Materialien eines Lehrmittels sind für die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten in heterogenen Klassen sehr hilfreich. Schröder-Lenzen betont, dass der Schriftspracherwerb entwicklungsorientiert ist und die Lernwege der Kinder besonders im Zentrum stehen. Binnendifferenzierung, bei der die Kinder gleichzeitig am gleichen Lerngegenstand auf unterschiedlichen Niveaus arbeiten können, ist daher selbstverständlich (Kapitel 2.3.1.). Die interviewten Lehrpersonen erzählen, dass in Phase eins das Lehrmittel «Leseschlau» umfangreiche, abgestufte Arbeitsmaterialien besonders für Kinder mit auditiven Schwierigkeiten anbietet. Dazu wird die Lernsoftware zum Leselehrgang erwähnt, die als förderlich eingeschätzt wird. Danach fehlen differenzierte Förderangebote und Materialien. Bei Phasenübergängen wie der Phonem-Graphem-Korrespondenz oder der Synthese gibt es bereits wenig niveaudifferenziertes Material. Besonders vermisst werden von den Expertinnen differenzierte Lesetexte. Alle Lesetexte stehen nur auf einem Niveau zur Verfügung. Es ist möglich, einzelne Lesetexte mit Grossbuchstaben von der Website des Lehrmittels auszudrucken.

Methodik

Schröder-Lenzen erklärt, dass bei einem Lehrgang die Skizzierung des fachdidaktischen Konzeptes im Handbuch wichtig ist, um den Schwerpunkt des methodisch-didaktischen Profils deutlich zu machen (Kapitel 2.3.1.). Die meisten Interviewten bestätigen dies für Phase eins und zwei des Lehrmittels. Die Methodik des «Hörens und Sprechens» wird ausführlich und verständlich beschrieben. Für Kinder mit Schwierigkeiten des Artikulierens und des phonologischen Bewusstseins ist dies sehr förderlich. Es werden Lektion vorgestellt und Grundlagen des Schriftspracherwerbs ausführlich erklärt. In Phase drei werden im Handbuch die didaktisch-methodische Hinweise offen gestaltet und ähneln einer Ideenbörse für den Unterricht. Der methodische Schwerpunkt liegt auf den noch nicht erworbenen Buchstaben und Doppellauten und der Rechtschreibung. Die Rahmengeschichte des Lehrmittels wird als methodisch langweilig und eintönig beschrieben.

Motivation

Schenk fasst zusammen, dass ein Kind den Schriftspracherwerb als sinnvoll und attraktiv kennenlernen muss, damit eine dauerhafte intrinsische Lesemotivation aufgebaut werden kann (Kapitel 2.2.5.). Diese Aussage können die meisten Interviewten bestätigen. Das Lehrmittel «Leseschlau» fördert die Lesemotivation der Kinder in Phase zwei und drei mittels vieler interessanter Lesetexte, Geschichten und Sachliteratur. Fast alle Kinder sind motiviert, mit den Lauttafeln in Phase eins zu lesen. Nur einzelne kognitiv starke Kinder langweilt diese Methodik. Wie schon bei der Kategorie «Methodik» wird von den Lehrpersonen die Leitgeschichte des Lehrmittels als eher trocken und nicht sehr motivierend dargestellt. Dieser Umstand erwähnt auch eine Logopädin. Die Lehrpersonen sind in Phase eins gefordert, den Rahmenunterricht des Leseunterrichts kreativ zu gestalten und mit weiteren literalen Angeboten zu ergänzen, damit die natürliche Lesemotivation der Kinder erhalten bleibt. Das Handbuch beschreibt den Leseunterricht des Lehrmittels als motivierend und die Antizipation wird berücksichtigt: „Die mehrseitigen Erstlesegeschichten, welche im Lehrmittel angeboten werden, sind immer mit einem Sachunterrichtsthema gekoppelt, d.h. die Erstklasskinder beschäftigen sich über längere Zeit mit einem Thema und lesen dazu eine passende Geschichte. Ein Text, der jeden Tag weitergelesen wird, schafft Spannung. Die Lesemotivation der Kinder ist gross, da sie wissen wollen, wie die Geschichte weitergeht und endet“ (Rickli, 2010, S. 16)

6.2. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Fragestellung in Bezug auf die Forschungsergebnisse dieser Untersuchung beantwortet und die Hypothesen überprüft. Zuerst soll nochmals das zu Beginn dieser Forschung formulierte Ziel vor Augen geführt und zusammengefasst werden (Kapitel 1.6.):

Ein Kind muss den Schriftspracherwerb als sinnvoll und attraktiv kennenlernen, damit eine dauerhafte intrinsische Lesemotivation aufgebaut werden kann. Der Leseerwerb soll deshalb möglichst reibungslos und mit Freude erfolgen. Das Ziel dieser Untersuchung ist, inwieweit sich das Lehrmittel «Leseschlau» bewährt, wenn Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zeigen.

Die Beantwortung der Frage und die Überprüfung der Hypothesen richten sich nach den theoriegeleiteten Analysekrterien zum Erwerb der Schriftsprache (Kapitel 4.1). Die Fragestellung lautet:

Inwieweit bewährt sich das Leselehrmittel «Leseschlau» für den Leseunterricht bei Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb?

Beantwortung der Fragestellung

Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb

Das Lehrmittel **bewährt sich** hervorragend für Kinder mit Schwierigkeiten im phonologischen Bewusstsein im engeren Sinn. Das genaue Hören, das akustische Durchgliedern von Wörtern, das Differenzieren von Lauten und die Aneinanderreihung von Lauten zu Wörtern werden über mehrere Wochen intensiv geschult. Bei Schwierigkeiten visueller Kompetenzen fördert das Lehrmittel bestens das Erkennen von Lauten bei Menschen mit stilisierten Lauttafeln. Dies knüpft an das natürliche, kindliche Nachahmen an

und wird durch das Nachahmen von Sprechbewegungen bestens vermittelt. Ebenfalls bewährt sich das Lehrmittel hervorragend bei Schwierigkeiten in der Artikulation und in der Sprechmotorik, weil das korrekte Sprechen im Lehrmittel genau beschrieben ist und in der Anfangsphase durch das Sensibilisieren der Laute besonders gefördert wird.

Weniger bewährt sich das Lehrmittel in der Phonologie im weiteren Sinn. Die Silbentechnik im auditiven Bereich wird nicht berücksichtigt. Im Weiteren bewährt sich das Lehrmittel weniger für Kinder mit Schwierigkeiten in der visuellen Gestaltsauffassung. Der Aufbau von Schriftzeichen mit Form, Grösse, Lage und Abfolge wird einseitig durch Sehen der befestigten Grossbuchstaben an den Lauttafeln und durch Schreiben im Schreibatelier gefördert. Wenig geeignet ist das Lehrmittel auch für Kinder mit Defiziten im sprachlichen Handeln. Sprechanlässe und literale Angebote werden erst im weiterführenden Unterricht berücksichtigt, und ein geeigneter Wortschatz wird eher vorausgesetzt als aufgebaut.

Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen

Das Lehrmittel **bewährt sich** gut für Kinder mit Schwierigkeiten in der Lautsynthese, weil Synthese in Phase eins mit stilisierten Lauttafeln vermittelt und geübt wird. Diese starke Verankerung auf der Lautebene übertragen die Kinder in Phase zwei auf die Grapheme und erlesen Wörter mit der erlernten Technik. Weiter bewährt sich der Leselehrgang bei Schwierigkeiten im Aufbau des Sichtwortschatzes. Die Speicherung im lexikalischen Gedächtnis wird durch zahlreiche Bildkarten und dazu gehörende Wörter trainiert. Das sinnerfasste Lesen wird ebenfalls bestens gefördert. Bereits in der Anfangsphase wird das Leseverstehen auf der Lautebene angestrebt, im weiterführenden Unterricht wird mit diversen Lesetexten und ansprechend gestalteten Werkstätten das Leseverstehen auf der Wort- und Satzebene aufgebaut.

Weniger bewährt sich für Kinder mit optischen Speicherschwierigkeiten die Einführung der Phonem-Graphem-Korrespondenz. Die Präsentation der Buchstaben in einem Zeitfenster von fünf Wochen ist für einige Kinder eine Überforderung. Dazu bietet das Lehrmittel zu wenig Unterrichtsmaterialien für die Laut-Buchstaben-Zuordnung an. Ebenfalls weniger bewährt sich die Anluttabelle für Kinder mit Defiziten im Wortschatz und mit Speicherschwierigkeiten. Die Anluttabelle hat die Funktion, den Kindern eine Hilfestellung zu den Lauten anzubieten. Der gewählte Wortschatz berücksichtigt den Alltagswortschatz der Kinder kaum. Es ist zu erwähnen, dass die Silbentechnik auch bei der Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen im Bereich der Lautsynthese kaum berücksichtigt wird.

Didaktik zum Schriftspracherwerb

Das gesamte Lehrmittel **bewährt sich** hervorragend für individualisierenden Unterricht. Mit Arbeitsaufträgen, Arbeitsplänen und Werkstätten können die Kinder individuell arbeiten und eigene Lernwege gehen. Selbstständiges Arbeiten in den Vertiefungsphasen bewährt sich bestens durch vielfältiges und nützliches Material und fördert Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb. Soziale Interaktion bewährt sich bestens bei Partnerarbeiten oder spielerischem Lernen.

Weniger bewährt sich das Lehrmittel in der Verknüpfung von Lesen und Schreiben. Der Lese- und Schreibprozess wird nur in Phase eins mittels der Lauttafeln eng verknüpft. Das Lehrmittel bietet wenig Schreibanlässe oder Schreibideen. Schreiben wird in erster Linie auf der Wortebene gefördert. Gar nicht bewährt sich das Lehrmittel im aktiv-entdeckenden Lernen. In der Phase des phonologischen Bewusstseins können die Kinder allenfalls die Sprechlaute etwas entdecken. Es ist nicht vorgesehen, dass Kinder mit konkreten Handlungen ihren individuellen Zugang zum Lesen und Schreiben finden. Kooperative Lernformen werden im Lehrmittel ebenfalls wenig berücksichtigt. Es steht im Lehrmittel nicht im Fokus, dass Kinder im Austausch mit anderen Lernenden neue Gedanken in ihr mentales Netz

einbinden und neue Einsichten gewinnen können.

Lehrmittel

Das Handbuch **bewährt sich**, indem das Konzept des Lehrgangs sinnvoll aufgebaut ist. Es beinhaltet genügend Informationen zu Grundlagen zum Schriftspracherwerb. Die Methodik des Lehrgangs wird ausführlich und verständlich beschrieben und Lektionseinheiten dazu vorgestellt. Kinder mit Schwierigkeiten im Artikulieren und im phonologischen Bewusstsein werden so bestens gefördert. Dazu fördert das Lehrmittel die intrinsische Lesemotivation der Kinder mittels vieler interessanter Lesetexte, Geschichten und Sachliteratur. Antizipation wird dabei bestens berücksichtigt.

Weniger bewährt sich das Handbuch in Bezug auf Informationen zu Kindern mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb. Es werden zwar einzelne Schwierigkeiten kurz beschrieben, ein heilpädagogischer Kommentar fehlt. Wenig bewährt sich das Lehrmittel bei niveaudifferenzierten Materialien. Differenzierte Förderangebote bietet das Lehrmittel nur in Phase eins und allenfalls mit der Lernsoftware an. Danach fehlen Materialien zur Differenzierung. Bei Phasenübergängen wie der Phonem-Graphem-Korrespondenz oder besonders bei Lesetexten werden keine Differenzierungen angeboten. Alle Lesetexte stehen nur auf einem Niveau zur Verfügung. Kaum bewährt sich die Rahmengeschichte des Lehrmittels, sie ist langweilig und sprachlich nicht anregend, didaktisch-methodische Hinweise im weiterführenden Unterricht ähneln eher einer Ideenbörse für den Unterricht.

Überblick der Ergebnisse

Kategorien	bewährt sich weitgehend	bewährt sich weniger
Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb	<ul style="list-style-type: none"> – Förderung der Phonologie im engen Sinn – visuelles Erkennen von Lauten – Artikulation und Sprechmotorik 	<ul style="list-style-type: none"> – Silben hören – optische Gestalterfassung bei Graphemen – sprachliches Handeln
Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> – Lautsynthese – Aufbau Sichtwortschatz – Sinnerfasstes Lesen 	<ul style="list-style-type: none"> – Phonem-Graphem-Korrespondenz – Anlauttabelle – Silben lesen
Didaktik zum Schriftspracherwerb	<ul style="list-style-type: none"> – Individualisierender Unterricht – Selbstständiges Arbeiten – Soziale Interaktion 	<ul style="list-style-type: none"> – Verknüpfung Lesen und Schreiben – Aktiv-entdeckendes Lernen – Kooperative Lernformen
Lehrmittel	<ul style="list-style-type: none"> – verständliches Konzept – Methodische Hinweise zum Anfangsunterricht – intrinsische Lesemotivation 	<ul style="list-style-type: none"> – Heilpädagogischer Kommentar – Niveaudifferenzierte Materialien – Methodische Hinweise zum weiterführenden Aufbauunterricht

Tabelle 17: Zusammenfassende Ergebnisse des Forschungsgehen

Das Leselehrmittel «Leseschlau» legt als wichtige Basiskompetenz zum Schriftspracherwerb einen starken Fokus auf die Förderung des phonologischen Bewusstseins. Die Hypothesen lauten:

Hypothese eins

Andere Basiskompetenzen und auftretende Schwierigkeiten in der Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen werden unterschiedlich stark berücksichtigt.

Hypothese zwei

Methodische Hinweise und Angebote von didaktischen Materialien werden unterschiedlich genau beschrieben und gewichtet.

Beantwortung der Hypothesen

Hypothese eins

In dieser Forschung sind die nach Marx getroffenen Unterscheidungen von schriftsprachrelevanten Basiskompetenzen angewendet worden. Die Phonologie im engeren Sinn und das korrekte Sprechen werden im Lehrmittel «Leseschlau» stark berücksichtigt, weniger gewichtet wird die Phonologie im weiteren Sinn (Silbenmethodik) und visuelle Kompetenzen zu Zeichen. Bei auftretenden Schwierigkeiten in der Entwicklung von schriftsprachlichen Kompetenzen nach Kirschock werden der Aufbau der Synthese, der Sichtwortschatz und sinnerfasstes Lesen weitgehend, aber die Phonem-Graphem-Korrespondenz wenig berücksichtigt. Das bedeutet, dass sich die Hypothese mehrheitlich bestätigt.

Hypothese zwei

Nach Analysekriterien von Schröder-Lenzen zu bewährten Profilen von Leselehrmitteln wird das Konzept des Lehrgangs «Leseschlau» für die Lernphasen eins und zwei ausführlich und verständlich beschrieben. Für den weiterführenden Aufbauunterricht fehlen ausreichende methodische Hinweise. Das Lehrmittel «Leseschlau» verfügt über zahlreiche Unterrichtsmaterialien für individualisierenden Unterricht. Das Angebot von niveaudifferenziertem Material wird in der Lernphase eins stark gewichtet, danach werden Differenzierungen zum gleichen Lerngegenstand weniger angeboten. Lesetexte stehen nur auf einem Niveau zur Verfügung. Damit bestätigt sich auch weitgehend die zweite Hypothese.

Fazit zur Fragestellung

In Bezug auf die Forschungsergebnisse und Interviewaussagen dieser Untersuchung kann die Frage so beantwortet werden: Das Lehrmittel «Leseschlau» bewährt sich weitgehend für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb, falls von den Lehrpersonen weitere niveaudifferenzierte Angebote eingesetzt und Phasenübergänge mittels gezielter Förderung heilpädagogisch begleitet werden.

6.3. Reflexion

6.3.1. Reflexion zum Forschungsgehen

Das gewählte Forschungsgehen mit dem theoriegeleiteten Leitfadenterview und der qualitativen Inhaltsanalyse hat sich grundsätzlich bewährt, um die Fragestellung zu beantworten. Die Datenmenge ist umfangreich und informativ. Damit ist es möglich, das Lehrmittel «Leseschlau» in Bezug auf den Leseunterricht für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zu untersuchen. Die theoretischen Erkenntnisse haben sich teilweise bestätigt oder haben das Lehrmittel ergänzt. In vielen Punkten bewährt sich der Leselehrgang, obwohl sich auch ein Optimierungsbedarf für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb herausgestellt hat. Trotzdem oder gerade deshalb ist ein kritischer Blick auf das Forschungsgehen zu werfen und die Umsetzung zu reflektieren.

Feldzugang

Die Verfasserin arbeitet bereits an der Institution Schule und hat damit einen leichteren Zugang zu Interviewpartnern. Es ist jedoch darauf geachtet worden, nicht nur das vertraute Umfeld der Verfasserin

zu befragen. Die drei gewählten Schulen befinden sich in eher ländlicher Umgebung, wobei Hinwil einen ziemlich hohen Migrationsanteil von Schülerinnen und Schülern aufweist und in den Schulen Grüningen und Gossau ZH mehrheitlich deutschsprachige Kinder unterrichtet werden. Gemeldet haben sich ausschliesslich Frauen mit unterschiedlich langer Berufserfahrung. Mit nur neun Interviews ist die Erhebung klein, auch wenn alle Interviewten Erfahrung mit dem Lehrmittel «Leseschlau» vorweisen können. Die Relevanz der Untersuchung ist damit natürlich gering und durch das räumlich gewählte Gebiet eher einseitig. Trotzdem sind die Beiträge zum Leseerwerb wegen des Expertenstatus der Befragten beachtenswert (Kapitel 4.3.).

Interviewdurchführung

Die Datenerhebung mit dem theoriegeleiteten Leitfadeninterview ist zu empfehlen. Persönliche Erfahrungen aller Beteiligten sollen nicht zu stark im Fokus stehen, denn die interviewende Person will bestimmte Informationen zu einem Thema. Deshalb ist die Gesprächsleitung nicht immer empathisch gewesen und auf der Sachebene allenfalls rasch die nächste Frage gestellt worden. Nach den ersten durchgeführten Interviews hat sich die Fertigkeit der Verfasserin verbessert. Ein festgelegtes Zeitfenster hat genügend Zeit gelassen, um zum Erzählen anzuregen. Danach sind Fragen zu Sachthemen präziser gestellt geworden. Mit der Zeit ist das Paraphrasieren und Konkretisieren besser gelungen (Kapitel 4.5.)

Transkription

Die Transkription hat sich als zeitaufwändig erwiesen. Da die Interviews in Schweizerdeutsch geführt worden sind, ist das gesamte Textmaterial in die Schriftsprache übersetzt worden. Der Vorteil ist, dass sich die Verfasserin dabei bereits einen ersten Überblick über die Datenmenge verschafft hat.

Auswertung

Die erhobene Datenmenge ist mit Hilfe der Software «MAXQDA» durchsucht und codiert worden (Kapitel 4.6). Um der Reliabilität zu genügen, ist das gesamte Textmaterial von der Verfasserin selbst zweimal codiert und mit der Auswertung der Software verglichen worden. Trotzdem ist es möglich, dass im gesamten Codierungsprozess Datenmengen verloren gegangen sind.

6.3.2. Gütekriterien zur qualitativen Forschung

Wie bereits in Kapitel 3.2. beschrieben ist ein wichtiger Standard qualitativer Forschung, dass am Ende des Forschungsprogramms die Einschätzung der Ergebnisse anhand von Gütekriterien steht (Mayring, 2016, S. 140). Diese werden nun überprüft und die Tabelle ergänzt.

Gütekriterien		Definition des Inhalts	Überprüfung
1	Dokumentation	Verständnis, Forschungsinstrumente, Durchführung und Auswertung müssen dokumentiert sein.	Das theoretische Verständnis ist ausführlich in Kapitel zwei dargestellt. Das Forschungsgehen ist so beschrieben, wie es in der Durchführung angewendet wird. Im Anhang kann auf alle ursprünglichen Daten zugegriffen werden.
2	Interpretation	Theoretisches Vorverständnis soll da sein, Interpretation muss logisch sein, bei Abweichungen zur Theorie braucht es eine Erklärung.	Die Codes werden in der Interpretation in Kapitel sechs mit den theoretischen Erkenntnissen in Verbindung gebracht. Es hat kaum Widersprüche gegeben.

3	Regelgeleitetheit	Regeln müssen für das Forschungsprojekt gesetzt und in der Analyse beachtet werden, Abweichungen müssen dokumentiert und begründet werden.	Die Untersuchung ist wie in Kapitel vier beschrieben durchgeführt worden. Die wenigen Abweichungen sind in Kapitel 4.4. unter «Pilotphase» dokumentiert.
4	Nähe zum erforschenden Gegenstand	Die Feldforschung geschieht im Alltag im sozialen Kontext, die Partner sollen längerfristig auch von den Ergebnissen profitieren.	Mit der Untersuchung an der Regelschule ist die Nähe zu einem Leselehrmittel gewährleistet. Es ist zu wünschen, dass die Befragten und die Kinder letztlich von der Auswertung profitieren können.
5	Kommunikative Validierung	Die Befragten sind aktive Subjekte im Forschungsprozess, theoretische Analysen sind jedoch zu berücksichtigen.	Dies ist aus zeitlichen Gründen nicht berücksichtigt worden. Die Befragten hätten sich somit zu den Forschungsergebnissen nochmals äussern müssen, allenfalls schriftlich, in der Gruppe oder im Einzelsetting.
6	Triangulation	Der Forschungsgegenstand soll aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, untersucht und interpretiert werden. Es ist ein produktiver Zusammenschluss verschiedener Verfahren.	In den Befragungen ist das Lehrmittel «Leseschlau» aus den Blickwinkeln von Klassenlehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen und Logopädinnen betrachtet worden. Die Untersuchung ist nur von der Verfasserin geleitet worden, wobei die Reliabilität in Kapitel 3.1.3.2. beachtet worden ist. Die Interpretation ist mit theoretischen Erkenntnissen verknüpft worden.

Tabelle 18: Überprüfung der Gütekriterien zur qualitativen Forschung nach Mayring

6.3.3. Kritische Reflexion zu den Forschungsergebnissen

Vorurteilsfreie Forschung ist im qualitativen Denken nie ganz möglich ist. Das bedeutet, dass die eigene subjektive Erfahrung mit dem Forschungsgegenstand in die Forschung einfließt. Damit ist die qualitative Forschung immer ein Prozess der Auseinandersetzung mit dem zu untersuchenden Gegenstand. Dies wird auch Forscher-Gegenstands-Interaktion genannt (Mayring, 2016, S. 25). Solche Einflüsse sind auch bei diesem Forschungsgehen sichtbar, obwohl die Verfasserin sich um Objektivität und Metakognition bemüht hat. Persönliche Einflüsse auf den Untersuchungsgegenstand sind wahrscheinlich bereits bei der Interviewdurchführung zu finden und in der Interpretation des Datenmaterials. Es ist schwierig zu beurteilen, wie viele eigene Gedanken da hineinfließen und die Ergebnisse allenfalls beeinflusst haben. Ermutigend ist, dass bei der Darstellung der Forschungsergebnisse auch für die Verfasserin neue Aspekte über das Lesen und das Lehrmittel dabei sind. Dazu gehört der wichtige Aufbau des Sichtwortschatzes, bei dem sich das Lehrmittel bestens bewährt oder die eher fehlende Silbentechnik im Lehrmittel, die in der Förderung von Kindern allenfalls zu berücksichtigen ist.

6.4. Diskussion

Nach der Interpretation der Forschungsergebnisse und der Beantwortung der Fragestellung mithilfe der empirischen Forschung werden in diesem Kapitel die Ergebnisse im Gesamtkontext nach theoretischen Erkenntnissen diskutiert. Zu Beginn dieser Arbeit ist die Wichtigkeit des Schriftspracherwerbs für die Partizipation in der Gesellschaft und die heilpädagogische Relevanz aufgezeigt worden (Kapitel 1). Der Schriftspracherwerb als eine der wichtigsten Aufgaben für einen Schulanfänger ist unumstritten und wird mit Leseerwerbsmodellen veranschaulicht (Kapitel 2.1.3.).

Leseerwerbsmodelle

Nach dem Mehrebenenmodell von Rosebrock beeinflussen kognitive Faktoren in der Prozessebene und soziale und subjektive Ebene den Schriftspracherwerb (Kapitel 2.1.3.3.). Das Lehrmittel «Leseschlau» ist in erster Linie auf kognitive Prozesse fokussiert. Die Subjektebene wird bei «Leseschlau» insoweit beachtet, dass die intrinsische Lesemotivation berücksichtigt wird. Die soziale Ebene wird jedoch wenig einbezogen, da das Lehrmittel kaum Wert auf kooperative Lernformen legt. Deshalb sind didaktische Entscheidungen der Lehrpersonen besonders wichtig, damit auch auf der subjektiven und sozialen Ebene der Schriftspracherwerb gefördert wird. «Leseschlau» lehnt sich eher an das Mehrstufenmodell von Günther an. Es werden Vorläuferfertigkeiten zum Schriftspracherwerb sowie alphabethische und orthographische Strategien einbezogen (Kapitel 2.1.3.2.). Schröder-Lenzen betont, dass der Schriftspracherwerb nicht streng die vorgegebenen Entwicklungsstufen durchläuft, sondern dass es parallele Zugriffsweisen sind, die die Kinder praktizieren (2013, S. 75). Brüggemann zeigt dazu eine didaktische Landkarte auf, bei der sich die Kinder parallel unterschiedliche Zugänge zur Schriftsprache erwerben können. Die Lernfelder geben keine Reihenfolge vor (Kapitel 2.1.3.1.), sondern ähneln einer Spirale mit mehreren niveaudifferenzierten Durchgängen derselben Lernfelder. «Leseschlau» ist jedoch klar strukturiert, im Anfangsunterricht eher lehrerzentriert, die Reihenfolge der Abläufe zum Schriftspracherwerb sind genau geregelt und in einem Zeitplan vorgeben (Rickli, 2010, S. 64). Es bleibt wenig Spielraum in der konstruktivistischen Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. In «Leseschlau» werden die wichtigen basalen Grundlagen schnell, strukturiert und fundiert vermittelt. Ein strukturierter Unterricht ist zwar nach Meyer (Kapitel 2.2.1) ein wichtiger Wert, der einen guten Unterricht auszeichnet. Daneben ist jedoch auch Methodenvielfalt gefragt, und Wissen soll aktiv-entdeckend vermittelt werden. Das «Haus des Lesens und Schreibens» nach dem Situationsmodell von Lenhard (Kapitel 2.1.3.4.) bekommt im Lehrmittel «Leseschlau» schnell ein Fundament für Kinder mit mittleren und starken kognitiven Kompetenzen. Für Lenhard sind das Leseverstehen und die Antizipation wichtige Werte. Beide fördert das Lehrmittel «Leseschlau» wiederum bestens (Kapitel 6.3.) und lehnt sich somit auch an das Situationsmodell von Lenhard an.

Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb

Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb sind in dieser Arbeit mit den Analyse Kriterien zu den Basiskompetenzen ausführlich interpretiert worden. Die Stärke des Lehrmittels ist unbestritten die Förderung der Artikulation, des phonologischen Bewusstseins und auch der schnellen, automatischen Worterkennung in der Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen. Damit fördert «Leseschlau» bestens kognitive Prozesse des «Drei-Lese-Systems» im Gehirn (Kapitel 2.1.4.1.). Die Phonologie wird in «Leseschlau» hauptsächlich im engeren Sinn verstanden und hervorragend gefördert.

Hören und Sprechen von Silben werden jedoch kaum trainiert. Jeuk-Schäfer erklärt, dass Silbensegmentierung nur zum Teil vor dem Erwerb der Schrift erworben werden kann (Kapitel 2.1.4.4.). Dagegen erwähnt Schröder-Lenzen, dass das phonologische Arbeitsgedächtnis bei der Worterkennung eine entscheidende Rolle spielt und die Unterteilung in Sprechsilben zur Einsicht in die deutsche Lautstruktur dazugehört (Kapitel 2.1.6.2.). Das auditiv-sprechmotorische Aufgliedern in Silben erscheint auch Schenk sinnvoll (Kapitel 2.1.8.).

Phoneme visuell mit stilisierten Lauttafeln darzustellen hingegen ist eine hervorragende Methode für Kinder mit Schwierigkeiten in der Phonologie und knüpft an das natürliche, kindliche Nachahmen an. Zu beachten sind Kinder, die Mimik wenig unterscheiden können oder allenfalls neurobiologisch verursachte Defizite in der visuellen Wahrnehmung aufweisen. Diese Kinder können Lauttafeln kaum in eine

Lautsprache übersetzen, weshalb es sinnvoll sein kann, den Schriftspracherwerb direkt mit Phonemen aufzubauen.

Obwohl dem deutlichen Sprechen im Lehrmittel viel Aufmerksamkeit gewidmet wird, kommen Sprechanlässe wie monologisches und dialogisches Sprechen zumindest in der Anfangsphase zu kurz. Das erstaunt, weil «Leseschlau» auf dem Spracherfahrungsansatz aufbaut (Kapitel 2.3.3.1.) und sprachliche Kompetenzen eng mit einem erfolgreichen Schriftspracherwerb zusammenhängen (Kapitel 2.1.6.3.). Auch für Kindern mit Migrationshintergrund wären mehr Sprechanlässe förderlich, weil deren Sprachkompetenz oft nicht dem Standard entspricht, von dem der Leselehrgang weitgehend ausgeht. Das Handbuch von «Leseschlau» betont jedoch die Eignung des Lehrmittels für fremdsprachige Kinder (Rickli, 2010, S. 12).

Rickli erwähnt zudem, dass durch die Förderung des deutlichen Sprechens eine solide Grundlage für die Rechtschreibung gelegt wird (2010, S. 32). Bei den Experteninterviews ist dies nicht erwähnt worden.

Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen

Wie schon die Basiskompetenzen ist auch die Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen ausführlich interpretiert worden. Zu erwähnen ist in der alphabetischen Phase die Phonem-Graphem-Korrespondenz. Dies setzt das Wissen voraus, dass Grapheme Laute darstellen, was «Leseschlau» bestens vermittelt (Kapitel 2.1.6.4.). Der Aufbau von Schriftzeichen wird jedoch einseitig durch Sehen der Grossbuchstaben und durch Schreiben gefördert. Um Buchstaben zu sichern sind nach Schenk vielfältige Übungen auf der kinästhetischen, visuellen, motorischen und haptischen Ebene erforderlich (Kapitel 2.1.8.). Deshalb gehen Lehrpersonen hier ihre eigenen methodischen Wege und passen das Lehrmittel nach ihrem Ermessen an, auch gegen die Empfehlungen des Handbuches. Das Lehrmittel berücksichtigt, wie schon bei der Vermittlung der Lauttafeln festgestellt, visuelle Schwierigkeiten von Kindern kaum. Erfahrene Lehrpersonen sind sich dessen bewusst und bauen entsprechende Trainings ein. Niedermann & Sassenroth betonen, wie sensibel Phasenübergänge im Lesererwerb sind und dass dabei eine sorgfältige Begleitung von Kindern mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb nötig ist (Kapitel 2.1.6.4.). Das Handbuch von «Leseschlau» gibt dazu wenig Auskünfte. Besonders Junglehrpersonen sind auf den Rat von schulischen Heilpädagoginnen oder Teamkolleginnen angewiesen, damit bei Phasenübergängen des Schriftspracherwerbs die Kompetenzen gefestigt werden und nicht später in der Lernbiographie Lücken auftreten. In diesem Zusammenhang ist die Qualität der Anlauttabelle des Lehrmittels zu erwähnen. Diese hat die Funktion, den Kindern eine Hilfestellung zu den Lauten zu bieten und einen Weg aufzuzeigen, wie sie selbstständig Buchstaben identifizieren können. Der gewählte Wortschatz der Anlauttabelle von «Leseschlau» berücksichtigt jedoch den Alltagswortschatz der Kinder kaum. Die Kinder könnten sich zwar an den beigedruckten Lauttafeln orientieren, doch das Graphem wird oft über das Wort gesucht. Hier besteht Handlungsbedarf. Mögliche Optionen sind eine andere Anlauttabelle im Lehrmittel anzubieten oder die Kinder selbstständig eine eigene Anlauttabelle kreieren zu lassen.

Die Lautsynthese wird beim Lehrmittel «Leseschlau» auf der Lautebene gefördert und auf die Buchstabenebene übertragen. Dies kann ein Grund sein, dass die Silbenmethode auch hier nicht als Hilfe zur Lautsynthese vermittelt wird. Kirschock zeigt auf, dass es hilfreich ist, am Anfang der orthographischen Phase bei längeren Wörtern beim Erlesen Silben zu nutzen (Kapitel 2.1.5.). Die interviewten Logopädinnen empfehlen, dass die Lautsynthese mit der Silbenmethode erfolgreich vermittelt wird. Schenk erklärt, dass Wortteile wie Silben im lexikalischen Gedächtnis eine Signalfunktion gewinnen und sich die lesetechnischen Abläufe so reduzieren (Kapitel 2.1.8.). Die Silbenmethode in den Schriftspracherwerb zu integrieren erscheint sinnvoll.

Diagnostik und Förderung

In allen Experteninterviews zum Thema «Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb» hat die Verfasserin vermisst, dass die Schulischen Heilpädagoginnen und Logopädinnen eher wenig förderdiagnostische Methoden oder zielgerichtete Förderungen erwähnt haben. Das kann daran liegen, dass die Frage nicht explizit gestellt wurde, nicht im Fokus der Heilpädagoginnen steht und für Logopädinnen selbstverständlich ist. Teilnehmende Beobachtungen berücksichtigen jedoch viele Lehrpersonen bereits in ihrem Unterricht. Das Lehrmittel «Leseschlau» bietet eine Anzahl von Lernkontrollen an (Rickli, 2010, S. 18). Andere diagnostische Mittel müssten jedoch gezielt eingesetzt werden, besonders dann, wenn die Lehrpersonen grössere Schwierigkeiten im Leseerwerb beobachten. Dabei ist die Haltung gefragt, Fehler als Ausdruck des momentanen Entwicklungsstandes des Kindes zu sehen (Kapitel 2.1.7.). Pädagogische Diagnostik soll also die Fortschritte der Kinder sichtbar machen.

Leseunterricht

Wie schon erwähnt, fördert das gesamte Lehrmittel individualisierenden Unterricht und selbstständiges Arbeiten in den Vertiefungsphasen. Aktiv-entdeckendes Lernen oder kooperative Lernformen werden jedoch kaum berücksichtigt. Barnitzky führt aus, dass heutiges Lernen nicht mehr als passiver Prozess des Aufnehmens von Informationen verstanden wird, sondern als aktiver Prozess, um Erkenntnisse und Vorstellungen zu konstruieren (2015, S. 11). Hier ist das Know-How der Lehrperson gefragt, damit die Lernumgebung zum Schriftspracherwerb entdeckende Aktivitäten aufweist oder Lernen in Kooperation erfolgt.

Im weiteren ist die Feststellung von interviewten Lehrpersonen zu diskutieren, dass in der Lernphase eins das Lehrmittel «Leseschlau» umfangreiche, abgestufte Arbeitsmaterialien anbietet und danach differenzierte Förderangebote und Materialien fehlen. Schröder-Lenzen betont, dass der Schriftspracherwerb entwicklungsorientiert ist und die Lernwege der Kinder besonders im Zentrum stehen. Binnendifferenzierung, bei der die Kinder gleichzeitig am gleichen Lerngegenstand in unterschiedlichen Niveaus arbeiten können, ist daher selbstverständlich (Kapitel 2.2.3.2.). Besonders vermisst werden niveaudifferenzierte und silbengedruckte Lesetexte. Hier besteht zweifellos Handlungsbedarf, weil niveaudifferenzierte Materialien für die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten in heterogenen Klassen wichtig, hilfreich und auch notwendig sind.

Das Handbuch des Lehrmittels bietet genügend Informationsmaterial für die Lehrpersonen an (Kapitel 2.3.1.). Ein förderorientierter Kommentar für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb fehlt. Es werden zwar einzelne Schwierigkeiten z.B. zur Lautsynthese beschrieben (Rickli, 2010, S. 13), jedoch stützt sich das Lehrmittel eher auf die Fachkompetenzen der Lehrpersonen. Auch hier besteht Optimierungspotenzial. Ein heilpädagogischer Kommentar würde das Lehrmittel bestens ergänzen.

Lehrmittel Leseschlau

Bei den Interviews oder in nachfolgenden Gesprächen ist erwähnt worden, dass das Lehrmittel «Leseschlau» seine Wurzeln in den Sechzigerjahren in der Aphasie-Therapie in Wien hat. Daraus ist das Lehrmittel «Lose, luege, lese» (1996) als Vorläufer zu «Leseschlau» entstanden (Rickli 2010, S. 6). Einige Expertinnen meinen, dass das Lehrmittel in erster Linie für deutschsprachige Kinder der Mittel- und Oberschicht mit allfälligen Schwierigkeiten in der Phonologie entwickelt worden ist und dort auch sehr erfolgreich sei. Das Schulwesen hat sich in den letzten zwanzig Jahren stark verändert. Stichworte dazu sind Heterogenität, Umgang mit Medien, Integration und Lehrplan 21. Das Lehrmittel «Leseschlau» bewährt sich jedoch in vielen Bereichen und kann den heutigen Bedürfnissen mit einigen Anpassungen genügen (Kapitel 6.3.). Ursula Rickli hat zudem eine Auflistung veröffentlicht, bei der das Lehrmittel in

vielen Punkten dem Lehrplan 21 entspricht (Anhang, Kapitel 9.10.). Interessant ist, dass bei den Interviewten und vielen Lehrpersonen «Leseschau» mit den Lauttafeln gleichgesetzt wird. Dies beinhaltet jedoch nur die Lernphase eins von wenigen Wochen des Lehrmittels.

In der nachstehenden Tabelle sind nun wichtige Bereiche aufgelistet, in denen das Lehrmittel nach dieser qualitativen Untersuchung Optimierungsmöglichkeiten aufweist, die umgesetzt werden könnten.

Kategorie	Anregungen zur Qualitätsverbesserung
Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb	<ul style="list-style-type: none"> – Förderung der Phonologie mit Silbenmethode erweitern – Lauttafeln mit Graphemen ergänzen – sprachliches Handeln einbauen
Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> – Angebote zur Phonem-Graphem-Korrespondenz ergänzen – Anlauttabelle mit Alltagswortschatz der Kinder anpassen – Niveaudifferenzierte Lesetexte / Texte mit Silbenmethode anbieten
Didaktik zum Schriftspracherwerb	<ul style="list-style-type: none"> – Lesen und Schreiben ab Lernphase zwei enger verknüpfen – Aktiv-entdeckendes Lernen ab Phase zwei berücksichtigen – Kooperative Lernformen einbauen
Lehrmittel	<ul style="list-style-type: none"> – Heilpädagogischer Kommentar einfügen – Niveaudifferenzierte Materialien bei Phasenübergängen anbieten – Methodische Hinweise zum weiterführenden Aufbauunterricht ergänzen

Tabelle 19: Anregungen zur Qualitätsverbesserung des Lehrmittels

7. Ausblick

7.1. Konsequenzen für die berufliche Praxis

Dieses Kapitel soll einen Ausblick für die heilpädagogische Arbeit geben. Das Ziel ist letztlich, dass Kinder den Schriftspracherwerb als sinnvoll und attraktiv kennen lernen und eine dauerhafte intrinsische Lesemotivation aufbauen (Kapitel 1.6). Der Ausgangspunkt der Verfasserin ist die Beobachtung, dass bei manchen Kindern der zweiten Primarklasse Lesekompetenzen nicht gefestigt sind (Kapitel 1.2.). Mit dieser Arbeit hat eine ausführliche Auseinandersetzung zum Schriftspracherwerb stattgefunden. Es ist klarer geworden, in welchen Lernfeldern des Schriftspracherwerbs mit dem Lehrmittel «Leseschlau» eine heilpädagogische Unterstützung wichtig sein kann. Als heilpädagogische Konsequenzen lassen sich folgende Punkte benennen, die besonders bei Phasenübergängen zu beachten sind (Kapitel 2.1.8):

- Förderung der Phonologie im weiteren Sinn durch Silbensegmentation und der Speicherung von Silben im lexikalischen Gedächtnis
- Präsentation der Grapheme zusammen mit den Lauttafeln schon zu Beginn von Lernphase eins
- Fördern des sprachlichen Handelns durch Sprechanlässe und literarische Angebote in Lernphase eins
- Nutzung weiterer Sinneskanäle bei Kindern mit Schwierigkeiten im Erkennen von Mimik
- Förderung von Graphemen durch haptische und kinästhetische Übungen
- Herstellung und Nutzung von differenziertem Unterrichtsmaterial bei der Phonem-Graphem-Korrespondenz (Übergang von Lernphase eins zu zwei)
- Anpassung der Anlauttabelle mit Alltagswortschatz der Kinder

- Lesetexte in verschiedene Niveaus umschreiben und nutzen
- Im Werkstattunterricht Kinder mit Förderbedarf heilpädagogisch sorgfältig begleiten

Methodische und didaktische Formen wie kooperatives und aktiv-entdeckendes Lernen können mit der Klassenlehrperson besprochen und umgesetzt werden.

7.2. Fragestellung für weitere Forschungsprojekte

Als Letztes soll ein Ausblick für weitere Forschungsmöglichkeiten vorgeschlagen werden, die in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden konnten:

- Es wäre interessant zu untersuchen, inwiefern sich andere Leselehrmittel für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb bewähren.
- Eignet sich das Lehrmittel «Leseschlau» für Kinder mit visuellen Schwierigkeiten oder für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen?
- Bewährt sich das Lehrmittel «Leseschlau» für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache?
- Es sind Optimierungspotenziale für das Lehrmittel genannt worden. Hier könnten Entwicklungsarbeiten zu Anlauttabelle, differenzierten Lesetexten oder einem heilpädagogischen Kommentar durchgeführt werden. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn es in Kooperation mit den Autoren des Lehrmittels erfolgt und zu einer Erweiterung des Lehrmittels beitragen kann.

7.3. Schlusswort

Für Menschen, die im Umgang mit Texten geübt sind, ist Lesen mehrheitlich ein Gewinn. Nicht zuletzt bedeutet Lesefähigkeit auch Partizipation und Zugehörigkeit in der Gesellschaft (Bertschi-Kaufmann, 2015, S. 8). Sobald Kinder lesen und den Sinn des Gelesenen verstehen, ist das mit Stolz und Interesse verbunden. Diese intrinsische Motivation hat die Verfasserin in den letzten Wochen an ihrem Arbeitsort beobachtet. Ein achtjähriger Knabe mit Migrationshintergrund hat voller Stolz und Glück sein erstes Buch selber gelesen und dazu Fragen im Internet beantwortet. Solche Erlebnisse motivieren Lehrpersonen, Kinder im Schriftspracherwerb sorgfältig zu begleiten, damit das «Haus des Lesens und Schreibens» eine solide Basis erhält. Ich hoffe, dass diese Arbeit einen kleinen Beitrag dazu geben kann.

Ich bedanke mich herzlich bei Rita Baumann für ihre kompetente Begleitung in dieser Masterarbeit. Ebenfalls danke ich allen Kolleginnen, die Zeit aufgewendet und ihr Wissen und ihre Erfahrung für diese Untersuchung zur Verfügung gestellt haben.

Dübendorf, 20. Juni 2019

Rosmarie Schaltegger

8. Verzeichnisse

8.1. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb nach Schenk
Tabelle 2	Basiskompetenzen und Einflussfaktoren für den Schriftspracherwerb
Tabelle 3	Zusammenfassende Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb nach Kirschhock
Tabelle 4	Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen nach Kirschhock
Tabelle 5	Faktoren bei Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb nach Schenk
Tabelle 6	Mögliche Fördermöglichkeiten in einem Leselehrmittel
Tabelle 7	Didaktische Aspekte eines guten Leseunterrichtes
Tabelle 8	Kriterien zu bewährten Leselehrgangswerken
Tabelle 9	Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl 2018
Tabelle 10	Gütekriterien zur qualitativen Forschung
Tabelle 11	Vorläufige, deduktive Kategorienbildung
Tabelle 12	Ausschnitt aus dem Hauptteil des Leitfadens
Tabelle 13	Expertenstatus der Interviewpartnerinnen
Tabelle 14	Zeitlänge der Interviews
Tabelle 15	Induktive Erweiterung des Kategoriensystems
Tabelle 16	Definitives Kategoriensystem
Tabelle 17	Zusammenfassende Ergebnisse des Forschungsgehen
Tabelle 18	Überprüfung der Gütekriterien zur qualitativen Forschung
Tabelle 19	Anregungen zur Qualitätsverbesserung des Lehrmittels
Tabelle 20	Leitfadeninterview
Tabelle 21	Überblick der Untersuchung

8.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Stufenmodell des Schriftspracherwerbs von Frith
Abbildung 2	Stufenmodell nach Günther
Abbildung 3	Mehrebenenmodell des Lesens von Rosebrock
Abbildung 4	Situationsmodell des Lesens von Lenhard
Abbildung 5	«Dreilesesystem» nach Pugh, 2000
Abbildung 6	Zweiroutenmodell von Coltheart
Abbildung 7	ICF-Strukturierung
Abbildung 8	Didaktische Landkarte zum Schriftspracherwerb
Abbildung 9	Lauttafeln A, O, U
Abbildung 10	Lauttafeln mit Graphem
Abbildung 11	Lauttafeln zu Nase
Abbildung 12	Ausschnitt der Anlauttabelle
Abbildung 13	Lesehilfen in der Anfangsphase des Leseerwerbs
Abbildung 14	Anlauttabelle
Abbildung 15	Auszug aus Lehrplan 21
Titelbild	Rickli U., 2011. <i>Lesehefte Serie B - Leseschlau</i> . Solothurn: Lehrmittelverlag

8.3. Abkürzungsverzeichnis

HfH	Hochschule für Heilpädagogik
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
SHP	Schulische Heilpädagogin
KLP	Klassenlehrperson
Logo	Logopädie
LRS	Lese- und Rechtschreibschwäche
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen / Schüler

8.4. Literaturverzeichnis

Bartnitzky H., (2015). *Sprachunterricht heute*. Berlin: Cornelson

Bertschi-Kaufmann A. (2015). *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung*. Zug: Klett und Balmer

Braun W., Rügger C., Sinniger St. (2018). *Lesekompetenzkompass. ICF-orientierte Entscheidungshilfe bei Auffälligkeiten im Leseerwerbprozess*. Zürich: HfH

Costard S. (2011): *Störungen in der Schriftsprache*. Stuttgart: Thieme

Culley S. (2015). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten*. Weinheim: Beltz

Dresing T., Pehl T. (2018). *Audiotranskription, Praxisbuch. Interview, Transkription & und Analyse*. Marburg: Marburg

Flick U. (2017): *Qualitative Sozialforschung*. Reinbek: Rowohlt

Füssenich I., Löffler C., (2008). *Schriftspracherwerb. Einschulung, erstes und zweites Schuljahr*. München: Reinhardt

Hartmann E., Niedermann A. (2007): *Flüssig lesen mit Pattern Books*. Freiburg: LCH

Helbig P., Kirschock E., Martschinke S., Kummer U. (2005): *Schriftspracherwerb im entwicklungsorientierten Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt

Hepberger B. (2017): *Diagnostische Instrumente im Bereich Sprache für die Regelschule. Unveröffentlichtes Script*. Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Jeuk St., Schäfer J. (2017): *Schriftsprache erwerben*. Berlin: Cornelson

Kirschock E.-M. (2004): *Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen im Anfangsunterricht*. Bad Heilbrunn:

Klinkhardt

Klicpera Ch., Schabmann A., Gasteiger-Klicpera B., Schmidt B. (2017): *Legasthenie-LRS*. München: Reinhardt

Kuckartz U., Dresing Th., Rädiker St., Stefer C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. Wiesbaden: VS Verlag

Landerl K., Kronbichler M. (2007). *Schriftspracherwerb*. Göttingen: Hogrefe

Lehrplan 21 (2017). *Lehrplan Volksschule. Deutsch. Kompetenzaufbau 1.-3. Zyklus*. Zürich: Bildungsdirektion

Lenhard W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz*. Stuttgart: Kohlhammer

Lenhard W., Schneider W. (2006). *ELFE 1-6. Ein Leseverständnistest*. Göttingen: Hogrefe

May P. (2002). *HSP 1-10, Hamburger Schreib-Probe*. Dortmund: Klett

May P. (2017). *Wie Kindern mit Lernschwierigkeiten im Lesen und Schreiben wirksam helfen?* Unveröffentlichtes Manuskript aus der Fachzeitschrift «WORTSPIEGEL». Zugriff am 30.01.2019 unter http://www.peter-may.de/Dokumente/sd_may_foerd.pdf

Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. München: UTB

Mayer A. (2016): *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. München: Reinhardt

Mayer A. (2016): *THEPHOBE. Test zur Erfassung des phonologischen Bewusstseins und der Benennungsgeschwindigkeit*. München: Reinhardt

Meyer H. (2018): *Was ist guter Unterricht?* Cornelsen: Berlin

Mayring Ph. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz

Mohr L. (2017): *Orientierung Masterarbeit*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: HfH Zürich

Moll K., Landerl K. (2014): *SLRT II. Lese- und Rechtschreibtest*. Bern: Huber

Niederann A., Schweizer R., Steppacher J. (2007): *Förderdiagnostik im Unterricht*. Biel: SZH Luzern

Pertermann F., Daseking M. (2012). *ZLT- II. Zürcher Lesetest- II*. Bern: Huber

Pillong J. (2005). *Diagnostik im Schriftspracherwerb*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am

15.03.2019 unter lernarchiv.bildung.hessen.de/dia_foe/deutsch/diagnostik/dia_allg/diagn_vorg.pdf

Rickli U. (2010): *Leseschlau. Lesen lernen mit Sprechbewegungsbildern. Handbuch*. Solothurn: Lehrmittelverlag

Rickli U. (2014): *Anforderungen des Lehrplans 21*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 30. 04 2019 unter <http://www.ursularickli.ch/Meine-Lehrmittel/Leseschlau>

Roos M., Leutwyler B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehrgangsstudium*. Bern: Hogrefe

Rosebrock C., Nix D. (2017). *Grundlagen der Lesedidaktik*. Baltmannsweiler: Schneider

Schenk Ch. (2016). *Lesen und Schreiben lernen und lehren*. Baltmannsweiler: Schneider

Schünder-Lenzen A. (2013). *Schriftspracherwerb*. Wiesbaden: Springer

Steinbrink C., Lachmann T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung. Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Heidelberg: Springer

Spectrum.de (2018). *Lesen*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 20.11. 2018 unter <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/lesen/8828>

WHO (2011). *ICF-CY- Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Hans Huber-Verlag, Bern.

Wild N., Fleck Ch. (2013). *Neunormierung des Mottiertests*. Unveröffentlichtes Manuskript aus «Praxis Sprache», Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik. Zugriff am 20.03. 2019 unter <https://www.schulpsychologie-sg.ch/pic-pdf-temp/Neunormierung%20Mottier-Test.pdf>

Volksschulamt des Kt. Zürichs (n.d.). *Sonderpädagogisches*. O.o. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 10.10.2018 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0.html#subtitle-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-sonderpaedagogisches0-jcr-content-contentPar-textimage

Volksschulamt des Kt. Zürichs (n.d.). *Lehrmittel*. o.O. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 20.11.2018 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/lehrmittel_ab2018_19.html

Wildermann A.: (2015). *Heterogenität im sprachlichen Anfangsunterricht*. Bad Langensalza: Friedrich

9. Anhang

9.1. Motivationsbrief

Dübendorf, im März 2019

Liebe Kollegin, lieber Kollege

im Rahmen der Abschlussarbeit meines Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich lade ich Sie ein, an einem Interview zum Lehrmittel «Leseschlau» teilzunehmen. Das Interview ist Teil der Masterarbeit und dient als Grundlage dazu, das Lehrmittel «Leseschlau» zu evaluieren und dabei herauszufinden, wie oder ob es sich für Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen bewährt.

Dafür suche ich Klassenlehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Logopädinnen und Logopäden, die schon Erfahrungen mit dem Lehrmittel «Leseschlau» gesammelt haben.

Die Interviews sollen bis Ende April 2019 durchgeführt werden. Das Gespräch kann am Arbeitsort oder nach Wunsch auch bei Ihnen zuhause durchgeführt werden und dauert ungefähr eine halbe Stunde. Es wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und später von mir anonym transkribiert werden. Nach Abgabe der Masterarbeit werden die Aufnahmen im Sommer 2019 wieder gelöscht. Falls Sie Interesse an den Ergebnissen der Arbeit haben, kann ich sie Ihnen gerne in elektronischer Form zukommen lassen.

Nun hoffe ich, dass Sie Interesse haben, an meinem Projekt mitzuwirken. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und danke herzlich für Ihre Mithilfe.

Freundliche Grüsse

Rosmarie Schaltegger

Ich bin gerne bereit für ein Interview. Bitte kontaktieren Sie mich, damit wir einen Termin abmachen können.

Name: _____ Vorname: _____

E-Mail: _____ oder Telefon: _____

Funktion: Klassenlehrperson Heilpädagogin/Heilpädagoge
 Logopädin/Logopäde

Zurücksenden an: schaltegger.rosmarie@learnhfh.ch

9.2. Datenblatt

<p>1 Geschlecht: <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich</p>
<p>2 Alter: <input type="checkbox"/> 20-25 <input type="checkbox"/> 26-35 <input type="checkbox"/> 36-45 <input type="checkbox"/> 46-55 <input type="checkbox"/> 56-65</p>
<p>3 Dienstjahre: <input type="checkbox"/> 0-3 <input type="checkbox"/> 4-9 <input type="checkbox"/> 10-15 <input type="checkbox"/> mehr als 15</p>
<p>4 Einsätze mit dem Lehrmittel «Leseschlau»:</p> <p><input type="checkbox"/> Ein Einsatz <input type="checkbox"/> zwei Einsätze <input type="checkbox"/> drei Einsätze <input type="checkbox"/> vier und mehr Einsätze</p>

Einwilligungserklärungen

1. Das Gespräch wird als Tondokument aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Ich erkläre hiermit, dass ich die erfassten Informationen nur für diese Masterarbeit verwenden werde. Sämtliche Angaben, die zu einem Rückschluss auf die interviewte Person führen könnten, werde ich anonymisieren oder entfernen. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Humanforschung (1.1.2014).

Datum, Unterschrift der Interviewerin: _____

2. Ich bin damit einverstanden, dass das folgende Gespräch als Tondokument aufgezeichnet und das Transkript im Rahmen der Masterarbeit von Rosmarie Schaltegger verarbeitet wird. Mir ist bewusst, dass die Daten anonym behandelt werden.

Datum, Unterschrift der/des Interviewten: _____

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre wertvolle Unterstützung!

Rosmarie Schaltegger, Wilstrasse 113, 8600 Dübendorf / schaltegger.rosmarie@learnhfh.ch

9.3. Einwilligungserklärungen

Masterarbeit 2019 von Rosmarie Schaltegger
Eignung des Lehrmittels «Leseschlau» im Leseunterricht für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Datenblatt

1 Geschlecht:	<input checked="" type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich			
2 Alter:	<input type="checkbox"/> 20-25	<input type="checkbox"/> 26-35	<input type="checkbox"/> 36-45	<input type="checkbox"/> 46-55	<input checked="" type="checkbox"/> 56-65
3 Dienstjahre:	<input type="checkbox"/> 0-3	<input type="checkbox"/> 4-9	<input type="checkbox"/> 10-15	<input checked="" type="checkbox"/> mehr als 15	
4 Einsätze mit dem Lehrmittel «Leseschlau»:	<input type="checkbox"/> Ein Einsatz <input type="checkbox"/> zwei Einsätze <input type="checkbox"/> drei Einsätze <input checked="" type="checkbox"/> vier und mehr Einsätze				

Einwilligungserklärungen

1. Das Gespräch wird als Tondokument aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Ich erkläre hiermit, dass ich die erfassten Informationen nur für diese Masterarbeit verwenden werde. Sämtliche Angaben, die zu einem Rückschluss auf die interviewte Person führen könnten, werde ich anonymisieren oder entfernen. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Humanforschung (1.1.2014).

Datum, Unterschrift der Interviewerin:

21.3.2019

2. Ich bin damit einverstanden, dass das folgende Gespräch als Tondokument aufgezeichnet und das Transkript im Rahmen der Masterarbeit von Rosmarie Schaltegger verarbeitet wird. Mir ist bewusst, dass die Daten anonym behandelt werden.

Datum, Unterschrift der/des Interviewten:

19.3.2019

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre wertvolle Unterstützung!

Rosmarie Schaltegger, Wilstrasse 113, 8600 Dübendorf / rosmarie.schaltegger@learnfh.ch

Masterarbeit 2019 von Rosmarie Schaltegger
Eignung des Lehrmittels «Leseschlau» im Leseunterricht für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Datenblatt

1 Geschlecht:	<input checked="" type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich			
2 Alter:	<input type="checkbox"/> 20-25	<input checked="" type="checkbox"/> 26-35	<input type="checkbox"/> 36-45	<input type="checkbox"/> 46-55	<input type="checkbox"/> 56-65
3 Dienstjahre:	<input type="checkbox"/> 0-3	<input checked="" type="checkbox"/> 4-9	<input type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> mehr als 15	
4 Einsätze mit dem Lehrmittel «Leseschlau»:	<input checked="" type="checkbox"/> Ein Einsatz				
	<input type="checkbox"/> zwei Einsätze	<input type="checkbox"/> drei Einsätze	<input type="checkbox"/> vier und mehr Einsätze		

Einwilligungserklärungen

1. Das Gespräch wird als Tondokument aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Ich erkläre hiermit, dass ich die erfassten Informationen nur für diese Masterarbeit verwenden werde. Sämtliche Angaben, die zu einem Rückschluss auf die interviewte Person führen könnten, werde ich anonymisieren oder entfernen. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Humanforschung (1.1.2014).

Datum, Unterschrift der Interviewerin: 27.3.2019

2. Ich bin damit einverstanden, dass das folgende Gespräch als Tondokument aufgezeichnet und das Transkript im Rahmen der Masterarbeit von Rosmarie Schaltegger verarbeitet wird. Mir ist bewusst, dass die Daten anonym behandelt werden.

Datum, Unterschrift der/des Interviewten: 27.3.2019

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre wertvolle Unterstützung!

Rosmarie Schaltegger, Wilstrasse 113, 8600 Dübendorf / schaltegger.rosmarie@learnhfh.ch

Masterarbeit 2019 von Rosmarie Schaltegger
Eignung des Lehrmittels «Leseschlau» im Leseunterricht für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Datenblatt

1 Geschlecht:	<input checked="" type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich			
2 Alter:	<input type="checkbox"/> 20-25	<input type="checkbox"/> 26-35	<input checked="" type="checkbox"/> 36-45	<input type="checkbox"/> 46-55	<input type="checkbox"/> 56-65
3 Dienstjahre:	<input type="checkbox"/> 0-3	<input type="checkbox"/> 4-9	<input checked="" type="checkbox"/> 10-15	<input checked="" type="checkbox"/> mehr als 15	
4 Einsätze mit dem Lehrmittel «Leseschlau»:	<input type="checkbox"/> Ein Einsatz <input type="checkbox"/> zwei Einsätze <input type="checkbox"/> drei Einsätze <input checked="" type="checkbox"/> vier und mehr Einsätze				

Einwilligungserklärungen

1. Das Gespräch wird als Tondokument aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Ich erkläre hiermit, dass ich die erfassten Informationen nur für diese Masterarbeit verwenden werde. Sämtliche Angaben, die zu einem Rückschluss auf die interviewte Person führen könnten, werde ich anonymisieren oder entfernen. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Humanforschung (1.1.2014).

Datum, Unterschrift der Interviewerin: 2.4.19 [Handwritten Signature]

2. Ich bin damit einverstanden, dass das folgende Gespräch als Tondokument aufgezeichnet und das Transkript im Rahmen der Masterarbeit von Rosmarie Schaltegger verarbeitet wird. Mir ist bewusst, dass die Daten anonym behandelt werden.

Datum, Unterschrift der/des Interviewten: 1.4.19 [Redacted Signature]

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre wertvolle Unterstützung!

Rosmarie Schaltegger, Wilstrasse 113, 8600 Dübendorf / schaltegger.rosmarie@learnhfh.ch

Masterarbeit 2019 von Rosmarie Schaltegger

Eignung des Lehrmittels «Leseschlau» im Leseunterricht für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Datenblatt

1 Geschlecht:	<input checked="" type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich			
2 Alter:	<input type="checkbox"/> 20-25	<input type="checkbox"/> 26-35	<input type="checkbox"/> 36-45	<input checked="" type="checkbox"/> 46-55	<input type="checkbox"/> 56-65
3 Dienstjahre:	<input type="checkbox"/> 0-3	<input checked="" type="checkbox"/> 4-9	<input type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> mehr als 15	
4 Einsätze mit dem Lehrmittel «Leseschlau»:	<input type="checkbox"/> Ein Einsatz <input checked="" type="checkbox"/> zwei Einsätze <input type="checkbox"/> drei Einsätze <input type="checkbox"/> vier und mehr Einsätze				

Einwilligungserklärungen

1. Das Gespräch wird als Tondokument aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Ich erkläre hiermit, dass ich die erfassten Informationen nur für diese Masterarbeit verwenden werde. Sämtliche Angaben, die zu einem Rückschluss auf die interviewte Person führen könnten, werde ich anonymisieren oder entfernen. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Humanforschung (1.1.2014).

Datum, Unterschrift der Interviewerin: 2.4.19 [Handwritten Signature]

2. Ich bin damit einverstanden, dass das folgende Gespräch als Tondokument aufgezeichnet und das Transkript im Rahmen der Masterarbeit von Rosmarie Schaltegger verarbeitet wird. Mir ist bewusst, dass die Daten anonym behandelt werden.

Datum, Unterschrift der/des Interviewten: 2. April 2019 [Redacted Signature]

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre wertvolle Unterstützung!

Rosmarie Schaltegger, Wilstrasse 113, 8600 Dübendorf / schaltegger.rosmarie@learnhfh.ch

Masterarbeit 2019 von Rosmarie Schaltegger
Eignung des Lehrmittels «Leseschlau» im Leseunterricht für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Datenblatt

1 Geschlecht:	<input checked="" type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich			
2 Alter:	<input type="checkbox"/> 20-25	<input type="checkbox"/> 26-35	<input type="checkbox"/> 36-45	<input checked="" type="checkbox"/> 46-55	<input type="checkbox"/> 56-65
3 Dienstjahre:	<input type="checkbox"/> 0-3	<input type="checkbox"/> 4-9	<input type="checkbox"/> 10-15	<input checked="" type="checkbox"/> mehr als 15	
4 Einsätze mit dem Lehrmittel «Leseschlau»:	<input type="checkbox"/> Ein Einsatz <input type="checkbox"/> zwei Einsätze <input type="checkbox"/> drei Einsätze <input checked="" type="checkbox"/> vier und mehr Einsätze				

Einwilligungserklärungen

1. Das Gespräch wird als Tondokument aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Ich erkläre hiermit, dass ich die erfassten Informationen nur für diese Masterarbeit verwenden werde. Sämtliche Angaben, die zu einem Rückschluss auf die interviewte Person führen könnten, werde ich anonymisieren oder entfernen. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Humanforschung (1.1.2014).

Datum, Unterschrift der Interviewerin: 9.4.2019

2. Ich bin damit einverstanden, dass das folgende Gespräch als Tondokument aufgezeichnet und das Transkript im Rahmen der Masterarbeit von Rosmarie Schaltegger verarbeitet wird. Mir ist bewusst, dass die Daten anonym behandelt werden.

Datum, Unterschrift der/des Interviewten: 8.4.19

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre wertvolle Unterstützung!

Rosmarie Schaltegger, Wilstrasse 113, 8600 Dübendorf / schaltegger.rosmarie@learnhfh.ch

Masterarbeit 2019 von Rosmarie Schaltegger
Eignung des Lehrmittels «Leseschlau» im Leseunterricht für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Datenblatt

1 Geschlecht:	<input checked="" type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich			
2 Alter:	<input type="checkbox"/> 20-25	<input checked="" type="checkbox"/> 26-35	<input type="checkbox"/> 36-45	<input type="checkbox"/> 46-55	<input type="checkbox"/> 56-65
3 Dienstjahre:	<input type="checkbox"/> 0-3	<input type="checkbox"/> 4-9	<input checked="" type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> mehr als 15	
4 Einsätze mit dem Lehrmittel «Leseschlau»:	<input type="checkbox"/> Ein Einsatz <input type="checkbox"/> zwei Einsätze <input type="checkbox"/> drei Einsätze <input checked="" type="checkbox"/> vier und mehr Einsätze				

Einwilligungserklärungen

1. Das Gespräch wird als Tondokument aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Ich erkläre hiermit, dass ich die erfassten Informationen nur für diese Masterarbeit verwenden werde. Sämtliche Angaben, die zu einem Rückschluss auf die interviewte Person führen könnten, werde ich anonymisieren oder entfernen. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Humanforschung (1.1.2014).

Datum, Unterschrift der Interviewerin: 12.4.19

2. Ich bin damit einverstanden, dass das folgende Gespräch als Tondokument aufgezeichnet und das Transkript im Rahmen der Masterarbeit von Rosmarie Schaltegger verarbeitet wird. Mir ist bewusst, dass die Daten anonym behandelt werden.

Datum, Unterschrift der/des Interviewten: 12.4.19

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre wertvolle Unterstützung!

Rosmarie Schaltegger, Wilstrasse 113, 8600 Dübendorf / schaltegger.rosmarie@learnhfh.ch

Masterarbeit 2019 von Rosmarie Schaltegger
Eignung des Lehrmittels «Leseschlau» im Leseunterricht für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Datenblatt

1 Geschlecht:	<input checked="" type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich			
2 Alter:	<input type="checkbox"/> 20-25	<input checked="" type="checkbox"/> 26-35	<input type="checkbox"/> 36-45	<input type="checkbox"/> 46-55	<input type="checkbox"/> 56-65
3 Dienstjahre:	<input type="checkbox"/> 0-3	<input checked="" type="checkbox"/> 4-9	<input type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> mehr als 15	
4 Einsätze mit dem Lehrmittel «Leseschlau»:					
	<input type="checkbox"/> Ein Einsatz	<input type="checkbox"/> zwei Einsätze	<input type="checkbox"/> drei Einsätze	<input checked="" type="checkbox"/> vier und mehr Einsätze	

Einwilligungserklärungen

1. Das Gespräch wird als Tondokument aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Ich erkläre hiermit, dass ich die erfassten Informationen nur für diese Masterarbeit verwenden werde. Sämtliche Angaben, die zu einem Rückschluss auf die interviewte Person führen könnten, werde ich anonymisieren oder entfernen. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Humanforschung (1.1.2014).

Datum, Unterschrift der Interviewerin: 16.4.19 Rosmarie Schaltegger

2. Ich bin damit einverstanden, dass das folgende Gespräch als Tondokument aufgezeichnet und das Transkript im Rahmen der Masterarbeit von Rosmarie Schaltegger verarbeitet wird. Mir ist bewusst, dass die Daten anonym behandelt werden.

Datum, Unterschrift der/des Interviewten: 16.4.19 [Redacted]

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre wertvolle Unterstützung!

Rosmarie Schaltegger, Wilstrasse 113, 8600 Dübendorf / schaltegger.rosmarie@learnhfh.ch

Masterarbeit 2019 von Rosmarie Schaltegger
Eignung des Lehrmittels «Leseschlau» im Leseunterricht für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb

Datenblatt

1 Geschlecht:	<input checked="" type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich			
2 Alter:	<input type="checkbox"/> 20-25	<input type="checkbox"/> 26-35	<input checked="" type="checkbox"/> 36-45	<input type="checkbox"/> 46-55	<input type="checkbox"/> 56-65
3 Dienstjahre:	<input type="checkbox"/> 0-3	<input type="checkbox"/> 4-9	<input checked="" type="checkbox"/> 10-15	<input type="checkbox"/> mehr als 15	
4 Einsätze mit dem Lehrmittel «Leseschlau»:	<input type="checkbox"/> Ein Einsatz				
	<input type="checkbox"/> zwei Einsätze				
	<input type="checkbox"/> drei Einsätze				
	<input checked="" type="checkbox"/> vier und mehr Einsätze				

Einwilligungserklärungen

1. Das Gespräch wird als Tondokument aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Ich erkläre hiermit, dass ich die erfassten Informationen nur für diese Masterarbeit verwenden werde. Sämtliche Angaben, die zu einem Rückschluss auf die interviewte Person führen könnten, werde ich anonymisieren oder entfernen. Dieses Vorgehen entspricht den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Humanforschung (1.1.2014).

Datum, Unterschrift der Interviewerin: 17.4.19 [Handwritten Signature]

2. Ich bin damit einverstanden, dass das folgende Gespräch als Tondokument aufgezeichnet und das Transkript im Rahmen der Masterarbeit von Rosmarie Schaltegger verarbeitet wird. Mir ist bewusst, dass die Daten anonym behandelt werden.

Datum, Unterschrift der/des Interviewten: 17.4.19 [Redacted Signature]

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre wertvolle Unterstützung!

Rosmarie Schaltegger, Wilstrasse 113, 8600 Dübendorf / schaltegger.rosmarie@learnhfh.ch

9.4. Leitfadeninterview

1. Einstieg (ca. 5 Minuten)	
Ziel des Interviews	Das Interview dient als Grundlage dazu, das Lehrmittel «Leseschlau» aus der Sicht von Expertinnen und Experten zu evaluieren und zu untersuchen, ob sich das Lehrmittel <i>für Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen</i> bewährt.
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> – Begrüssung – Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme des Interviews – Einholen der Einwilligungserklärung zum Aufnehmen des Interviews – Hinweis auf den vertraulichen Umgang und die Anonymisierung der erhobenen Daten

2. Hauptteil (ca. 25 Minuten)		
Leitfragen	Vertiefungsfragen	Fertigkeiten der Interviewerin
Zum Lehrmittel		
Warum haben Sie sich für das Lehrmittel «Leseschlau» entschieden? Inwiefern kommen Sie mit dem Lehrmittel in Kontakt?	<ul style="list-style-type: none"> – Welches sind die Vorteile des Lehrmittels? Gibt es Nachteile? – Wie finden Sie den Aufbau des Handbuchs? – Werden Ihrer Meinung nach genügend differenzierte Materialien angeboten? – Wie finden Sie die Hinweise zur Methodik? – Wie wird Diagnostik einbezogen? – Wie wirkt sich das Lehrmittel auf die Motivation der Kinder aus? 	<ul style="list-style-type: none"> – zuhören, Zeit geben – sondieren – beschreiben lassen – zusammenfassen – Erzählimpulse: <i>Können Sie sich an eine typische Situation erinnern? Können Sie mir mehr davon erzählen? Können Sie das noch etwas ausführen?</i>
Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb		
Welche Voraussetzungen zum Lesen anfangs 1. Klasse sind für Sie wichtig, wenn Sie mit dem Leseunterricht starten?	<ul style="list-style-type: none"> – Haben Sie Wünsche an die Kindergärtnerinnen, die Eltern oder das Lehrmittel? – Wie empfinden Sie, dass die Kompetenz «hören» gefördert wird? – Wie finden Sie, dass die Kompetenz «sprechen» gefördert wird? – Wie werden visuelle Übungen zu Buchstaben und Wörtern gefördert? 	<ul style="list-style-type: none"> – Überleiten zu den Vorläuferfertigkeiten – aktiv zuhören – nachfragen – konkretisieren – paraphrasieren – Aufrechterhaltungsfragen: <i>Wie ist das für Sie gewesen? Können Sie das genauer beschreiben? Mich würde es interessieren...</i>

Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen		
Wie werden Ihrer Meinung nach Kinder mit Leseschwierigkeiten im Lehrmittel berücksichtigt?	<ul style="list-style-type: none"> – Welches sind Stärken des Lehrmittels für Kinder mit Leseschwierigkeiten? – Gelingt es den Kindern, die Lauttafeln auf die Buchstaben zu übertragen? – Gelingt es den Kindern, das Zusammenschleifen der Laute auf die Buchstaben zu übertragen? – Wie werden die Buchstaben eingeführt? – Wie werden ähnliche Buchstaben (lautlich oder optisch) eingeführt? – Welche Qualität hat die Anlautlautabelle? – Inwieweit wird das Silbenlesen gefördert? – Wie wird das Wortlesen gefördert? – Wie wird das Leseverstehen bei Wörtern und Sätzen gefördert? 	<p>Überleiten zum Schriftspracherwerb: In jedem Leselehrmittel gibt es für Kinder mit Leseschwierigkeiten Stolpersteine.</p> <ul style="list-style-type: none"> – erzählen lassen – Vertiefungsfragen benützen – zusammenfassen – Steuerungsfragen: <i>Können Sie ein Beispiel nennen?</i> <i>Können Sie dies ausführlicher beschreiben?</i> <i>Wie haben Sie das umgesetzt?</i>
Didaktik zum Schriftspracherwerb		
Wie eigenständig können die Kinder in diesem Lehrgang arbeiten?	<ul style="list-style-type: none"> – Inwieweit ist das Lesen und Schreiben miteinander verknüpft? – Inwiefern ist der Unterricht individualisierend? – Wo können die Kinder selbstständig und entdeckend lernen? – Wie baut der Lehrgang kooperative Lernformen ein? 	<p>Abschluss einleiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – an Gesagtem anknüpfen – fokussieren – Pausen zulassen – Zusammenfassen – Paraphrasieren: <i>Sie haben vorhin gesagt, dass... Wenn ich Sie richtig verstanden habe...</i>
3. Ausklang (ca. 5 Minuten)		
Haben Sie einen Wunsch an das Lehrmittel «Leseschlau»?	<ul style="list-style-type: none"> - Braucht es zum Lehrmittel Ergänzungen? - Haben Sie schon selber Anpassungen vorgenommen? 	<ul style="list-style-type: none"> – wertschätzend zuhören – abschliessen
<ul style="list-style-type: none"> – Danken für die Teilnahme am Interview – Hinweis auf die elektronische Form der Auswertungen geben – Verabschieden, Present überreichen 		

Tabelle 20: Leitfadeninterview

9.5. Transkripts

Interview SHP B1		
1	I	Ich freue mich sehr, dass du dieses Gespräch mit mir führst – dieses Interview zum Leseschlau. Ich habe gemerkt, dass du eine erfahrene Lehrerin und das (Leseschlau) schon mehrmals durchgeführt hast.
2	B1	Ich finde es spannend, wenn du verschiedene Klassen hast und zu sehen, wie die Klassen verschieden darauf reagieren.
3	I	Früher hast du als Klassenlehrerin gearbeitet und jetzt als SHP und du kennst das Leselehrmittel aus beiden Perspektiven.
4	B1	Genau.
5	I	Warum hast du damals das Lehrmittel «Leseschlau» gewählt?
6	B1	Ich habe lang mit dem «Buchstabenschloss» gearbeitet. Es hat mir sehr imponiert, dass man dort von Anfang an die Buchstaben hat hineinnehmen können. Ich habe aber immer wieder erlebt, dass es Kinder gegeben hat, die Mühe gehabt haben mit dem genauen Lautieren, als sie mit dem Schreiben begonnen haben. Da habe ich eine Weiterbildung gemacht ... ich glaube, er hat Prof. Ochsner geheissen und der hat uns damals vom Leseschlau – damals hat es noch «luege, lose, läse» geheissen – erzählt und dass das in Bearbeitung sei. Er hat uns vorgeschwärmt davon. Und als es herausgekommen ist, habe ich mich gleich darauf gestürzt, weil ich gewusst habe: „Das ist es. Diese Genauigkeit des Lautierens und der Phonologie. Ich habe in zwei Klassenzügen mit dem Leseschlau gearbeitet und habe geniale Erfahrungen damit gemacht. Die Kinder haben einfach subito lesen gelernt. Sie haben ganz, ganz sorgfältig schreiben können nachher. Es sind aber – und da kommt schon mein erstes Aber – es sind durchs Band Schweizer Kinder gewesen, die ich damals gehabt habe. Mittelschichtkinder und Kinder aus der Oberschicht. Für die ist das der Hammer gewesen. Die haben alle vor Weihnachten geschrieben und gelesen im Gegensatz zu anderen Lehrmitteln, bei denen die Buchstabeneinführung eigentlich ein Jahr lang dauert. Das hat mich total begeistert.
7	I	Das ist sehr toll.
8	B1	Ja. Ich muss ehrlich sagen. Das «Buchstabenschloss» hat auch viele Vorteile gehabt. Mit Phantasie und Kreativität zu jedem Buchstaben. Das habe ich auch schön erlebt. Es ist eine andere, gefühlvollere Art, um die Buchstaben einzuführen. – Das habe ich sehr gepflegt ().
9	I	Kannst du mehr davon erzählen?
10	B1	Ja, Ich habe selber erfunden. Angefangen mit Geschichten zu jedem Buchstaben. Da war Timi, die Katze, und dann ist zu jedem Buchstaben ein Gegenstand oder ein Tier hinzugekommen, und das hat uns dann eine Woche lang begleitet. – Das war wirklich eine Woche pro Buchstabe. So haben die Kinder eine ganz enge Bindung zu jedem Buchstaben erhalten. Nach zwei, drei Wochen habe ich begonnen, die Kinder Geschichten erfinden und erzählen zu lassen. So sind wir ins Geschichtenerzählen hineingekommen und die Kinder haben viel gesprochen. Beim Leseschlau finde ich manchmal, dass die Buchstaben wahnsinnig schnell hingeworfen werden. Und das ist für viele Kinder recht anspruchsvoll, das alles im Kopf zu behalten. Eben: Viele müssten auch noch einen emotionalen Zugang dazu bekommen.
11	I	(). Du findest, dass die Buchstaben relativ schnell nacheinander kommen. Und dass Kinder, die im kognitiven Bereich schwächer sind, dann Schwierigkeiten bekommen, sich diese zu merken? Und du findest, dass kognitiv eher starke Kinder schnell lesen und schreiben können.
12	B1	„Fadengerade“ (gemeint ist: So ist es genau). Auf der anderen Seite muss ich sagen: Heute, wo wir so viele fremdsprachige Kinder haben, finde ich es gut, dass der Phonologie ein so grosser Stellenwert beigemessen wird. Mich dünkt, dass man nachher, im Aufbauunterricht, darauf zurückgreifen kann.
13	I	Du schätzt die Lauttafeln?
14	B1	Ja. Die finde ich super. Jetzt kommt mir gerade in den Sinn. Diese Lauttafeln habe ich schon eingesetzt, als ich noch das Buchstabenschloss gebraucht habe. Ich habe einen Logopäden gehabt, mit dem ich zusammengearbeitet habe, und er hat mir diese Lauttafeln bereits gegeben. Ich habe sie immer parallel dazu eingeführt, aber nicht im Sinn wie beim Leseschlau. – Sie lernen ja quasi eine Geheimsprache, wenn man so sagen will. Sondern man hat dann das ganze Jahr, zusammen mit dem neuen Buchstaben, auch die Lautiertafeln gehabt.
15	I	Wie findest du den Aufbau des Handbuchs?

16	B1	() Ich habe gerade in diesem Sommer wieder hineingeschaut. Irgendwann braucht man es schlicht nicht mehr. Es geht dann relativ schnell, wenn man eine Ahnung hat. Mich dünkt für Junglehrerinnen, die keine Ahnung haben von der Praxis, ist es völlig überladen. Es hat viel zu viel Material, über das man gar nicht den Durchblick haben kann. Das Handbuch selber: Wenn man sich nur daranhält, dünkt es mich sehr trocken. Da finde ich, dass das Geschick der Lehrpersonen SEHR gefragt ist. Es braucht die Methodenvielfalt und Kreativität. Und für kognitiv schwache Kinder hat es praktisch keine Anregung drin, keinen heilpädagogischen Kommentar. Wie kann eine Lehrperson das nur packen? Also – die Susi und der Peter – die könnte man auch zum Fenster herauswerfen. Das ist ein so langweiliges Kinderpärchen. Und wenn man es nur damit macht, finde ich es sehr trocken. Aber ich gehöre eher zu den kreativen Lehrerinnen, und die Kinder haben das gern.
17	I	Werden denn genügend differenzierte Materialien angeboten?
18	B1	Ich finde () / Ich picke einmal zwei Schwierigkeiten heraus. Ich finde bei Kindern, und die haben wir immer mehr, mit auditiven Schwierigkeiten, da sind die Lauttafeln genial, weil sie lernen müssen, ganz genau hinzuhören. Sie müssen WIRKLICH ein Vierteljahr ganz genau anhören. Für auditive Schwierigkeiten hat es genug differenziertes Material. Das erste Vierteljahr finde ich mit den Lauttafeln sehr gut. Für Kinder, die kognitive Probleme haben oder keine hohe Merkfähigkeit haben, geht es einfach zu schnell und die Menge ist zu viel zum Lernen. Die Lautbilder und nachher die Buchstaben sitzen einfach nicht. Die Buchstaben kommen für diese Kinder viel zu schnell. Das Zusammenschleifen ebenfalls. Als SHP bleibe ich länger bei den Lauttafeln, weil ich merke, dass nichts sitzt. Es sitzen weder die Laute noch die Buchstaben, wenn es so schnell geht. Zwischen Phase eins, zwei und drei gibt es wie einen Bruch, und es hat zu wenig differenziertes Material.
19	I	Du meinst, dass die Phasenübergänge nicht sorgfältig genug vermittelt werden, zum Beispiel der Übergang der Lauttafeln zu den Buchstaben.
20	B1	Ja, man kann auch sagen: Das Visuelle. Für viele Kinder ist das die bare Überforderung, wie schnell das gemacht wird und wie schnell sie sich dann die Buchstaben merken müssen. Das sind ja wie Symbole. Das findet in der Regel ja so im November statt, und es kommen sehr schnell aufeinander die Buchstaben. Und nachher, dünkt mich, kommt noch der grössere Bruch, wenn die Kleinbuchstaben plötzlich kommen, was ja eigentlich der Hauptteil des Lesens bildet. Dann haben sie sich mit Mühe und Not an die Bilder gewöhnt, dann an die Grossbuchstaben und nun plötzlich doch andere Buchstaben. Ich habe manchmal den Eindruck: Von heute auf morgen werden von den Klassenlehrpersonen die Kleinbuchstaben eingeführt. Für normal begabte Kinder ist das gut. Es ist lässig. Sie packen das auch. Da kann man mit den verschiedenen Formen arbeiten. Welche gehören zusammen? Man kann Muster machen. Da gibt es viele Möglichkeiten, was kognitiv gute Kinder tun können. Doch bei den schwächeren Kindern ist das ein grosses Problem. Sie können gar nicht begreifen, warum es jetzt noch diese Kleinbuchstaben braucht. Und warum, es ist mir immer noch nicht klar, warum zuerst die Grossbuchstaben eingeführt? Die braucht man ja später viel weniger. Da muss man nachher bei den Kindern die Grossbuchstaben wieder herausprügeln. Warum macht man nicht einfach nur die Kleinbuchstaben und dann noch die Grossbuchstaben? Oder?
21	I	Das ist eine interessante Idee.
22	B1	Ja. Ich persönlich fände das besser.
23	I	Was denkst du über die Diagnostik im Leseschlau?
24	B1	Das ist eine spannende Frage. Ich finde, dass sich das Leseschlau gut anbietet, genauer herauszufinden, was einem Kind fehlt. Ich glaube: Beim Tobi oder dem Buchstabenschloss hat eine SHP länger um herauszufinden, was einem Kind fehlt.
25	I	Du hast beschrieben, dass das «Leseschlau» auditiven Voraussetzungen zum Lesen lernen sehr gut fördert. Wie steht es mit anderen Voraussetzungen?
26	B1	Ich habe in einem Schulhaus gearbeitet, wo wir die absolute Luxusvariante gehabt haben. Dort habe ich die beiden Klassenzüge mit dem Leseschlau gehabt. Wir haben dort beim zweiten Mal, als ich es gemacht habe, die Kindergärten einbeziehen können. Es gibt ja die Lautbilder vom Leseschlau für den Kindergarten. Die haben das im Kindergarten ein halbes Jahr lang gemacht. Als sie dann in die Schule gekommen sind, haben wir direkt mit den Buchstaben beginnen können. Das ist grossartig gewesen. Das war das Beste! Der Kindergarten hat profitiert. Sie haben schon ganz zielgerichtet mit den Kindern vom zweiten Kindergarten arbeiten können. Und wir haben in der ersten Klasse profitieren können. Die Kinder sind ja immer frustriert, wenn sie zuerst die Lauttafeln lernen müssen.
27	I	Sehr toll! Wird das Sprechen im Leseschlau auch gefördert?

28	B1	Also, ich finde, beim Leseschlau ist das völlig abhängig von der Lehrperson. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich finde: Wenn man es nur so nimmt, wie es im Handbuch steht und nur so vorwärtsgeht, kommt das Sprechen zu kurz. Das Hören wird ganz stark gefördert. Die Bewusstheit für die Sprache wird stark gefördert. Aber eigentlich reden und Sprechanlässe – dafür bietet es nicht viel an. Dafür ist die Geschichte viel zu dürrtig. Der Zugang geschieht über die einzelnen Nomen. Es sind ja alles Nomen. Da wünschte ich mir, dass man noch viel mehr in die Geschichten und in die Phantasie und in die Kinderwelt eintaucht. Und das machen viele Lehrpersonen, aber es gibt auch solche, die es eben nicht machen. Dann wird er Wortschatz einseitig. Also diejenigen Lehrpersonen, die schon andere Lehrmittel kennengelernt haben, schöpfen aus ihrer Erfahrung und bereichern das «Leseschlau». Es braucht beim «Leseschlau» Erfahrung, worauf es bei Leserwerb ankommt, ausser die Mundbilder, die sind super.
29	I	Wie steht es mit dem visuellen Zugang im Lehrmittel?
30	B1	Sie haben ja diese Werkstätten, von Anfang an, mit denen man arbeiten kann. Und dort merkt man, dass die Autoren sich überlegt haben, dass alle Sinne beim Lesenlernen angesprochen werden müssen. Aber wenn ich dann schaue, wie die meisten Kinder damit arbeiten, dann greifen sie kurz in die Tastbox und haken den Posten ab. Und ob darin wirklich viel taktile Förderung dabei ist, bezweifle ich. Aber eben: Gute und starke Kinder können das trotzdem gut umsetzen. Schwächere Kinder müsste man gut begleiten können und viel wiederholen. Und am nächsten Tag nochmals. Damit das Lesen wirklich gut gelingt.
31	I	Du meinst, Kinder wären darauf angewiesen, dass taktile Übungen vermehrt eingesetzt werden?
32	B1	Nicht alle, aber einzelne wären darauf angewiesen. „Weniger ist mehr.“ Im Sinn von: Man macht einfach eine „taktile Woche“. Sage ich etwas übertrieben. Es ist manchmal einfach etwas schnell vorbei. Man hält schnell die Hand in die Tastbox, und das ist es dann gewesen.
33	I	Ich möchte nochmals zu den Materialien zurückgehen. Kannst du noch etwas mehr zur Differenzierung sagen?
34	B1	Also. So wirklich im Erwerb der Lesefertigkeit, also die allerersten Schritte im Lesen, dazu finde ich das Leseschlau gut. Da kann ich dahinterstehen. Danach wünschte ich mir, dass es differenziertes Material gibt. Zum Beispiel Lesetexte. Auch die einfachsten Leseblätter – TOTO zum Beispiel. Da gibt es <i>ein</i> Leseblatt. Ich selber habe diese auf drei Niveaus abgeändert für noch schwächere Kinder und für deutlich bessere Kinder. Denn diejenigen Kinder, die schnell lesen können, finden dieses erste Leseblatt bereits doof. Dann kann man noch Adjektive hineingeben und Präpositionen hinzufügen. Da fehlt mir die Differenzierung. Wenn die Autoren schon so viel Material bieten, hätten sie all die Lesetexte und Geschichten in drei Niveaus herstellen können. Ich hätte, wenn ich das Lehrmittel gemacht hätte, vielleicht etwas weniger Werkstätten, dafür unterschiedliche Niveaus hergestellt. Dort ist die Auswahl nämlich gross, und eine Differenzierung des Schwierigkeitsgrades fände ich toll. Ich habe dies oft so gemacht, dass ich bei DAZ-Kindern und für die stärkeren Leser die Geschichten umgeschrieben habe.
35	I	Als Stärken des Lehrmittels betonst die auditive Förderung. Dann wird es etwas mager, obwohl viel Material angeboten wird.
36	B1	Ja, doch mit den Lautbildern wird auch das Visuelle gut gefördert. In diesem Bereich ist das Lehrmittel gut. Ja, genau. Das finde ich wirklich. Ich habe den Unterschied vom „Luege, lose, läse“ zum „Leseschlau“ erlebt. Da ist nochmals ganz viel hinzugekommen mit neuen Werkstätten und mit neuen Blättern. Es ist riesig geworden. Doch für mich persönlich hat man wie am falschen Ort aufgestockt. Man hätte eigentlich bei dem Wenigen bleiben und dort differenzieren können. Und statt weiss noch was für Werkstätten und Zeugs zu machen. Also die Zusatzlaute wie ä, ö, ü, ng, pf und so. Dazu hat es immer irgendwelche Werkstätten. Aber das wird zum Teil in verschiedenen Klassen, in denen ich arbeite, gar nicht gemacht. Und dann fehlt das den Kindern wieder. Es ist wie eine Sorgfalt, die verloren geht im Leseschlau, weil nachher fast alles selbständig in den Werkstätten erarbeitet wird.
37	I	Die Lektionen des Leseschlaus sind also zu Beginn sehr strukturiert und nachher fördert es das selbständige Arbeiten?

38	B1	Ja. Die jungen Lehrpersonen halten sich im ersten Teil genau an die Lektionen und vernachlässigen andere Sinneskanäle, um die Buchstaben zu lernen. Danach machen die Lehrpersonen alles, was in den Werkstätten ist und laufen in die Gefahr, dass sie über wichtige Sachen einfach darüber hinweggehen und dann nicht mehr sorgfältig genug sind mit dem „fertiglehre“ (gemeint: Fertig lesen lernen). Es ist halt individualisierend. Dann gibt es Kinder, die in der 2.Klasse plötzlich schlecht lesen und man muss als SHP nochmals die fehlenden Sachen aus der 1.Klasse beibringen. Bei kognitiv schwachen Kindern stresst mich das nicht, aber bei so genügenden Kindern stresst mich das. Die könnten es eigentlich schon. Ich sage nochmals: Für mittlere und gute Kinder Leseschlau für mich wirklich das Leselehrmittel der ersten Wahl. Da hatten wir einen Lesemorgen. Da sitzen die Erstklässler, einfach nach einem halben Jahr, da und lesen ihre Büchlein. Das finde ich grossartig. In den drei Klassen, die ich jetzt begleite, haben sie „Mompitz“ gemacht. Ich weiss nicht, ob du diese kennst. Das ist so ein ganz niedliches kleines Monster. Und es gibt kleine Lesebücher, in denen es ums Lesen und Verstehen geht. Und nachher können sie dann selber solche kleinen Monster machen. Aber es ist Lesen, Leseverständnis. Ich staune, was die Kinder nach einem halben Jahr können.
39	I	Super. Und für schwächere Kinder hättest du lieber differenzierteres Übungsmaterial.
40	B1	Ja. Das ist das Eine. Und dann gibt es einfach diejenigen Kinder, die mit dem Aufbau dieses Lehrmittels überfordert sind und mit dem Tempo. Sogar wenn man ihnen angepasstes Material zur Verfügung stellt, bleibt es einfach zu schnell. Sie bräuchten ein ganzes Jahr, um die Buchstaben sorgfältig lernen zu können.
41	I	Als SHP könnte man das ja trotzdem machen.
42	B1	Das Problem ist, dass man relativ lange das Gefühl hat, dass das schon noch kommt bei diesem Kind. Und dann ist schon viel Zeit vergangen. Das finde ich ein Problem: Wenn ich von Anfang an weiss, dass ich ein Kind den IF oder ISR-Status hat, dann ist das anders. Doch die Kindergärtnerinnen schicken die Kinder meist ohne Status, also DaZ, schon, in die erste Klasse. Dann muss ich als SHP zuerst beobachten, mir selber auch ein Bild machen. Aber auf diese Art vergeht viel Zeit. Die Kinder haben dann so ein Halbwissen beieinander. Und darin besteht die Problematik.
43	I	Wie findest du die Qualität der Anlauttabelle?
44	B1	Ich brauche diese eigentlich gerne. Doch schwächere Kinder können sich die Tiere gar nicht merken. Null, null, null. Es hat auch für mich Tiere, die seltsam sind. Das finde ich absolut nicht der Kinderwelt angepasst. Wieder: Es ist spannend und lässig für mittlere und gute Kinder. Die lernen gerade etwas Neues dazu. Doch die anderen Kinder sind überfordert. Zum Beispiel Okapi. Noch nie gehört. Oder Xenophon, der Frosch. Da finde ich zum Beispiel die Tabelle vom Buchstabenschloss aus der Alltagssprache der Kinder genommen. Diese habe ich persönlich besser gefunden. Ich glaube, dass die Autoren da auch etwas bemüht gewesen sind, weil sie etwas ganz Neues hat machen wollten.
45	I	Kannst du noch etwas zum „Wortlesen“ sagen?
46	B1	Ich finde es nicht gut, weil die Kinder ausschliesslich über die Nomen lesen lernen. Das merkt man nachher auch im Schreibprozess. Wenn sie mit dem Schreiben beginnen. Eigentlich sind sie sich nur gewohnt, einzelne Wörter zu schreiben. Und wenn man mit den Alu-Tabellen von anderen Lehrmitteln arbeitet, lernen sie mehr Sprache.
47	I	Das ist sehr spannend. Ist denn das Lesen und Schreiben verknüpft im Leseschlau?
48	B1	Das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde wirklich, vom Aufbau her, ist das Lesen stark im Fokus, das Schreiben fällt total hinten hinunter. Da ermuntere ich jetzt jede Junglehrerin, einfach daneben noch unbedingt Schreibangebote mit den Kindern aufzubauen. Das empfinde ich bei diesem Lehrmittel besonders stark vernachlässigt. Eben: Es hat Vor- und Nachteile. Im Leseschlau gibt es dafür viele Kinder, die ungenau schreiben oder Schwierigkeiten damit haben. Doch beim Leseschlau ist der Leseerfolg immer wieder verblüffend.
49	I	Fördert das Leseschlau das selbständig entdeckende Lernen?
50	B1	Ja, schon etwas. In den Werkstätten sehe selbständiges Lernen. Aber das ist nicht selbstentdeckendes Lernen. Sondern es ist „fadengerade“ vorgegeben, worum es geht. Es ist am Anfang sehr lehrerzentriert, nachher nur noch selbständig, aber nicht entdeckend. Und es kommen immer wieder dieselben Blätter. Ich bekomme selber manchmal fast einen Schreikrampf.
51	I	Wird kooperatives Lernen gefördert?
52	B1	Eher nein. Es kommt schon manchmal vor. Aber ich glaube: Wenn man nicht selber ein Wissen hat über kooperatives Lernen und das zum Beispiel bei der neuen Erarbeitung eines Buchstabens brauchen kann, dann fällt das hinten heraus. Partnerarbeiten gibt es schon.

53	I	Kannst du zum Schluss nochmals kurz die Vorteile von Leseschlau sagen und deine Anpassungen, die du vorgenommen hast?
54	B1	Das Leseschlau finde ich im Prinzip gut. Vor allem der erste Teil mit den Lauttafeln. Mittlere und stärkere Kinder lernen schnell lesen. (). Auditives und auch das Reimen wird sehr gut gefördert und kommt schwächeren Kindern mit auditiven Schwierigkeiten zu Gute. Das Differenzieren von Lesetexten ist eine echte Schwäche des Lehrmittels. In diesem Zusammenhang damit habe ich viele Texte aus dem Leseschlau abgeändert, und zwar in beide Richtungen. Für gute Leser und für noch schwächere Leser. Ich habe schon einmal gedacht, ob ich das einmal dem Lehrmittelverlag schicken sollte, damit sie die Texte drucken und hineinnehmen. Also das ist schon mein Hauptwunsch, den ich habe.
55	I	Ich danke dir sehr für das ausführliche Gespräch.
56	B1	Das habe ich sehr gerne gemacht.

Interview SHP B2

1	I	Danke vielmals, dass du an diesem Gespräch mitmachst. Wie bist du mit dem Lehrmittel «Leseschlau» in Kontakt gekommen?
2	B2	Angefangen damit habe ich noch während des Studiums, als ich Teilzeit als Lehrperson arbeitete. Die Klassenlehrperson hat dieses Lehrmittel ausgewählt, und ich musste dann quasi damit arbeiten, weil sie Klassenlehrerin war. Dann habe ich ein Jahr lang nicht damit gearbeitet, weil ich die Stelle gewechselt habe. Danach durfte ich selbst auswählen und habe wieder dieses Lehrmittel gewählt, weil es mir von Anfang an gefallen hat. Es war einmal etwas anderes, ein neuer Zugang, für mich vollkommen logisch, mit der Erklärung, dass kleine Kinder auch von den Lippen abschauen, wie man sprechen lernt. Das habe ich damals oft bemerkt: In meinem Umfeld gab es viele kleinere Kinder, ich hatte das Gefühl, diese starren mich an. Deshalb fand ich, es macht vollkommen Sinn, mit diesen Lippenbildern auch lesen zu lernen, da dies eigentlich natürlich ist.
3	I	Wie findest du den Aufbau des Handbuchs?
4	B2	Ich habe das Handbuch oft gebraucht und bin ziemlich genau nach dem Handbuch vorgegangen. Ich habe es praktisch gefunden, weil jede Lektion vorgegeben ist - was man macht, in welcher Reihenfolge, was man zusätzlich einbauen könnte. Gerade zu Beginn, wenn es darum ging, die Lautbilder einzuführen, habe ich das Handbuch sehr oft verwendet. So musste ich auch nicht zusätzlich vorbereiten und mir überlegen, wie ich dies einführen könnte ().
5	I	Welchen Stellenwert hatte das Handbuch später für dich?
6	B2	In Phase zwei und drei ist es ja sehr frei mit den verschiedenen Auswahltexten. Da habe ich es weniger oft verwendet, sondern habe mich eher für eine Werkstatt oder eine Geschichte entschieden und habe selbst entschieden, was ich zusätzlich dazu noch machen wollte.
7	I	Sind deiner Meinung nach genügend differenzierte Materialien vorhanden?
8	B2	Am Anfang gibt es genug Differenzierung. Es gibt ja diese Sterne oben, die Aufgaben mit einem Stern konnten bei mir praktisch immer alle Kinder lösen. Man kann gut nach oben differenzieren für starke Kinder.
9	I	Du sprichst jetzt von der Phase 1?
10	B2	Ja, dort gibt es eigentlich von Beginn weg verschiedene Niveaus. Nur ganz am Anfang gibt es immer die gleichen Blätter, und es gibt keine grosse Differenzierung wie man den Anlaut hören muss. Aber diese Phase geht so schnell vorbei, weil die Kinder die Mundbilder so schnell kennen. Aber danach kann man sehr gut differenzieren, sobald die Grundlagen präsent sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ab welchem Gesicht dann diese Differenzierungsblätter kommen, aber sie kommen relativ früh, weil es eben relativ schnell vorwärtsgeht.
11	I	Genau. Wie hast du diese Differenzierung umgesetzt?
12	B2	Ich habe immer mit Plänen gearbeitet. Ich habe Arbeitspläne gemacht, der erste oder manchmal auch die ersten zwei Pläne waren für alle Kinder identisch, damit ich gut starten und die Kinder kennenlernen konnte. Danach konnte ich diese Pläne differenzieren und verschiedenen Blätter verwenden. Die Pläne haben dann bei allen Kindern dasselbe Layout und sehen gleich aus, aber beinhalten allenfalls unterschiedliche Blätter. Zum Beispiel finde ich, dass ein Kind keine Anlaute mehr üben muss, wenn ich weiss, dass es dies kann. Dann kann ich bei diesem Kind schwierigere Blätter verwenden.
13	I	Super. Wie findest du, dass die Kinder motiviert sind, mit diesem Lehrmittel lesen zu lernen?

14	B2	Grundsätzlich sind die meisten Kinder sehr motiviert, wenn sie in die erste Klasse kommen, sie wollen unbedingt lesen lernen. Später finden sie auch diese Gesichter sehr toll, wenn man mit diesen Wörtern oder Geschichten schreiben kann. Die Kinder haben es sehr spannend gefunden, herauszufinden, welches Wort nun kommt. Mühsamer fanden sie, die Wörter zu legen. Das war auch in meinem Plan integriert, sie mussten dann die Bilder aus dem Umschlag holen und die Wörter legen. Manchmal habe ich die Bilder auch kopiert und sie mussten die Wörter in den Plan einkleben. Vor allem die kognitiv starken Kinder haben dies mit der Zeit nicht mehr so toll gefunden, wenn sie schon Buchstaben schreiben konnten. Da habe ich gemerkt, dass dies nicht optimal ist. Die schwächeren Kinder hatten nie ein Problem damit, sie haben das immer gern gemacht. Die stärkeren Kinder allerdings schon. Ich habe diesen dann erlaubt, die Buchstaben, die sie schon kannten zu schreiben, anstatt die Gesichter einzukleben.
15	I	Genau. Wie findest du, dass die Hörkompetenzen in diesem Lehrmittel gefördert werden?
16	B2	Ja. Ich finde, das Hören ist ein grosser Bestandteil, gerade am Anfang kommt das phonologische Bewusstsein oft vor, zum Beispiel mit dem Hören von Anlauten, oder ob man sie in der Mitte oder am Schluss hört. Da muss man ja zuhören. Und auch später, wenn sie bestimmen müssen, ob ein A überhaupt vorkommt oder nicht. Solche Höraufgaben kommen schon vor.
17	I	Also findest du, dass die Kompetenz Hören gut ausgebaut ist in diesem Lehrmittel?
18	B2	Ja.
19	I	Und wie ist es mit der Kompetenz Sprechen? Werden auch Sprechansätze in diesem Lehrmittel gefördert?
20	B2	Immer wenn das Mundbild behandelt wird, kommen Übungen vor, bei denen man diese artikulieren muss. Oder wenn der Unterschied zwischen ähnlichen Buchstaben gelernt wird, zum Beispiel bei b und p, sieht man bei einem Bild die Luft und beim anderen Bild keine. Auch eine deutliche Aussprache wird gefördert, wenn man beispielsweise zwei Mundbilder verbindet. Ja, ich finde es wird sehr viel gesprochen.
21	I	Es gibt auch noch eine dritte Kompetenz, welche zum Lesen lernen dazugehört. Werden visuelle Übungen zu Buchstaben im Lehrmittel auch gefördert?
22	B2	Am Anfang sind ja beim Leseschlau keine Buchstaben dabei. Das hat mich gestört, weil ich es wichtig finde, dass die Kinder den Buchstaben von Anfang an möglichst oft visuell begegnen. Ich habe deshalb relativ früh bei allen Mundbildern die Buchstaben eingeklebt.
23	I	Hast du das von Anfang an so gemacht oder hattest du eine Phase ohne Buchstaben?
24	B2	Nein, als ich als Studentin Teilzeit gearbeitet habe, hatte es keine Buchstaben. Danach habe ich einen Klassenzug auch ohne Buchstaben gearbeitet. Ab dem dritten Mal habe ich dann mit Buchstaben gearbeitet.
25	I	Spannend.
26	B2	Das heisst, ich habe die vorhandenen Arbeitsblätter aus dem Leseschlau selbst überarbeitet und überall dort, wo diese Lautbilder vorkommen die Buchstaben eingefügt. Ja, genau. Man bekommt ja alle Arbeitsblätter als pdf-Datei, da habe ich alle Buchstaben eingefügt. Das war eine ziemlich aufwändige Arbeit (lacht).
27	I	Ich möchte noch ein bisschen nachhaken. Das erste Mal, als du es selbständig durchgeführt hast, hattest du das noch nicht, das zweite Mal hast du dann als SHP die Buchstaben eingefügt. Hast du einen Unterschied in der Lesekompetenz festgestellt?
28	B2	Es ist mir vor allem folgendes aufgefallen: Die Kinder, welche die Buchstaben bereits gekannt haben, haben sofort gesagt, dies sei ein A und haben gar nicht mehr auf die Lippen geschaut. Die kognitiv schwachen Kinder hingegen haben bemerkt, dass hier ein Buchstabe steht und man dies zum Schreiben benötigt. Sie wussten aber nicht, wie der Buchstabe genau klingt, konnten dies aber an den Lippen ablesen. Natürlich haben sie sich mehr auf die Buchstaben konzentriert, vorher waren sie ja gar nicht vorhanden. Vor allem die schwachen Kinder haben aber die Mundbilder immer wieder gebraucht. Die starken Kinder auch, denn ich habe auch die kleinen Buchstaben eingefügt. Wenn zum Beispiel Maus gedruckt war, habe ich nur das M grossgeschrieben, die anderen Buchstaben klein. Je nach dem haben sie die kleinen Buchstaben auch nicht gekannt, also mussten sie trotzdem auf die Lippen schauen. Ich habe immer gesagt, mir sei wichtig, dass sie diese Mundbilder kennen. So hatte ich manchmal auch ein Gesicht ohne Buchstaben, das konnten sie dann trotzdem lesen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie auch die Lippen kennen müssen. Für die schwachen Kinder war dies gut: Da die anderen Kinder die Lippen auch lernten, waren sie nicht die einzigen, welche zusätzliche Hilfe benötigten, um zu wissen, dass das A gerade A heisst.
29	I	Richtig. (). Wie war das für kognitiv schwache Kinder, als in der zweiten Phase die Mundbilder verschwunden sind im Vergleich zum vorherigen Klassenzug?

30	B2	Es war für die Kinder viel einfacher, sich die Buchstaben ohne Mundbild zu merken. Im vorherigen Klassenzug gab es mehr Probleme. Die zweite Phase war für mich dann auch nicht ein so klarer Schnitt, sondern eher ein langsamer Übergang. Die Kinder, welche die Buchstaben bereits gekannt haben, durften schon früh selbst schreiben, weil sie das Gesichter einkleben doof fanden. Mit der Zeit haben auch schwächere Kinder damit angefangen, die Buchstaben zu schreiben, während andere jedoch noch die Mundbilder eingeklebt haben. Für mich war das eher ein fließender Übergang.
31	I	Ich merke, dass du den Übergang von den Mundbildern zu den Buchstaben verlängert hast, ihn fließend gestaltet hast und du hast hier mehr differenziert als im Lehrmittel vorgesehen.
32	B2	Ja, im Prinzip hat jeder, wenn er bereit dazu war, die Mundbilder weglassen können und nur noch mit den Buchstaben gelesen. Ich habe einen Sichtwortschatz geschaffen, indem ich bei Wörtern mit Mundbildern die Buchstaben eingefügt habe. So konnten sich die Kinder bereits da die Wörter mit den Buchstaben merken.
33	I	Die Kinder haben also ganze Wörter mit Buchstaben im Gedächtnis abgespeichert.
34	B2	Ja, das ist eigentlich eine unbewusste Begegnung.
35	I	Noch eine letzte Frage zu diesem Bereich, bevor wir weitergehen: Hättest du einen Wunsch an Kindergärtnerinnen oder Eltern, welche Kompetenzen die Kinder im Bezug auf das Lesen können müssten, wenn sie in die Schule kommen?
36	B2	Grundsätzlich finde ich es in Ordnung, wie es läuft. Ich finde, am meisten hilft es den Kindern, wenn sie bereits einen Wortschatz besitzen und diesen mündlich ausdrücken können. Diese Kinder zeigen auch Interesse an der schriftlichen Sprache. Bei Kindern, welche schon im mündlich Bereich Schwierigkeiten haben, wird es im schriftlichen noch schwieriger. Wenn ich ihnen etliche Male sagen muss, wie ein Bild heisst, wird es schwierig, den Anlaut zu hören. Ich finde, der Wortschatz ist der grösste hemmende Faktor beim Leseschlau. Ich würde es begrüßen, wenn im Kindergarten, bei den Eltern oder ganz allgemein die Wortschatzbildung gefördert wird. Es muss ja nicht zwingend der Wortschatz des Leseschlaus sein, dieser bezieht sich grösstenteils ja auch auf den Alltag. Also wenn der Wortschatz ausgereift ist, haben sie bessere Chancen. ().
37	I	Wie gelingt es, das Zusammenschleifen der Laute auf die Buchstaben zu übertragen?
38	B2	Das Zusammenschleifen müssen die Kinder ja schon von Anfang an mit den Lauttafeln machen. Deshalb finde ich, dass die Schwierigkeiten nicht erst bei den Buchstaben auftauchen, sondern schon am Anfang, dass also die Kinder die Lauttafeln nicht einzeln vorlesen, sondern als Wort. Dort ist der Punkt.
39	I	Das heisst, die Kinder, welche die Lautbilder zusammenschleifen können, können dies später auch fast problemlos mit den Buchstaben.
40	B2	Ja, meiner Erfahrung nach geht das relativ gut, es muss ihnen eher am Anfang klar werden.
41	I	Welche Qualität hat die Anlauttabelle? Hast du diese verwendet?
42	B2	Nein, die habe ich nicht oft verwendet. Ich finde die Fokussierung nur auf Tiere problematisch, teilweise auch Tiere, die niemand kennt - zum Beispiel der Frosch beim X, wie heisst er nochmals?
43	I	Xenus.
44	B2	Xylophon kennt nun mal jeder, das wäre wohl einfacher. Auf der Vorderseite der Anlauttabelle sind ja die Tiere mit den Mundbildern und den Buchstaben, klein und gross. Für mich war das irgendwann zu viel. Ich habe einfach die Tierbilder und die Buchstaben im Schulzimmer aufgehängt, und darunter die Mundbilder. Die meisten Kinder haben dann die Buchstaben, die sie nicht kannten einfach dort oben nachgeschaut. Im Leseschlau gibt es ja eine ganze Reihe, wie man jedes Tier einführen kann, das habe ich nie gemacht, weil mir diese Tiere irgendwie unsympathisch waren.
45	I	Da möchte noch nachfragen. Hast du andere Bilder aufgehängt, als in der Anlauttabelle vorkommen?
46	B2	Nein, das waren dieselben. Ich habe aber gar nie gross Bezug genommen auf die Tiere. Die Kinder haben auch vielmehr auf das Lautbild geachtet. Wenn sie zum Beispiel nicht wussten, wie man ein N schreibt, haben sie geschaut, welches Gesicht das N ist und dann gesehen, welcher Buchstabe dazugehört. Es gab schon auch einzelne Kinder mit einem sehr guten Wortschatz, welche sich auch an den Tieren orientieren konnten. Das ist einigen wohl auch geblieben. Aber die meisten, besonders die schwächeren Kinder, haben nicht mit diesen Tieren gearbeitet. Ich legte den Fokus stärker auf die Gesichter als auf die Tiere. Später allerdings, als es darum ging, nur den ersten Buchstaben gross zu schreiben und die anderen klein, haben sie die Anlauttabelle verwendet, um die entsprechenden Kleinbuchstaben nachzuschauen.
47	I	(). Wie findest du, dass die Kinder selbständig mit diesem Lehrgang arbeiten können?

48	B2	Ich finde das eine Frage der Organisation. Bei mir konnten sie dank diesen Plänen relativ früh selbständig arbeiten, sobald sie wussten, was die Bilder bedeuten. Es war eher die Voraussetzung für selbständiges Arbeiten. Sobald sie beispielsweise gewusst haben, dass sie bei einem Bild eines Schnellhefters die Blätter 1 bis 3 lösen müssen, ging das relativ gut. Die Blätter sehen auch alle gleich aus, sie wussten daher schon nach wenigen Buchstaben, wie es funktioniert. Ich finde, das ging relativ gut.
49	I	Findest du, dass das Lesen und Schreiben miteinander verknüpft wird in diesem Lehrmittel?
50	B2	Das Lesen kommt relativ früh vor, wenn sie die Mundbilder lesen müssen. Man kann auch sagen, die Mundbilder zu legen sei auch eine Art zu schreiben. Auch das wird von Anfang an getan, manchmal legt die Lehrperson ein Wort, manchmal die Kinder. Ja, ich finde deshalb, dass Lesen und Schreiben von Anfang an verknüpft sind, es kommt auch beides von Anfang an vor.
51	I	Ist dies auch später so, in den Teilen zwei und drei?
52	B2	Die Werkstätten sind sicher leselastiger als schreiblastig. Ich war froh, dass gerade am Anfang nicht zu viel geschrieben werden muss. Ich konnte so den Fokus auf die Zahlen legen, sodass den Kindern dies motorisch gelingt. Das motorische Schreiben der Buchstaben kommt erst später. Ich fand es gut, dass dies gestaffelt eingeführt wird.
53	I	Also ist dir entgegengekommen, dass das Schreiben der Buchstaben zunächst aufgeschoben wird zugunsten anderer Inhalte.
54	B2	Ja.
55	I	Findest du, dass die Kinder in diesem Lehrgang entdeckend lernen können?
56	B2	Ich habe das nicht oft getan. Die Kinder entdecken schon gewisse Dinge, aber nicht in dem Sinne, dass sie dazu angeleitet werden, das entdeckend zu tun. Trotzdem entdecken sie plötzlich Dinge, beispielsweise, dass ein Laut wie der Anfang ihrer Mutter tönt. Aber es ist nicht so offen im Sinne, dass die Kinder aufgefordert werden, selbst zu entdecken.
57	I	Genau. Wie baut der Lehrgang kooperative Lernformen ein?
58	B2	Ich muss kurz überlegen. (). Ich glaube, ich habe diese nicht gross eingesetzt. Die Frage ist, ob es im Handbuch erwähnt wird und ich einfach nicht gemacht habe. Ich sehe aber nicht sofort, wo man kooperative Lernformen einbauen könnte. Gerade am Anfang ist vieles frontal. Die Lehrperson macht vor, oder jedes Kind liest vor. Ich kann mich gerade nicht an viele kooperative Dinge erinnern. Später arbeiten sie ja auch mit Plänen, dort gibt es möglicherweise Aufgaben, welche man zu zweit lösen kann. Ich habe aber immer eigene Pläne vorbereitet, ich weiss daher nicht genau, wie diese aufgebaut sind.
59	I	Also könnte man sagen, der kooperative Ansatz kommt mehr von dir als Lehrperson und deinem Know-How hinzu, und wird nicht unbedingt vom Lehrmittel gefördert?
60	B2	Ja, das ist in meiner Erinnerung so.
61	I	Du hast schon sehr viel Spannendes erzählt und hast auch selber Anpassungen im Lehrmittel vorgenommen. Hast du einen Wunsch an das Lehrmittel?
62	B2	Schön wäre natürlich, wenn die Verleger von Beginn weg die Buchstaben abdrucken würden, das sähe etwas schöner aus als meine eigene Version. Ich weiss auch nicht, ob im Handbuch erwähnt wird, dass starke Schüler von Anfang an mit den Buchstaben arbeiten können. Es ist erwähnt, dass die starken Schüler auch gefördert werden, weil sie die Mundbilder ja nicht kennen. Das finde ich schade, denn für mich ist das eher eine Bremse für starke Schüler. Ich verstehe nicht, warum man nicht unterstützt, dass die starken Kinder sofort mit den Buchstaben arbeiten dürfen, natürlich in Kombination mit den Bildern.
63	I	Siehst du sonst noch Verbesserungspotential?
64	B2	Eine Idee für den Wortschatz, welche ich aber selbst auch nie eingesetzt habe, ist folgendes: Man könnte die Bilder alle im Schulzimmer aufhängen und mit dem Anybook-Reader arbeiten. Wie diese Tiptoy Stifte, bei denen man selbst aufnehmen kann. Man könnte dann jedes Bild mündlich aufnehmen, die Kinder können diese dann selbständig abspielen. Dann müsste ich es nicht immer wiederholen. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber da kann nicht unbedingt das Lehrmittel etwas daran ändern.
65	I	Interessante Idee! Hast du noch eine Ergänzung, oder etwas, das du noch gerne erwähnen möchtest?
66	B2	() Nein, ich habe das Wichtigste gesagt.
67	I	Gut, dann vielen Dank für das Gespräch. Merci.
68	B2	Gern geschehen.

Interview SHP B3		
1	I	Herzlich willkommen zum Gespräch! Ich freue mich, dass du mitmachst und bin gespannt, deine Erfahrungen zum Leseschlau zu hören.
2	B3	Bitte, gerne geschehen!
3	I	Du hast vor dem Gespräch erwähnt, dass du längere Zeit an der Sprachheilschule gearbeitet hast und da das Lehrmittel Leseschlau eingesetzt hast.
4	B3	Genau.
5	I	Warum hast du an der Sprachheilschule dieses Lehrmittel gewählt?
6	B3	Der erste Klassenzug, in dem ich gearbeitet habe, war noch vor der Sprachheilschule eine Einschulungsklasse an der Regelschule. Dort hatte ich viele Kinder, die Mühe im Sprechen hatten. Die Hälfte der Kinder hatte Logopädie. Ich habe mich dann für dieses Lehrmittel entschieden, weil es ein Logopäde entwickelt hat. Ich hörte von Studienkollegen, dass es sehr erfolgreich sei und gute Resultate ergebe für Kinder, die Sprachschwierigkeiten haben.
7	I	Welches sind denn die Vorteile des Lehrmittels, wenn die Kinder Schwierigkeiten beim Leseerwerb haben?
8	B3	Es beginnt noch vor dem Leseerwerb. Ich habe damals in der Einführungsklasse Eltern gehabt, die mir sagten, dass sie beobachtet haben, dass ihre Kinder genauer reden. Und das genaue Reden und das genaue Hören dieser Laute ist nachher die Voraussetzung für das Lesen lernen und richtig zu schreiben. Mir selber hat es auch eine ganz andere Bewusstheit für die Laute gegeben. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass ich mich mit Lauten auseinandergesetzt habe und selber gemerkt habe, dass beim «M» oder «N» Luft aus der Nase kommt. Mir war das vorher so nicht bewusst. Diese Bewusstheit lernen auch die Kinder. Für mich ist es ein sehr sinnliches Lehrmittel. Spüren ist ein wichtiges Element, woher kommt die Luft. Ehm, gut hinhören, und mit dem Spiegel den Mund anschauen. Es regt auch an, Faxen zu machen (lacht). Doch es sind so wie fast alle Sinne einbezogen.
9	I	Ja, welche Sinne fehlen dann?
10	B3	(lacht). Schmecken eher nicht, das Taktile eher mit dem Spüren. Wir haben die Hand unten an die Nase gehalten und gespürt, wie die Luft rausgekommen ist und bei welchen Lauten sie rausgekommen ist. Man kann es auch sichtbar machen, wenn man den Spiegel hinhält und er sich beschlägt. Doch das Taktile ist schon am wenigsten vertreten.
11	I	Wie findest du den Aufbau des Handbuchs?
12	B3	Am Anfang habe ich das Handbuch benützt. Dort hiess es noch «Lose, luega, läse». Dort habe ich es viel konsultiert. Nachher schon auch noch, es hat Ideen drinnen, wie man die Lektion machen kann. Ich finde auch, wenn man sich an die Einteilung hält, wann man welche Laute durchnimmt, dass man dann recht gut fährt mit der Planung. Je erfahrener man wird, desto mehr kann man die Laute auch anders einführen. Ich habe eine Geschichte dazu erfunden, das fehlte mir etwas im Leseschlau. In anderen Erstleselehrmitteln hat es Geschichten oder Figuren, die mehr Charakter haben als Susi und Peter, die ja im Leseschlau Figuren sind. Ehm, die waren für mich zu wenig in der Geschichte eingebunden. Ich habe eine Geschichte erfunden, dass die beiden immer Post geschickt haben. Die Kinder konnten diese aus dem Couvert nehmen, sie auspacken und anschauen.
13	I	Spannend! () Was denkst du zu den Materialien, die das Lehrmittel anbietet?
14	B3	(..) «Lose, luege, läse» hat noch wenige Materialien gehabt. Dort habe ich viel, viel selber gemacht. Leseschlau bietet viel mehr Arbeitsblätter, dann die Lesestreifen sind schon immer da gewesen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Lernsoftware. Die Kinder haben das häufig als Spielen empfunden und es auch in den Pausen gemacht. Ich habe auch häufig Stationen gemacht mit verschiedenen Materialien, dem Computer, Bilder zu den Lesestreifen geordnet oder selber ein Bild mit Lauttafeln angeschrieben. Es hat viel Bewegung drinnen gehabt und die Kinder sind im Zimmer rotiert. Das finde ich in der ersten Klasse wichtig, weil es viele Kinder gibt, die nicht so ruhig sitzen können. In ihrer Wahrnehmung haben sie immer etwas anderes gemacht, doch sie haben immer am gleichen Stoff gearbeitet.
15	I	Ich höre, dass du die Kinder sehr selbständig arbeiten gelassen hast.
16	B3	Ja. Das selbständige Lernen ist mir immer sehr wichtig gewesen. Das fördert das Lehrmittel auch gut (lacht).
17	I	Fördert das Lehrmittel auch das entdeckende Lernen?

18	B3	Jaa (tönt zögernd), es gibt viele Werkstätten, in denen die Kinder entdecken können. Ich finde, dass sie auch die Laute entdecken müssen. Ich finde es auch spannend, dass die Kinder auch den Eltern die Lauttafeln zeigen können, was diese noch nicht kennen. Die wenigsten Eltern haben mit diesem Lehrmittel und den Lauttafeln lesen gelernt. Deshalb haben die meisten Eltern die Lauttafeln nicht gekannt und so konnten die Kinder den Eltern etwas Neues zeigen.
19	I	Welches würdest du als die Stärken des Leselehrmittels bezeichnen, speziell für Kinder, die mit Schwierigkeiten beim Lesen haben?
20	B3	Es ist wie eine Abstraktionsebene tiefer als die Buchstaben. Es ist ein Gesicht, kein Buchstabe. Die Bilder kann man anschauen und mit einem Spiegel selber überprüfen, wie es aussieht.
21	I	Genau (). Die Lauttafeln sind die erste Phase des Lehrmittels. Wie hast du die Übergänge zu Phase zwei und drei unterrichtet?
22	B3	In Phase zwei wird der Buchstabe auf die Mundbilder geheftet und nachher ohne das Mundbild. Dort ist die Schwäche des Lehrmittels, dass der Schreibablauf nicht richtig eingeübt wird. Man hat ja fast alle Buchstaben miteinander. Es ist schon so geplant, dass die Buchstabeneinzeln eingeführt werden. Doch es animiert halt, den Buchstaben irgendwie abzuschreiben und zu benutzen. Da merke ich wie gewisse Schwierigkeiten bei den Schreibabläufen.
23	I	Und das Merken der Buchstaben ist problemlos?
24	B3	Das ist meistens gut gegangen, ja. Später habe ich gemerkt, dass ich halt viel Zeit nur für die Mundbilder gebraucht habe und in Phase zwei möglichst lange herausgezögert habe, die Mundbilder wegzunehmen. Dafür konnten dann praktisch alle Kinder die Buchstaben sicher benennen und erste Wörter deutlich lesen und schreiben noch vor Weihnachten.
25	I	Super. Das Zusammenschleifen der Laute auf die Buchstaben ist also gut gelungen?
26	B3	Ja, es ist ja schon geübt mit den Mundbildern ohne Buchstaben. Ich habe das auch oft geübt mit den Kindern. Ich habe vor allem Lesestreifen dazu benutzt. Zum Beispiel P oder D. Die Kinder mussten wie wissen, was als nächstes Mundbild kommt, damit sie diese Laute richtig zusammengeschieft haben und einzelne Buchstaben nicht abgetrennt haben. Zum Beispiel: Ba nicht B-a. Ich habe ihnen Streifen gegeben, wo sie auch zu Hause alle Möglichkeiten von B, P, D,T usw. mit den Vokalen üben mussten. Die Streifen habe ich selber hergestellt. Ich habe diese alle selber kopiert, ich glaube, dass es solche Silbenstreifen auf der Mundebene noch immer nicht gibt im Leseschlau.
27	I	Das ist eine gute Idee!
28	B3	Es war wie Silbenlesen mit allen Vokalen, auf der Mundbildebene, teilweise noch mit einem zweiten Konsonanten, BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. Ich habe das sehr früh gemacht, noch vor den Herbstferien.
29	I	Du hast also die Verschleifung sehr genau mit den Mundbildern geübt.
30	B3	Ja, ich habe da investiert und nachher ging das Verschleifen mit den Buchstaben ohne Probleme. Ich habe auch die Differenzierung von b/d dort geübt, z.B. mit Kerzen ausblasen bei festen Lauten. Das wird auch auf den Bildern sehr schön gezeigt, wie die Backen dick sind und der starke Luftstrom aus dem Mund kommt und beim T steht eine Kraft dahinter. Ich habe Wert daraufgelegt, dass die Unterscheidung klar ist und habe darauf geachtet, dass ich dazu genügend Zeit hatten.
31	I	Genau. () Wie schätzt du die Anlautabelle ein?
32	B3	Die habe ich meistens auch nach Hause mitgegeben, damit die Eltern auch wissen, was die korrekten Mundbilder sind. Die Kinder haben sie selten gebraucht. Einzelne haben sie im Schulzimmer benutzt. Ich habe nur die gebraucht vom Lose, luege, läse. Da waren nur die Buchstaben und die Mundbilder drauf – ohne die Tiere, die später gekommen sind.
33	I	Wie findest du, dass das Wortlesen und die Satzebene gefördert wird?
34	B3	Ich weiss nicht mehr, ob ich es selber hergestellt habe oder es aus dem Lehrmittel ist. Gerade bei Postenarbeit ist es eine Qualität, dass ich als SHP bei den Kindern vorbeigehe und sie vorlesen lasse. Ich wollte, dass mir dir Kinder sehr genau vorlesen, was sie mit den Mundbildern geschrieben haben, auch wenn es falsch gelegt war. Dann haben sie ihre Fehler selber gemerkt.
35	I	Du hast das Schreiben schon kurz angesprochen. Wie findest du, dass das Lesen und Schreiben im Leseschlau verknüpft ist?

36	B3	Ja, ich finde es eben eine Schwierigkeit, dass alle Buchstaben miteinander kommen. Und sie wissen eigentlich nicht, wie man den Buchstaben schreibt und benützen ihn trotzdem schon im freien Schreiben, jedoch auf unlinierte Blätter. Der Schreibablauf wird eben erst trainiert, wenn die Buchstaben kommen. Schreibenanlässe gibt es nicht viele, höchstens in den Werkstätten. Es wird viel auf der Wortebene geschrieben bei den Arbeitsblättern, vor allem Nomen. Ich habe da auch Anpassungen vorgenommen. Zum Beispiel bei der Winterwerkstatt. Da habe ich auch Verben hineingenommen. Es waren Lernwörter, die ich dann aufbereitet habe, damit sie diese auch in der Werkstatt anwenden konnten. Auch gewisse Bilder musste ich vor allem in der Sprachheilschule vorher klären, da die Kinder den Wortschatz dazu nicht hatten. Da habe ich mich auch schon gefragt, ob das wichtige Wörter sind. Das gilt auch für DaZ-Kinder. Vielleicht gibt es wichtigere Wörter zu lernen als diese, die mehr aus der Erlebniswelt der Kinder stammen. Ich denke an MARS oder UFO (lacht), finde ich jetzt nicht wichtig zu kennen. Da war es oft zuerst eine Wortschatzübung, bevor der Lesetext oder die Werkstatt bearbeitet oder gelesen wurde. Also Wörter, die auch sonst nicht so bekannt waren, habe ich speziell aufbereitet.
37	I	Das selbständige Lernen hast du vorher angesprochen. Findest du, dass das Lehrmittel kooperative Lernformen integriert?
38	B3	(lacht). Die Sprachheilschule hat wenig kooperative Lernformen. Es ist sehr lehrpersonenzentriert. Der Unterricht ist dort stark geführt. Und falls das Leseschlau methodisch kooperative Formen empfiehlt würde, wird es sicher nicht angewendet. Die Kinder sind sehr unselbständig. Sogar die Kinder meiner Einführungsklasse waren viel selbständiger unterwegs. Das Lehrmittel ist aber auch nicht kooperativ aufgebaut.
39	I	Wir sind schon fast am Schluss. Könntest du nochmals kurz sagen, worauf eine SHP oder auch KLP achten muss, damit Kinder mit Leseschlau optimal lesen lernen?
40	B3	Ja. Die Stärken sind sicher, dass die Mundbilder eine Abstraktionsebene tiefer sind als die Buchstaben, dass es von einem Logopäden entwickelt ist. Deshalb können Kinder, die Sprachschwierigkeiten haben, auf verschiedenen Sinnesebenen die Laute üben. (..) Die Schwäche des Lehrmittels ist der Schreibablauf und die etwas eintönige Geschichte. Die Gestaltung des Lehrmittels finde ich auch nicht attraktiv, es hat wenig schöne oder farbige Bilder, die für Sprechansätze genutzt werden könnten. Es fehlt eine «Handpuppe» oder Leitfigur. Das ist nicht sehr motivierend für die Kinder. Bei einer Neuauflage würde ich ein anderes Layout gut finden. Leitfiguren oder Charakter, die die Kinder durchs erste Schuljahr begleiten, auch bei den Buchstaben. Die Lauttafeln und die Werkstätten sind sehr gut zu gebrauchen. Doch der Leserfolg hat mich überzeugt, deshalb würde ich wieder dieses Lehrmittel wählen und halt wieder selber Anpassungen vornehmen.
41	I	Danke vielmals für deine Zeit und das Gespräch.
42	B3	Gern geschehen!

Interview KLP B4

1	I	Ich freue mich, dass du am Gespräch teilnimmst.
2	B4	Das mache ich gerne.
3	I	Das Thema meiner Untersuchung ist das Leselehrmittel «Leseschlau». Warum hast du dich als Klassenlehrerin für dieses Leselehrmittel entschieden?

4	B4	Also. Ich habe ja schon vor 20 Jahren Schule gegeben, und dort habe ich mit «Mi und Mo», also mit demesespiegel unterrichtet. Was mir dort aufgefallen ist, im Nachhinein, ist, dass man pro Woche einen Buchstaben „durchnimmt“ und sehr genau „durchnimmt“. Die Kinder wissen nachher viel über diesen Buchstaben. Aber es geht so langsam vorwärts. Das heisst: Bis man wirklich Wörter lesen kann – also für die Kinder, die es noch nicht können – geht das sehr lange. Man bekommt noch keine tollen Texte, weil es einfach zu langsam geht. Das hat mich schon früher gestört. Und jetzt, das habe ich gemerkt, beim «Leseschlau», ist es für Kinder, die bereits lesen können, spannend, weil sie etwas Neues kennenlernen mit diesen Bildtafeln am Anfang. Das kennen sie nicht. Sie können zwar bereits die Buchstaben, aber sie kennen die Laute nicht. Das heisst: Es ist für sie wie eine neue Welt. Und es ist nicht schon von Anfang an langweilig. Dann kommt man sehr schnell vorwärts mit den Lauten. Das heisst, dass man sehr schnell Wörter zur Verfügung hat. Zwar nicht Wörter mit Buchstaben, aber mit diesen Lauten. Und durch diese Lautbilder, die man aneinanderreihen kann, kann man dann auch spannendere Sachen lesen. Es ist für die Kinder recht massgeblich, was man lesen lernt. Nicht immer nur „mi“, „ma“, „mo“. Man kann einfach sehr schnell richtige Wörter lesen. Daraus kann man dann auch sehr schnell richtige Sätze bilden. Zwar alles nur mit den Lautbildern, aber diese kann man dann ja auch einsetzen. Man kann sie auch in kleinem Format kopieren, und so können sie bald mit den Bildern Wörter schreiben.
5	I	Du findest also, dass die Lautbilder für die Kinder motivierend sind, um lesen zu lernen?
6	B4	Ja, sehr motivierend, weil man viel damit machen kann. Die Kinder finden es faszinierend, wie schnell sie die Bilder erkennen. Wenn man einen neuen Laut einführt, ist es faszinierend zu merken, was für ein Laut dies ist, weil sie diesen sofort mit ihren Lippen bilden und herausfinden: „Das isch jetzt es i.“ Das ist so spannend. Sie können schnell mitmachen und Sachen entdecken.
7	I	Die Kinder können also mit den Lautbildern entdeckend lernen?
8	B4	Ja, ich finde schon. Auf jeden Fall mehr als bei «Mi und Mo».
9	I	Das finde ich spannend.
10	B4	Ja, wirklich. Es ist für die Kinder einfach faszinierend, und sie haben schnell ein Erfolgserlebnis damit, wenn sie auch nur schon drei Laute aneinanderreihen können und so ein Wort haben. Eigentlich können sie gar noch nicht mit den Buchstaben lesen, aber sie können mit den Lautbildern lesen. Und sie finden es lustig, weil die Eltern es nicht lesen können, aber sie schon. Darauf sind sie stolz.
11	I	Toll. Hat das Lehrmittel auch Nachteile?
12	B4	Ein Nachteil gibt es für Kinder, die eher Probleme haben mit dem Mundmotorik. Auch wenn man einen Spiegel nimmt / Für Kinder, die ihre Lippen nicht so gut formen und mit der Zunge nicht so gut arbeiten können, ist es nicht einfach, einen klaren Laut zu formen. Zum Beispiel «A» oder «O». Weil sie das gar nicht richtig „anebringt“. Doch darin liegt auch ein Vorteil, weil man es so genau anschaut mit dem Spiegel. Darum sind die Laute nachher sehr gut gefestigt. Am Schluss können sie die Laute sehr gut sprechen. Aber es ist für die einen Schüler eine grosse Anstrengung, dass sie die Laute richtig bilden können mit der Lippe und der Zunge. Für die Schwächeren, die eher eine logopädische Förderung brauchen, ist das nicht so einfach. Man kann jedoch auch sagen, dass sie gerade eine besondere Förderung erhalten mit dem Nachahmen der Mundmotorik und weil sie genau artikulieren müssen
13	I	Das Sprechen wird so gut gefördert?
14	B4	Genau. Und sie werden sehr genau / Man schaut ja so genau hin, damit sie das nachher auch präzise aussprechen können. Das ist für schwächere Kinder zwar anstrengend, aber schlussendlich ist es doch eher ein Vorteil.
15	I	(). Wie findest du den Aufbau des Handbuches?
16	B4	Ich finde es sehr gut gemacht. Ich habe das Handbuch sehr gerne. Man kann wirklich damit arbeiten. Auch ein „Neuling“ kann das nehmen und Schritt für Schritt vorwärts gehen, und es kommt nachher gut heraus. Es ist sehr umfassend. Man muss viel lesen. Aber das Handbuch, finde ich, bringt der Lehrperson viel. Ich würde jedoch trotzdem einen Kurs zum Leseschlau empfehlen. Ich selber bin froh gewesen, dass ich damals an einem Kurs teilgenommen habe, weil mir das noch mehr Informationen gegeben hat. Es gibt mehr her als das Handbuch allein und noch mehr Übungsideen. Zum Beispiel das «Liftfahren» mit den Silben (lacht) Fast wie das « Mi und Mo». Ich habe die Kinder viel Silben mit den Lauttafeln lesen lassen. An der WT habe ich die Vokale als Lautbilder hin geklebt. Dann mussten die Kinder diese mit verschiedenen Konsonanten verbinden, dann auch selber auf ihrem Pult. Das steht nicht im Lehrmittel. Doch das Handbuch kann man grundsätzlich sehr gut gebrauchen.
17	I	Das Silbenlesen an der Wandtafel finde ich spannend. () Denkst du, dass genügend differenzierte Materialien im «Leseschlau» angeboten werden?

18	B4	(). Ja, es hat verschiedene Dinge. Was ich gemerkt habe: Man muss sehr viel „basteln“. Man muss selber sehr viel Material vorbereiten, damit man noch differenzierter arbeiten kann. Ich habe auf „tausend und zurück“ Lautbilder ausgeschnitten in Kleinformat. Habe diese zusammen getan und in kleine Schachteln gelegt. So, dass die Kinder möglichst schnell viel schreiben können mit den Lautbildern. Es ist ein riesiger Aufwand, alles Material herzustellen. Nachher auch mit dem Bereich von «Bild zu Wort». Das kommt dann ja auch noch dazu, und nachher dasselbe mit den Buchstaben. Ich finde, dass es manchmal eine richtige Materialschlacht ist. Doch wenn man das einmal hergestellt hat, ist man gut dran. Doch der Aufwand ist riesig. Fertiges Material könnte es viel mehr geben. Ich habe in den Sommerferien viel Zeit dafür aufgewendet, um das alles herzustellen.
19	I	Das heisst, du hast nicht Material von anderen Lehrpersonen im Schulhaus benützen können?
20	B4	Nein. Doch es hat sich gelohnt, denn die Kinder haben damit sehr gut arbeiten können. Sie haben mit diesen kleinen Lautbildern eigene Wörter kleben und dann malen können. Das hat viel hergegeben und das Schreiben noch etwas gefördert. Das Schreiben kommt sonst zu kurz, es wird viel gehört, geschaut und gelesen und wenig geschrieben. Doch man muss als Lehrperson viel dazu tun, um das Schreiben gut abzudecken.
21	I	Findest du, dass das «Leseschlau» genügend niveaudifferenzierte Angebote hat?
22	B4	So, wie ich es im Kopf habe / Das gibt es. Aber sicher nicht sehr viel Material. Am Anfang in Phase eins noch mehr, nachher weniger. Die Leseblätter haben nur ein Niveau. Dort könnte das Angebot sicher grösser sein. Ich hätte Freude daran. (). Wenn ich jetzt mit dem Churer Modell arbeite, gibt es da viel mehr Möglichkeiten, um zu differenzieren. Es gibt Kinder, die schnell längere Wörter oder Sätze bilden könnten. Ja, mehr differenzierte Materialien wäre sicher gut.
23	I	() Wenn die Kinder in die erste Klasse kommen, bringen sie verschiedene Voraussetzungen mit, die zum Lesen wichtig sind. Welche sind für dich besonders wichtig?
24	B4	Bei diesem Leselehrmittel, finde ich, benötigt es kaum Voraussetzungen. Auch Kinder, die noch keine Buchstaben kennen und sich nicht für Laute interessieren, schaffen den Einstieg sehr gut und kommen mit. Das finde ich sehr toll. Man kann mit nichts kommen und einfach mitmachen. Und es geht recht schnell vorwärts. Das schon. Man muss die Laute schnell hineinpressen und etwas „puschen“, aber mit der Zeit wissen die Kinder, wie es läuft. Dann kann man es auch schneller machen. Doch am Anfang ist es eine rechte Herausforderung, gerade für kognitiv schwache Kinder. Es geht „zack“, „zack“. Der nächste Laut, und der nächste. Und das ist für schwächere Kinder sehr viel. Sie werden fast etwas überschwemmt. Doch grundsätzlich, finde ich, braucht es wirklich kein Vorwissen.
25	I	Findest du, dass das Lehrmittel das «Sprechen» fördert?
26	B4	Also „lose, luege, läse“, so war der frühere Name. Da kommt sprechen nicht vor. Doch ich finde: Weil man diese Laute hat und die verschiedenen Bilder dazu, kommen die Kinder auch sehr schnell zum Sprechen. Sie müssen deutlich und klar sprechen, damit sie den Laut im Spiegel sehen und ihn dann auf dem Lautbild wiedererkennen. Ich finde, dass so das Sprechen gut eingesetzt wird. Und dann natürlich die hochdeutschen Wörter. Man redet am Anfang ja viel mehr als man ja schreibt. Erzählen, das kommt im Leseschlau nicht zum Zug. Da baue ich halt Sprechanlässe sonst ein.
27	I	Und das Hören wird genug gefördert?
28	B4	Ja, sehr. Man hört ja sehr genau auf die Laute, die man formt. Man macht das immer wieder. Man hört auf den Laut, der vorher kommt und darauf, was nachher kommt. Das alles wird sehr gut trainiert. Das ist ein Schwerpunkt, der sehr wichtig ist nachher für das lautgetreue Schreiben. Das, finde ich, ist ein guter Aufbau, das phonologische Bewusstsein wird so gefördert. Es ist die Stärke des Lehrmittels. Ausser das mit den Silben. Da gibt es zu wenig Material.
29	I	Was findest du zum visuellen Bereich? Wird diese Kompetenz gefördert?
30	B4	(). Ich denke, eher weniger und dass es da von den Lehrpersonen noch zusätzliche Angebote braucht. Da muss man einfach noch mehr Dinge bringen, weil alles sehr auf das Hören und Reden ausgerichtet ist. Ich habe das Visuelle automatisch mit dazu genommen. Die Kinder müssen die Buchstaben sehen UND anfassen können. Das mache ich von mir aus. Ohne dass es im «Leseschlau» dazu Anleitungen gegeben hat.
31	I	Kannst du ein Beispiel erzählen?
32	B4	Ja. Es ist auch wichtig, dass man Buchstabenformen mit der Hand erspürt. Das ist so wichtig in der ersten Klasse. Das baue ich darum immer ein und das gehört einfach dazu. Oder zum Beispiel Buchstaben legen mit einer Schnur. All diese Dinge sind so wichtig, nicht wahr? Oder Buchstaben ablaufen am Boden oder mit dem Körper formen. Solche Elemente kommen einfach hinzu. Dann können sich die Kinder die Form der Buchstaben besser merken. Das steht nicht so im Handbuch. Ich habe es wegen dem Taktile gemacht. Und für die Schwächeren. Doch gerade mit der ganzen Klasse.
33	I	Es wird ein wenig in den Werkstätten aufgegriffen?

34	B4	Ja, doch nur wenig. Es braucht mehr davon, vor allem für schwächere Kinder.
35	I	Was sind denn die Stärken des Lehrmittels für schwächere Kinder?
36	B4	Die Stärke besteht sicher darin, dass sie das Lautgetreue so stark trainieren. Schwächere Kinder haben wie eine Art Anleitung dafür, wie man dann ein Wort schreibt. Sie wissen: Ich muss jeden Buchstaben gut mit dem Mund formen und muss genau hinhören, und so komme ich darauf, wie man ein Wort schreibt. Weil man das Gewicht so stark darauf legt, wie man etwas sagt, kann man es nachher besser aufs Papier bringen. Das hat früher eher gefehlt in dem Lehrmittel, das ich damals gebraucht habe. Man hat den Lauten keinen so grossen Stellenwert gegeben. Wie tönt ein Laut? Und welcher Laut folgt? Und welcher kommt vorher? Das fasziniert mich so sehr. Dass man so stark auf die Laute fokussiert. Das kommt den Kindern später zugut, wenn sie mit dem Schreiben beginnen. Und natürlich auch beim Lesen.
37	I	Das kommt auch den Kindern zu gut, die Leseschwierigkeiten haben?
38	B4	Ja, wirklich. Weil das phonologische Bewusstsein so stark trainiert worden ist.
39	I	Wie gelingt es, dass das Zusammenschleifen von den Lauttafeln zu den Buchstaben übertragen wird? Wie hast du das erlebt?
40	B4	Es hat mich fasziniert. Ich finde es super. Sie haben die Laute, die an der Tafel hängen, und nachher wird oben drüber der Buchstabe hingehängt, und dann ist es den Kindern klar. Sie müssen es gar nicht mehr wirklich lernen. Sie sehen einfach ein Bild zu diesem Laut. Ein „L“. Sie sehen das Bild mit dem Mund und der Zunge. Und dann sehen sie: „Aha, das ist ein „L“.“ Das ist so fliegend gegangen, und dann haben sie die Buchstaben gekannt und haben lesen können. Das hat mich beide Male extrem fasziniert.
41	I	Danach kommt die Phase drei, in der die Lautbilder ganz weg sind. Ist das auch so reibungslos gegangen?
42	B4	Ja. Die Lauttafeln habe ich recht schnell wegnehmen können. Und dann kommen noch die Kleinbuchstaben hinzu. Obwohl nun die Kinder alle Buchstaben gekannt haben, habe ich doch noch das Buchstabenheft weitergemacht. So haben die Kinder die Zuordnung der Gross- und Kleinbuchstaben gelernt, und ich habe auch Wert gelegt auf die Formen und den Schreibverlauf. Das finde ich nach wie vor wichtig.
43	I	Du hast also zusätzlich zu den Lauttafeln jeden Buchstaben irgendwie gestaltet in einem Heft oder auf andere Weise.
44	B4	Ja. Zum Beispiel das „S“. Das bleibt ihnen besser, wenn sie Sand aufkleben können, oder Aluminium für A. Einfach so / Damit sie einen emotionalen Zugang zu jedem Buchstaben bekommen haben.
45	I	Das ist toll. Wie hast du es erlebt mit Buchstaben, die ähnlich aussehen? Zum Beispiel „b“ und „d“ oder „p“ und „b“ oder auch „a“ und „o“?
46	B4	Hier, in diesem Bereich, finde ich, dass dieses Lehrmittel nicht besser ist. Es hat nach wie vor gleich viele Kinder, die solche Buchstaben verwechseln. Das kommt dann jedoch auch im Lehrmittel. Das muss ich sagen. Da gibt es Postenläufe, in denen genau dies thematisiert wird. Dort wird das genau angeschaut. Und trotzdem ist es danach nicht bei allen gefestigt. Das ist nach wie vor eine Schwierigkeit. Ich habe das Gefühl, dass da das Lehrmittel keine Rolle spielt. Auch wenn man das so genau besprochen hat. Trotzdem, nachher, beim Schreiben, ist es dann doch nicht so klar. Die Buchstaben werden ja auch immer zusammen eingeführt. Da kommen zum Beispiel „d“ und „b“ gleichzeitig und werden MITEINANDER geübt. Eigentlich finde ich, dass man das voneinander trennen könnte. Das ist jetzt einfach so eine Idee von mir. Ob es dann besser gefestigt würde?
47	I	Es ist sicher eine Idee, um es auszuprobieren.
48	B4	Doch man kann es gut üben mit den Materialien, die es im Lehrmittel gibt. Das finde ich gut. Man kann es auch nochmals einsetzen, wenn man merkt, dass etwas noch nicht so gut läuft. So kann man nochmals einen neuen Input geben.
49	I	Was findest du zur Qualität der Anlaut-Tabelle?
50	B4	Ich habe gedacht, dass die Schüler diese häufiger brauchen. Ich habe sie ihnen, als wir alle Buchstaben gehabt haben, unter ihren Pult gegeben und ihnen zur Verfügung gestellt. Doch ich habe festgestellt, dass sie, wenn sie ein Wort schreiben wollen, sie nicht nehmen. Das ist interessant, und ich weiss auch nicht, woran das gelegen hat. Sie haben dann einfach selber geschrieben.
51	I	Hast du vermutet, dass sie vielleicht die Lauttafel suchen, um den Buchstaben zu finden?

52	B4	Nein. Wenn sie da zum Beispiel die Ameise / Aha, das „A“ schreibt man so. Wenn sie nicht mehr wissen, wie ein Buchstabe aussieht, dass sie dann den Tiger suchen und das „T“ sehen. So habe ich mir das vorgestellt. Doch sie haben das eigentlich kaum eingesetzt. Ich finde sie jedoch trotzdem gut bei der Einführung der Buchstaben, weil sie dann noch ein Bild zum Symbol dazu haben. Zum Buchstaben noch ein Bild. Das hat den Kindern wohl schon etwas genützt. Es gibt ja schwierige Tiere! Zum Beispiel das Yak oder so. Die sind dann heikel. Aber das nützt ihnen schon etwas. „B“ - Biber. Ah, das ist ein Biber. Aha, das ist ein „B“. Darum sind diese Buchstaben ja immer noch an der Wand. Ich finde, dass das durchaus Sinn macht. Aber von der Tabelle selber habe ich gedacht, beide Male, dass sie diese häufiger brauchen.
53	I	Wie wird das Leseverstehen gefördert?
54	B4	Das wird gefördert durch viele Sachen, die sie verbinden müssen. Also: Haben sie verstanden, was sie gelesen haben? Oder etwas verbinden mit einem Bild. Das kommt ziemlich schnell. Das wird schon gefördert. Das finde ich auf jeden Fall. Es gibt ja ganz viele Werkstätten und ganz viele gute Texte. Das beginnt mit Märchen und geht über Marienkäfer weiter. Dort gibt es viel Material dazu, um das Textverständnis zu fördern. Und das ist sehr gut. Dieses Material kann man wirklich gut brauchen. Schöne Texte. Ansprechende Bilder. Die Kinder finden das toll. Doch es hat nur EIN Niveau, „gell“! Es braucht sicher zwei Niveaus.
55	I	Ja. Wie eigenständig können die Kinder mit diesem Lehrmittel arbeiten?
56	B4	Also. () Es ist sicher mehr geführt. Vor allem am Anfang, bis man die Laute einmal hat. Da ist es so klar: Jetzt kommt das und dann das und dann das. Das dünkt mich sehr eng. Die Einführung dieser Laute und was man dann anschliessend damit macht. Zack, zack, zack. Die Lautbilder werden so eingeführt. Doch das hat auch einen Vorteil. Die Kinder wissen: Jetzt kommt ein neuer Laut. Und sie wissen, wie das abläuft. Ich weiss: Dieser Laut sieht so aus. Für viele Kinder ist das sehr gut, weil es so strukturiert ist. Sie wissen genau, was kommt und sind nicht überrascht und werden nicht von etwas überrannt, das sie nicht kennen. Das hat ja auch seine Vorteile, vor allem kognitiv schwächere Kinder mögen das.
57	I	Du findest, dass es ist für schwächere Kinder also ein Vorteil ist, wenn alles strukturiert ist und immer wieder ähnlich abläuft.
58	B4	Ja. Das ist so. Sie müssen sich nicht auf etwas Fremdes einstellen. Was mich jetzt selber auch interessiert: Mit dem Churer Modell. Ich denke, dass ich alles etwas anpassen möchte und etwas offener damit umgehen werde. Klar, eine strukturierte Einführung mit den Lauten, aber dann vielleicht doch noch etwas mehr öffnen und individualisieren. Es gibt ja stärkere Kinder. Und für diese kann ich die Aufträge etwas offener geben. Dass sie also etwas mehr selber überlegen und machen können. Und bei den Schwächeren, auf die man besonders achten muss, die werden Schritt und Schritt mit mir zusammen vorwärts gehen.
59	I	Das tönt sehr interessant.
60	B4	Da steckt viel Arbeit dahinter. Aber ich glaube, dass sich das lohnt.
61	I	Genau. () Fördert «Leseschlau» das kooperative Lernen?
62	B4	Hm. () Also. Weil es viele Sequenzen gibt, in denen man miteinander spricht, einander zuhört und einander anschaut / Und weil man auch mit den Spiegeln so Teile miteinander macht / Darum finde ich es im ersten Teil recht kooperativ.
63	I	In der Anfangsphase findest du es recht kooperativ.
64	B4	Ja, ich finde schon.
65	I	Und später in der zweiten und dritten Phase?
66	B4	Später liegt es stark an der Lehrperson, ob sie kooperative Formen einbezieht. Und wie man das für die Kinder vorbereitet. Oder ist man jemand, der lieber will, dass die Kinder vieles allein machen. Es lässt sehr viel Spielraum offen. Klar: Alles ist mit Aufwand verbunden. Aber möglich ist es durchaus. Doch das Lehrmittel bringt kooperatives Lernen eigentlich nicht ins Spiel.
67	I	Es ist also eher die Methodik der Lehrperson.
68	B4	Ja, das denke ich so. Einfach ein Postenlauf oder eine Werkstatt hat ja nichts damit zu tun, ob es kooperativ ist. Erst wenn man Partnerarbeiten macht oder Gruppenposten, erst dann wird das wieder gefördert.
69	I	Ja. (). Braucht das Lehrmittel noch andere Ergänzungen? Du hast ja schon die Leseblätter erwähnt.
70	B4	Grundsätzlich finde ich «Leseschlau» sehr gut. Man kann es sehr gut gebrauchen. Ich selber hätte einfach gerne viel mehr Material. Eben Material, das man einfach so einsetzen kann. Was ich eben gesagt habe: Viel mehr kleine Bildchen. Viel mehr Material, das man einfach nehmen kann und nicht herstellen muss. Das würde mir sehr entgegen kommen.

71	I	Du hättest es gerne, wenn das Material bereits als Klassenset und laminiert vorhanden wäre?
72	B4	Ja, genau. Das fehlt extrem, finde ich. Zusammenkopieren, verkleinern, tausend Bildchen ausschneiden, tausend Buchstaben ausschneiden. Ich habe tagelang ausgeschnitten. Kleine Buchstaben könnte man ja bereits haben. Eine A4-Seite als Vorlage mit denselben Buchstaben. Dann hätte man das alles viel schneller. Wenn man das alles herstellen muss, ist es eine riesige Arbeit. Und all die Memorys, die Wortkärtchen, die Bilder und alles. Die Lehrperson muss alles selber herstellen. Ja, das müsste eigentlich sein. Damit könnte man viel Geld verdienen (lacht). Ich habe das auch schon machen wollen. Für Erstklasslehrpersonen das Material zu Leseschlau herstellen. Dann hätten sie eine Kiste mit diesem Material und könnten einfach damit arbeiten. Das wäre doch cool, oder? Einfach so. Statt einen ganzen Tag zu schnipseln und zu laminieren.
73	I	(lacht). Coole Idee! () Danke vielmals für das Interview.
74	B4	Bitte.

Interview KLP B5

1	I	Danke vielmals, dass du mitmachst bei diesem Gespräch. Ich stelle dir gerne ein paar Fragen zum Leseschlau. Ich habe bei deinem Datenblatt gesehen, dass du das «Leseschlau» zum ersten Mal eigenständig als Klassenlehrerin durchgeführt hast.
2	B5	Genau. Das ist so.
3	I	Warum hast du dieses Lehrmittel gewählt?
4	B5	Also in meinem Bewerbungs- oder Anstellungsgespräch im Schulhaus habe ich gefragt, ob es eine Abmachung gibt, welchen Leselehrgang man braucht. Dann wurde mir gesagt, dass das das «Leseschlau» ist. Aber ich hätte mich ziemlich sicher auch sonst für das «Leseschlau» entschieden oder das genommen, weil ich recht überzeugt bin von der Methodik und vom Aufbau dieses Lehrmittels. Ich finde das genaue Hinhören und Aussprechen werden sehr gut geschult und gefördert mit diesem Leselehrmittel und diesem Lehrgang. () Tja. Das finde ich so den Vorteil. Ich glaube, als Nicht-Klassenlehrerin habe ich die Details und Vorteile besser gesehen. Was ich als Nachteil sehe, habe ich erst jetzt als Klassenlehrerin eigentlich gemerkt.
5	I	Wie findest du den Aufbau des Handbuchs?
6	B5	Du meinst den Lehrerkommentar?
7	I	Ja.
8	B5	Sehr ausführlich. Gerade im ersten Teil. Ich muss es vielleicht so sagen: Für den ersten Teil, so bis zu den Herbstferien, finde ich es sehr ausführlich. Es ist so: Theoretisch könnte man jeden Morgen hineinschauen und sagen, ich mache heute diese Lektion. Vorausgesetzt natürlich, dass man die 27 Memories und 35 Arbeitsblätter schon vorher kopiert hat (lacht)
9	I	Du meinst, es gibt viel vorzubereiten.
10	B5	Ja, genau. Aber sonst ist es sehr ausführlich und detailliert und mit Ideen ergänzt, wie man die Lektion aufbauen kann. Das habe ich gut gefunden, und ich habe es auch immer wieder gebraucht. Es ist so: Dann hat man das „k“ eingeführt und dann das „h“. Das ist im Handbuch jedes Mal neu drinn gestanden. Da steht immer mehr oder weniger dasselbe drin. Und nachher, im zweiten Teil, ist es dann plötzlich viel weniger ausführlich gewesen. Dort, wo dann die Buchstaben hinzukommen und nicht mehr die Gesichter. Dort ist es dann plötzlich nicht mehr so detailliert, und ich habe mich gefragt. „Was macht man nun jetzt die ganze Zeit?“ – Ja, aber Material hat es ja immer noch sehr viel. Aber es ist im Handbuch einfach nicht mehr so genau beschrieben. Doch wenn man dann das Material anschaut, dann genügt das und ist selbsterklärend. Und wenn man noch eigene Ideen hat kommt man gut auch zu den Sachen. Ich finde: An Material wird mehr als genug geliefert. Für die Kinder, damit sie Blätter ausfüllen können und zum Üben und als Spiele. Das finde ich gut.
11	I	Diese Materialfülle ist dir entgegengekommen?
12	B5	Ja, eher schon.
13	I	Du hast wählen können, was dir entspricht?

14	B5	Ja. (). Was man vielleicht auch noch sagen muss und was ein grosser Vorteil bei uns im Schulhaus ist, ist, dass sehr viele von diesen Materialien bereits hergestellt sind und wir einfach so eine Kiste haben, beziehungsweise drei von diesen Kisten für das «Leseschlau», und diese gehen einfach zu den ersten Klassen ins Zimmer. Sprich: Ich habe ganz viel von diesen Sachen nicht mehr selber kopieren, laminieren und zuschneiden müssen. Da ist ein grosser Teil bereits schon gemacht. Gerade für die erste Phase vor allem. Das ist für mich eine mega Entlastung gewesen. Sonst wäre mir diese Materialfülle vielleicht etwas zu viel gewesen, weil ich noch nicht so recht den Durchblick hatte, was wichtig ist und was ich selber gut gebrauchen kann. So habe ich häufig das genommen, was schon da gewesen ist. Doch weil so viel schon vorhanden gewesen ist, ist das tiptop.
15	I	Wie wirkt sich das Lehrmittel in Bezug auf die Motivation auf die Kinder aus? Sind sie motiviert, so lesen zu lernen?
16	B5	Das ist so einer der Nachteile. Den habe ich mir vorher gar nicht überlegt. Die Kinder kommen in die erste Klasse und wollen lesen lernen, und dann lernen sie nicht Buchstaben und können dann bis zu den Herbstferien immer noch kein Büchlein und nichts oder kein einziges Wort lesen, das irgendwo geschrieben steht, weil sie ja bis jetzt nur die Lautbilder kennen. Das habe ich vorher, noch nicht als Klassenlehrerin, gar nicht so recht mitbekommen, dass das für die Kinder nicht so motivierend ist. Auch von zwei, drei Eltern habe ich die Rückmeldung bekommen: Wann beginnen sie nun endlich mit den Buchstaben? Sie „plangen“ darauf, dass sie selber etwas lesen können. Und jetzt sind erst diese Gesichter da. Das ist so etwas / Ich will nicht sagen, dass sie unmotiviert gewesen sind. Sie haben es auch mit den Lautbildern gut gemacht und es toll gefunden, wenn sie gemerkt haben, dass man damit Wörter lesen kann. Wenn da zum Beispiel gelb steht oder so. Als wir dann aber Buchstaben gelernt haben, da ist es dann so plötzlich „zägg“ / Da haben alle richtig eingehängt. Was ich vorher so manchmal das Gefühl gehabt habe „äh ...das ist mühsam“ zum Beispiel mit dem Verschleifen. Und dann mit den Buchstaben ist es plötzlich gegangen, und ich weiss nicht, ob das eine Frage der Motivation gewesen ist mit den Gesichtern vorher, oder ob das für sie jetzt einfacher gewesen ist. Die Lautbilder sind ja eigentlich nicht abstrakt. Sie sind ja sehr konkret. Die Kinder müssen ja nur genau hinschauen. Aber mit den Buchstaben haben es die Kinder dann irgendwie besser gekonnt als mit den Gesichtern. So habe ich es erlebt.
17	I	Den Kindern ist es gut gelungen, die Lautbilder auf die Buchstaben zu übertragen?
18	B5	Ich finde schon. Es hat viele Kinder gehabt, die schon vorher Buchstaben gekannt haben. Für diese ist die Sache mit den Gesichtern etwas „komisch“ gewesen. Und dann haben sie gemerkt: Jetzt sind wir mit den Buchstaben dran. Die Anlauttabelle hilft ihnen bestimmt. Aber wenige Kinder – vielleicht drei, vier – haben sie dann so gebraucht, dass sie „Sch“ und dann das dazugehörige Gesicht gesucht haben und dann den Laut abgeschrieben haben. Sie sind mehr über das Tier gegangen. Also „T“ - Tiger. Dann suchen sie den Tiger und schauen das Wort an. Nur selten suchen sie das Gesicht mit dem „T“ und dann den dazugehörigen Buchstaben. Oder vielleicht ist diese Phase auch ganz schnell gegangen. Dieser Übergang ist ja auch sehr abrupt. Also das ist auch einer der Nachteile im «Leseschlau». In meiner Klasse ist das relativ reibungslos gegangen. Aber es hat wenig Material bei Übergängen der Phasen. Das habe ich dann zum Teil auch noch hergestellt. Ich meine die Übergangsphase, als man das Wort oder den Buchstaben sieht und unten dran die Lauttafel davon.
19	I	Es hat wenig gedrucktes Material, mit dem man Wörter oder Sätze so schreiben kann?
20	B5	Genau. Da hat es eigentlich gar kein Material. Ausser dass die Buchstaben da sind, um sie oben auf die Gesichter zu kleben. Ich habe mit der SHP wirklich so Wörter und Sätze selber gemacht. Aber wir haben auch festgestellt: Sie schauen schnell nur noch die Buchstaben an. Doch in diesem Bereich könnte es noch etwas mehr Fleisch am Knochen haben. Ich denke vor allem, dass das den Schwächeren geholfen hat. Ich würde sagen, denen, die schwächer sind: Ja. Sie haben dann eine Zeit lang wie beide Angebote gehabt, wenn es zum Beispiel einen Postenlauf gegeben hat und sie ein Wort haben lesen oder an den Platz nehmen und dann zeichnen müssen. Dann hat es eine Zeit lang beides gegeben. Auf der einen Seite sind die Wörter gewesen, die NUR mit Buchstaben geschrieben gewesen sind, und auf der anderen Seite die Wörter mit den Buchstaben und darunter die entsprechenden Gesichter dazu. Ich glaube, dass das für die Schwächeren durchaus ein Vorteil gewesen ist. Zum Teil hat man den Kinder gesagt: Du gehst jetzt am besten dort etwas holen. Oder man hat es ihnen freigestellt. Je nach Kind und Stunde und Lektion
21	I	Ich finde das tönt spannend. Wie hast du den Übergang von Phase zwei zu drei erlebt?

22	B5	Mh. Dort sind wir eigentlich immer noch etwas dran. Zum Lesen ist es eigentlich kein grosses Problem gewesen für die meisten Kinder. Die Grossbuchstaben sind wie fliessend plötzlich hinzugekommen. Dann haben wir einmal Wörter gelesen mit Kleinbuchstaben. Es hat zum Beispiel im Lehrmittel gute Spiele dazu. Es hat einen „Schwarzen Peter“ mit Gross- und Kleinbuchstaben, die jeweils ein Paar bilden. Oder man kann es auch als Memory einsetzen. Oder ich habe es auch als Posten im Schreibatelier eingesetzt, damit sie Gross- und Kleinbuchstaben zusammenlegen müssen. Ehm. Ich merke jedoch beim Schreiben / Wir sind jetzt im Schreibheft am Lernen der Kleinbuchstaben und haben natürlich noch nicht alle gelernt. Trotzdem verlange ich, dass die Kinder nur noch Kleinbuchstaben schreiben sollen. Oder wenn sie irgendwo etwas abschreiben müssen, ist es einfach in Kleinbuchstaben. Und das fällt ihnen „uh“ schwer. Also das kleine A haben wir zum Beispiel schon gelernt, aber sie schreiben doch noch häufig automatisch das grosse. Das Schreiben ist im «Leseschlau» nicht gut gelöst. Also beim Lesen ist der Übergang nicht so markant. Ausser zum Beispiel „b“ „t“, das ist schwierig.
23	I	Du meinst, ähnliche Buchstaben sind anspruchsvoll für die Kinder. Wie werden die denn eingeführt?
24	B5	Ja. Eben nicht so gut. Mit den Mundbildern schon. Dort gibt es lustige Übungen wie zum Beispiel die Watte über den Tisch blasen bei den starken Konsonanten (lacht). Doch ähnliche Buchstaben wie b und d zu unterscheiden/ dafür gibt es zu wenige Ideen oder Material. Aber das Lesen geht mittlerweile recht gut mit den Kleinbuchstaben.
25	I	Wie ist denn das Lesen und Schreiben im «Leseschlau» miteinander verknüpft?
26	B5	Es geht so. Die Kinder schreiben erst nach den Herbstferien mit Buchstaben, vorher legen sie nur die Lauttafeln. Sie müssen bei den Blättern dann schon ab und zu schreiben, aber es bleibt nachher auf der Wortebene. Eigentlich ganz lange. Oder da hat es ein Blatt mit Dreisternniveau, bei dem sie einen Satz schreiben müssen. Aber sonst bleibt es lange auf der Wortebene. Da hat es ein Tor, und sie müssen „Tor“ unten hinschreiben. Oder in Kreuzworträtseln, wo sie auch sehen, wie viele Buchstaben ein Wort braucht beim Bilden des Wortes. Dort ist es verknüpft. Aber dass sie selbstständig etwas produzieren oder so oder dass sie kreativ etwas schreiben, das hat es eigentlich kaum Sachen oder Anregungen drin. Bei den Werkstätten hat es wenige Schreibenlässe, doch auch nicht viele. Wir haben einen Konsens: Wir machen die Farbenwerkstatt an beiden 1.Klassen. Diese finde ich, ist nicht so anspruchsvoll in der Grundlage. Doch dort müssen sie kaum einmal etwas selber schreiben. Und wenn, dann ist es auf der Wortebene. Deshalb mache wir jetzt selbstständig noch Schreibenlässe dazu. Einfach dass die Kinder noch etwas kreativer schreiben und dass sie etwas zum Schreiben kommen.
27	I	Genau. ()Wie selbständig oder entdeckend können die Kinder bei diesem Lehrgang arbeiten?
28	B5	Mhm. Selbstständig finde ich können sie doch recht gut arbeiten, weil die Formate und die Blätter immer wieder gleich aussehen. Dann wissen sie noch zwei oder dreimal: „Ah, das ist wieder diese Art von Übungen“. Da muss ich jetzt alle mit „t“ grün ausmalen und alle mit „d“ rot und so. Darum können sie selbstständig arbeiten und brauchen nicht jedes Mal eine Erklärung von mir. Aber es ist einfach: Die Kinder nehmen ein Blatt und in diesem Rahmen arbeiten sie dann selbstständig. Oder auch in einer Werkstatt. Gerade die Farbenwerkstatt ist nicht so anspruchsvoll, aber abwechslungsreich mit Spielen, tasten, etwas am Computer schreiben oder und so. ich habe jetzt selber noch zu einzelnen Posten schwierigere Varianten hinzu gemacht. Und so, weil es eine Werkstatt ist, können sie im Rahmen dieser Werkstatt relativ selbstständig arbeiten. Aber es ist nicht so entdeckend, alles ist vorgegeben.
29	I	Baut das Leseschlau kooperatives Lernen ein?
30	B5	Nicht explizit. Ich mache das natürlich, gerade weil wir das hier so fest bei uns haben als Thema in der Schule. Das sieht man hier überall. Aber es wird nicht in diesem Sinn thematisiert. Im weitesten Sinn schon. Es hat relativ viele Spiele im Leseschlau, die sie zu zweit machen müssen oder zu dritt. Domino und Schwarzer Peter und weitere Beispiele und so. Dort kommt das schon zum Zug. Aber explizit mit diesen wirklich kooperativen Lehrformen finde ich / eben es wird nicht im Handbuch nicht erwähnt. Es hat vielleicht schon hin und wieder Ideen, wie man etwas als Gruppenarbeit machen könnte. Aber ich glaube, das ist wie auch so etwas als Lehrperson, dass man sieht: Das könnte man auch als DAV machen oder das würde sich als Placement eignen. Also man kann schon mit gewissen Dingen kooperativ arbeiten. Man muss einfach selber die Ideen dazu haben. Also morgen mache ich zum Beispiel „Buchstaben sortieren“. Also die kleinen Buchstaben vom Anschauen her. Wie sehen sie aus? Welche könnte man zusammen gruppieren? Und das mache ich morgen als DAV. Doch dasselbe könnte ich auch geführt und strukturiert machen.
31	I	Gerne möchte nochmals etwas zum Start in der ersten Klasse fragen. Gibt es Voraussetzungen der Kinder, die beim Lesestart für dich wichtig wären?

32	B5	Ich finde es eigentlich in Ordnung so, wie es ist. Ich weiss von einer Schule, in der der Teil mit den Gesichtern bereits im Kindergarten gemacht wird. Dann ist das mit dem Eintritt in die erste Klasse bekannt gewesen, und in der Schule können sie mit den Buchstaben starten. Das ist für die Kinder mega motivierend und sie wissen, dass es in der ersten Klasse losgeht. Aber ich weiss, dass im Kindergarten die Kinder schon auf so viele Dinge vorbereitet werden müssen. Sie müssen den Stift richtig halten. Sie müssen schneiden lernen. Im Zahlenraum bis 20 sich auskennen. Ich finde, dass die Kinder, über alles gesehen, super vorbereitet gekommen sind in die Schule. Das phonologische Bewusstsein ist auch schon trainiert worden. Die Kinder haben schon gemerkt: Wo hat es ein „A“ drin. Dass man das hört. Und solche Dinge. Das haben die Kindergärtnerinnen ganz offensichtlich gemacht. Eine phonologische Bewusstheit wurde ihnen mitgegeben. Das ist gut, wenn das schon gemacht wird. Das finde ich wichtig.
33	I	Fördert das Lehrmittel den Bereich des Hörens?
34	B5	Ja, genau. Zwar nicht im Bereich von Silben, sondern im Sinn von genauem Hinhören, also im phonologischen Bewusstsein. Das finde ich, ja.
35	I	Wie findest du, dass die Kompetenz des Sprechens gefördert wird im Lehrmittel?
36	B5	Mh. Genau. Das finde ich, wird jetzt nicht sehr gefördert. Wenn man die Kinder natürlich die Wörter genau aussprechen lässt / oder mit den Mundbildern. Nachher gibt es noch manchmal so Übungen, dass sie ein Wort diktieren oder sagen müssen, und das andere Kind schreibt es auf. Also dann, wenn sie schon auf der Buchstabenebene sind. Und dort wird natürlich das deutliche Aussprechen schon geübt. Also wenn sie ein Wort geschrieben oder mit den Lauttafeln gelegt haben und sagen müssen, dann legt man auch einen Wert darauf, und man sagt es ihnen auch deutlich vor. Das sprechen sie dann auch deutlich nach. Aber Sprechanlässe sind eigentlich keine da, nur genaues Sprechen von den Lauten.
37	I	Hast du da schon Anpassungen gemacht?
38	B5	Ja. Ich mache das ausserhalb des Lehrmittels. Ja. Wenn die Kinder jetzt so Geschichten lesen, dann sprechen wir darüber. Es kommen jetzt so diese Farbengeschichten. Die Farbenkinder zum Beispiel. Und anhand von diesen gibt es ein Klassengespräch. Das haben wir zum Beispiel so gemacht, dass dann ein Stück das Lerntempo gesteigert wurde. Eine Seite lesen, und dann nach vorne sitzen auf den Stuhl. Und dann kommt das zweite Kind dieses abholen, und dann müssen sie zu zweit austauschen, was sie jetzt gelesen haben. Und am Schluss geschieht es in der grossen Runde mit Auswürfeln, oder wie auch immer. So habe ich gehört, was sie jetzt da gelesen haben. So schon. Aber im hinteren Bereich ist dann auch das Handbuch nicht mehr so ausführlich. Nein. Ich finde, das Sprechen mit solchen Sprechanlässen wird sicher weniger stark gefördert als das Hören. Ja, das wird kaum gewichtet. Es gibt in den Werkstätten zum Teil wie so eine Art Gedichte, die sie auswendig lernen können. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das oft der erste Posten ist, den ich verschwinden lasse, weil/ bis man dann einmal erklärt hat, dass sie sich aufnehmen müssen, wird es halt dann kompliziert. Und sie können es nicht selbstständig machen. Wenn ich immer bei jedem Kind zuhören müsste, geht das auch nicht so gut.
39	I	Hm, also das Hören wird sehr gut gefördert, das Sprechen der Laute ebenfalls und Sprechanlässe werden etwas stiefmütterlich behandelt. Wie steht es mit visuellen Übungen zu den Buchstaben?
40	B5	Da wird oft gesagt, dass man Buchstaben auch fühlen oder ertasten muss. Eben, das kreative Element. Dass das vielleicht wichtig wäre. Nicht für alle Kinder. Hm. Ich muss jetzt gerade ehrlich sagen, dass ich das etwas wenig mache, steht auch nicht viel im Lehrmittel drin. Es hat ja dieses Schreibatelier, das auch im Handbuch ist. Mit Material schon dazu und mit Ideen. Zum Beispiel: Auf den Rücken schreiben. Das gehört so in diesen Bereich. Das mache ich. Oder dass die Kinder in einer Reihe an der Wandtafel stehen. Vier Kinder. Das hinterste gibt einen Buchstaben vor, und das vorderste muss ihn dann an die Wandtafel schreiben. Also ich habe auch noch so einen Sand. Also ein Blech mit Sand drin, in das sie die Buchstaben mit den Fingern hineinschreiben können, wenn Schreiben angesagt ist. Dann gibt es so verschiedene Posten. Oder mit Knete Buchstaben formen. Oder aus einer Tastschachtel einen herausnehmen. Und jetzt muss ich ehrlich sagen. Ich weiss nicht mehr so recht, ob das alles aus dem Lehrmittel ist, oder ob ich das sonst einfach weiss, dass es wichtig ist / für die schwachen Kinder.
41	I	Du flechtest also visuelle oder taktile Übungen selbständig ein.

42	B5	Ja, genau. Weil ich die Posten, die es zum Schreiben hat im Schreibatelier nicht so gut finde. Es fördert das Visuelle schon etwas. Doch das ist mehr motorisch. Das Autorennen zum Beispiel, wenn sie so die Autobahn möglichst schnell fahren müssen mit dem Stift. Ich glaube: So mit dem Pinsel auf die Wandtafel zu schreiben, das ist wichtiger. Oder so Muster nachfahren. Dass ist dann wieder sehr so, dass sie am Tisch sitzen und mit dem Stift schreiben. Von anderen Dingen habe ich gemerkt / Sie schreiben dann schon im Heft dazu, und das Lehrmittel sagt, dass sie sich dann an einen anderen Platz setzen und wieder einen Stift in die Hand nehmen sollen. Ich finde, dass man dort wirklich Ideen hineinfügen muss. Und da wird ja gar kein Material dazu liefern.
43	I	Also, es fehlt dir so eine Art Ideenbörse für visuelle oder taktile Übungen im Lehrmittel.
44	B5	Genau. Ja. Ich bin jetzt sehr froh darum, dass wir drei Erstklasslehrerinnen sind. Da kann ich aus dem Vollen schöpfen. Alle sind sehr hilfsbereit. Und wir tauschen unser Material untereinander aus. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich Berufsanfängerin wäre oder Berufseinsteigerin mit diesem Lehrmittel in einem Schulhaus ohne Parallelklasse, dann würde wohl vieles zu kurz kommen, wenn ich selber nicht überaus kreativ bin. Es braucht dann Wissen, das im Lehrmittel nicht steht.
45	I	Wir kommen schon zum Ausklang. Hättest du einen konkreten Wunsch an das Lehrmittel?
46	B5	Hm. Ja eben: Das eine wären sicher noch mehr Ideen im musischen oder im sinnlichen Bereich. Dann Ideen für das freiere und kreative Schreiben. Und, was ich auch noch gut fände, sind verschiedene Niveaus bei den Lese geschichten. Diese haben einfach ein Niveau. Da gibt es einfach diese Geschichte. Jetzt, für die Farbenkinder, ist sie sehr einfach für die guten Leser, und für Kinder mit der Muttersprache Deutsch ist es sehr banal. Die habe ich wie noch zusätzlich erweitert. Und dafür die Schneemännergeschichte, die ja schon im Winter kommt, die ist schon recht schwierig. Die hat dann die SHP noch vereinfacht. Und das ist natürlich immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil man ja dann die gleichen Bilder drin haben möchte. Dass man bei den Geschichten auch verschiedene Niveaus anbietet, würde ich wichtig finden. Klar: Man könnte den schwachen Kindern diese Geschichte geben und den mittelstarken Kindern jene. Aber dann lesen sie ja dann ganz andere Geschichten. Und das ist dann nicht so sinnvoll. Das fände ich, das wäre ein Luxus. Und allenfalls Materialien zum Übergang. Mit den Gesichtern und oben mit dem Buchstaben. Dass es dort noch mehr Materialien gibt, dass sie Sätze lesen können, die so gemacht sind.
47	I	Ich danke vielmals für deine Zeit.
48	B5	Bitte.

Interview KLP B6

1	I	Danke vielmals, dass du dich bereit erklärt hast, das Gespräch mit mir zu führen.
2	B6	Gern geschehen.
3	I	Das Thema ist das Leselehrmittel «Leseschlau». Du hast angekreuzt, dass du schon mehrere Male damit gearbeitet hast. Warum hast du dieses Lehrmittel gewählt?
4	B6	Ehm, am alten Schulort, wo ich gewesen bin, habe ich zuerst an der Grundstufe unterrichtet. Dort hat das ganze Team miteinander entschieden, dass wir das Lehrmittel nehmen. Dort war ich Neueinsteigerin und war sehr froh, dass ich gewusst habe, was ich nehmen soll. Ich war sehr begeistert und habe das weitergezogen.
5	I	Welches sind denn die Vorteile des Lehrmittels und was hat dich begeistert?
6	B6	Also die Lautbilder, die unterstützen im auditiven Bereich, dem genauen Hinhören und dem Differenzieren der Laute. Es hat wirklich die lernschwächeren Kinder so unterstützt.
7	I	Wie werden denn hier methodisch die lernschwächeren Kinder unterstützt?
8	B6	Dass es zuerst über das Lautbild geht, dass die Kinder lernen, den Laut zu bilden und erst nachher der Buchstaben dazukommt.
9	I	Du hast gesagt als Einsteigerin seist du froh gewesen um das Lehrmittel. Wie findest den Aufbau des Handbuches?
10	B6	Als Einsteigerin kann man dort die Lektionen eins zu eins übernehmen. Es braucht noch Ergänzungen, doch es ist sehr gut aufbereitet.
11	I	Kannst du ein Beispiel geben von Ergänzungen?
12	B6	Manchmal genügt eine vorgeschlagene Lektion nicht, es ist zu viel Inhalt, oder es gibt zu wenig Stoff. So muss man es variabel handhaben. Doch als Leitlinie ist es sehr gut. ()

13	I	Findest du, dass das Leseschlau individualisierend ist?
14	B6	Ich finde das Lehrmittel sehr ausführlich mit all den Werkstätten, Lesetexten und dem Band A und B. Diese beiden Bände habe ich auch zur Individualisierung gebraucht.
15	I	So konntest du aus der Fülle schöpfen?
16	B6	Ja, eigentlich schon. All die Spiele musste man halt herstellen. Ich selber habe dann später als SHP mehr Übungen zu den Lauten selber gemacht, vor allem, um Laute zu hören, Anlaut, Mittellaut oder Endlaut. ()
17	I	Dort hast du etwas ausgebaut (). Was denkst du zu den Hinweisen in der Methodik?
18	B6	(lacht) Das weiss ich nicht mehr. Mit der Zeit habe ich das Handbuch gar nicht mehr zur Hand genommen.
19	I	Findest du das Lehrmittel motivierend für die Kinder, um lesen zu lernen?
20	B6	Für die Kinder, die schon lesen können, ist es eher komisch, mit den Mundbildern zu lesen und die anderen lernen sehr schnell lesen. Für die ist es sicher motivierend.
21	I	Welche Voraussetzungen für das Leselernen findest du wichtig, wenn die Kinder mit dem Lesen lernen starten?
22	B6	Sie kommen halt sehr unterschiedlich in die erste Klasse. Bei den einen genügt es, bei den anderen müssen wir halt etwas «tiefer» ansetzen.
23	I	Wo setzt allenfalls das Lehrmittel «tiefer» an?
24	B6	Beim auditiven Bereich, dass die Kinder die Anlaute hören müssen. Sonstige Hörübungen hat es meiner Meinung wenig, die weichen und harten Konsonanten. Werden noch gefördert. Doch wirkliche Hörübungen wie Silben wie andere Lehrmittel hat es nicht.
25	I	Kennst du gerade ein Beispiel?
26	B6	Ich denke an Hörtexte für das Hörverstehen auf der Textebene – das fehlt und das finde ich halt wichtig. Das Hören wird im Leseschlau auf der Buchstabenebene gefördert, etwas noch auf der Wortebene und sonst nicht mehr.
27	I	Ich finde das spannend. Wie wird denn das Sprechen gefördert?
28	B6	Nicht wirklich. Es kommt draufan, wie man es umsetzt als Lehrperson. Man kann Sprechansätze selber hineinfügen, zum Beispiel über die Bilder. Im Handbuch wird darauf nicht hingewiesen oder es gibt kein Material dazu. Es ist ein Lehrmittel um schreiben und lesen zu lernen, die anderen Sprachbereiche werden wenig berücksichtigt.
29	I	Hm. Wird die visuelle Wahrnehmung gefördert?
30	B6	Das finde ich eine schwierige Frage. () Mit den Lautbildern schon. Bei der Buchstabeneinführung muss die Lehrperson schon noch anderes hineinbringen, vor allem bei den schwächeren SuS. Die Buchstaben werden einfach eingeführt, es gibt zwar im Schreibheft den Schreibablauf, doch sonst nicht viel. Da braucht es meine Kreativität. Es gibt Kinder, die müssen die Buchstaben auch anfassen können. Oder sie müssen die Buchstaben auf Arbeitsblättern verbinden.
31	I	() Welches sind denn die Stärken des Lehrmittels bei Kindern mit Leseschwierigkeiten?
32	B6	() Die Stärken sind sicher die Lautbilder, die das Auditive unterstützen.(). Und die Fülle des Materials.
33	I	Es gibt die drei Lernphasen im Lehrmittel. Wie findest du, dass darin die Übergänge gelöst sind?
34	B6	Ich weiss es nicht mehr, wie es vorgeschlagen wird. Ich habe mich nach dem zweiten Mal gelöst davon, dass ich nur die Mundbilder eingeführt habe. Ich habe dann bei der Einführung gerade den Buchstaben dazugelegt und auf die Mundbilder geklebt. Dann hat der Buchstabe gerade immer dazugehört, gross und klein. Es war aber noch keine Anforderung, dass die Schüler die Buchstaben können. Doch für die Kinder, die die Buchstaben schon kannten, waren sie einfach dabei.
35	I	Das ist interessant. Wie ist das Zusammenschleifen der Laute auf die Buchstaben gelungen?
36	B6	Das ist so viel einfacher gegangen, weil die Buchstaben schon immer zu den Lautbildern dazugehört haben. Irgendwann sind die Lautbilder dann verschwunden. Beim einem Kind, das kognitiv sehr schwach war, habe ich die Mundbilder lange Zeit noch stehen lassen.
37	I	() Welche Meinung hast du, dass ähnliche Laute oder Buchstaben gleichzeitig eingeführt werden?
38	B6	Ich finde, dass es Sinn macht, dass ähnliche Laute gleichzeitig eingeführt werden. So kann man harte und weiche Konsonanten unterscheiden, z.B. P/B oder T/D. Ich habe begonnen, Laut-Buchstabenpakete einzuführen wie alle Vokale. Jedoch auch Konsonanten ().
39	I	Wie hast du die Anlauttabelle benützt?

40	B6	Die Kinder hatten sie bei sich am Platz. Sie haben sie unterschiedlich genutzt. Was ich etwas schwierig finde beim Lehrmittel, dass es davon ausgeht, dass alle Kinder die Bilder kennen. Ich meine der Xenopus ist ein Tier, das niemand kennt. Vor allem fremdsprachige Kinder. Das finde ich einen grossen Nachteil des Lehrmittels. Man geht von einem Wortschatz aus, den die Kinder nicht mitbringen. Dann geht beim Lesen lernen gerade auch viel DaZ-Unterricht hinein. Auch die Kinder mit Muttersprache deutsch kennen nicht alle Bilder – zum Beispiel «Unke» oder «Okapi».
41	I	Also die Anlauttabelle ja- jedoch ungünstige Bilder gewählt?
42	B6	Nicht unbedingt- die Autoren wollten einfach alles Tiere wählen. Und wenn sie statt «Unke» «Uhr» gewählt hätten, wären sie dem Tierprinzip untreu geworden. Ich finde nicht nur die Anlauttabelle, sondern auch die Bildkarten haben einen schwierigen Wortschatz. Fremdsprachige Kinder sind überall darauf angewiesen, dass die Bilder erklärt werden. Und auch dann müssen diese abgespeichert werden und die Kinder müssen sie bei Bedarf wieder wissen. Für fremdsprachige Kinder, die auch noch kognitiv nicht stark sind, ist das ein grosser Nachteil, weil sie sich die Bilder kaum merken können.
43	I	(..) Wie steht es mit dem Silbenlesen im Lehrmittel?
44	B6	Wenig. Das Lese-Sinnverständnis wird gut gefördert, Silbenlesemethode gar nicht. Es geht relativ schnell aufs Wort und dann den Satz. Ich habe das Silbenlesen selber eingebaut. Ich habe es ergänzt mit anderen Lehrmitteln. Neu habe ich eine CD-Rom. Da kann ich Lesetexte reinziehen und dann druckt es den Text in rot und blau, also den Silben, aus. Das habe ich für die Lesetexte im 2.und 3.Teil gemacht.
45	I	Sehr spannend! Und es ist differenzierend. Findest du, dass die Kinder eigenständig arbeiten können in diesem Leselehrgang?
46	B6	In den Werkstätten können die Kinder selbständig arbeiten. Sonst wenig. Am Anfang ist es stark geführt, das selbstentdeckende Lernen wird kaum gefördert, auch in den Werkstätten nicht.
47	I	Du hast erwähnt, dass es ein Lehrmittel für das Lesen und Schreiben ist. Ist es gut miteinander verknüpft?
48	B6	Vor allem in der Phase 1, wenn die Kinder die Lautbilder legen oder verbinden zu einem Bild. Nachher weniger. In den Werkstätten wird fast nur auf der Wortebene geschrieben.
49	I	Wie geht der Lehrgang mit kooperativen Lernformen um?
50	B6	(lacht) Gar nicht. Das muss die Lehrperson einfließen lassen – höchstens Partnerarbeiten findet man beschrieben. Z.B. Wechselseitiges Lesen kommt nicht vor.
51	I	Da kommt also deine Erfahrung als Lehrperson ins Spiel. Hast du einen Wunsch an das Lehrmittel?
52	B6	Ja, der Aspekt der Bildauswahl und der Anlauttabelle. Sie sollte mehr aus der Erlebniswelt des Kindes kommen.
53	I	Ja. Danke vielmals für das spannende Gespräch!
54	B6	Bitte, gern geschehen.

Interview mit Logopädin B7

1	I	Herzlich willkommen zum Gespräch. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Inwiefern kommst du in Kontakt mit dem Lehrmittel «Leseschlau» als Logopädin?
2	B7	Die Kinder kommen mit dem in der 1.und 2. Klasse. Wir haben es schon an der HPS gebraucht. Ich habe mich sehr eingesetzt dafür, dass es gebraucht wird. Es geht auch für die geistig Behinderten. Ich finde es super.
3	I	Es ist also in deinem Sinn, dass die Lehrpersonen diese Lehrmittel wählen und damit arbeiten. Und du kannst es in der Logopädie aufgreifen.
4	B7	Genau.
5	I	Welches sind denn die Vorteile in diesem Lehrmittel?
6	B7	Die Kinder, die schon lesen können oder die Buchstaben können, haben eine Herausforderung, weil es etwas Anderes ist.
7	I	Du meinst die Lauttafeln?

8	B7	Ja / das sind nicht unbedingt meine Kinder. (lacht). Aber das ist für die auch noch etwas Neues. Die Kinder verstehen irgendwie, was es bedeutet, wenn zwei Laute hintereinanderkommen. Wie man die zusammenschleift, wie man den Mund verändert, weil es anders tönt. Ich finde halt / es ist viel bewusster, als wenn sie zwei Buchstaben schreiben. Sie merken es / und es ist einfacher zu verstehen, dass der Laut, den sie da bilden, einem Buchstaben entspricht. Und das OM nicht das gleiche ist wie MO, weil es anders aussieht (). Das gleiche mit links und rechts und vorne und hinten. Es ist dann egal, ob man es mit Buchstaben oder den Lautbildern legt.
9	I	Du findest, dass es für die Kinder logischer ist, die Lauttafeln nebeneinander zu legen und sie zu verbinden als die Buchstaben.
10	B7	Das finde ich genau. Das andere ist sehr abstrakt. Einfach ein Buchstabe zu benützen, den man einfach so sagt. Es ist eine gute Voraussetzung, dass sie die Buchstaben nachher verschleifen, wenn sie diese Technik mit den Lauttafeln können. Die Kinder, die mit Abläufen Schwierigkeiten haben, haben auch mit den Lauttafeln Schwierigkeiten. Was kommt zuerst, was kommt nachher? Es ist eben wichtig, was zuerst kommt. Immer die Serialität von links nach rechts. Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder gut hören. Was kommt als erstes, zweites, drittes? Dazu kann man Platzhalter benützen. Dazu kommt zu merken, wie sich der Mund bewegt. Das können die Kinder zum Beispiel im Spiegel anschauen
11	I	Wie gelingt es denn, die Lautbilder auf die Buchstaben zu übertragen?
12	B7	() Es ist im Lehrmittel gedacht, dass einige Wochen nur mit den Lauttafeln gearbeitet wird. Ich kenne Lehrpersonen, die aber von Anfang an die Buchstaben an die Lauttafeln befestigen oder sie anschreiben.
13	I	Was ist deine Meinung als Logopädin dazu?
14	B7	Die Kinder, die die Buchstaben schon können, schauen die Mundbilder nicht an. Im Handbuch wird das nicht empfohlen. Für die anderen Kinder, die die Buchstaben noch nicht kennen und kognitiv stark oder normal sind, geht das gut. Sie sehen das Bild an, können jedoch auch schon eine Verbindung mit den Buchstaben machen. Ich sehe damit nicht wirklich ein Problem und finde, dass man gut von Anfang an beides anbieten kann. Ich finde, dass es nicht stört. Dich ich bin eben nicht schulunterstützend. Wenn das Lesen ein Problem ist, liegt es oft an anderen Dingen, zum Beispiel der phonologischen Bewusstheit
15	I	Was ist deiner Meinung nach wichtig, was Kinder für den Schriftspracherwerb benötigen? Oder welche Voraussetzungen haben Kinder nicht, die zu dir in die Logopädie kommen?
16	B7	Das phonologische Bewusstsein fehlt. Die Kinder können sich selber nicht zuhören und nicht von Inhalt wegkommen. Sie können nicht abstrahieren und sich nicht auf das Formelle der Sprache konzentrieren. Zum Beispiel Silben klatschen oder Silben ablaufen geht nicht. Und das sollten sie zuerst können, bevor Buchstaben kommen. Sonst machen sie sprachlich ein Durcheinander und klatschen dann die Buchstaben. Silben segmentieren wird in der Regel auch im Kindergarten gemacht. Zu mir kommen dann eh die Kinder, die damit Schwierigkeiten haben oder Schwierigkeiten, eine Aufforderung zu verstehen.
17	I	Genau () Wie findest du denn, dass die Kompetenz hören im Leseschlau gefördert wird?
18	B7	Das ist ein Vorteil des Lehrmittels. Das Gehör wird viel mehr einbezogen als bei anderen Lehrmitteln. Die Kinder müssen sehr genau hinhören – eben OM oder MO. Aber auch das Visuelle. Die Kinder müssen über das Hören UND das Sehen sich auf die Lauttafel oder den Spiegel fokussieren. Das Visuelle ist ein zusätzlicher Kanal in den ersten Wochen. Sie müssen genau schauen. Die Kinder artikulieren auch viel genauer.
19	I	Hast du ein Beispiel?
20	B7	Ja, die Mundstellung. A ist eben gross, bei U ist die Mundstellung eher klein. Für die klare Artikulation sind die Lauttafeln sehr geeignet, weil kein Laut ausgelassen werden darf. Die Kinder haben dazu die visuelle Kontrolle im Spiegel. Falls das die Klassenlehrpersonen so machen.
21	I	Ich selber als SHP benütze kleine Spiegel, und ich habe dies auch schon oft bei Einführungen der Lauttafeln im Klassenzimmer beobachtet.
22	B7	Das ist gut. Ohne Spiegel macht die Einführung einer Lauttafel meiner Meinung nach keinen Sinn, weil das Visuelle dann nicht genügend gefördert wird. Die Kinder müssen ihren Mund im Spiegel selber sehen. Dann ist auch klarer, dass ein Laut einem Buchstaben entspricht, wobei es nicht immer richtig ist, zum Beispiel bei SCH. «Ein Laut = ein Mundbild» ist richtig, «ein Laut = ein Buchstabe» stimmt eben nicht immer (). Nachher müssen die Kinder noch lernen, dass sie für einen Laut mehrere Buchstaben oder andere Buchstaben schreiben müssen. Dazu kommt, dass nicht für jeden Buchstaben ein Mundbild im Lehrmittel vorhanden ist. Die Tafeln haben Grenzen. Das heisst, in Deutsch sind es 20 Laute, doch für das J und Y wäre es dieselbe Lauttafel.
23	I	Stimmt.

24	B7	Z ist eigentlich ts, das Z ist nur eine vereinfachte Schreibweise. Wenn die Kinder ts schreiben, ist es lautgetreu und deshalb richtig. Und wenn die Kinder «Geburtstag» mit z schreiben, haben sie eigentlich richtig überlegt – eben vereinfacht geschrieben.
25	I	Ist das Lehrmittel für die Kinder motivierend, um Lesen zu lernen?
26	B7	Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch nie gemerkt, dass ein Kind findet, dass es die Lauttafeln nicht wolle.
27	I	() Ich habe bis jetzt gehört, dass du das Lehrmittel förderlich findest und du in Therapie darauf zurückgreifen kannst. Gibt es auch Nachteile?
28	B7	Der Nachteil für kognitiv schwache Kinder ist, dass sie zwei Darstellungen für einen Laut lernen müssen. Sie müssen das Mundbild lernen UND einen Buchstaben lernen für den gleichen Laut. Sie lernen es nach Lehrmittel schon nacheinander. Zuerst die Lauttafel, dann das Zeichen. Es wäre wichtig, dass die Lauttafeln automatisiert wären, bevor die Buchstaben kommen. Doch das braucht Zeit, viel Zeit bei den kognitiv schwachen Kindern, weil sie mehr Übung brauchen. Häufig kommen die Buchstaben zu früh. Das heisst, kognitiv schwache Kinder haben dann die Lautbilder noch nicht abgespeichert, und es kommt schon etwas Neues. Für die starken Kinder ist das problemlos – bei denen können die Buchstaben auch schon von Beginn weg auf der Lauttafel stehen.
29	I	Hm. Wäre es sinnvoll, die Lauttafeln schon im Kindergarten einzuführen?
30	B7	Nein, eher nicht. Die Kinder sind heutzutage sehr jung im Kindergarten, und die Lehrpersonen müssen so viel Erziehungsarbeit leisten, dann Motorik üben wie das Schneiden, in der Mathe Grundlagen legen und das phonologische Bewusstsein trainieren. Es wird immer mehr. Es gibt zwar neu das Hörschlau für die Kindergartenstufe. Ich habe nicht nur Gutes davon gehört. Ich finde die Lauttafeln einzuführen nicht nötig. Doch Sprechansätze fördern, Bildergeschichten erzählen, den Wortschatz aufbauen und Silben segmentieren schon.
31	I	() Mich würde es noch interessieren, ob du die Anlauttabelle in der Logopädie benützt. Welche Qualität hat sie?
32	B7	Ich benütze die Anlauttabelle nicht sehr viel. Manchmal setze ich sie ein. Einige Kinder orientieren sich gerne daran. Ich finde sie hilfreich, weil die Kinder damit selbständig herausfinden können, wie ein Laut heisst, oder wie der Buchstabe zu schreiben ist. Meistens suchen sie das Tier zum Buchstaben. Doch die Auswahl der Tiere! (lacht). Okapi oder Xenus kennt bis dann wohl wohl kein Kind. Das ist nicht gerade der Alltagswortschatz. Ich frage mich, warum es überhaupt Tiere sein müssen. Doch es schadet wohl auch nicht – dann wissen nun alle, wie ein Okapi aussieht. Für die fremdsprachigen Kinder sind auch andere Bilder im Lehrmittel schwer verständlich oder fast sinnlos zu lernen. Ich meinen zum Beispiel den «Ofen». Warum nicht «Ohr» nehmen bei der Anlauttabelle? Das kennen alle. Es wäre besser, wenn es eine Anlauttabelle mit einfachen Alltagsgegenständen gäbe, die kognitiv schwache Kinder oder auch fremdsprachige Kinder sich besser merken könnten.
33	I	Hast du selber solche Anpassungen schon gemacht?
34	B7	Nur vereinzelt, wenn sich ein Kind ein Tier nie merken konnte. Dann habe ich es darübergelastet. Unke ist auch ein solches Tier (sie lacht). Ein Mädchen konnte sich das nie merken! Uhr ist da besser geeignet, auch wenn das Wort nicht korrekt geschrieben ist, halt mit h in der Mitte.
35	I	Das ist eine gute Anregung. Findest du, dass «Leseschlau» noch andere Ergänzungen braucht?
36	B7	Ich finde, dass Lehrpersonen oder SHP's mutig sein dürfen, gerade in der Anfangsphase mehr zu individualisieren und eben je nach Kind auch Materialien geben können, die nur die Lauttafeln oder eben auch die Buchstaben auf den Lauttafeln anbieten sollen. Und das phonologische Bewusstsein finde ich halt sehr wichtig, damit die Kinder zumindest den Anlaut hören und sich dann mit einer Buchstabentabelle zurechtfinden können.
37	I	Ich danke dir sehr für das Interview.
38	B7	Sehr gerne geschehen.

Interview mit Logopädin B8

1	I	Ich danke dir für dieses Gespräch und dass du dich dazu bereit erklärt hast, dies zu tun.
2	B8	Bitte, es ist ja ein interessantes Thema.
3	I	Wie kommst du in Kontakt mit dem Lehrmittel Leseschlau?
4	B8	In der Logopädie wird mir, wenn ich Kinder im ersten Schuljahr habe, von der Lehrperson mitgeteilt, mit welchem Leselehrmittel sie arbeitet. Ich habe jetzt ein Kind, welches mit einem anderen Lehrmittel gelernt hat, das hergezogen ist. Kinder, die in diesem Schulhaus lernen, haben alle das Leseschlau.
5	I	Welche Vorteile hat denn das Lehrmittel «Leseschlau»?

6	B8	Ich habe bemerkt, dass es einfacher ist, damit zu arbeiten. Ich habe jetzt ein Kind, welches eigentlich in die Sprachheilschule müsste, und es lernt nicht mit dem Leseschlau. Mir hat es in diesem Fall sehr geholfen wegen den Mundbildern. Der Knabe hat nämlich grosse Mühe, zu wissen, was er mit der Zunge und seinem Mund tun müsste. Er hat deshalb von seiner SHP vom Leseschlau diese Mundbilder zusätzlich erhalten, weil wir gemerkt haben, dass er es ohne diese nicht kann. Das heisst, für sehr schwache Kinder, habe ich bemerkt, helfen am Anfang diese Mundbilder, einfach um zu sehen, was der Mund macht. Denn die Lehrperson unterstützt nämlich in diesem Fall meine Arbeit, wenn sie sehr deutlich spricht, die Laute für die Kinder produziert und das phonologische Bewusstsein trainiert. Deshalb habe ich bemerkt: Wenn Kinder mit dem Leseschlau starten, und ich habe Kinder mit phonetischen Artikulationsstörungen, dann nützt mir das für meine Arbeit sehr viel, wir erreichen dann oft schneller ein Ziel.
7	I	Die Kinder sind dann auch schon vertraut mit den Lautbildern.
8	B8	Genau. Ich kann die Lautbilder einfach hervor nehmen, und zeigen, wenn die Kinder es bei meinem Mund nicht sehen, oder sie auffordern, mir den Laut selbst zu zeigen. So können wir parallel miteinander arbeiten. Einerseits geht es um das Lesen lernen, andererseits geht es für mich auch um die Festigung der Artikulation, wenn sie Problemlaute haben, wie zum Beispiel das r oder l. Wenn zum Beispiel die Zunge immer zwischen den Zähnen ist, interdental, dann brauche ich das l, n, d, t, diese sind super, weil sie die Mundbilder dazu haben, und sie sehen, dass die Zunge oben am Gaumen ist, und nicht zwischen den Zähnen.
9	I	Das heisst, die Mundbilder sind auch für eine deutliche Artikulation sinnvoll, unabhängig davon, welche logopädischen Probleme es sonst noch im Spracherwerb vielleicht gibt.
10	B8	Ja, für mich ist das eine Unterstützung bei Kindern, welche bei der phonetischen Artikulation nicht ganz im Altersdurchschnitt sind.
11	I	Die Kompetenz Sprechen wird durch das Lehrmittel am Anfang stark gefördert mit den Lautbildern. Ist das später auch der Fall?
12	B8	Ich habe bemerkt, dass die Kinder, wenn es darum geht, neue Wörter zu suchen, oft haften bleiben an den Wörtern, welche sie am Anfang gelernt haben. Da kommt dann immer nur das U vor, sie können den Buchstaben aber nicht auf andere Bilder oder Wörter transferieren, welche sie schon kennen. Selbst bei einem Mädchen in der zweiten Klasse kommt immer noch K wie Kamel. Sie hat es dann wirklich gefestigt, aber sie braucht noch das Hin-und-her-wechseln zwischen dem Bild, das sie sich vorstellen kann, und dem Laut. Man benötigt relativ lange, um die Loslösung von den Lautbildern zu erreichen bei Kindern, welche Schwierigkeiten mit dem Sprechen oder der Sprache an sich haben. Diese können schlecht loslassen. Kognitiv fitte Kinder brauchen die Lauttafeln rasch nicht mehr.
13	I	(). Wie gelingt denn das Zusammenschleifen von den Mundbildern auf die Buchstaben zu übertragen?
14	B8	() Mit den kurzen Buchstaben haben viele Kinder Probleme. Sie sagen dann D-elfin. Sie können sie nicht zusammenschleifen. Das ist wie nicht im Wort drin, es gehört nicht zusammen. Man sagt ja immer ganz kurz «k und b». Viele Kinder haben aber auch «a, be, ce, de» verinnerlicht. Das wieder wegzubringen, dass man also nur kurz «d» sagt, ist auch sehr schwierig. Also für schwache Kinder ist das dann schwierig, wenn sie das nicht so sagen dürfen. Das Verschleifen der Lauttafeln ist das für schwächere Kinder meist kein Problem, weil sie das Mundbild sehen können. Ich habe jetzt eine ISR Schülerin, welche mit dem Leseschlau gelernt hat. Und ich muss sagen, jetzt in der zweiten Klasse verschleift sie sehr gut. Am Anfang haben wir auch immer, bei «ei und au» einen Bogen darunter gesetzt, das hat sie dann auch selbst gemerkt. Beim stummen« e oder h» war es schwieriger. Also die Bogen darunter setzt und sprechen hat funktioniert, aber bei denjenigen Lauten, welche man nicht spricht, hatte sie Mühe, das wegzulassen. Da hat mir irgendwie der Zugang gefehlt. Und jetzt, in der zweiten Klasse, muss ich sagen, liest sie schon wirklich gut, sie kann jetzt leise lesen, obwohl wir am Anfang nicht wussten, ob dieses Kind überhaupt einmal lesen werden kann. Ihr hat es geholfen, sie war ein sprachentwicklungsverzögertes Kind und hatte Artikulationsprobleme.
15	I	Dank der Lauttafel ist sie da vorwärtsgekommen.
16	B8	Ja, genau. Ihr hat es auch geholfen, viel mit den Bildern zu arbeiten, weil sie ein visueller Lerntyp ist. Also wenn du heute lesen würdest, wie sie ihre eigene Sprache verschriftlicht, kannst du das fast nicht lesen, weil sie noch sehr lautgetreu schreibt und nicht Standardsprache, sondern auf Dialekt. Dann ist es fast nicht möglich zu lesen, wenn du nicht empathisch-antizipatorisch den Text mit ihr zusammen angehst. Man muss es dann auch laut lesen, damit man versteht, was sie meint. Für sie ist es sehr schwierig, in der Standardsprache zu schreiben, wobei ich nicht weiss, ob es am Lehrmittel liegt oder an den Sprachverzögerungen und den Sprachbeeinträchtigungen, welche das Kind hat. Da müsste man andere Hypothesen aufstellen, an was es liegt.
17	I	Genau. Wenn ich dir zuhöre, findest du also, dass das Hören, Sprechen und Visuelles mit den Lauttafeln gut gefördert wird im Lehrmittel.

18	B8	Genau. Ich kann schon sagen, dass ich es immer wieder hervor genommen habe und den Kindern die Laute gezeigt habe. Wenn sie dann in der Phase sind, jeweils? Zu den Buchstaben die Laute mit dazu haben, denn sie müssen ja dann die einzelnen Wörter legen und aufkleben. Bei denjenigen Buchstaben, welche zusammengehören, ist es schon gut, sobald sie es wissen. Ich habe aber bemerkt, dass es bei Kindern, welche Mühe haben mit der Sprache, schwierig wird, wenn die Wörter mehr als eine Silbe haben. Wörter wie zum Beispiel Oma oder UFO sind noch einfach. Aber wenn es dann längere Wörter werden wie Rose, Hose, dann wird es schwieriger. Da fehlt dann irgendwie der Überblick
19	I	(). Mit Überblick meinst du, dass das Wort von der visuellen Wahrnehmung her zu lang wird?
20	B8	Genau, der Platz reicht nicht zum Erfassen. Und dann kleben die Kinder die Buchstaben oft noch darunter, weil eben nicht genug Platz daneben ist. Dann steht noch ein Buchstabe darunter, den kleben sie dann irgendwo hin, und vergessen ihn zu lesen. Für mich stellt sich da immer die Frage, warum man da nicht mehr Platz, um die Bilder hinzukleben. Das reicht fast nicht.
21	I	Das wäre jetzt von dir eine Anregung für Arbeitsblätter, dass mehr Platz geschaffen wird, damit sie die Wörter wirklich in einer Länge hin kleben könnten.
22	R	Ja, das wäre hilfreich für die Kinder, die eben eh Schwierigkeiten haben, ein Wort ganz in allen Silben oder Buchstaben zu erfassen. Und die nicht schnell ins Lesen hineinkommen und generell Mühe haben mit der Sprache. Denen könnte man das Arbeitsblatt grösser machen, damit sie alle Buchstaben in einer Reihe haben. Vielleicht nicht ein A4 Blatt im Hochformat, sondern im Querformat.
23	I	Würde dir das entgegenkommen?
24	R	Ja.
25	I	Du selbst hast auch schon solche Anpassungen gemacht?
26	R	Ich lege das dann mit dem Kind extra, wir kleben es auf ein separates Blatt und malen davon ein Bild.
27	I	(). Motiviert das Lehrmittel die Kinder, lesen zu lernen?
28	R	Ja. Also die Kinder, welche ich bis jetzt hatte, das sind schon ziemlich viele, haben das sehr gerne gemacht. Aber die Kinder, welche schneller zum Lesen kommen, denken sich dann irgendwann, „schon wieder diese Mundbilder, das kann ich schon lesen“. Bei denen, merke ich, löscht es schneller ab. Diese würden gerne schneller vorwärtskommen, müssen aber auf den Rest der Klasse ein bisschen Rücksicht nehmen. Dann wird es schwierig für sie.
29	I	Wie gestaltest denn du in der Logopädie den Übergang von den Mundbildern zu den Buchstaben?
30	R	Ich bekomme oft Blätter von den Lehrpersonen mit, bei denen sie mir sagen, an was sie gerade arbeiten. Das heisst, sie haben dann entweder die Mundbilder, bei denen die Buchstaben mit darauf sind. Ich habe aber auch eine Magnettafel, auf der ich mit den Kindern die Buchstaben noch lege. Das heisst, ich arbeite noch auf anderen Ebenen, wir kneten die Buchstaben, wir schneiden die Buchstaben aus, ich lege sie mit ihnen, wir machen Salzteig. Es sind also ganz viele verschiedene Dinge. Denn die Kinder, welche Mühe haben mit Lesen und Schreiben, müssen auf vielen Kanälen bedient werden. Da reicht es nicht, nur die visuelle und auditive Ebene zu bedienen, sondern sie müssen es auch spüren und selbst machen. Ich glaube, das kommt beim Leseschlau zu kurz.
31	I	Du findest also, dass die taktile Ebene, ich nenne sie jetzt mal so, nicht so fest gefördert wird wie Hören, Sprechen und visuelle Übungen.
32	B8	Ich weiss nicht, ob die Lehrpersonen im Unterricht noch etwas machen. Zum Teil habe ich gehört, dass sie zum Beispiel mit Salzteig gebacken haben oder dass sie auch kneten. Aber oftmals sagen sie dann, ob ich das nicht in der Logopädie nochmals machen kann. Oder im Sand schreiben mache ich auch. Was haben wir sonst noch gemacht? Ganz verschiedenes, wir haben auch mit dem Strohalm und der Tinte Buchstaben auf das Blatt geblasen, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Man muss einfach wissen, wo das Kind seine Stärken oder Schwächen hat. Ist das Kind eher auditiv gut ist, dann kann ich das Lesen über das Gehör trainieren. Dann arbeite ich dann zum Beispiel mit dem Audiolog, das ist ein Logopädieprogramm am PC, bei dem das Lesen über das Auditive festigt. Oder da ist ein Kind, welches visuell stark ist, dann machen wir es über den visuellen Kanal. Oder ein Kind braucht alle Varianten, oder besonders taktil-kinästhetische Elemente. Bei dem einen Mädchen habe ich gewusst, sie muss anfassen können, handeln können, begreifen, sie muss so lernen, sonst kommt sie nicht in die Sprache und ins Lesen herein. Das war ein guter Schritt.
33	I	Das heisst, es gibt Kinder, die nur mit den Mundbildern Mühe haben, lesen zu lernen und noch auf andere Sinneszugänge angewiesen sind.

34	B8	Richtig. Bei einem Kind arbeitete ich einmal integrativ, weil es nicht vorwärts ging mit Schreiben und Lesen. Und dann hat man herausgefunden, dass das Kind die Mundbilder an der Tafel und im Heft gar nicht sieht, weil es eine visuelle Beeinträchtigung hat. Er hat die Gesichter gar nicht unterscheiden können. Das war der Grund. Man muss auch an solche Dinge denken. Die visuelle Wahrnehmung war einfach gehandicapt, weil das Kind nicht erkannt hat, was die Lehrperson gerade für ein Lautbild zeigt und was es im Heft für einen Auftrag erfüllen muss. Er hat es einfach nicht erkennen können.
35	I	(). Wenn das Kind mit Buchstaben anstatt Gesichtstafeln gelernt hätte, wäre das Problem nicht dasselbe gewesen?
36	B8	Nicht ganz. Buchstaben haben klare Linien. Und er war kognitiv stark. Es war am Anfang einfach zu stark visuell für ihn. Nur mit Buchstaben wäre es bei ihm gut gegangen.
37	I	Wie ist es mit Kindern, die nicht so gut in die Nähe sehen?
38	B8	Ja, das ist auch schwierig. Und das Kind sieht dann einfach auch nicht, wo es dann schreiben müsste. Ich habe bemerkt, dass es mit einem anderen Lehrmittel, welches ein Knabe in einer anderen Schule hat, Keller, Haus und Dach verwendet wird, damit die Kinder wissen, wo die Buchstaben platziert werden, das geht besser. Um sich räumlich zu orientieren, ist das Leseschlau etwas offen. Sie dürfen ja die Buchstaben schreiben, wo sie wollen. Und zum Nachspuren ist es nicht so genau. Der eine Buchstabe hängt oben, der andere ist besser unten. Es werden zuerst die Grossbuchstaben und dann Kleinbuchstaben eingeführt. Beim anderen Lehrmittel, welches ich jetzt bekommen habe, ist beides gleichzeitig. Doch ist mir aufgefallen, ist es für die schwachen Kinder schwierig ist, weil sie zur gleichen Zeit beide lernen müssen. Also zumindest auf dem Blatt.
39	I	Also begrüsst du im Leseschlau, dass nach den Lauttafeln zuerst die Grossbuchstaben eingeführt werden, bis diese gefestigt sind, und dann kommen die Kleinbuchstaben.
40	B8	Genau. Und jetzt habe ich bei einem Kind die Erfahrung gemacht, wenn ähnliche Buchstaben miteinander kommen und ich versuche die Buchstaben abzurufen, ist es nicht sicher, ob es ein m oder n ist. Es hat nicht herausgefunden, ob es ein «b oder p» ist, was ich geschrieben habe, weil die Buchstaben für ihn ähnlich aussehen. Das Kind weiss nicht, ob es den Buchstaben in den Keller machen muss, oder warum beim f ein Böglein oben dran ist. Das war für ihn noch nicht klar, weil die Grossbuchstaben noch nicht gefestigt waren.
41	I	Beim Schreibprozess hast du also in der Logopädie auch schon selbst Anpassungen vorgenommen.
42	B8	Ja, weil es sonst bei den einen nicht funktioniert.
43	I	Wie findest du, dass Lesen und Schreiben im Lehrmittel miteinander verknüpft ist?
44	B8	Es sind am Anfang einfach sehr viele Wörter zum Lesen und Schreiben. Ich verstehe schon, dass diese ziemlich einfach sind, aber sie entspringen nicht unbedingt dem Alltagswortschatz dieser Kinder. Es hat Wörter wie UFO, und sie wissen nicht unbedingt, was ein Schwan ist, das ist dann immer eine Ente. Da muss man oft korrigieren. Wenn es nicht im Wortschatz des Kindes ist, ist es schwierig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann oft nachhelfen muss.
45	I	Was hältst du von der Qualität der Anlauttabelle im «Leseschlau»?
46	B8	Beim P wie Papagei sagten die Kinder oft etwas anderes. Da müsste ich jetzt eine vor mir haben, damit ich wüsste, welche Tiere da drauf sind.
47	I	Das heisst, du benutzt die Anlauttabelle nicht sehr oft?
48	B8	Doch, ich benutze eine, doch nicht die vom Leseschlau. Und nur bei den Kindern, welche sie wirklich brauchen. Die Tiere vom Leseschlau sind eben nicht so gut gewählt und ich muss dann die Kinder immer korrigieren. Ich meine, es sind eben nicht unbedingt die häufig verwendeten Wörter, sondern oft andere. Und dann wird es schwierig und ich muss immer nachschauen, weil auch in meinem Alltagsgebrauch diese nicht vorkommen.
49	I	Das «Leseschlau» arbeitet auch mit Bildkarten.
50	B8	Und auch diese werden nicht immer erkannt. Also die Bilder, welche wir haben, da kommt dann nicht immer das Wort, das eigentlich kommen müsste, das kann ich nicht evozieren. Das finde ich dann schwierig. Zum Beispiel auch beim Strauss. Manchmal sagen sie auch, dass sei ein Emu, weil er einen kurzen Hals hat, stimmt eigentlich. Das ist eine Amsel, es könnte aber auch ein Rabe sein. Es gibt dann wirklich Diskussionsbedarf mit den Kindern. Diese finde ich dann für die Kinder sehr schwierig anzuwenden. Das ist Ufer, wenn ich mich richtig erinnere (zeigt auf eine Bildkarte)
51	I	Genau.

52	B8	Für die Kinder ist nicht eindeutig, was damit gemeint ist und man muss es ihnen erklären. Ich habe gemerkt, dass sie genau über diese Bilder immer stolpern. Die können sie nicht abrufen, wenn sie das Wort schreiben müssen. Und auf den Arbeitsblättern sind die ja immer mit drauf. Und bei der Anlauttabelle ist es dasselbe. Die Kinder müssen diesen Wortschatz lernen, damit sie im «Leseschlau» mithalten können. Genau, «B wie Biber» ist doch auch so ein Wort. Wir haben das Problem, dass wir bei uns im Dorf den Otter im Wappen haben. Das heisst, für diese Kinder ist das ein Otter (lacht).
53	I	(lacht).
54	B8	Und dann haben die Kinder einfach ein Durcheinander. Das Nashorn ist ein Nilpferd. Man muss dann darauf hinweisen, dass da ein Horn auf der Nase ist. Die fitten Kinder wissen, dass das ein Kamel ist, für andere ist ein Dromedar. Jetzt habe ich aber für D einen anderen Laut. Das heisst, das Kind muss dann immer wieder umdenken. Das ist schwierig für kognitiv schwache Kinder oder wenn die Kinder Probleme mit der Merkfähigkeit haben. Wal ist auch nicht einfach, da wäre vielleicht eine Wolke einfacher für diese Kinder. Denn ein Wal kommt ihnen nicht immer in den Sinn. Und dann haben wir Ziege, nein, was haben wir denn noch?
55	I	(). Ich glaube es ist ein Lama.
56	B8	Ein Lama, genau. Ein Lama ist auch nicht immer präsent. Wenn die Wörter dann eingeführt sind, ist es einfacher. Aber oft musste ich es für die Kinder, welche Schwierigkeiten haben, sich diese zu merken, immer wieder hervorheben und zeigen und jedes Mal wiederholen. Das heisst, das Wort ist nicht abgespeichert und ich mache in der Logopädie Wortschatzübungen statt den Leseprozess zu fördern.
57	I	Hast du denn schon andere Anlauttabellen verwendet, oder hast du Anpassungen vorgenommen?
58	B8	Es gibt noch eine, da ist es I wie Igel, A wie Ameise oder Affe, U wie Unterhose oder Uhr.
59	I	Ist das nicht die Anlauttabelle von Reichen?
60	B8	Ja, genau. Da habe ich bemerkt, dass es zum Teil einfacher gewesen ist für die Kinder, weil es wirklich die Wörter waren, welche in der Umgebung sind.
61	I	Also quasi der Alltagswortschatz.
62	B8	Ja, der Alltagswortschatz. Im Leseschlau ist der Wortschatz bei der Anlauttabelle zum Teil zu weit hergeholt. Für schwache Kinder ist es dann schwieriger.
63	I	Ich finde das alles sehr interessant. (). Wie werden plosive Buchstaben eingeführt?
64	B8	Ja, also: b/d und t/d wird oft verwechselt, auch noch in der 3.Klasse. Ich weiss oft nicht, ob Kinder, die bei diesen Lauten Mühe haben, vielleicht gar nicht spüren, was ihr Mund macht. Da habe ich oft das Gefühl, dass sie die Abläufe im Mund sensorisch gar nicht spüren. Das macht ihnen dann auch noch Schwierigkeiten. Im Leseschlau werden die plosiven Laute zusammen eingeführt. Das muss ich in der Logopädie mitmachen. Ich lasse die Kinder dann die Buchstaben spüren, das G am Hals. Oft merken sie es nicht. Wenn es gar nicht mehr geht, nimm ich die Gebärden von der Gebärdensprache.
65	I	Spannend. Ist es denn einfacher, die Laute zu unterscheiden?
66	B8	(zeigt einzelner Buchstabe) Das I zum Beispiel. Das tönt oben am Kopf, dann macht man den kleinen Finger nach oben. Ich habe schon Kinder gehabt, die damit gelernt haben. Oder das M, das man dann mit drei Finger an den Mund legt oder N, der an der Nase ist und man die Vibrationen noch spürt. Da habe ich gemerkt, dass das Kind, das die Buchstaben so gelernt hat, ähnliche Buchstaben einfacher gelernt haben. Der Leselehrgang heisst Kieler Leseaufbau oder ähnlich. Es liegt weniger am Leseschlau als daran, dass diese Kinder Buchstaben auch noch spüren müssen, weil sie vielleicht in der Mundmotorik Mühe haben. Manchmal haben sie auch noch später Mühe mit einzelnen Buchstaben, weil räumlich-visuelle Orientierung nicht da ist, z.B bei b/d. Es liegt also nicht am Lehrmittel, sondern es ist eher ein Problem des Kindes.
67	I	Du hast schon so viel Auskunft gegeben. Mich interessiert noch, wie du das Handbuch beurteilst?

68	B8	Ich habs mir einfach gemacht und einmal ein Video dazu angeschaut. Nur einzelne Sachen hole ich mal raus. Wenn es mich interessiert, was die Klassenlehrpersonen gerade unterrichten, lese ich nach. Zum Beispiel, wenn mir nicht erklärlich ist, welcher Ablauf gerade in der Klasse ist oder ich frage dann bei der Lehrperson nach. Also ich finde das Handbuch sehr dick und gross und etwas unübersichtlich. Für mich ist ein Manual ein kleines Büchlein und ich muss es schnell parat haben. Ich mag es halt kurz und kompakt. Das Handbuch ist fast zu ausführlich. Schon das Inhaltsverzeichnis geht über mehrere Seiten. Dann wird's schwierig für mich. Doch ich muss als Logopädin eh nicht alles wissen, was da drinn steht und konsultiere dann wie gesagt die Lehrpersonen. Das Leseschlau ist zu Beginn etwas langsamer als andere Lehrmittel, weil es mehr einzelne Wörter einführt und nicht gerade ganze Sätze gelesen werden. Das kann dann für Kinder schwierig werden, wenn sie die Sätze in der Tobifibel nur überfliegen. Ich spreche mich dann mit der SHP ab, wie wir das Kind unterstützen können.
69	I	Ich höre, dass du als Logopädin sehr überzeugt bist von dem Leselehrmittel und dass es für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb gut geeignet ist. Und du hast die eine oder andere Anpassung vorgenommen, damit es kindgerechter und sinnvoller wird.
70	B8	Ja, jedoch die Bilder sind nicht immer eindeutig, was sie bedeuten sollen. Die Lehrperson muss die Bilder richtig einführen oder es hat Ablenkungen drauf wie bei «elf», da braucht es keine Blümchen, finde ich. Dann wird es schwierig wie der «Nebel». Dann muss ich zuerst noch Bilder klären oder Wortschatzarbeit machen. Ja, und bei den Bildern ist es auch schwierig zu wissen, ob das Kind das Wort erliest oder ob es einfach das Bild kennt. Der Sichtwortschatz wird mit den Bildern und Wörtern gut gefördert, das Erlesen etwas weniger. Auf der Satzebene haben dann die Kinder, die fast nur mit dem Sichtwortschatz lesen, enorm Mühe. Ich merke dann, wie ihre Augen über einen Satz gleiten, um ein bekanntes Wort zu finden, damit sie den Sinn verstehen. Und sie suchen die Nomen, weil sie Nomen gelernt haben. Es fehlen Verben, Artikel oder Füllwörter im Sichtwortschatz. Wenn ich automatisierte Sätze haben will, muss ich selber Sätze schreiben, damit das Kind sieht, da steht immer «DER». Oder ich habe Bilder und das Kind kann Sätze den Bildern zuordnen. Das Silbenlesen kommt im Leseschlau nicht zum Zug und zu kurz. Das mache ich dann in der Logopädie, wo ich auch noch die phonologische Bewusstheit fördere. Bei Tobis müssen die Kinder früh schon Silben klatschen, was ihnen dann beim Lesen wieder zu Gute kommt, wenn sie die „Böglein“ darunter setzen. Da muss ich beim Leseschlau selber Anpassungen vornehmen. Doch ich finde das «Leseschlau» für die meisten Kinder als Einstieg ins Lesenlernen geeignet ist.
87	I	Danke vielmals für das Gespräch!

Interview mit Logopädin B9

1	I	Danke vielmals, dass du dich für das Gespräch bereit erklärt hast.
2	B9	Bitte.
3	I	Inwiefern kommst du als Logopädin mit dem Leselehrmittel in Kontakt?
4	B9	Ehm (). Früher, als ich in der Schule gearbeitet habe, bin ich mehr in Kontakt gekommen mit dem Lehrmittel, jetzt in der eigenen Praxis etwas weniger, weil die Kinder jünger sind. Doch ich habe teilweise auch Schulkinder und brauche es dort nach vor. Und ich habe es vor allem gebraucht bei Kindern, die Mühe haben mit der Aussprache oder der phonologischen Bewusstheit, um den Kindern ein Bild zu geben für einen Laut. Ich meine die Mundbilder vom Leseschlau, damit die Kinder visuell sich etwas vorstellen können unter dem Laut, wie man den Laut sagt, wie man den Mund bewegt, wie man die Zunge hat, wo der Laut gebildet wird. So können sich die Kinder den Laut besser merken. Vielfach haben diese Kinder auditiv Probleme, Wahrnehmungsprobleme oder Mühe in der Verarbeitung usw. Und visuell sind die Kinder meistens nicht so schwach wie auditiv. Dadurch hilft ihnen das Leseschlau das wie zu kompensieren, weil sie dann ein Bild dazu haben für die einzelnen Laute. Und so habe ich die Lautbilder auch angewendet fürs phonologische Bewusstheit zum Beispiel um Anlaute zu hören, ehm, dann mit den Lautbildern Wörter einem Anlaut zuzuordnen. Oder wenn Wörter in einzelne Laute zerlegt werden, diese mit den Mundbildern zu legen. Das alles ohne Buchstaben.
5	I	Nach Lehrmittel braucht man zuerst ja auch keine Buchstaben.

6	B9	Ja, schon (lacht). Manche Lehrpersonen präsentieren die Lauttafeln und Buchstaben miteinander. Ich finde halt, dass man das individuell lösen sollte. Die einen Kinder vertragen das gut, wenn der Buchstaben schon zu Beginn auf der Lauttafel ist. Nicht dass dann schon alle Buchstaben eingeführt sind, nachher kommen erst die Buchstaben dazu. Dann ist eben die Verbindung vom Lautbild und dem Buchstaben schon da. Für Kinder jedoch, die mit der phonologischen Bewusstheit Mühe haben oder kognitiv schwach sind, kann es schnell eine Überforderung sein, Lautbild und Buchstaben miteinander zu lernen. Sie müssen zuerst lernen, dass das Wort eine Formseite und eine Inhaltsseite hat.
7	I	Also, für Kinder mit allfälligen Schwierigkeiten sind die Buchstaben zu Beginn nicht unbedingt förderlich?
8	B9	Teilweise. Es kommt auch drauf an, wieweit sich die Kinder schon für die abstrakte Ebene der Buchstaben interessieren oder auf der Mundebene schon die Laute verschleifen können.
9	I	Gelingt es den Kindern, das Zusammenschleifen der Laute auf die Buchstaben zu übertragen?
10	B9	Eventuell (lacht). Es gibt auch Kinder, die die Mundbilder verschleifen und bei den Buchstaben enorm Mühe haben. Dann präsentiert man das Lautbild mit dem Buchstaben. Ich bin jedoch der Meinung, dass die Kinder zuerst mit Silben lesen sollen. Dann können sie wenige Buchstaben verschleifen und nicht gerade ganze Wörter. Vor allem auch Kinder, die Schwierigkeiten haben mit den plosiven Lauten wie P-B, T-D oder K-G. Da ist es wichtig, dass die Kinder zuerst Silben lesen lernen, bevor man Wörter nimmt.
11	I	Wie wird das Silbenlesen denn im Leseschlau berücksichtigt?
12	B9	Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es gehandhabt wird. Was ich bei Unterrichtssequenzen beobachtet habe ist, dass oft gerade ganze Wörter gelesen oder verschleift wurden. Es geht, glaube ich, schnell von der Wortebene zur Satzebene und die kleinen Einheiten werden ausgelassen. Der Sichtwortschatz wird, glaube ich, stark auch mit Bildern gefördert.
13	I	Ja.
14	B9	Kinder, die halt Probleme haben mit dem Verschleifen, können nicht gerade ganze Wörter erlesen. Da ist die Silbentechnik besser. Das geht sonst nicht. Sie müssen zuerst kleine Einheiten lesen können, bevor sie grössere Einheiten wie ganze Wörter lesen können. Die plosiven Buchstaben sind halt schwierig, dass man sie mit Vokalen verbindet. Z.B. «Po oder Da oder Be». Das muss man mit den Kindern trainieren, damit es automatisiert wird.
15	I	Genau (.). Findest du, dass die Kompetenz «sprechen» im Lehrmittel gefördert wird?
16	B9	Hmm (.). Was ich so in den Klassen gesehen habe, war deutliche Aussprache üben, Sprechanlässe habe ich kaum beobachtet oder einfach sehr kurz zu einem der Bilder, dann hat man im Spiegel schnell den eigenen Mund angeschaut. Diese Sequenzen waren relativ kurz gehalten. Kinder mit Sprechschwierigkeiten brauchen wesentlich mehr Zeit und sind mit dem Tempo überfordert. In der Logopädie habe ich viel mehr Zeit, die Laute genau im Spiegel zu betrachten. Die ersten Vokale sind selten ein Problem, doch sobald es in Feinheiten geht, sind sie für die einen Kinder schwierig zu formen.
17	I	Das «hören» wird gut gefördert, hast du vorher gesagt, wie ist es mit visuellen Übungen?
18	B9	Grundsätzlich schon. Doch was ich auch schon hatte, waren Kinder, die eine schlechte visuelle Wahrnehmung hatten. Sie konnten die Mundbilder gar nicht richtig unterscheiden. Die Gesichter ähneln sich sehr. Nur die Mundstellung, die Zähne oder der Luftstrom unterscheiden sich. Die Lautbilder haben kein spezielles Merkmal. Das kann eine Schwierigkeit sein. Diese Kinder lernen besser mit einem herkömmlichen Leselehrmittel, wo nur Buchstaben vorkommen. Da habe ich parallel dazu auf andere Techniken zurückgegriffen.
19	I	Was ist denn beim Leseschlau anders als bei herkömmlichen Lehrmitteln?
20	B9	Bei herkömmlichen Lehrmitteln werden Buchstaben noch mit einem Symbol oder Gegenstand verbunden, oder mit einem Tier, Formen und Bildern. So können sich die Kinder den Buchstaben besser merken. Und ehm (.). Es hat auch mehr Schreibübungen und die Graphomotorik wird mehr gefördert. Beim Start des Leseschlau schreiben die Kinder zu Beginn gar nicht. In anderen Leselehrgängen beginnt man relativ früh mit Schreiben. Bei Kindern, die visuell schwach sind, versuche ich, andere Sinneskanäle zu nutzen. Wenn sich ein Kind Gesichter nicht merken kann, kann es kaum mit Leseschlau lesen lernen und braucht andere Lernformen. Sie können dann die Bildtafeln nicht in eine Lautsprache übersetzen.
21	I	Sehr spannend (...). Welche Qualität hat die Anluttabelle?
22	B9	Ich habe sie für einzelne Kinder mal gebraucht, jedoch nicht wirklich. Es ist in der Therapie eigentlich gar nicht nötig. Ich habe ein Plakat an der Wand mit einer anderen Anluttabelle, ich weiss gar nicht mehr sicher, wie die vom Leseschlau aussieht.

23	I	(). Findest du, dass die Kinder auch selbständig-entdeckend lernen können?
24	B9	Selbständig sicher, zum Beispiel mit den Postenarbeiten oder dem Computerprogramm, wo die Kinder auch in ihrem Tempo arbeiten können. Entdeckend weniger, die Kinder machen mehr, was vorgegeben ist. Ganz genau weiss ich es nicht, das Handbuch habe ich eigentlich nie genutzt.
25	I	(). Denkst du, dass es aus deiner Sicht als Logopädin Ergänzungen zum Lehrmittel für Klassenlehrpersonen oder schulische Heilpädagoginnen sinnvoll wären?
26	B9	Das kann ich so nicht beantworten. Als Logopädin passe ich jede Therapie dem Kind an und nehme dazu auch Material aus dem Leseschlau. Wie schon erwähnt die Lautbilder, jedoch auch die Bildkarten. Diese, weil es einfache, lautgetreue Wörter sind. Ich brauche diese weniger nach dem Lehrmittel, sondern so, wie ich es für das Kind am idealsten finde. So braucht es für mich keine Anpassung. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für SHP's mehr Material braucht, weil man dann ja mehrere Kinder unterrichtet, vielleicht schon mit ähnlichen Schwierigkeiten, zum Beispiel Silbenleseblätter oder vielleicht genügend Material zu den plosiven Lauten, damit die Klassenlehrperson nicht einfach zu schnell darüber huscht.
27	I	Genau.
28	B9	Es wäre gut, wenn man gut schaut, ob das Kind zum Beispiel das Verschleifen oder auch die Mehrfachkonsonanten schon beherrscht, bevor man im Stoff weitergeht, vielleicht mit einer Lernkontrolle.
29	I	Du hast vorher noch die kleinen Bildkarten erwähnt. Du schätzt diese?
30	B9	Ich finde sie praktisch, weil es kurze Wörter sind und es kaum Mehrfachkonsonanten hat. Es hat Bildkarten zu jedem Anlaut, jeder Laut kommt in jeder Position einmal vor. Die Wörter sind verständlich. Es gibt einzelne Bilder, bei denen ich nicht auf Anhieb wusste, was es darstellt. Die einzigen, mit denen ich Mühe habe sind die mit A und U. Zum Beispiel «Maus». Das kann man mit den Bildkarten gar nicht legen – man müsste irgendwie eine Doppelkarte haben, das «AU» abbildet. AU ist nicht etwas Getrenntes, darum Wörter mit «au» mit zwei Bildkarten zu legen, macht wenig Sinn. Bei SCH, da gibt es zum Beispiel ein Mundbild dazu.
31	I	Bei «Au» hättest du gerne eine Ergänzung.
32	B9	(lacht) Das wird's kaum geben. Das sollte man halt erst einführen, wenn die Buchstaben da sind. Doch sie kommen halt sehr früh im Lehrmittel mit MAUS, LAUS usw. Vor. Das hat mit den schon eingeführten Vokalen zu tun und den erst wenigen Konsonanten.
33	I	Genau. Als Logopädin ist dir das etwas ein Dorn im Auge (beide lachen), doch du triffst dann ja auch wieder eine Auswahl der Bilder.
34	B9	Ja, genau (lacht).
35	I	Gibt es von deiner Seite her noch eine Anregung?
36	B9	Hm. Grundsätzlich würde ich das Lehrmittel Leseschlau empfehlen. Man muss halt schauen, ob es für alle Kinder die richtige Form ist. Doch das ist wohl die Aufgabe der SHP, die Kinder zu beobachten und zu schauen, ob alle damit zurechtkommen. Ich finde noch, dass das Leseschlau halt ein wenig trocken ist und dass vielleicht eine Geschichte rundum den Kindern helfen könnte, etwas mehr ins Thema hineinzukommen, um das Lesen etwas interessanter zu machen. Ich kenne zum Beispiel Tobi. Da wird das Lesen lernen auf einer Geschichte aufgebaut, es gibt eine Handpuppe, die die Kinder gernhaben. Ich habe mal in einer Klasse gesehen, dass sie die Tobifibel und das Leseschlau kombiniert haben. Das habe ich interessant gefunden, und die Kinder mochten die Tobis sehr gerne. Das hat die Kinder sehr motiviert, lesen zu lernen, weil die Geschichte spannend und lässig war.
37	I	Ja. Danke vielmals für das spannende Gespräch und alles Gute!

9.6. Liste der Coding aller Subkategorien

9.6.1. Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb

9.6.1.1. Auditive Kompetenzen

Enge Förderung der Phonologie

Code	Textstelle	Absatz
Auditive Kompetenzen	B1: Als es herausgekommen ist, habe ich mich gleich darauf gestürzt, weil ich gewusst habe: Das ist es. Diese Genauigkeit des Lautierens und der Phonologie.	6
Auditive Kompetenzen	B1: Ich finde es gut, dass der Phonologie so ein hoher Stellenwert beigemessen wird. Mich dünkt, dass man nachher im Aufbauunterricht darauf zurückgreifen kann.	12
Auditive Kompetenzen	B1: Ich finde, bei Kindern, und die haben wir immer mehr, mit auditiven Schwierigkeiten, da sind die Lauttafeln genial, weil sie lernen müssen, ganz genau hinzuhören. Sie müssen wirklich ein Vierteljahr ganz genau hinhören.	18
Auditive Kompetenzen	B1: Es gibt ja auch die Lautbilder vom Leseschlau für den Kindergarten. Die haben das im Kindergarten ein halbes Jahr lang gemacht. Als sie dann in die Schule gekommen sind, haben wir direkt mit den Buchstaben beginnen können.	26
Auditive Kompetenzen	B2: Das Hören ist ein grosser Bestandteil, gerade am Anfang kommt das phonologische Bewusstsein oft vor, zum Beispiel das Hören von Anlauten, oder ob man sie in der Mitte oder am Schluss hört. Da muss man ja zuhören. Und auch später, wenn sie bestimmen müssen, ob ein A überhaupt vorkommt oder nicht. Solche Höraufgaben kommen schon vor.	16
Auditive Kompetenzen	B3: Und das genaue Reden und das genaue Hören dieser Laute ist nachher die Voraussetzung für das Lesen lernen und richtig zu schreiben.	8
Auditive Kompetenzen	B4: Man hört ja sehr genau auf die Laute, die man formt. Man macht das immer wieder. Man hört auf den Laut, der vorher kommt und darauf, was nachher kommt. Das alles wird sehr gut trainiert. Das ist ein Schwerpunkt, der sehr wichtig ist nachher für das lautgetreue Schreiben. Das, finde ich, ist ein guter Aufbau, das phonologische Bewusstsein wird so gefördert. Es ist die Stärke des Lehrmittels.	28
Auditive Kompetenzen	B5: Ich finde das genaue Hinhören und Aussprechen werden sehr gut geschult und gefördert mit diesem Leselehrmittel und diesem Lehrgang.	4
Auditive Kompetenzen	B5: Zwar nicht im Bereich von Silben, sondern im Sinn von genauem Hinhören, also im phonologischen Bewusstsein.	34
Auditive Kompetenzen	B6: Also die Lautbilder, die unterstützen im auditiven Bereich, dem genauen Hinhören und dem Differenzieren der Laute. Es hat wirklich die lernschwächeren Kinder so unterstützt.	6
Auditive Kompetenzen	B6: Das Hören wird im Leseschlau auf der Buchstabenebene gefördert, etwas noch auf der Wortebene und sonst nicht mehr.	26
Auditive Kompetenzen	B7: Das ist ein Vorteil des Lehrmittels. Das Gehör wird viel mehr einbezogen als bei anderen Lehrmitteln. Die Kinder müssen sehr genau hinhören – eben OM oder MO. Aber auch das Visuelle. Die Kinder müssen über das Hören UND das Sehen sich auf die Lauttafel oder den Spiegel fokussieren. Das Visuelle ist ein zusätzlicher Kanal in den ersten Wochen. Sie müssen genau schauen. Die Kinder artikulieren auch viel genauer.	18
Auditive Kompetenzen	B8: Denn die Lehrperson unterstützt nämlich in diesem Fall meine Arbeit, wenn sie sehr deutlich spricht, die Laute für die Kinder produziert und das phonologische Bewusstsein trainiert. Deshalb habe ich bemerkt: Wenn Kinder mit dem Leseschlau starten, und ich habe Kinder mit phonetischen Artikulationsstörungen, dann nützt mir das für meine Arbeit sehr viel, wir erreichen dann oft schneller ein Ziel.	6

Auditive Kompetenzen	B9: Und ich habe es vor allem gebraucht bei Kindern, die Mühe haben mit der Aussprache oder der phonologischen Bewusstheit, um den Kindern ein Bild zu geben für einen Laut. Und visuell sind die Kinder meistens nicht so schwach wie auditiv. Dadurch hilft ihnen das Leseschlau das wie zu kompensieren, weil sie dann ein Bild dazu haben für die einzelnen Laute. Und so habe ich die Lautbilder auch angewendet fürs phonologische Bewusstheit zum Beispiel um Anlaute zu hören, ehm, dann mit den Lautbildern Wörter einem Anlaut zuzuordnen. Oder wenn Wörter in einzelne Laute zerlegt werden, diese mit den Mundbildern zu legen. Das alles ohne Buchstaben.	4
----------------------	---	---

Erweiterte Förderung der Phonologie

Code	Textstelle	Absatz
Auditive Kompetenzen	B1: Das Leseschlau finde ich im Prinzip gut. Vor allem der erste Teil mit den Lauttafeln. Mittlere und stärkere Kinder lernen schnell lesen. Auditives und auch das Reimen wird sehr gut gefördert und kommt schwächeren Kindern mit auditiven Schwierigkeiten zu Gute.	54
Auditive Kompetenzen	B4: Ausser das mit den Silben. Da gibt es zu wenig Material.	28
Auditive Kompetenzen	B6: Beim auditiven Bereich, dass die Kinder die Anlaute hören müssen. Sonstige Hörübungen hat es meiner Meinung wenig, die weichen und harten Konsonanten werden noch gefördert. Doch wirkliche Hörübungen zu Silben oder so wie andere Lehrmittel hat es nicht.	24

9.6.1.2. Visuelle Kompetenzen

Visuelle Kompetenzen zu Lauttafeln

Code	Textstelle	Absatz
Visuelle Kompetenzen	B1: Ja, doch mit den Lautbildern wird auch das Visuelle gut gefördert. In diesem Bereich ist das Lehrmittel gut.	36
Visuelle Kompetenzen	B2: Es war einmal etwas anderes, ein neuer Zugang, für mich vollkommen logisch, mit der Erklärung, dass kleine Kinder auch von den Lippen abschauen, wie man sprechen lernt. Das habe ich damals oft bemerkt: In meinem Umfeld gab es viele kleinere Kinder, ich hatte das Gefühl, diese starren mich an. Deshalb fand ich, es macht vollkommen Sinn, mit diesen Lippenbildern auch lesen zu lernen, da dies eigentlich natürlich ist.	2
Visuelle Kompetenzen	B2: Am Anfang sind ja beim Leseschlau keine Buchstaben dabei. Das hat mich gestört, weil ich es wichtig finde, dass die Kinder den Buchstaben von Anfang an möglichst oft visuell begegnen. Ich habe deshalb relativ früh bei allen Mundbildern die Buchstaben eingeklebt.	22
Visuelle Kompetenzen	B2: Die kognitiv schwachen Kinder hingegen haben bemerkt, dass hier ein Buchstabe steht und man dies zum Schreiben benötigt. Sie wussten aber nicht, wie der Buchstabe genau klingt, konnten dies aber an den Lippen ablesen.	28
Visuelle Kompetenzen	B3: Es ist wie eine Abstraktionsebene tiefer als die Buchstaben. Es ist ein Gesicht, kein Buchstabe. Die Bilder kann man anschauen oder an ihrem eigenen Gesicht mit einem Spiegel selber überprüfen, wie es aussieht oder am Gesicht der Lehrerin ablesen. Das ist sehr hilfreich.	20
Visuelle Kompetenzen	B7: Für die klare Artikulation sind die Lauttafeln sehr geeignet, weil kein Laut ausgelassen werden darf. Die Kinder haben dazu die visuelle Kontrolle im Spiegel.	20
Visuelle Kompetenzen	B7: Ohne Spiegel macht die Einführung einer Lauttafel meiner Meinung nach keinen Sinn, weil das Visuelle dann nicht genügend gefördert wird. Die Kinder müssen ihren Mund im Spiegel selber sehen. Dann ist auch klarer, dass ein Laut einem Buchstaben entspricht.	22
Visuelle Kompetenzen	B8: Ich kann die Lautbilder einfach hervor nehmen, und zeigen, wenn die Kinder es bei meinem Mund nicht sehen, oder sie auffordern, mir den Laut selbst zu zeigen.	8

Visuelle Kompetenzen	B8: Man benötigt relativ lange, um die Loslösung von den Lautbildern zu erreichen bei Kindern, welche Schwierigkeiten mit dem Sprechen oder der Sprache an sich haben. Diese können schlecht loslassen.	12
Visuelle Kompetenzen	B8: Bei einem Kind arbeitete ich einmal integrativ, weil es nicht vorwärts ging mit Schreiben und Lesen. Und dann hat man herausgefunden, dass das Kind die Mundbilder an der Tafel und im Heft gar nicht sieht, weil es eine visuelle Beeinträchtigung hat. Er hat die Gesichter gar nicht unterscheiden können. Das war der Grund. Man muss auch an solche Dinge denken. Die visuelle Wahrnehmung war einfach gehandicapt, weil das Kind nicht erkannt hat, was die Lehrperson gerade für ein Lautbild zeigt und was es im Heft für einen Auftrag erfüllen muss. Er hat es einfach nicht erkennen können.	34
Visuelle Kompetenzen	B8: Buchstaben haben klare Linien. Und er war kognitiv stark. Es war am Anfang einfach zu stark visuell für ihn. Nur mit Buchstaben wäre es bei ihm gut gegangen.	39
Visuelle Kompetenzen	B9: Ich meine die Mundbilder vom Leseschlau, damit die Kinder visuell sich etwas vorstellen können unter dem Laut, wie man den Laut sagt, wie man den Mund bewegt, wie man die Zunge hat, wo der Laut gebildet wird. So können sich die Kinder den Laut besser merken. Vielfach haben diese Kinder auditiv Probleme, Wahrnehmungsprobleme oder Mühe in der Verarbeitung usw. Und visuell sind die Kinder meistens nicht so schwach wie auditiv. Dadurch hilft ihnen das Leseschlau das wie zu kompensieren, weil sie dann ein Bild dazu haben für die einzelnen Laute.	4
Visuelle Kompetenzen	B9: Doch was ich auch schon hatte, waren Kinder, die eine schlechte visuelle Wahrnehmung hatten. Sie konnten die Mundbilder gar nicht richtig unterscheiden. Die Gesichter ähneln sich sehr. Nur die Mundstellung, die Zähne oder der Luftstrom unterscheiden sich. Die Lautbilder haben kein spezielles Merkmal. Das kann eine Schwierigkeit sein. Diese Kinder lernen besser mit einem herkömmlichen Leselehrmittel, wo nur Buchstaben vorkommen. Da habe ich parallel dazu auf andere Techniken zurückgegriffen.	18
Visuelle Kompetenzen	B9: Bei Kindern, die visuell schwach sind, versuche ich, andere Sinneskanäle zu nutzen. Wenn sich ein Kind Gesichter nicht merken kann, kann es kaum mit Leseschlau lesen lernen und braucht andere Lernformen. Sie können dann die Bildtafeln nicht in eine Lautsprache übersetzen.	20

Visuelle Kompetenzen zu Graphemen

Code	Textstelle	Absatz
Visuelle Kompetenzen	B1: Ja, man kann auch sagen: Das Visuelle. Für viele Kinder ist das die bare Überforderung, wie schnell das gemacht wird und wie schnell sie sich dann die Buchstaben merken müssen. Das sind ja wie Symbole.	20
Visuelle Kompetenzen	B2: Am Anfang sind ja beim Leseschlau keine Buchstaben dabei. Das hat mich gestört, weil ich es wichtig finde, dass die Kinder den Buchstaben von Anfang an möglichst oft visuell begegnen. Ich habe deshalb relativ früh bei allen Mundbildern die Buchstaben eingeklebt.	22
Visuelle Kompetenzen	B4: Ich denke, eher weniger und dass es da von den Lehrpersonen noch zusätzliche Angebote braucht. Da muss man einfach noch mehr Dinge bringen, weil alles sehr auf das Hören und Reden ausgerichtet ist. Ich habe das Visuelle automatisch mit dazu genommen. Die Kinder müssen die Buchstaben sehen UND anfassen können. Das mache ich von mir aus. Ohne dass es im «Leseschlau» dazu Anleitungen gegeben hat.	30
Visuelle Kompetenzen	B4: Es ist auch wichtig, dass man Buchstabenformen mit der Hand erspürt. Das ist so wichtig in der ersten Klasse. Das baue ich darum immer ein und das gehört einfach dazu. Oder zum Beispiel Buchstaben legen mit einer Schnur. All diese Dinge sind so wichtig, nicht wahr? Oder Buchstaben ablaufen am Boden oder mit dem Körper formen. Solche Elemente kommen einfach hinzu. Dann können sich die Kinder die Form der Buchstaben besser merken. Das steht nicht so im Handbuch.	36

Visuelle Kompetenzen	B5: Da wird oft gesagt, dass man Buchstaben auch fühlen oder ertasten muss. Eben, das kreative Element. Dass das vielleicht wichtig wäre. Nicht für alle Kinder. Hm. Ich muss jetzt gerade ehrlich sagen, dass ich das etwas wenig mache, steht auch nicht viel im Lehrmittel drin. Es hat ja dieses Schreibatelier, das auch im Handbuch ist. Mit Material schon dazu und mit Ideen	40
Visuelle Kompetenzen	B5: Weil ich die Posten, die es zum Schreiben hat im Schreibatelier nicht so gut finde. Es fördert das Visuelle schon etwas. Doch das ist mehr motorisch. Das Autorennen zum Beispiel, wenn sie so die Autobahn möglichst schnell fahren müssen mit dem Stift. Ich glaube: So mit dem Pinsel auf die Wandtafel zu schreiben, das ist wichtiger. Oder so Muster nachfahren.	42
Visuelle Kompetenzen	B6: Mit den Lautbildern schon. Bei der Buchstabeneinführung muss die Lehrperson schon noch anderes hineinbringen, vor allem bei den schwächeren SuS. Die Buchstaben werden einfach eingeführt, es gibt zwar im Schreibheft den Schreibablauf, doch sonst nicht viel. Da braucht es meine Kreativität. Es gibt Kinder, die müssen die Buchstaben auch anfassen können. Oder sie müssen die Buchstaben auf Arbeitsblättern verbinden.	30

9.6.1.3. Sprachliche Kompetenzen

Korrekte Artikulation

Code	Textstelle	Absatz
Sprachliche Kompetenzen	B2: Immer wenn das Mundbild behandelt wird, kommen Übungen vor, bei denen man diese artikulieren muss. Oder wenn der Unterschied zwischen ähnlichen Buchstaben gelernt wird, zum Beispiel bei b und p, sieht man bei einem Bild die Luft und beim anderen Bild keine. Auch eine deutliche Aussprache wird gefördert, wenn man beispielsweise zwei Mundbilder verbindet. Ja, ich finde es wird sehr viel gesprochen.	20
Sprachliche Kompetenzen	B4: Man schaut ja so genau hin, damit sie das nachher auch präzise aussprechen können. Das ist für schwächere Kinder zwar anstrengend, aber schlussendlich ist es doch eher ein Vorteil.	14
Sprachliche Kompetenzen	B4: Weil man diese Laute hat und die verschiedenen Bilder dazu, kommen die Kinder auch sehr schnell zum Sprechen. Sie müssen deutlich und klar sprechen, damit sie den Laut im Spiegel sehen und ihn dann auf dem Lautbild wiedererkennen. Ich finde, dass so das Sprechen gut eingesetzt wird. Und dann natürlich die hochdeutschen Wörter. Man redet am Anfang ja viel mehr als man ja schreibt. Erzählen, das kommt im Leseschlau nicht zum Zug. Da baue ich halt Sprechkanäle sonst ein.	28
Sprachliche Kompetenzen	B5: Aber Sprechkanäle sind eigentlich keine da, nur genaues Sprechen von den Lauten.	36
Sprachliche Kompetenzen	B8: Ja, für mich ist das eine Unterstützung bei Kindern, welche bei der phonetischen Artikulation nicht ganz im Altersdurchschnitt sind.	10
Sprachliche Kompetenzen	B9: Was ich so in den Klassen gesehen habe, war deutliche Aussprache üben, Sprechkanäle habe ich kaum beobachtet oder einfach sehr kurz zu einem der Bilder, dann hat man im Spiegel schnell den eigenen Mund angeschaut. Diese Sequenzen waren relativ kurz gehalten. Kinder mit Sprechschwierigkeiten brauchen wesentlich mehr Zeit und sind mit dem Tempo überfordert. In der Logopädie habe ich viel mehr Zeit, die Laute genau im Spiegel zu betrachten. Die ersten Vokale sind selten ein Problem, doch sobald es in Feinheiten geht, sind sie für die einen Kinder schwierig zu formen-	16

Sprechkanäle

Code	Textstelle	Absatz
Sprachliche Kompetenzen	B1: Aber eigentlich reden und Sprechkanäle – dafür bietet es nicht viel an. Dafür ist die Geschichte viel zu dürftig. Der Zugang geschieht über die einzelnen Nomen.	28
Sprachliche Kompetenzen	B2: Ich finde, der Wortschatz ist der grösste hemmende Faktor beim Leseschlau. Ich würde es begrüßen, wenn im Kindergarten, bei den Eltern oder ganz allgemein die Wortschatzbildung gefördert wird.	36

Sprachliche Kompetenzen	B6: Nicht wirklich. Es kommt drauf an, wie man es umsetzt als Lehrperson. Man kann Sprechansätze selber hineinfügen, zum Beispiel über die Bilder. Im Handbuch wird darauf nicht hingewiesen oder es gibt kein Material dazu.	28
-------------------------	---	----

9.6.2. Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen

9.6.2.1. Phonem-Graphem-Korrespondenz

Phoneme und Grapheme

Code	Textstelle	Absatz
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B1: Beim Leseschlau finde ich manchmal, dass die Buchstaben wahnsinnig schnell hingeworfen werden. Und das ist für viele Kinder recht anspruchsvoll, das alles im Kopf zu behalten.	10
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B1: Für Kinder, die kognitive Probleme haben oder keine hohe Merkfähigkeit haben, geht es einfach zu schnell und die Menge ist zu viel zum Lernen. Die Lautbilder und nachher die Buchstaben sitzen einfach nicht. Die Buchstaben kommen für diese Kinder viel zu schnell. Das Zusammenschleifen ebenfalls. Als SHP bleibe ich länger bei den Lauttafeln, weil ich merke, dass nichts sitzt.	18
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B2: Ich habe die vorhandenen Arbeitsblätter aus dem Leseschlau selbst überarbeitet und überall dort, wo diese Lautbilder vorkommen die Buchstaben eingefügt. Ja, genau. Man bekommt ja alle Arbeitsblätter als pdf-Datei, da habe ich alle Buchstaben eingefügt.	26
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B3: Später habe ich gemerkt, dass ich halt viel Zeit nur für die Mundbilder gebraucht habe und in Phase zwei möglichst lange herausgezögert habe, die Mundbilder wegzunehmen. Dafür konnten dann praktisch alle Kinder die Buchstaben sicher benennen und erste Wörter deutlich lesen und schreiben noch vor Weihnachten.	24
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B5: Aber mit den Buchstaben haben es die Kinder dann irgendwie besser gekonnt als mit den Gesichtern.	16
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B5: Dieser Übergang ist ja auch sehr abrupt. Also das ist auch einer der Nachteile im «Leseschlau». In meiner Klasse ist das relativ reibungslos gegangen. Aber es hat wenig Material bei Übergängen der Phasen. Das habe ich dann zum Teil auch noch hergestellt. Ich meine die Übergangsphase, als man das Wort oder den Buchstaben sieht und unten dran die Lauttafel davon.	18
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B6: Ich habe dann bei der Einführung gerade den Buchstaben dazugelegt und auf die Mundbilder geklebt. Dann hat der Buchstabe gerade immer dazugehört, gross und klein. Es war aber noch keine Anforderung, dass die Schüler die Buchstaben können.	34
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B7: Es ist im Lehrmittel gedacht, dass einige Wochen nur mit den Lauttafeln gearbeitet wird. Ich kenne Lehrpersonen, die aber von Anfang an die Buchstaben an die Lauttafeln befestigen oder sie anschreiben.	12
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B7: Ich (als Logopädin) sehe damit nicht wirklich ein Problem und finde, dass man gut von Anfang an beides anbieten kann.	14
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B7: Häufig kommen die Buchstaben zu früh. Das heisst, kognitiv schwache Kinder haben dann die Lautbilder noch nicht abgespeichert, und es kommt schon etwas Neues. Für die starken Kinder ist das problemlos – bei denen können die Buchstaben auch schon von Beginn weg auf der Lauttafel stehen.	28
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B9: Die einen Kinder vertragen das gut, wenn der Buchstaben schon zu Beginn auf der Lauttafel ist. Nicht dass dann schon alle Buchstaben eingeführt sind, nachher kommen erst die Buchstaben dazu. Dann ist eben die Verbindung vom Lautbild und dem Buchstaben schon da.	6

Anlauttabelle

Code	Textstelle	Absatz
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B1: Ich brauche diese eigentlich gerne. Doch schwächere Kinder können sich die Tiere gar nicht merken. Null, null, null. Es hat auch für mich Tiere, die seltsam sind. Das finde ich absolut nicht der Kinderwelt angepasst. Wieder: Es ist spannend und lässig für mittlere und gute Kinder. Die lernen gerade etwas Neues dazu. Doch die anderen Kinder sind überfordert.	44
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B3: Bei der Anlauttabelle finde die Fokussierung nur auf Tiere problematisch, teilweise auch Tiere, die niemand kennt - zum Beispiel der Frosch beim X.	42
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B3: Aber die meisten, besonders die schwächeren Kinder, haben nicht mit diesen Tieren gearbeitet. Ich legte den Fokus stärker auf die Gesichter als auf die Tiere. Später allerdings, als es darum ging, nur den ersten Buchstaben gross zu schreiben und die anderen klein, haben sie die Anlauttabelle verwendet, um die entsprechenden Kleinbuchstaben nachzuschauen.	46
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B5: Aber wenige Kinder – vielleicht drei, vier – haben sie dann so gebraucht, dass sie „Sch“ und dann das dazugehörige Gesicht gesucht haben und dann den Laut abgeschrieben haben. Sie sind mehr über das Tier gegangen. Also „T“ - Tiger. Dann suchen sie den Tiger und schauen das Wort an. Nur selten suchen sie das Gesicht mit dem „T“ und dann den dazugehörigen Buchstaben.	18
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B6: Das finde ich einen grossen Nachteil des Lehrmittels. Man geht von einem Wortschatz aus, den die Kinder nicht mitbringen. Dann geht beim Lesen lernen gerade auch viel DaZ-Unterricht hinein. Auch die Kinder mit Muttersprache deutsch kennen nicht alle Bilder – zum Beispiel «Unke» oder «Okapi».	40
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B7: Einige Kinder orientieren sich gerne daran. Ich finde sie hilfreich, weil die Kinder damit selbständig herausfinden können, wie ein Laut heisst, oder wie der Buchstabe zu schreiben ist. Meistens suchen sie das Tier zum Buchstaben. Doch die Auswahl der Tiere! (lacht). Okapi oder Xenus kennt bis dann wohl wohl kein Kind. Das ist nicht gerade der Alltagswortschatz.	32
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B7: Es wäre besser, wenn es eine Anlauttabelle mit einfachen Alltagsgegenständen gäbe, die kognitiv schwache Kinder oder auch fremdsprachige Kinder sich besser merken könnten.	32
Phonem-Graphem-Korrespondenz	B8: Im Leseschlau ist der Wortschatz bei der Anlautabelle zum Teil zu weit hergeholt. Für schwache Kinder ist es dann schwieriger.	62

9.6.2.2. Synthese

Code	Textstelle	Absatz
Synthese	B2: Das Zusammenschleifen müssen die Kinder ja schon von Anfang an mit den Lauttafeln machen. Deshalb finde ich, dass die Schwierigkeiten nicht erst bei den Buchstaben auftauchen, sondern schon am Anfang, dass also die Kinder nicht die Lauttafeln einzeln vorlesen, sondern als Wort.	46
Synthese	B3: Es ist ja schon geübt mit den Lauttafeln ohne Buchstaben. Ich habe das auch oft geübt mit den Kindern. Ich habe vor allem Lesestreifen dazu benützt.	26
Synthese	B3: Es war wie Silbenlesen mit allen Vokalen, auf der Mundbildebene, teilweise noch mit einem zweiten Konsonanten, BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. Ich habe das sehr früh gemacht, noch vor den Herbstferien.	28
Synthese	B4: Eigentlich können sie gar noch nicht mit den Buchstaben lesen, aber sie können mit den Lautbildern lesen.	14
Synthese	B4: Ich habe die Kinder viel Silben mit den Lauttafeln lesen lassen. An der WT habe ich die Vokale als Lautbilder hin geklebt. Dann mussten die Kinder diese mit verschiedenen Konsonanten verbinden, dann auch selber auf ihrem Pult. Das steht nicht im Lehrmittel.	16

Synthese	B4: Sie haben die Laute, die an der Tafel hängen, und nachher wird oben drüber der Buchstabe hingehängt, und dann ist es den Kindern klar. Sie müssen es gar nicht mehr wirklich lernen. Sie sehen einfach ein Bild zu diesem Laut. Ein „L“. Sie sehen das Bild mit dem Mund und der Zunge. Und dann sehen sie: „Aha, das ist ein „L“.“ Das ist so fließend gegangen, und dann haben sie die Buchstaben gekannt und haben lesen können.	40
Synthese	B5: Was ich vorher so manchmal das Gefühl gehabt habe „äh ...das ist mühsam“ zum Beispiel mit dem Verschleifen. Und dann mit den Buchstaben ist es plötzlich gegangen.	16
Synthese	B6: Das ist so viel einfacher gegangen, weil die Buchstaben schon immer zu den Lautbildern dazugehört haben. Irgendwann sind die Lautbilder dann verschwunden. Beim einem Kind, das kognitiv sehr schwach war, habe ich die Mundbilder lange Zeit noch stehen lassen.	42
Synthese	B7: Es ist eine gute Voraussetzung, dass sie die Buchstaben nachher verschleifen, wenn sie diese Technik mit den Lauttafeln können.	10
Synthese	B8: Das Verschleifen der Lauttafeln ist das für schwächere Kinder meist kein Problem, weil sie das Mundbild sehen können.	14
Synthese	B9: Ich bin jedoch der Meinung, dass die Kinder zuerst mit Silben lesen sollen. Dann können sie wenige Buchstaben verschleifen und nicht gerade ganze Wörter. Vor allem auch Kinder, die Schwierigkeiten haben mit den plosiven Lauten wie P-B, T-D oder K-G. Da ist es wichtig, dass die Kinder zuerst Silben lesen lernen, bevor man Wörter nimmt.	10
Synthese	B9: Kinder, die halt Probleme haben mit dem Verschleifen, können nicht gerade ganze Wörter erlesen. Da ist die Silbentechnik besser. Das geht sonst nicht. Sie müssen zuerst kleine Einheiten lesen können, bevor sie grössere Einheiten wie ganze Wörter lesen können. Die plosiven Buchstaben sind halt schwierig, dass man sie mit Vokalen verbindet. Z.B. «Po oder Da oder Be». Das muss man mit den Kindern trainieren, damit es automatisiert wird.	14

9.6.2.3. Sichtwortschatz

Code	Textstelle	Absatz
Sichtwortwortschatz	B1: Ich finde es nicht gut, weil die Kinder ausschliesslich über die Nomen lesen lernen.	46
Sichtwortwortschatz	B2: Im Prinzip hat jeder, wenn er bereit dazu war, die Mundbilder weglassen können und nur noch mit den Buchstaben gelesen. Ich habe einen Sichtwortschatz geschaffen, indem ich bei Wörtern mit Mundbildern die Buchstaben eingefügt habe. So konnten sich die Kinder bereits da die Wörter mit den Buchstaben merken.	32
Sichtwortwortschatz	B6: Die Silbenlesemethode wird gar nicht gefördert. Es geht relativ schnell aufs Wort und dann den Satz. Ich habe das Silbenlesen selber eingebaut. Ich habe es ergänzt mit anderen Lehrmitteln. Neu habe ich eine CD-Rom. Da kann ich Lesetexte reinziehen und dann druckt es den Text in rot und blau, also den Silben, aus.	44
Sichtwortwortschatz	B8: Der Sichtwortschatz wird mit den Bildern und Wörtern gut gefördert, das Erlesen etwas weniger. Auf der Satzebene haben dann die Kinder, die fast nur mit dem Sichtwortschatz lesen, enorm Mühe. Ich merke dann, wie ihre Augen über einen Satz gleiten, um ein bekanntes Wort zu finden, damit sie den Sinn verstehen. Und sie suchen die Nomen, weil sie Nomen gelernt haben. Es fehlen Verben, Artikel oder Füllwörter im Sichtwortschatz. Wenn ich automatisierte Sätze haben will, muss ich selber Sätze schreiben, damit das Kind sieht, da steht immer «DER». Oder ich habe Bilder und das Kind kann Sätze den Bildern zuordnen. Das Silbenlesen kommt im Leseschlau nicht zum Zug und zu kurz.	70
Sichtwortwortschatz	B9: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es gehandhabt wird. Was ich bei Unterrichtssequenzen beobachtet habe ist, dass oft gerade ganze Wörter gelesen oder verschleift wurden. Es geht, glaube ich, schnell von der Wortebene zur Satzebene und die kleinen Einheiten werden ausgelassen. Der Sichtwortschatz wird, glaube ich, stark auch mit Bildern gefördert.	12

9.6.2.4. Sinnerfasstes Lesen

Code	Textstelle	Absatz
Sinnerfasstes Lesen	B1: Doch beim Leseschlau ist der Leseerfolg immer wieder verblüffend.	48
Sinnerfasstes Lesen	B3: Ich habe da auch Anpassungen vorgenommen. Zum Beispiel bei der Winterwerkstatt. Da habe ich auch Verben herausgenommen und ein Rätsel dazu gemacht. Es waren Lernwörter, die sie dann aufbereitet, damit sie diese auch in der Werkstatt anwenden konnten. Auch gewisse Bilder musste ich vor allem in der Sprachheilschule vorher klären, da die Kinder den Wortschatz dazu nicht hatten. Da habe ich mich auch schon gefragt, ob das wichtige Wörter sind. Das gilt auch für DaZ-Kinder. Vielleicht gibt es wichtigere Wörter zu lernen als diese, die mehr aus der Erlebniswelt der Kinder stammen. Ich denke an MARS oder UFO (lacht), finde ich jetzt nicht wichtig zu kennen. Da war es oft zuerst eine Wortschatzübung, bevor der Lesetext oder die Werkstatt bearbeitet oder gelesen wurde. Also Wörter, die auch sonst nicht so bekannt waren, habe ich speziell aufbereitet.	40
Sinnerfasstes Lesen	B4: Sie haben mit diesen kleinen Lautbildern eigene Wörter kleben und dann malen können. Das hat viel hergegeben und das Schreiben noch etwas gefördert.	20
Sinnerfasstes Lesen	B4: Das wird gefördert durch viele Sachen, die sie verbinden müssen. Also: Haben sie verstanden, was sie gelesen haben? Oder etwas verbinden mit einem Bild. Das kommt ziemlich schnell. Das wird schon gefördert. Das finde ich auf jeden Fall. Es gibt ja ganz viele Werkstätten und ganz viele gute Texte. Das beginnt mit Märchen und geht über Marienkäfer weiter. Dort gibt es viel Material dazu, um das Textverständnis zu fördern. Und das ist sehr gut. Dieses Material kann man wirklich gut brauchen. Schöne Texte. Ansprechende Bilder. Die Kinder finden das toll.	54
Sinnerfasstes Lesen	B6: Das Lese-Sinnverständnis wird gut gefördert.	44
Sinnerfasstes Lesen	B9: Ich finde die Bildkarten praktisch, weil es kurze Wörter sind und es kaum Mehrfachkonsonanten hat. Es hat Bildkarten zu jedem Anlaut, jeder Laut kommt in jeder Position einmal vor. Die Wörter sind verständlich. Es gibt einzelne Bilder, bei denen ich nicht auf Anhieb wusste, was es darstellt.	30

9.6.3. Didaktik zum Schriftspracherwerb

9.6.3.1. Lesen *und* schreiben

Code	Textstelle	Absatz
Lesen <i>und</i> schreiben	B1: Also ich finde wirklich, vom Aufbau her, ist das Lesen stark im Fokus, das Schreiben fällt total hinten hinunter. Da ermuntere ich jetzt jede Junglehrerin, einfach daneben noch unbedingt Schreibenlässe mit den Kindern aufzubauen. Das empfinde ich bei diesem Lehrmittel besonders stark vernachlässigt.	48
Lesen <i>und</i> schreiben	B2: Das Lesen kommt relativ früh vor, wenn sie die Mundbilder lesen müssen. Man kann auch sagen, die Mundbilder zu legen sei auch eine Art zu schreiben. Auch das wird von Anfang an getan, manchmal legt die Lehrperson ein Wort, manchmal die Kinder. Ja, ich finde deshalb, dass Lesen und Schreiben von Anfang an verknüpft sind, es kommt auch beides von Anfang an vor.	50
Lesen <i>und</i> schreiben	B2: Die Werkstätten sind sicher leseelastiger als schreiblastig.	52
Lesen <i>und</i> schreiben	B3: Ja, ich finde es eben eine Schwierigkeit, dass alle Buchstaben miteinander kommen. Und sie wissen eigentlich nicht, wie man den Buchstaben schreibt und benützen ihn trotzdem schon im freien Schreiben, jedoch auf unlinierte Blätter. Der Schreibablauf wird eben erst trainiert, wenn die Buchstaben kommen.	36

Lesen und schreiben	B3: Schreibanlässe gibt es nicht viele, höchstens in den Werkstätten. Es wird viel auf der Wortebene geschrieben bei den Arbeitsblättern, vor allem Nomen. Ich habe da auch Anpassungen vorgenommen. Zum Beispiel bei der Winterwerkstatt. Da habe ich auch Verben hineingenommen. Es waren Lernwörter, die ich dann aufbereitet habe, damit sie diese auch in der Werkstatt anwenden konnten.	36
Lesen und schreiben	B5: Die Kinder schreiben erst nach den Herbstferien mit Buchstaben, vorher legen sie nur die Lauttafeln. Sie müssen bei den Blättern dann schon ab und zu schreiben, aber es bleibt nachher auf der Wortebene. Eigentlich ganz lange. Oder da hat es ein Blatt mit Dreisternniveau, bei dem sie einen Satz schreiben müssen. Aber sonst bleibt es lange auf der Wortebene. Da hat es ein Tor, und sie müssen „Tor“ unten hinschreiben. Oder in Kreuzworträtseln, wo sie auch sehen, wie viele Buchstaben ein Wort braucht beim Bilden des Wortes. Dort ist es verknüpft. Aber dass sie selbstständig etwas produzieren oder so oder dass sie kreativ etwas schreiben, das hat es eigentlich kaum Sachen oder Anregungen drin. Bei den Werkstätten hat es wenige Schreibanlässe, doch auch nicht viele.	26
Lesen und schreiben	B6: Vor allem in der Phase 1, wenn die Kinder die Lautbilder legen oder verbinden zu einem Bild. Nachher weniger. In den Werkstätten wird fast nur auf der Wortebene geschrieben.	48
Lesen und schreiben	B8: Es sind am Anfang einfach sehr viele Wörter zum Lesen und Schreiben. Ich verstehe schon, dass diese ziemlich einfach sind, aber sie entspringen nicht unbedingt dem Alltagswortschatz dieser Kinder.	44

9.6.3.2. Individualisierung

Code	Textstelle	Absatz
Individualisierung	B1: Danach machen die Lehrpersonen alles, was in den Werkstätten ist und laufen in die Gefahr, dass sie über wichtige Sachen einfach darüber hinweggehen und dann nicht mehr sorgfältig genug sind mit dem „fertiglehre“ (gemeint: Fertig lesen lernen). Es ist halt individualisierend. Dann gibt es Kinder, die in der 2.Klasse plötzlich schlecht lesen und man muss als SHP nochmals die fehlenden Sachen aus der 1.Klasse beibringen.	38
Individualisierung	B2: Ich habe immer mit Plänen gearbeitet. Ich habe Arbeitspläne gemacht, der erste oder manchmal auch die ersten zwei Pläne waren für alle Kinder identisch, damit ich gut starten und die Kinder kennenlernen konnte. Danach konnte ich diese Pläne differenzieren und verschieden Blätter verwenden. Die Pläne haben dann bei allen Kindern dasselbe Layout und sehen gleich aus, aber beinhalten allenfalls unterschiedliche Blätter. Zum Beispiel finde ich, dass ein Kind keine Anlaute mehr üben muss, wenn ich weiss, dass es dies kann. Dann kann ich bei diesem Kind schwierigere Blätter verwenden.	12
Individualisierung	B2: Im Prinzip hat jeder, wenn er bereit dazu war, die Mundbilder weglassen können und nur noch mit den Buchstaben gelesen.	32
Individualisierung	B4: Mit dem Churer Modell: Ich denke, dass ich alles etwas anpassen möchte und etwas offener damit umgehen werde. Klar, eine strukturierte Einführung mit den Lauten, aber dann vielleicht doch noch etwas mehr öffnen und individualisieren.	58
Individualisierung	B5: Ich finde, dass Lehrpersonen oder SHP's mutig sein dürfen, gerade in der Anfangsphase mehr zu individualisieren und eben je nach Kind auch Materialien geben können, die nur die Lauttafeln oder eben auch die Buchstaben auf den Lauttafeln anbieten sollen	36
Individualisierung	B6: Ich finde das Lehrmittel sehr ausführlich mit all den Werkstätten, Lesetexten und dem Band A und B. Diese beiden Bände habe ich auch zur Individualisierung gebraucht.	14

9.6.3.3. Lernaktivitäten

Aktiv-entdeckendes Lernen

Code	Textstelle	Absatz
Lernaktivitäten	B1: Aber das ist nicht selbstentdeckendes Lernen. Sondern es ist „fadengerade“ vorgegeben, worum es geht. Es ist am Anfang sehr lehrerzentriert, nachher nur noch selbständig, aber nicht entdeckend.	50
Lernaktivitäten	B2: Die Kinder entdecken schon gewisse Dinge, aber nicht in dem Sinne, dass sie dazu angeleitet werden, das entdeckend zu tun. Trotzdem entdecken sie plötzlich Dinge, beispielsweise, dass ein Laut wie der Anfang ihrer Mutter tönt. Aber es ist nicht so offen im Sinne, dass die Kinder aufgefordert werden, selbst zu entdecken.	56
Lernaktivitäten	B3: Für mich ist es ein sehr sinnliches Lehrmittel. Spüren ist ein wichtiges Element, woher kommt die Luft. Ehm, gut anhören, und mit dem Spiegel den Mund anschauen.	8
Lernaktivitäten	B3: Es gibt viele Werkstätten, in denen die Kinder entdecken können. Ich finde, dass sie auch die Laute entdecken müssen. Ich finde es auch spannend, dass die Kinder auch den Eltern die Lauttafeln zeigen können, was diese noch nicht kennen.	18
Lernaktivitäten	B4: Es ist sicher mehr geführt. Vor allem am Anfang, bis man die Laute einmal hat. Da ist es so klar: Jetzt kommt das und dann das und dann das. Das dünkt mich sehr eng. Die Einführung dieser Laute und was man dann anschliessend damit macht.	56
Lernaktivitäten	B5: Aber es ist nicht so entdeckend, alles ist vorgegeben.	28
Lernaktivitäten	B6: Das selbstentdeckende Lernen wird kaum gefördert, auch in den Werkstätten nicht.	46
Lernaktivitäten	B7: Dazu kommt zu merken, wie sich der Mund bewegt. Das können die Kinder zum Beispiel im Spiegel anschauen	10

Selbstständiges Lernen

Code	Textstelle	Absatz
Lernaktivitäten	B1: In den Werkstätten sehe ich selbständiges Lernen.	50
Lernaktivitäten	B2: Ich finde das eine Frage der Organisation. Bei mir konnten sie dank diesen Plänen relativ früh selbständig arbeiten, sobald sie wussten, was die Bilder bedeuten. Es war eher die Voraussetzung für selbständiges Arbeiten.	48
Lernaktivitäten	B3: Das selbständige Lernen ist mir immer sehr wichtig gewesen. Das fördert das Lehrmittel auch gut.	16
Lernaktivitäten	B5: Selbstständig finde ich können sie doch recht gut arbeiten, weil die Formate und die Blätter immer wieder gleich aussehen.	28
Lernaktivitäten	B5: Weil es eine Werkstatt ist, können sie im Rahmen dieser Werkstatt relativ selbstständig arbeiten.	28
Lernaktivitäten	B6: In den Werkstätten können die Kinder selbständig arbeiten. Sonst wenig. Am Anfang ist es stark geführt.	46

9.6.3.4. Kooperatives Lernen

Code	Textstelle	Absatz
Kooperatives Lernen	B1: Es kommt schon manchmal vor. Aber ich glaube: Wenn man nicht selber ein Wissen hat über kooperatives Lernen und das zum Beispiel bei der neuen Erarbeitung eines Buchstabens brauchen kann, dann fällt das hinten heraus. Partnerarbeiten gibt es schon.	52
Kooperatives Lernen	B2: Gerade am Anfang ist vieles frontal. Die Lehrperson macht vor, oder jedes Kind liest vor. Ich kann mich gerade nicht an viele kooperative Dinge erinnern. Später arbeiten sie ja auch mit Plänen, dort gibt es möglicherweise Aufgaben, welche man zu zweit lösen kann.	58

Kooperatives Lernen	B3: Die Sprachheilschule hat wenig kooperative Lernformen. Es ist sehr lehrpersonenzentriert. Der Unterricht ist dort stark geführt. Und falls das Leseschlau methodisch kooperative Formen sogar empfehlen würde, wird es sicher nicht angewendet. Die Kinder sind sehr unselbständig. Sogar die Kinder meiner Einführungsklasse waren viel selbständiger unterwegs. Das Lehrmittel ist aber auch nicht kooperativ aufgebaut.	38
Kooperatives Lernen	B4: Weil es viele Sequenzen gibt, in denen man miteinander spricht, einander zuhört und einander anschaut. Und weil man auch mit den Spiegeln so Teile miteinander macht. Darum finde ich es im ersten Teil recht kooperativ.	62
Kooperatives Lernen	B4: Später liegt es stark an der Lehrperson, ob sie kooperative Formen einbezieht. Und wie man das für die Kinder vorbereitet. Oder ist man jemand, der lieber will, dass die Kinder vieles allein machen. Es lässt sehr viel Spielraum offen. Klar: Alles ist mit Aufwand verbunden. Aber möglich ist es durchaus. Doch das Lehrmittel bringt kooperatives Lernen eigentlich nicht ins Spiel.	66
Kooperatives Lernen	B5: Nicht explizit. Ich mache das natürlich, gerade weil wir das hier so fest bei uns haben als Thema in der Schule. Das sieht man hier überall. Aber es wird nicht in diesem Sinn thematisiert. Im weitesten Sinn schon. Es hat relativ viele Spiele im Leseschlau, die sie zu zweit machen müssen oder zu dritt. Domino und Schwarzer Peter und weitere Beispiele und so. Dort kommt das schon zum Zug. Aber explizit mit diesen wirklich kooperativen Lehrformen finde ich / eben es wird im Handbuch nicht erwähnt.	30
Kooperatives Lernen	B6: (lacht) Gar nicht. Das muss die Lehrperson einfließen lassen – höchstens Partnerarbeiten findet man beschrieben. Z.B. Wechselseitiges Lesen kommt nicht vor.	50

9.6.4. Lehrmittel

9.6.4.1 Lehrerhandbuch

Code	Textstelle	Absatz
Lehrerhandbuch	B1: Mich dünkt für Junglehrerinnen, die keine Ahnung haben von der Praxis, ist es völlig überladen. Es hat viel zu viel Material, über das man gar nicht den Durchblick haben kann. Das Handbuch selber: Wenn man sich nur daranhält, dünkt es mich sehr trocken. Da finde ich, dass das Geschick der Lehrpersonen SEHR gefragt ist. Es braucht die Methodenvielfalt und Kreativität. Und für kognitiv schwache Kinder hat es praktisch keine Anregung drin, keinen heilpädagogischen Kommentar.	16
Lehrerhandbuch	B2: Ich habe das Handbuch oft gebraucht und bin ziemlich genau nach dem Handbuch vorgegangen. Ich habe es praktisch gefunden, weil jede Lektion vorgegeben ist - was man macht, in welcher Reihenfolge, was man zusätzlich einbauen könnte. Gerade zu Beginn, wenn es darum ging, die Lautbilder einzuführen, habe ich das Handbuch sehr oft verwendet. So musste ich auch nicht zusätzlich vorbereiten und mir überlegen, wie ich dies einführen könnte.	4
Lehrerhandbuch	B3: Am Anfang habe ich das Handbuch benützt. Dort hiess es noch «Lose, luega, läse». Dort habe ich es viel konsultiert. Nachher schon auch noch, es hat Ideen drinnen, wie man die Lektion machen kann. Ich finde auch, wenn man sich an die Einteilung hält, wann man welche Laute durchnimmt, dass man dann recht gut fährt mit der Planung.	12
Lehrerhandbuch	B4: Ich finde es sehr gut gemacht. Ich habe das Handbuch sehr gerne. Man kann wirklich damit arbeiten. Auch ein „Neuling“ kann das nehmen und Schritt für Schritt vorwärtsgehen, und es kommt nachher gut heraus. Es ist sehr umfassend. Man muss viel lesen. Aber das Handbuch, finde ich, bringt der Lehrperson viel. Ich würde jedoch trotzdem einen Kurs zum Leseschlau empfehlen. Ich selber bin froh gewesen, dass ich damals an einem Kurs teilgenommen habe, weil mir das noch mehr Informationen gegeben hat. Es gibt mehr her als das Handbuch allein und noch mehr Übungsideen.	16
Lehrerhandbuch	B5: Sehr ausführlich. Gerade im ersten Teil. Ich muss es vielleicht so sagen: Für den ersten Teil, so bis zu den Herbstferien, finde ich es sehr ausführlich.	8

Lehrerhandbuch	B5: Dort ist es dann plötzlich nicht mehr so detailliert, und ich habe mich gefragt. „Was macht man nun jetzt die ganze Zeit?“ – Ja, aber Material hat es ja immer noch sehr viel. Aber es ist im Handbuch einfach nicht mehr so genau beschrieben.	10
Lehrerhandbuch	B6: Als Einsteigerin kann man dort die Lektionen eins zu eins übernehmen. Es braucht noch Ergänzungen, doch es ist sehr gut aufbereitet.	10
Lehrerhandbuch	B8: Ich habs mir einfach gemacht und einmal ein Video dazu angeschaut. Nur einzelne Sachen hole ich mal raus. Wenn es mich interessiert, was die Klassenlehrpersonen gerade unterrichten, lese ich nach. Zum Beispiel, wenn mir nicht erklärlich ist, welcher Ablauf gerade in der Klasse ist oder ich frage dann bei der Lehrperson nach. Also ich finde das Handbuch sehr dick und gross und etwas unübersichtlich.	68
Lehrerhandbuch	B8: Das Handbuch ist fast zu ausführlich. Schon das Inhaltsverzeichnis geht über mehrere Seiten.	68

9.6.4.2. Differenzierung

Code	Textstelle	Absatz
Differenzierung	B1: Für auditive Schwierigkeiten hat es genug differenziertes Material.	18
Differenzierung	B1: Zwischen Phase eins, zwei und drei gibt wie einen Bruch, und es hat zu wenig differenziertes Material.	18
Differenzierung	B1: Danach wünschte ich mir, dass es differenziertes Material gibt. Zum Beispiel Lesetexte. Auch die einfachsten Leseblätter – TOTO zum Beispiel. Da gibt es <i>ein</i> Leseblatt. Ich selber habe diese auf drei Niveaus abgeändert für noch schwächere Kinder und für deutlich bessere Kinder. Denn diejenigen Kinder, die schnell lesen können, finden dieses erste Leseblatt bereits doof. Dann kann man noch Adjektive hineingeben und Präpositionen hinzufügen. Da fehlt mir die Differenzierung. Wenn die Autoren schon so viel Material bieten, hätten sie all die Lesetexte und Geschichten in drei Niveaus herstellen können.	34
Differenzierung	B1: Das Differenzieren von Lesetexten ist eine echte Schwäche des Lehrmittels.	54
Differenzierung	B2: Am Anfang gibt es genug Differenzierung. Es gibt ja diese Sterne oben, die Aufgaben mit einem Stern konnten bei mir praktisch immer alle Kinder lösen. Man kann gut nach oben differenzieren für starke Kinder.	8
Differenzierung	B3: Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Lernsoftware.	14
Differenzierung	B4: So, wie ich es im Kopf habe / Das gibt es. Aber sicher nicht sehr viel Material. Am Anfang in Phase eins noch mehr, nachher weniger. Die Leseblätter haben nur ein Niveau. Dort könnte das Angebot sicher grösser sein. Ich hätte Freude daran. (). Wenn ich jetzt mit dem Churer Modell arbeite, gibt es da viel mehr Möglichkeiten, um zu differenzieren. Es gibt Kinder, die schnell längere Wörter oder Sätze bilden könnten. Ja, mehr differenzierte Materialien wäre sicher gut.	22
Differenzierung	B5: Aber es hat wenig Material bei Übergängen der Phasen. Das habe ich dann zum Teil auch noch hergestellt. Aber es hat wenig Material bei Übergängen der Phasen. Das habe ich dann zum Teil auch noch hergestellt.	18
Differenzierung	B5: Und, was ich auch noch gut fände, sind verschiedene Niveaus bei den Lesegeschichten. Diese haben einfach ein Niveau. Da gibt es einfach diese Geschichte. Jetzt, für die Farbenkinder, ist sie sehr einfach für die guten Leser, und für Kinder mit der Muttersprache Deutsch ist es sehr banal. Die habe ich wie noch zusätzlich erweitert. Und dafür die Schneemännergeschichte, die ja schon im Winter kommt, die ist schon recht schwierig. Die hat dann die SHP noch vereinfacht	46

9.6.4.3. Methodik

Code	Textstelle	Absatz
Methodik	B1: Die Susi und der Peter – die könnte man auch zum Fenster herauswerfen. Das ist ein so langweiliges Kinderpärchen. Und wenn man es nur damit macht, finde ich es sehr trocken.	16

Methodik	B1: Das erste Vierteljahr mit den Lauttafeln finde ich sehr gut.	18
Methodik	B2: In Phase zwei und drei ist es ja sehr frei mit den verschiedenen Auswahltexten.	6
Methodik	B3: Dort hatte ich viele Kinder, die Mühe im Sprechen hatten. Die Hälfte der Kinder hatte Logopädie. Ich habe mich dann für dieses Lehrmittel entschieden, weil es ein Logopäde entwickelt hat. Ich hörte von Studienkollegen, dass es sehr erfolgreich sei und gute Resultate ergebe für Kinder, die Sprachschwierigkeiten haben	6
Methodik	B3: Ich habe eine Geschichte dazu erfunden, das fehlte mir etwas im Leseschlau. In anderen Erstleselehrmitteln hat es Geschichten oder Figuren, die mehr Charakter haben als Susi und Peter, die ja im Leseschlau Figuren sind. Ehm, die waren für mich zu wenig in der Geschichte eingebunden.	12
Methodik	B6: Manchmal genügt eine vorgeschlagene Lektion nicht, es ist zu viel Inhalt, oder es gibt zu wenig Stoff. So muss man es variabel handhaben. Doch als Leitlinie ist es sehr gut.	12
Methodik	B6: Dass es zuerst über das Lautbild geht, dass die Kinder lernen, den Laut zu bilden und erst nachher der Buchstaben dazukommt.	8

9.6.4.4. Motivation

Code	Textstelle	Absatz
Motivation	B2: In Phase zwei und drei ist es ja sehr frei mit den verschiedenen Auswahltexten. Da habe ich es weniger oft verwendet, sondern habe mich eher für eine Werkstatt oder eine Geschichte entschieden und habe selbst entschieden, was ich zusätzlich dazu noch machen wollte.	6
Motivation	B2: Grundsätzlich sind die meisten Kinder sehr motiviert, wenn sie in die erste Klasse kommen, sie wollen unbedingt lesen lernen. Später finden sie auch diese Gesichter sehr toll, wenn man mit diesen Wörtern oder Geschichten schreiben kann. Die Kinder haben es sehr spannend gefunden, herauszufinden, welches Wort nun kommt. Mühsamer fanden sie, die Wörter zu legen. Das war auch in meinem Plan integriert, sie mussten dann die Bilder aus dem Umschlag holen und die Wörter legen. Manchmal habe ich die Bilder auch kopiert und sie mussten die Wörter in den Plan einkleben. Vor allem die kognitiv starken Kinder haben dies mit der Zeit nicht mehr so toll gefunden, wenn sie schon Buchstaben schreiben konnten.	14
Motivation	B3: Die Gestaltung des Lehrmittels finde ich auch nicht attraktiv, es hat wenig schöne oder farbige Bilder, die für Sprechansätze genutzt werden könnten. Es fehlt eine «Handpuppe» oder Leitfigur. Das ist nicht sehr motivierend für die Kinder. Bei einer Neuauflage würde ich ein anderes Layout gut finden. Leitfiguren oder Charakter, die die Kinder durchs erste Schuljahr begleiten, auch bei den Buchstaben.	40
Motivation	B4: Ja, sehr motivierend, weil man viel damit machen kann. Die Kinder finden es faszinierend, wie schnell sie die Bilder erkennen. Wenn man einen neuen Laut einführt, ist es faszinierend zu merken, was für ein Laut dies ist, weil sie diesen sofort mit ihren Lippen bilden und herausfinden: „Das isch jetzt es i.“ Das ist so spannend. Sie können schnell mitmachen und Sachen entdecken.	6
Motivation	B5: Das ist so einer der Nachteile. Den habe ich mir vorher gar nicht überlegt. Die Kinder kommen in die erste Klasse und wollen lesen lernen, und dann lernen sie nicht Buchstaben und können dann bis zu den Herbstferien immer noch kein Büchlein und nichts oder kein einziges Wort lesen, das irgendwo geschrieben steht, weil sie ja bis jetzt nur die Lautbilder kennen. Das habe ich vorher, noch nicht als Klassenlehrerin, gar nicht so recht mitbekommen, dass das für die Kinder nicht so motivierend ist. Auch von zwei, drei Eltern habe ich die Rückmeldung bekommen: Wann beginnen sie nun endlich mit den Buchstaben? Sie „plangen“ darauf, dass sie selber etwas lesen können. Und jetzt sind erst diese Gesichter da.	B5
Motivation	B6: Für die Kinder, die schon lesen können, ist es eher komisch, mit den Mundbildern zu lesen und die anderen lernen sehr schnell lesen. Für die ist es sicher motivierend.	20
Motivation	B7: Ich habe noch nie gemerkt, dass ein Kind findet, dass es die Lauttafeln nicht wolle.	26

Motivation	B8: Also die Kinder, welche ich bis jetzt hatte, das sind schon ziemlich viele, haben das sehr gerne gemacht. Aber die Kinder, welche schneller zum Lesen kommen, denken sich dann irgendwann, „schon wieder diese Mundbilder, das kann ich schon lesen“. Bei denen, merke ich, löscht es schneller ab. Diese würden gerne schneller vorwärtskommen, müssen aber auf den Rest der Klasse ein bisschen Rücksicht nehmen. Dann wird es schwierig für sie.	28
Motivation	B9: Ich finde noch, dass das Leseschlau halt ein wenig trocken ist und dass vielleicht eine Geschichte rundum den Kindern helfen könnte, etwas mehr ins Thema hineinzukommen, um das Lesen etwas interessanter zu machen. Ich kenne zum Beispiel Tobi. Da wird das Lesen lernen auf einer Geschichte aufgebaut, es gibt eine Handpuppe, die die Kinder gernhaben. Ich habe mal in einer Klasse gesehen, dass sie die Tobifibel und das Leseschlau kombiniert haben. Das habe ich interessant gefunden, und die Kinder mochten die Tobis sehr gerne. Das hat die Kinder sehr motiviert, lesen zu lernen, weil die Geschichte spannend und lässig war.	36

7. Liste aller Summaries

7.1. Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb

Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb	
Subkategorie	Summary
Auditive Kompetenzen / Enge Förderung der Phonologie	Dem phonologischen Bewusstsein im engeren Sinn wird in Phase eins ein hoher Stellenwert eingeräumt. Das genaue Hören wird geschult, die Differenzierung der Laute gefördert und Wörter werden lautierend durchgliedert. Die Phonologie im weiteren Sinn wird durch Reimen unterstützt.
Auditive Kompetenzen / Erweiterte Förderung der Phonologie	Die Phonologie im weiteren Sinn wird vor allem durch Reimen unterstützt. Wörter in Silben zu zerlegen oder Silben zu Wörtern zusammenzufügen wird in Phase eins weniger aufgebaut.
Visuelle Kompetenzen zu Lauttafeln	Das Erkennen von Lauten wird in Phase eins durch das Nachahmen von Mundstellungen genau angeleitet und gefördert. Dies vermittelt ein Bewusstsein der eigenen Sprechbewegung. Die Kinder lesen mit den bekannten Lauttafeln kurze Wörter und Sätze. Kinder mit Schwierigkeiten in der visuellen Wahrnehmung benötigen besondere Aufmerksamkeit.
Visuelle Kompetenzen zu Graphemen	Die visuelle Gestalterfassung der Grapheme erfolgt in Phase zwei. Grossbuchstaben werden oben an die Lauttafeln befestigt und das Auge sieht die optische Gestalt der Schriftsymbole, während die Kinder noch Lauttafeln legen und lesen. Diesem Sinneskanal wird eine hohe Bedeutung zugemessen. Andere Sinne zur Gestaltauffassung von Graphemen werden weniger berücksichtigt. Form, Grösse, Lage und Abfolge der Grapheme werden im Schreibatelier eingeführt.
Sprachliche Kompetenzen zu korrekter Artikulation	Durch Sensibilisierung im Lautbereich in Phase eins achten die Kinder besonders auf die deutliche Aussprache. Die korrekte Artikulation ist hier von zentraler Bedeutung.
Sprachliche Kompetenzen zu Sprechansätzen	Sprechansätze werden im weiterführenden Unterricht mit Lesetexten und Werkstätten gefördert. In Phase eins und zwei wird sprachliches Handeln wenig berücksichtigt.

7.2. Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen

Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen	
Subkategorie	Summary
Phonem-Graphem-Korrespondenz: Phoneme und Grapheme	Die Laut-Buchstaben-Zuordnung wird in Phase zwei gefördert, indem jeder Lauttafel ein Grossbuchstabe zugeordnet wird. Diese Phase ist mit dem vorgeschlagenen Zeitfenster für die zu lernenden Grapheme eher knapp bemessen. Übungsmaterialien sind im Lehrmittel wenig vorhanden.

Phonem-Graphem-Korrespondenz: Anlauttabelle	Die Anlauttabelle wird in Phase zwei eingeführt. Sie besteht aus den Lauttafeln, den dazugehörenden Gross- und Kleinbuchstaben und einem Tierbild mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben. Der Alltagswortschatz der Kinder wird wenig berücksichtigt.
Synthese	Die Lautsynthese wird bereits in Phase eins mit den Lauttafeln gelernt. Diese starke Verankerung auf der Lautebene übertragen die Kinder in Phase zwei auf die Grapheme und erlesen Wörter mit der erlernten Technik aus Phase eins. Silbenlesen wird kaum berücksichtigt.
Sichtwortschatz	Die Speicherung von Wörtern im lexikalischen Gedächtnis wird durch das Erlesen von zahlreich dazugehörenden Bildkarten und Nomen gefördert. Andere Wortarten werden weniger angeboten.
Sinnerfasstes Lesen	Sinnerfasstes Lesen auf der Wortebene wird durch Wort-Bild-Zuordnung bereits ab Phase eins gestärkt. Mit Lesetexten ab Phase drei wird auf der Satz- und Textebene das Leseverstehen bestens angestrebt.

7.3. Didaktik zum Schriftspracherwerb

Didaktik zum Schriftspracherwerb	
Subkategorie	Summary
Lesen und Schreiben	Lesen und Schreiben wird in Phase eins mittels der Lauttafeln eng verknüpft. In den folgenden Phasen liegt der Fokus auf dem Lesen. Schreiben wird in erster Linie auf der Wortebene gefördert.
Individualisierung	Die grosse Auswahl an Materialien unterstützt individualisierenden Unterricht. Mit Arbeitsplänen und Werkstätten können die Kinder individuell arbeiten und eigene Lernwege gehen.
Lernaktivitäten: Aktiv-entdeckend	Aktiv-entdeckendes Lernen wird in Phase eins mit der intensiven Auseinandersetzung mit Phonemen begünstigt. Der Schriftspracherwerb wird strukturiert vorgegeben.
Lernaktivität: Selbständiges Lernen	Selbständiges Lernen wird im Lehrmittel «Leseschlau» ab Phase eins stark gefördert. Es bietet eine grosse Anzahl von Arbeitsplänen und Werkstätten an.
Kooperatives Lernen	Kooperative Lernformen bereichern in erster Linie die Phase eins. Soziale Interaktion ist im spielerischen Lernen zu beobachten.

7.4. Lehrmittel

Lehrmittel	
Subkategorie	Summary
Lehrerhandbuch	Das Handbuch zum Lehrmittel wird unterschiedlich eingeschätzt. Das Konzept des Lehrgangs ist mehrheitlich verständlich aufgebaut.
Differenzierung	In Phase eins bietet das Lehrmittel «Leseschlau» umfangreiche, abgestufte Arbeitsmaterialien. Danach fehlen differenzierte Förderangebote und Materialien. Lesetexte stehen auf einem Niveau zur Verfügung.
Methodik	Die Methodik des «Hörens und Sprechens» als wichtige Grundlage für den Schriftspracherwerb wird ausführlich erklärt. Weitere methodische Hinweise sind sehr offen.
Motivation	Der Leselehrgang fördert die Motivation der Kinder für den Schriftspracherwerb mittels vieler interessanten Lesetexten, Geschichten und Sachliteratur. Die Leitgeschichte von «Leseschlau» ist wenig kreativ.

8. Überblick der Untersuchung

Basiskompetenzen zum Schriftspracherwerb			
Analysekriterien	Definitionen	Kategorien	Summaries
Die eher spezifisch internalen Faktoren auditive, visuelle und sprachliche Kompetenzen von Marx sind beim Bilden des Kategoriensystems die Grundlagen der Kategorie «Basiskompetenzen zu Schriftspracherwerb».		Auditive Kompetenzen	
	Das phonologische Bewusstsein wird im engen und weiteren Sinn gefördert.	Enge Förderung der Phonologie	Dem phonologischen Bewusstsein im engeren Sinn wird in Phase eins ein hoher Stellenwert eingeräumt. Das genaue Hören wird geschult, die Differenzierung der Laute gefördert und Wörter werden lautierend durchgliedert.
		Erweiterte Förderung der Phonologie	Die Phonologie im weiteren Sinn wird durch Reimen unterstützt. Wörter in Silben zu gliedern oder Silben zu einem Wort zusammenzufügen wird weniger berücksichtigt.
		Visuelle Kompetenzen	
	Visuelle Übungen zur Erkennung von Lauten und Form, Grösse, Lage und Abfolge von Zeichen werden gefördert.	Visuelle Kompetenzen zu Lauttafeln	Das Erkennen von Lauten wird in Phase eins durch das Nachahmen von Mundstellungen genau angeleitet und gefördert. Dies vermittelt ein Bewusstsein der eigenen Sprechbewegung. Die Kinder lesen mit den bekannten Lauttafeln kurze Wörter und Sätze. Kinder mit Schwierigkeiten in der visuellen Wahrnehmung benötigen besondere Aufmerksamkeit.
		Visuelle Kompetenzen der Grapheme	Die visuelle Gestalterfassung der Grapheme erfolgt in Phase zwei. Grossbuchstaben werden oben an die Lauttafeln befestigt und das Auge sieht die optische Gestalt der Schriftsymbole, während die Kinder noch Lauttafeln legen und lesen. Diesem Sinneskanal wird eine hohe Bedeutung zugemessen. Andere Sinne zur Gestaltauffassung von Graphemen werden weniger berücksichtigt. Form, Grösse, Lage und Abfolge der Grapheme werden im Schreibatelier eingeführt.
		Sprachliche Kompetenzen	
	Korrekte Aussprache und Sprechanlässe werden durch literale Angebote und sprachliches Handeln gefördert.	Sprachliche Kompetenzen zu korrekter Artikulation	Durch Sensibilisierung im Lautbereich in Phase eins achten die Kinder besonders auf die deutliche Aussprache. Die korrekte Artikulation ist hier von zentraler Bedeutung.
Sprachliche Kompetenzen zu Sprechanlässen		Sprechanlässe werden im weiterführenden Unterricht in Phase drei mit Lesetexten und Werkstätten gefördert. In Phase eins und zwei wird sprachliches Handeln wenig berücksichtigt.	

Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen			
Analysekriterien	Definitionen	Kategorien	Summaries
Die vier Dimensionen Phonem-Graphem-Korrespondenz, Synthese, Sichtwortschatz und sinnerfasstes Lesen von Kirschock sind die Grundlagen der Kategorie «Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen».		Phonem-Graphem-Korrespondenz	
	Die Laut-Buchstaben-Zuordnung wird gefördert. Die Anlauttabelle bietet eine Hilfe, um Grapheme zu identifizieren.	Phonem-Graphem-Korrespondenz: Phoneme und Grapheme	Die Laut-Buchstaben-Zuordnung wird in Phase zwei gefördert, indem jeder Lauttafel ein Grossbuchstabe zugeordnet wird. Diese Phase ist mit dem vorgeschlagenen Zeitfenster für die zu lernenden Grapheme eher knapp bemessen. Übungsmaterialien sind im Lehrmittel wenig vorhanden.
		Phonem-Graphem-Korrespondenz: Anlauttabelle	Die Anlauttabelle wird in Phase zwei eingeführt. Sie besteht aus den Lauttafeln, den dazugehörigen Gross- und Kleinbuchstaben und einem Tierbild mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben. Der Alltagswortschatz der Kinder wird wenig berücksichtigt.
		Synthese	
	Die Lautsynthese wird gefördert.		Die Lautsynthese wird bereits in Phase eins mit den Lauttafeln gelernt. Diese starke Verankerung auf der Lautebene übertragen die Kinder in Phase zwei auf die Grapheme und erlesen Wörter mit der erlernten Technik aus Phase eins. Silbenlesen wird kaum berücksichtigt.
		Sichtwortschatz	
	Die Speicherung im lexikalischen Gedächtnis von Silben und Wörtern wird gefördert.		Die Speicherung von Wörtern im lexikalischen Gedächtnis wird durch das Erlesen von zahlreich dazugehörigen Bildkarten und Nomen gefördert. Andere Wortarten werden weniger angeboten.
		Sinnerfasstes Lesen	
Sinnerfasstes Lesen auf Wort- und Satzebene wird angestrebt.		Sinnerfasstes Lesen auf der Wortebene wird durch Wort-Bild-Zuordnung bereits ab Phase eins gestärkt. Mit Lesetexten ab Phase drei wird auf der Satz- und Textebene das Leseverstehen bestens angestrebt.	

Didaktik zum Schriftspracherwerb			
Analysekriterien	Definitionen	Kategorien	Summaries
Die vier Kriterien lesen		Lesen und Schreiben	
	Der Lernprozess lesen und schreiben wird verknüpft.		Lesen und Schreiben wird in Phase eins mittels der Lauttafeln eng verknüpft. In den folgenden Phasen liegt der Fokus auf dem Lesen. Schreiben wird in erster Linie auf der Wortebene gefördert.
		Individualisierung	

und schreiben, Individualisierung, Lernaktivitäten und kooperatives Lernen von Schenk sind die Grundlagen der Kategorie «Didaktik zum Schriftspracherwerb».	Differenzierte Angebote unterstützen unterschiedliche Lernwege.		Die grosse Auswahl an Materialien unterstützt individualisierenden Unterricht. Mit Arbeitsplänen und Werkstätten können die Kinder individuell arbeiten und eigene Lernwege gehen.
		Lernaktivitäten	
	Der Unterricht ist aktiv-entdeckend und führt zu selbständigem Lernen.	Aktiv-entdeckend	Aktiv-entdeckendes Lernen wird in Phase eins mit der intensiven Auseinandersetzung mit Phonemen begünstigt. Der Schriftspracherwerb wird strukturiert vorgegeben.
		Selbständiges Lernen	Selbständiges Lernen wird im Lehrmittel «Leseschlau» ab Phase eins stark gefördert. Es bietet eine grosse Anzahl von Arbeitsplänen und Werkstätten an.
		Kooperatives Lernen	
Der Unterricht berücksichtigt kooperative Lernformen und soziale Interaktionen.		Kooperative Lernformen bereichern in erster Linie die Phase eins. Soziale Interaktion ist bei spielerischem Lernen zu beobachten.	

Lehrmittel			
Analysekriterien	Definitionen	Kategorien	Summaries
Die vier Kriterien Lehrerhandbuch, Differenzierung, Methodik und Motivation von Schröder-Lenzen sind die Grundlage der Kategorie «Lehrmittel».		Lehrerhandbuch	
	Das Konzept wird verständlich beschrieben.		Das Handbuch zum Lehrmittel wird unterschiedlich eingeschätzt. Das Konzept des Lehrgangs ist mehrheitlich verständlich aufgebaut.
		Differenzierung	
	Die Differenzierungs- und Förderangebote sind umfangreich.		In Phase eins bietet das Lehrmittel «Leseschlau» umfangreiche, abgestufte Arbeitsmaterialien. Danach fehlen differenzierte Förderangebote und Materialien. Lesetexte stehen auf einem Niveau zur Verfügung.
		Methodik	
	Die methodischen Hinweise sind hilfreich und verständlich.		Die Methodik des «Hörens und Sprechens» als wichtige Grundlage für den Schriftspracherwerb wird ausführlich erklärt. Weitere methodische Hinweise sind sehr offen.
		Motivation	
Das Lehrmittel fördert die intrinsische Motivation.		Der Leselehrgang fördert die Motivation der Kinder für den Schriftspracherwerb mittels vieler interessanten Lesetexten, Geschichten und Sachliteratur. Die Leitgeschichte von «Leseschlau» ist wenig kreativ.	

Tabelle 21: Überblick der Untersuchung

9.9. Anlauttabelle

Tabelle 14: Anlauttabelle

9.10. Lehrplan 21

D.2.A.1. Die Schülerinnen und Schüler...

1	<p>a » können Piktogramme und einfache Wortbilder aus ihrem Alltagsleben wieder erkennen (z.B. Migros, Coop, Volg, Coca Cola).</p> <p>» können einzelne Buchstaben wiedererkennen (z.B. aus dem eigenen Namen).</p> <p>» können einen Zugang zu (Bilder-)Büchern finden.</p>
2	<p>b » können die passende Beziehung zwischen Buchstaben und Lauten herstellen sowie Buchstaben zu Silben und kurzen Wörtern aus dem schulnahen Wortschatz verbinden.</p> <p>» können kurze Sätze langsam erlesen.</p> <p>c » erkennen vertraute Wörter auf einen Blick (Sichtwortschatz).</p> <p>» können kurze Texte, deren Thema vertraut ist, laut oder still lesen.</p> <p>d » erkennen häufig wiederkehrende Morpheme auf einen Blick (z.B. ver-, vor-, nach- als Vormorpheme, bekannte Stamm-Morpheme).</p> <p>e » können eine inhaltliche und grammatische Leseerwartung aufbauen.</p>

Abbildung 15: Auszug aus dem Lehrplan 21

Das Lehrmittel «Leseschlau» und die Anforderungen des Lehrplans 21 (U. Rickli, 2014, S. 3)

Kompetenzbereiche	Handlungs- & Themenaspekte	Komp. code	Kompetenzen	Lauttafel/n / Lesekarten	Schreibheft	Kopiervorlagen Band A	Kopiervorlagen Band B	Lesetexte Auswahl 1	Lesetexte Auswahl 2	Lesetexte Auswahl 3	Werkstätten / Arbeitspläne Auswahl 1	Werkstätten / Arbeitspläne Auswahl 2	Werkstätten / Arbeitspläne Auswahl 3	CD-Rom
Hören	Grundfertigkeiten	D.1.A.1	Die SuS können Laute, Silben, Stimmen, Geräusche und Töne wahrnehmen, einordnen und vergleichen. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gehörte angemessen schnell zu verstehen.	•		•	•				•	•	•	•
	Verstehen in monologischen Hörsituationen	D.1.B.1	Die SuS können wichtige Informationen aus Hörtexten entnehmen.	•		•	•				•	•	•	•
	Verstehen in dialogischen Hörsituationen	D.1.C.1	Die SuS können Gesprächen folgen und ihre Aufmerksamkeit zeigen.	•		•	•				•	•	•	•
	Reflexion über das Hörverhalten	D.1.D.1	Die SuS können ihr Hörverhalten und ihr Hörinteresse reflektieren.	•							•	•	•	•
Lesen	Grundfertigkeiten	D.2.A.1	Die SuS verfügen über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell zu verstehen.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Verstehen von Sachtexten	D.2.B.1	Die SuS können wichtige Informationen aus Sachtexten entnehmen, verstehen.					•	•	•	•	•	•	•
	Verstehen literarischer Texte	D.2.C.1	Die SuS können literarische Texte lesen und verstehen.					•	•	•	•	•	•	•
	Reflexion über das Leseverhalten	D.2.D.1	Die SuS können ihr Leseverhalten und ihre Leseinteressen reflektieren.					•	•	•	•	•	•	•
Sprechen	Grundfertigkeiten	D.3.A.1	Die SuS können ihre Sprechmotorik, Artikulation, Stimmführung angemessen nutzen. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um angemessen flüssig zu sprechen.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Monologisches Sprechen	D.3.B.1	Die SuS können sich in monologischen Situationen angemessen und verständlich ausdrücken.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Dialogisches Sprechen	D.3.C.1	Die SuS können sich aktiv an einem Dialog beteiligen.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Reflexion über das Sprech-, Präsentations- und Gesprächsverhalten	D.3.D.1	Die SuS können ihr Sprech-, Präsentations- und Gesprächsverhalten reflektieren.	•		•					•	•	•	•

Abbildung 16: Anforderungen des Lehrplans 21